

Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica

Equipe Técnica TED - INCRA - UFMA

Análise socioeconômica dos Projetos de Assentamento do Maranhão: impactos da Supervisão Ocupacional e Regularização Fundiária

Relatório de resultados e atividades desenvolvidas no âmbito do TED - INCRA - UFMA 2022 - 2023

São Luís, dezembro de 2023

Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica
Equipe Técnica TED - INCRA - UFMA

Análise socioeconômica dos Projetos de Assentamento do Maranhão: impactos da Supervisão Ocupacional e Regularização Fundiária

Relatório de resultados e atividades desenvolvidas no âmbito do TED - INCRA - UFMA 2022 - 2023

São Luís, dezembro de 2023

Equipe Técnica TED INCRA-UFMA- GEEPHE

Luiz Eduardo Simões de Souza
Felipe Reis Borti
Perla Daniele Costa Carreiro
Luiza Helena Mendes de Souza
Gustavo Maciel Castro
Tárcia Zaqueo de Sousa
Conceição de Maria Rabelo Bezerra
Mikael Lucas Pinheiro Araujo

Sumário

Equipe Técnica TED INCRA-UFMA- GEEPHE	1
Sumário	2
Mapas, Figuras e Quadros	3
Siglas	4
Considerações Iniciais	5
Regularização, Supervisão e Desenvolvimento Socioeconômico	7
Análise socioeconômica dos Projetos de Assentamento no Maranhão: impactos da Regularização	14
Equipe Técnica TED-INCRA-UFMA-GEEPHE	14
Projeto de Assentamento Alegre Codó, Codó	23
Projeto de Assentamento Almeida Mato Grosso, Vargem Grande	29
Projeto de Assentamento Arrodeio Cercadinho, Chapadinha	35
Projeto de Assentamento Árvores Verdes, Brejo	42
Projeto de Assentamento Baixão, Lima Campos	47
Projeto de Assentamento Buenos Aires, Caxias	51
Projeto de Assentamento Chapadinha, Tuntum	59
Projeto de Assentamento Coceira - Nova Alegria, Tuntum	66
Projeto de Assentamento Conceição/Arvoredo, Coroatá	71
Projeto de Assentamento Diamante Negro/Jutahy, Monção	76
Projeto de Assentamento Feliz/São Francisco, Bacabal	81
Projeto de Assentamento Jordão, Coroatá	84
Projeto de Assentamento Lança Umbigudo, Codó	92
Projeto de Assentamento Maracajá III, Coroatá	100
Projeto de Assentamento Mamorana I e II, São Bernardo	108
Projeto de Assentamento Monte Alegre-Dendê, São Mateus do Maranhão	112
Projeto de Assentamento Padre Josimo I, Buritirana	116
Projeto de Assentamento Paiol, Chapadinha	120
Projeto de Assentamento Raposa, Codó	124
Projeto de Assentamento Remanso da Mariana, Coroatá	132
Projeto de Assentamento Renascer, Rosário	138
Projeto de Assentamento Santa Cruz I e II, Barreirinhas	145
Projeto de Assentamento São Benedito II, Timbiras	149
Projeto de Assentamento São João das Neves, Peritoró	156
Projeto de Assentamento Sapucaia I, Bom Jardim	163
Projeto de Assentamento Serraria, Esperantinópolis	167
Projeto de Assentamento Terra Bela, Buriticupu	171
Projeto de Assentamento Tico-Tico, Miranda do Norte	176
Projeto de Assentamento Vale do Tapuio, Riachão	182
Projeto de Assentamento Varig, Bom Jardim	187
Índice de Desenvolvimento Econômico e Social - TED INCRA UFMA - Nota técnica 01/2022	194
Interpretação do IDES - 09 de novembro de 2023	198
Sobre a Equipe	203
Anexos	204

Mapas, Figuras e Quadros

MAPA	NOME	P.
1	Projetos de Assentamento Consultados, TED INCRA-UFMA, 2022 - 2023	16
2	Projeto de Assentamento Alegre Codó,, Codó, Maranhão	23
3	Projeto de Assentamento Almeida Mato Grosso, Vargem Grande, Maranhão	29
4	Projeto de Assentamento Arrodeio Cercadinho, Chapadinha, Maranhão	35
5	Projeto de Assentamento Árvores Verdes, Brejo, Maranhão	42
6	Projeto de Assentamento Baixão, Lima Campos, Maranhão	47
7	Projeto de Assentamento Buenos Aires, Caxias, Maranhão	51
8	Projeto de Assentamento Chapadinha, Tuntum, Maranhão	59
9	Projeto de Assentamento Coceira - Nova Alegria, Tuntum, Maranhão	66
10	Projeto de Assentamento Conceição/Arvoredo, Coroatá, Maranhão	71
11	Projeto de Assentamento Diamante Negro - Jutahy, Monção, Maranhão	76
12	Projeto de Assentamento Feliz/São Francisco, Bacabal, Maranhão	81
13	Projeto de Assentamento Jordão, Coroatá, Maranhão	84
14	Projeto de Assentamento Lança Umbigudo, Codó, Maranhão	92
15	Projeto de Assentamento Maracajá III, Coroatá, Maranhão	100
16	Projeto de Assentamento Marmorana I e II, São Bernardo, Maranhão	108
17	Projeto de Assentamento Monte Alegre/Dendê, São Mateus do Maranhão	112
18	Projeto de Assentamento Padre Josimo I, Buritirana, Maranhão	116
19	Projeto de Assentamento Paiol, Chapadinha, Maranhão	120
20	Projeto de Assentamento Raposa, Codó, Maranhão	124
21	Projeto de Assentamento Remanso da Mariana, Coroatá, Maranhão	132
22	Projeto de Assentamento Renascer, Rosário, Maranhão	138
23	Projeto de Assentamento Santa Cruz I e II, Barreirinhas, Maranhão	145
24	Projeto de Assentamento São Benedito II, Timbiras, Maranhão	149
25	Projeto de Assentamento São João das Neves, Peritoró, Maranhão	176
26	Projeto de Assentamento Sapucaia I, Bom Jardim, Maranhão	163
27	Projeto de Assentamento Serraria, Esperantinópolis, Maranhão	167
28	Projeto de Assentamento Terra Bela, Buriticupu, Maranhão	171
29	Projeto de Assentamento Tico-Tico, Miranda do Norte, Maranhão	176
30	Projeto de Assentamento Vale do Tapuio, Riachão, Maranhão	182
31	Projeto de Assentamento Varig, Bom Jardim, Maranhão	187
32	Índice de Desenvolvimento Econômico e Social dos assentamentos titulados, Maranhão, 2023	201

FIGURA	NOME	P.
1	Cronograma de Atividades, Equipe TED-UFMA-INCRA	10

QUADRO	NOME	P.
1	Relação dos PAs consultados, setembro de 2022 a novembro de 2023	14
2	Maranhão, Coletas nos Projetos de Assentamento, 2022 - 2023	199
3	Maranhão, IDES por PA, novembro de 2023	200

Siglas

IDES - Índice de Desenvolvimento Econômico e Social

INCRA - Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária

MPF - Ministério Público Federal

MST - Movimento Sem Terra

NMRF - Núcleos Municipais de Regularização Fundiária

PA - Projeto de Assentamento

UFMA - Universidade Federal do Maranhão

TED - Termo de Execução Descentralizada

Considerações Iniciais

A análise socioeconômica dos projetos de assentamento do Maranhão é um tema de grande relevância para a compreensão dos impactos da supervisão ocupacional e regularização fundiária na região. O Maranhão é um estado com grande extensão territorial e com uma população majoritariamente rural, o que torna a questão da reforma agrária e da regularização fundiária um tema central para o desenvolvimento econômico e social da região. Nesse sentido, a análise dos projetos de assentamento é fundamental para avaliar os resultados das políticas públicas implementadas na região.

A supervisão ocupacional e a regularização fundiária são duas políticas públicas que têm como objetivo garantir o acesso à terra e promover a inclusão social e econômica dos agricultores familiares. A supervisão ocupacional é uma medida de acompanhamento e orientação técnica aos assentados, visando a melhoria da produção e a garantia da sustentabilidade ambiental. Já a regularização fundiária é um processo de legalização da posse da terra, que permite aos agricultores familiares o acesso a crédito, assistência técnica e programas de fomento à produção.

Combinadas, elas têm impactos significativos nos projetos de assentamento do Maranhão. A supervisão ocupacional, que envolve o acompanhamento e a orientação técnica aos assentados, visa a melhoria da produção e a garantia da sustentabilidade ambiental. Por sua vez, a regularização fundiária é fundamental para a legalização da posse da terra, permitindo o acesso dos agricultores familiares a crédito, assistência técnica e programas de fomento à produção. As atividades de supervisão ocupacional têm como propósito principal a regularização fundiária de áreas de assentamento, garantindo a segurança jurídica dos moradores e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Durante as viagens de supervisão, são realizadas vistorias nos lotes dos projetos de assentamento, identificando beneficiários regulares, evadidos e ocupantes irregulares na área. Além disso, são entregues Contratos de Concessão de Uso (CCU) e notificações aos beneficiários, aplicados laudos e identificadas as dificuldades enfrentadas pelas comunidades, como a falta de regularização fundiária, infraestrutura básica, acesso a serviços essenciais e a presença de ocupantes irregulares. A supervisão ocupacional contribui para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento sustentável das regiões visitadas.

No Maranhão, a regularização fundiária em terras estaduais tem sido objeto de parcerias e ações para impulsionar o desenvolvimento rural, evidenciando a relevância desse processo para a região. Além disso, relatórios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) apontam a realização de supervisão ocupacional em projetos de assentamento no estado, demonstrando a atuação nesse sentido.

A supervisão ocupacional e a regularização fundiária contribuem para a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares, o aumento da produção e a redução da pobreza e da desigualdade social nos projetos de assentamento do Maranhão. Essas ações são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da região e para a promoção da inclusão social e econômica dos trabalhadores rurais.

Nesse sentido, a análise socioeconômica dos projetos de assentamento permite avaliar os impactos dessas políticas públicas na região. Através dela, é possível verificar se a supervisão ocupacional e a regularização fundiária têm contribuído para a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares, para o aumento da produção e para a redução da pobreza e da desigualdade social. Além disso, ela permite identificar desafios e limitações enfrentados pelos projetos de assentamento, bem como as possíveis soluções para superá-los. Trata-se de uma metodologia que, empregada em um problema empírico ligado à materialidade das relações sociais produtivas - no caso, as da terra - confere substância ao correto delineamento de práticas do poder público e políticas de desenvolvimento regional, agrário e, por consequência, urbano.

É importante ressaltar que a análise socioeconômica dos projetos de assentamento do Maranhão é uma contribuição para o debate sobre a reforma agrária e a regularização fundiária no Brasil. A partir dos resultados obtidos, será possível propor políticas públicas mais efetivas e adequadas às necessidades dos agricultores familiares da região. Além disso, a análise poderá ser utilizada como referência para outras regiões do país que enfrentam desafios semelhantes no que diz respeito à reforma agrária e à regularização fundiária.

O trabalho desenvolvido pela equipe do Termo de Execução Descentralizada - TED - envolvendo o INCRA e a UFMA, em particular a fração representada aqui pelos pesquisadores e bolsistas do Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica, o GEEPHE, ora apresentado, reflete esse caráter de aplicação do conhecimento científico, em seu caráter hipotético-dedutivo, a problemas empíricos da materialidade das relações sociais produtivas. Neste Relatório, ora apresentado, há um estudo que integra Economia, Geografia, História, e demais saberes das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em mérito dos pesquisadores e bolsistas envolvidos.

São Luís, 20 de dezembro de 2023.

Luiz Eduardo Simões de Souza

Prof. Dr. - Coordenador do GEEPHE

Regularização, Supervisão e Desenvolvimento Socioeconômico

A Parceria INCRA - UFMA no Maranhão

Equipe Técnica TED-INCRA-UFMA-GEEPHE

Programa Titula Brasil

O Programa Titula Brasil foi instituído pelo Governo Federal através da Portaria Conjunta no. 1, de 02/12/2020, regulamentada pela Instrução Normativa no. 105, de 29/01/2021, visando tornar mais eficaz a política pública de titulação nos projetos de reforma agrária do INCRA, ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária sob domínio da União. Tem como objetivo contemplar a regularização fundiária dos ocupantes nos projetos de assentamento (PAs), atendendo às exigências da Lei 11.542 / 2009 e Decreto 10.592 / 2020.

O programa está sendo operacionalizado através de acordos de cooperação técnica por todo o país, celebrados entre o Incra e diversas instituições e órgãos públicos, como, por exemplo, prefeituras e universidades interessadas na ampliação dessas políticas públicas de desenvolvimento regional com base na regularização fundiária e nos projetos de assentamento, inserindo os agricultores definitivamente na dinâmica produtiva e social, propiciando o aumento da capacidade operacional do Instituto na execução de políticas com o apoio dos municípios por meio de Núcleos Municipais de Regularização Fundiária - NMRF.

TED INCRA - UFMA

Nesse sentido, foi celebrado o Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o INCRA e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), visando estimular e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento da reforma agrária, fortalecendo a geração de emprego e renda, com base na elaboração e acompanhamento de projetos de implantação e operacionalização de agroindústrias, com assessoria técnica e formativa à gestão de cooperativas.

Existem, atualmente, no Maranhão, mais de dez mil famílias assentadas, e o TED visa atendê-las, avançando no processo de titulação de assentados da reforma agrária. Para tanto, para a meta de dezembro de 2023, propõe-se o estudo socioeconômico de dez mil famílias no Maranhão e cinco mil no Ceará. O foco é a elaboração e análise de laudos de supervisão ocupacional, realizados através do aplicativo Titula Brasil, que coleta informações cadastrais e socioeconômicas da população assentada.

Marco Legal

O Programa Titula Brasil foi criado em fevereiro de 2021 para apoiar a titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais da União e do Incra passíveis de regularização por meio de parcerias com os municípios¹. O programa tem como base legal os artigos 188 e 189 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei nº 4.504, de 30 de

¹ <https://www.gov.br/incra/pt-br/titulabrasil>.

novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra². O programa é executado por meio dos Núcleos Municipais de Regularização Fundiária (NMRF), os quais serão criados mediante a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre o Incra e os municípios³.

O Programa Titula Brasil teve como objetivo promover a regularização fundiária de áreas rurais da União e do Incra, por meio da titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais passíveis de regularização, com a finalidade de garantir a segurança jurídica e a cidadania no campo⁴. O programa busca ainda promover a autonomia e independência econômica de mulheres e disidências sexuais, além de prevenir e erradicar a violência contra as mulheres⁵.

Para aderir ao programa, os municípios preencheram o formulário de adesão disponível na página do Programa Titula Brasil⁶. Após a solicitação de adesão, a superintendência regional do Incra verificou se o município possuía áreas federais e entrou em contato com a Prefeitura para definir o plano de trabalho e formalizar o acordo de cooperação técnica para execução do Programa Titula Brasil⁷.

O programa foi executado por meio dos Núcleos Municipais de Regularização Fundiária (NMRF), responsáveis pelas atividades de regularização fundiária, como a identificação, o cadastramento, a análise e a aprovação dos processos de titulação⁸. O NMRF compõe-se de representantes do Incra, do município e da sociedade civil⁹.

O Programa Titula Brasil tem sido alvo de críticas por parte de movimentos sociais e do Ministério Público Federal (MPF), que apontam que o programa promove conflitos de interesse, grilagem e violência contra povos do campo¹⁰. Para evitar conflitos de interesse, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) lançou uma ação coordenada em junho de 2021, voltada ao acompanhamento do Programa Titula Brasil, a fim de assegurar a observância dos princípios da administração pública, o reconhecimento de territórios tradicionais e o respeito à destinação constitucional das terras públicas federais¹¹. Além disso, o manual de planejamento, procedimento e fiscalização do Programa Titula Brasil estabelece que os agentes públicos municipais, especialmente os integrantes do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária (NMRF) e respectivos cônjuges, não podem figurar como beneficiários, direta ou indiretamente, de regularização. O acordo de cooperação técnica nº 649/2021 também prevê que o NMRF deve adotar medidas administrativas necessárias para impedir que agentes públicos municipais sejam beneficiados pela regularização. A prevenção e gestão de conflitos de interesse é uma prática importante em qualquer programa ou projeto, e o Programa Titula Brasil tem normativos e ações específicas para evitar conflitos de interesse e garantir a regularização fundiária de forma justa e transparente.

² https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf

³ https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf

⁴ https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf

⁵ <https://www.iri.edu.ar/index.php/2023/08/31/cegri-crono/>

⁶ https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf

⁷ https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf

⁸ https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf

⁹ https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf

¹⁰

<https://www.brasildefato.com.br/2022/04/04/titula-brasil-promove-conflitos-de-interesse-grilagem-e-violencia-contr-povos-do-campo>

¹¹

<https://www.mpf.mp.br/pfdc/temas/acoes-coordenadas/acao-coordenada-programa-titula-brasil-guia> .

Segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação e de bases de dados públicas, uma equipe de auditoria independente *De Olho nos Ruralistas* — em parceria com, outra, denominada *O Joio e O Trigo* — cruzou as informações de 365 municípios signatários do Titula Brasil com ACTs publicados pelo Incra até setembro de 2021 e identificou 56 conflitos fundiários ativos. Destes, 33 na Amazônia Legal¹². Até 2021, 402 municípios em todo o Brasil aderiram ao programa¹³.

Programa Titula Brasil no Maranhão

O Programa Titula Brasil foi criado para apoiar a titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais da União e do Incra passíveis de regularização por meio de parcerias com os municípios¹⁴. No Maranhão, até a metade de 2021, mais de 30 municípios já aderiram ao programa Titula Brasil¹⁵. Em maio de 2021, o governo federal entregou títulos de propriedade de terra para 17 mil famílias no estado, em uma ação reforçada pelo programa¹⁶¹⁷.

Isso não impediu o programa de sofrer críticas por parte de movimentos sociais e ambientalistas, que apontam que ele promove conflitos de interesse, grilagem e violência contra povos do campo¹⁸. Segundo esses críticos, as prefeituras não possuem expertise e técnicos treinados para realizar um serviço tão complexo e importante como a regularização fundiária, o que pode deixar os pequenos agricultores e assentados mais expostos a pressões e interesses locais¹⁹.

12

<https://www.brasildefato.com.br/2022/04/04/titula-brasil-promove-conflitos-de-interesse-grilagem-e-violencia-contr-povos-do-campo>.

13

<https://br.boell.org/pt-br/2021/11/25/titulacao-para-privatizacao-o-programa-titula-brasil-e-seus-desdobramentos-na-politica>.

¹⁴ <https://www.gov.br/incra/pt-br/titulabrazil>.

15

<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-30-municipios-do-maranhao-aderem-ao-programa-titula-brasil>.

16

<https://www.poder360.com.br/brasil/ao-vivo-bolsonaro-entrega-titulos-de-propriedade-de-terra-no-maranhao/>.

17

<https://agroemdia.com.br/2021/05/21/governo-entrega-titulos-de-posse-da-terra-para-17-mil-familias-no-maranhao/>.

18

<https://www.brasildefato.com.br/2022/04/04/titula-brasil-promove-conflitos-de-interesse-grilagem-e-violencia-contr-povos-do-campo>.

19

<https://www.brasildefato.com.br/2022/04/04/titula-brasil-promove-conflitos-de-interesse-grilagem-e-violencia-contr-povos-do-campo>.

Atividades da Equipe de Trabalho

Eram objetivos do plano de ação da equipe do TED-UFMA-INCRA apresentado em julho de 2022:

- Tabular a base de dados coletada pelo INCRA, através do Aplicativo TITULA BRASIL, com enfoque nos dados socioeconômicos da população observada;
- Criar, a partir de amostras dos referidos dados, indicadores de análise socioeconômica, permitindo a descrição, prospecção e projeção das características socioeconômicas da população observada;
- Elaborar análises de caráter técnico e acadêmico dos referidos dados, quanto às condições materiais e os efeitos do programa governamental já observados no curto prazo, extrapolando a análises de cenários prospectivos.

As atividades previstas no plano de ação eram:

- Reuniões para discussão e calibragem da equipe de pesquisa junto à coordenação do TED;
- Reuniões com a equipe técnica do INCRA;
- Participação em trabalhos de campo do INCRA na coleta de dados do Titula Brasil;
- Coleta dos dados brutos do Titula Brasil junto à equipe técnica do INCRA;
- Processamento e análise dos dados.
- Elaboração de relatórios de análise dos dados
- Produção de documentos técnico-científicos para diversos fins previstos no TED

Para o desenvolvimento das atividades, foi elaborado um cronograma inicial de 12 meses. A massa estimada total de dados corresponde a pouco mais de 10.000 parcelas de lotes de assentamentos, estabelecidos em 55 PAs, perfazendo uma área de quase 335 mil hectares distribuídos pelo Estado do Maranhão. O cronograma originalmente previsto contemplava o período de setembro de 2022 a agosto de 2023. Com a extensão do TED para o final de 2023, as atividades de pesquisa foram prolongadas até o final deste ano, e o cronograma se estendeu a 15 meses:

Figura 1: Cronograma de Atividades, Equipe TED-UFMA-INCRA

Atividade	Mês														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reuniões para discussão e calibragem da equipe de pesquisa junto à coordenação do TED	■	■	■			■			■			■			■
Reuniões com a equipe técnica do INCRA	■	■	■			■			■			■			■
Participação em trabalhos de campo do INCRA na coleta de dados do Titula Brasil		■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Coleta dos dados brutos do Titula Brasil junto à equipe técnica do INCRA		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Processamento e análise dos dados			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Elaboração de relatórios de análise dos dados				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produção de documentos técnico-científicos para diversos fins previstos no TED						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	Atividades Desenvolvidas
	Atividades Previstas

Fonte: GEEPHE - Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica

Produtos da Equipe de Pesquisa

Como produtos da equipe, foram realizados três tipos de estudos:

- Análise amostral dos dados socioeconômicos dos laudos do aplicativo Titula Brasil;
- Construção do Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES);
- Etnografia do trabalho de regularização fundiária no Maranhão.

Análise amostral dos dados socioeconômicos do aplicativo Titula Brasil

O processo de titulação conduzido pelo INCRA utilizou o aplicativo Titula Brasil para coletar dados declarados pelos assentados ao longo de dois anos. A equipe técnica registrou informações sobre renda, moradia, saneamento básico e produção dos moradores dos projetos de assentamento (PAs) por meio de laudos gerados pelo aplicativo. O Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica (GEEPHE) realizou uma análise abrangente, coletando amostras de 30 PAs no Estado e obtendo uma massa amostral representativa de 30,82% dos laudos registrados, composta principalmente por beneficiários (30,90%) e ocupantes (30,42%) de lotes²⁰.

O estudo se desdobrou em diversas etapas, começando por um histórico do PA, sua localização geográfica e informações de registro. A coleta de dados e as características da amostra foram minuciosamente descritas, incluindo a data de registro dos laudos pelo INCRA e a data da coleta das amostras pela equipe do GEEPHE. As análises subsequentes se concentraram nas unidades familiares, produção agrícola, pecuária e outras atividades, oferecendo uma visão abrangente da realidade socioeconômica dos assentamentos.

As análises parciais seguiram uma sequência lógica, abordando o histórico do PA, detalhes da coleta de dados, e, por fim, uma interpretação dos dados em cada uma das categorias analisadas. Esse método permitiu uma compreensão das condições de vida e produção nos PAs, contribuindo para a construção de um perfil socioeconômico do contingente estudado.

Essa abordagem metodológica, associada à interpretação dos dados, oferece uma base sólida para futuras análises e tomadas de decisão relacionadas aos projetos de assentamento, fornecendo informações valiosas para órgãos governamentais e pesquisadores envolvidos na gestão e desenvolvimento dessas comunidades.

Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES)

Em agosto de 2022, a equipe de pesquisa iniciou o acompanhamento das atividades de coleta do Incra para a regularização fundiária, com o intuito de recolher informações pela observação in loco e realizar uma pequena coleta de dados para a composição de um

²⁰ Os números absolutos estão na Análise Agregada, em seção posterior deste documento.

Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES). A dedução, composição, construção e ponderação detalhadas desse Índice encontram-se descritas na Nota Metodológica 01 do GEEPHE, elaborada em agosto de 2022.

O IDES segue a metodologia de construção de índices normalizados e ponderados, ou seja, as quantidades observadas através da coleta amostral são transformadas em números-índice, que variam de zero (0) a um (1), e sofrem ponderação de acordo com os critérios descritos a seguir. Ele é composto por cinco dimensões, a saber: renda, educação, saúde, saneamento e lazer.

O Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) dos Projetos de Assentamento do Estado do Maranhão trabalha com quatro dimensões: (1) renda, (2) educação, (3) saúde e saneamento, e (4) lazer. A soma das pontuações para cada dimensão resulta em um IDES agregado. Em dezembro de 2022, em sua primeira parcial, o IDES estava em 0,531, no limiar do médio, agregando um total de 32 amostras. Três meses depois, em 28 de fevereiro de 2023, com 127 amostras, o índice caiu para 0,484, já na faixa considerada baixa. Esses dados indicam que, apesar de haver progressos em algumas dimensões, ainda há desafios a serem superados para que os projetos alcancem um desenvolvimento satisfatório.

Em 30 de março, com 175 amostras, o índice subiu para 0,520, voltando ao limiar do médio. No início de maio de 2023, com um total de 263 amostras, foi calculado um valor de 0,538. Após a coleta e análise de mais 115 amostras, entre maio e junho de 2023, com um total de 378 amostras, o IDES atingiu 0,529. Em 20 de agosto, após 420 amostras recolhidas junto a 3451 famílias assentadas e em processo de titulação em 15 projetos de assentamento (PAs), o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) registrou 0,5227. Em 09 de novembro de 2023, o IDES pode ser consolidado primariamente em 16 projetos de assentamento, com 433 amostras, resultando em um IDES de 0,51454.

Uma descrição e interpretação mais detalhada do IDES encontram-se em seção posterior deste documento.

Etnografia

Essa parte do trabalho da equipe foi desenvolvida pelos pesquisadores de campo, os quais conduziram entrevistas qualitativas com os diversos envolvidos no Programa, tais como assentados, membros da equipe técnica e servidores do INCRA, entre outros. Essa abordagem permitiu a compilação das distintas perspectivas desses agentes de políticas públicas. No momento, as entrevistas encontram-se em fase de transcrição e revisão, para a composição de uma análise da experiência dos agentes envolvidos no processo, de seus diferentes pontos de vista.

Produtos Acadêmicos

Durante a vigência do TED, a equipe produziu uma série de artigos de discussão interna que derivaram em papers para apresentação em eventos e submissão a revistas científicas. Além disso, as pesquisas subsidiaram - e estão subsidiando, no momento - trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutoramento nas áreas de Economia, História, Geografia e Comunicação.

Em 2023, a equipe preparou duas apresentações de trabalhos em eventos, a saber:

- SOUZA, Luiz. CARREIRO, Perla e SOUZA, Luiza. O PROGRAMA TITULA BRASIL NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO MARANHÃO: UMA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA PRELIMINAR AGREGADA: HISTÓRICO, DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PARCIAIS, XI Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional - Desenvolvimento Regional em tempos de emergência climática: desafios e oportunidades. Evento realizado em Santa Cruz do Sul em 13, 14 e 15 de setembro de 2023. Apresentação remota realizada por Perla Carreiro.
- SOUZA, Luiz e CARREIRO, Perla. AGROECOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MARANHÃO uma análise preliminar do programa de titulação de assentamentos. XII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, organizado pela Associação Brasileira de Agroecologia, nos dias 20 a 23 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro. Apresentação presencial realizada por Perla Carreiro.

Adicionalmente, está se publicando no início de 2024 um dossiê especial sobre regularização fundiária na Revista de Economia Política e História Econômica. A equipe contribuirá neste número da revista com um artigo, do qual já tem notícia de aprovação pela Equipe Editorial da Revista.

Análise socioeconômica dos Projetos de Assentamento no Maranhão: impactos da Regularização

Equipe Técnica TED-INCRA-UFMA-GEEPHE

Procedimentos de pesquisa e características da amostra agregada

Para o processo de titulação, o INCRA fez uso de um aplicativo de coleta de dados declarados pelos assentados chamado Titula Brasil. A equipe técnica do órgão viajou a campo entre setembro de 2022 e novembro de 2023, registrando e coletando os dados dos projetos de assentamento pelo Estado do Maranhão. Isso resultou em uma considerável massa de dados sobre as condições de renda, moradia, saneamento básico e produção dos moradores dos projetos de assentamento (PAs), registradas através dos laudos criados pelo aplicativo.

A equipe de pesquisa do GEEPHE coletou amostras de 30 projetos de assentamento do Estado na sede do órgão, em São Luís, com a finalidade de realizar sua análise, e assim construir um perfil socioeconômico do contingente em questão²¹. Isso resultou em uma massa amostral de 1045 informações estatísticas, correspondentes a 30,82% da população estudada, dividida primariamente entre **beneficiários** (30,90%) e **ocupantes** (30,42%) do lote²². No Quadro 01, aparece uma relação dos PAs:

Quadro 1: Relação dos PAs consultados, setembro de 2022 a novembro de 2023

Projeto de Assentamento	População	Amostra
PA Alegre Codó Beneficiários	87	26
PA Alegre Codó Ocupantes	23	7
PA Almeida Mato Grosso Beneficiários	46	14
PA Almeida Mato Grosso Ocupantes	13	4
PA Arrodeio Cercadinho Beneficiários	75	18
PA Arrodeio Cercadinho Ocupantes	20	4
PA Árvores Verdes Beneficiários	123	37
PA Árvores Verdes Ocupantes	10	3
PA Baixão Beneficiários	107	20
PA Baixão Ocupantes	18	4
PA Buenos Aires Beneficiários	77	29
Pa Buenos Aires Ocupantes	16	5
PA Chapadinha Beneficiários	86	31
PA Chapadinha Ocupantes	11	3

²¹ O trabalho total de supervisão e regularização ocupacional, realizado pelo INCRA, esgotou uma população total de 32 PAs, com 3640 beneficiários e 1238 ocupantes, números bastante próximos dos apresentados neste relatório. A diferença se dá em função das demandas de cronograma do TED, não afetando, em última análise o peso amostral do estudo.

²² É importante ressaltar que, para além dos dados socioeconômicos, devidamente anonimizados, não foi coletada nenhuma informação ligada a dados pessoais ou sigilosos da população estudada. O anonimato desta foi preservado através do apagamento dos dados pessoais dos laudos selecionados nas amostras.

PA Coceira Nova Alegria Beneficiários	165	51
PA Coceira Nova Alegria Ocupantes	18	6
PA Conceição de Arvoredo Beneficiários	25	9
PA Conceição de Arvoredo Ocupantes	6	2
PA Diamante Negro Beneficiários	199	67
PA Diamante Negro Ocupantes	40	10
PA Feliz São Francisco Beneficiários	12	3
PA Feliz São Francisco Ocupantes	4	1
PA Jordão Beneficiários	59	18
PA Jordão Ocupantes	35	8
PA Lança Umbigudo Beneficiários	6	2
PA Lança Umbigudo Ocupantes	9	3
PA Maracajá Beneficiários	40	12
PA Maracajá Ocupantes	38	12
PA Marmorana I e II Beneficiários	62	11
PA Marmorana I e II Ocupantes	8	2
PA Monte Alegre Beneficiários	36	12
PA Monte Alegre Ocupantes	4	2
PA Padre Josimo Beneficiários	22	8
PA Padre Josimo Ocupantes	40	12
PA Paiol Beneficiários	52	10
PA Paiol Ocupantes	25	5
PA Raposa Beneficiários	223	68
PA Raposa Ocupantes	103	32
PA Remanso da Mariana Beneficiários	93	29
PA Remanso da Mariana Ocupantes	36	11
PA Renascer Beneficiários	9	3
PA Renascer Ocupantes	5	2
PA Santa Cruz I e II Ocupantes	13	13
PA Santa Cruz I e II Beneficiários	305	125
PA São Benedito II Beneficiários	44	15
PA São Benedito II Ocupantes	28	10
PA São João das Neves Beneficiários	299	91
PA São João das Neves Ocupantes	49	15
PA Sapucaia Beneficiários	13	8
PA Sapucaia Ocupantes	6	2
PA Serraria Beneficiários	25	8
PA Serraria Ocupantes	1	1
PA Terra Bela Beneficiários	127	30
PA Terra Bela Ocupantes	55	15
PA Tico-Tico Beneficiários	9	3
PA Tico-Tico Ocupantes	8	2
PA Vale do Tapuio Beneficiários	47	15
PA Vale do Tapuio Ocupantes	55	17

PA VARIG Beneficiários	190	50
PA VARIG Ocupantes	31	9
Total de Beneficiários	2371	711
Total de Ocupantes	1020	334
Total Geral	3391	1045

Elaboração: Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica

Fonte: TED INCRA - UFMA

O Mapa 1, a seguir, mostra uma dispersão espacial dos PAs:

Mapa 1: Projetos de Assentamento Consultados, TED INCRA-UFMA, 2022 - 2023

A partir desse primeiro corte, as informações se dividem nos laudos em: unidades familiares, produção agrícola, pecuária e outras atividades.

Nas unidades familiares, verifica-se a existência de benefícios ou programas de renda governamental, as características residenciais dos lotes, aspectos de eletricidade, saneamento e esgoto, e o apoio do INCRA para a construção das moradias. Na produção agrícola, há o registro de culturas permanentes ou temporárias, com a área e o volume produzidos para o intervalo de um ano. A mesma lógica é adotada na questão da pecuária, com a divisão entre pastagens naturais e cultivadas. A seção “outras atividades” registra eventuais atividades produtivas realizadas pelos assentados no lote e a incidência de trabalho fora dele.

As análises parciais, feitas a partir das amostras de cada PA, seguiram a seguinte sequência:

- Pequeno histórico do Projeto de Assentamento: histórico, localização geográfica e demais informações de registro do PA.
- Informações da Coleta dos Dados e características da Amostra: data do registro dos laudos da equipe técnica do INCRA, data da coleta das amostras pela equipe de trabalho do GEEPHE no INCRA, eventuais informações adicionais e metadados.
- Análise dos Dados:
 - Unidades Familiares
 - Produção Agrícola
 - Pecuária
 - Outras Atividades
- Algumas Considerações: breve interpretação dos dados, no contexto do PA.

Nesta análise, assim, há um esboço de uma visão agregada, também presente no resumo técnico. A relação das análises parciais, uma a uma, segue a este primeiro esboço analítico.

Composição da Amostra: tamanho das famílias, gênero e idade

Das 3.391 famílias estudadas, retirou-se uma amostra de 1.045, nas quais observou-se um tamanho modal de 4 integrantes, com uma média de 4,28. Dado o caráter sigiloso das informações dos laudos obtidos pelo aplicativo Titula Brasil, não há muito a se dizer a respeito de gênero e idade da amostra estudada para além de uma distribuição relativamente equânime no tocante ao gênero do primeiro titular (47,3% homens e 52,7% mulheres), e uma pirâmide etária de base ligeiramente estreita (na verdade, a base deveria se dar a partir da faixa etária de 21 a 30 anos), com um alargamento entre 31 e 40 anos, com um afunilamento um pouco mais suave do que a pirâmide etária nacional, indicando a hipótese de tratar-se de uma população mais envelhecida, com expectativa de vida um pouco mais extensa do que a do país como um todo.

Unidades Familiares

Beneficiários

As unidades familiares de beneficiários dependem principalmente de políticas sociais e/ou previdenciárias para sua renda, com destaque para o Bolsa-Família/Auxílio Brasil. Além disso, a presença de outros tipos de renda, como benefício de prestação continuada e auxílio em serviços gerais, indica uma diversificação nas fontes de sustento. As moradias predominantes são construídas em alvenaria, com tamanhos variando de 42 a 135 metros quadrados, refletindo uma diversidade nas condições habitacionais. A moda nas habitações

é de 48m². A presença de fossas como método de esgoto em todas as unidades familiares destaca a necessidade de atenção às condições sanitárias. O acesso à energia elétrica é universal entre as famílias analisadas, enquanto o abastecimento de água para consumo humano provém principalmente de poços ou da rede de distribuição. A participação do INCRA também é evidente na concessão de financiamento para as moradias, ressaltando a relevância contínua desse órgão no suporte financeiro às famílias.

Ocupantes

As unidades familiares de ocupantes, por sua vez, reproduzem as mesmas condições dos beneficiários, com a exceção de apresentarem área residencial menor (com moda tendente a 42m²) e carência de benefícios sociais na complementação de renda, indicando uma lacuna de política pública a ser considerada. A principal fonte de benefício, em escala reconhecidamente menor, continua sendo o Auxílio Brasil, seguido pela previdência social. Suas moradias são predominantemente construídas em alvenaria, com tamanho médio de 48 metros quadrados, e possuem acesso à energia elétrica e água para consumo humano. A maioria das moradias de ocupantes possui acesso à energia elétrica, o que é um ponto positivo em termos de conforto e qualidade de vida. Além disso, todas as moradias têm acesso à água para consumo humano, com a origem da água variando entre poço no lote e rede de distribuição, semelhante aos beneficiários.

Produção Agrícola

É possível observar uma diversidade significativa nas atividades agrícolas desenvolvidas pelos beneficiários e ocupantes, refletindo uma abordagem sustentável e integrada no uso da terra. Isto posto, é possível afirmar que aqui existe uma convergência nas informações coletadas nos dois grupos.

Beneficiários

A análise da produção agrícola dos beneficiários revela uma diversificação notável nas culturas plantadas, incluindo mandioca, milho, feijão, abóbora, melancia, entre outras. Essa diversidade indica uma estratégia que atende tanto às necessidades de autoconsumo quanto à possível geração de renda por meio da comercialização. A presença de culturas temporárias e permanentes sugere uma abordagem agrícola sustentável, permitindo a produção de alimentos básicos e culturas comercializáveis. Além disso, a variedade de culturas plantadas reflete a adaptação à disponibilidade de terra e recursos de cada beneficiário, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de renda no assentamento.

Ocupantes

A análise da produção agrícola dos ocupantes também revela uma diversidade significativa, com foco em culturas como mandioca, banana, melancia e milho. A presença de pomares domésticos, o que ocorre também nos beneficiários, sugere um esforço para atender às necessidades de consumo familiar, enquanto a diversificação das culturas indica uma estratégia equilibrada entre autoconsumo e potencial comercialização. Essa diversidade na produção agrícola pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda no assentamento, refletindo uma abordagem adaptativa e sustentável.

A diversidade e a abordagem sustentável na produção agrícola nos PAs do Maranhão são aspectos positivos que contribuem para a segurança alimentar e a geração de renda das famílias beneficiárias e ocupantes. A presença de culturas destinadas tanto ao autoconsumo quanto à comercialização demonstra uma estratégia equilibrada, enquanto a adaptação às condições locais reflete a resiliência e a capacidade de aproveitar os recursos disponíveis. Esses aspectos são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico sustentável dos assentamentos, destacando a importância da diversificação e da adaptação na produção agrícola.

Pecuária

Com base na análise dos Projetos de Assentamento (PAs) no Maranhão, é possível observar que a pecuária é uma atividade menos comum entre os beneficiários e ocupantes. Dependendo das particularidades de cada assentamento, há forte predomínio das atividades agrícolas, sendo raros os PAs que apresentaram uma participação mais paritária na pecuária, especialmente no tocante aos ocupantes. A dificuldade de registro nas pastagens naturais e cultivadas denota esse fato.

Muitos dos assentados estão envolvidos em atividades pecuárias, mas nenhum deles utiliza pastagens naturais ou cultivadas. Todas as criações são destinadas ao autoconsumo, sendo que algumas fazem comercialização de sua produção.

A criação de galinhas é majoritária, seguida pelos suínos e bovinos, com uma pequena incidência de caprinos e uma complementaridade dos animais de tração, como muares e equinos. A concentração nas criações de suínos e galinhas pode indicar uma estratégia de pecuária mais voltada para o autoconsumo e a diversificação da dieta, uma vez que essas espécies são fontes de carne e ovos.

A subutilização da criação de gado merece atenção, uma vez que o gado é frequentemente uma fonte importante de proteína e uma possível fonte de renda. A análise da viabilidade da criação de gado, incluindo a disponibilidade de pastagens e os recursos necessários, pode ser uma área de pesquisa adicional. Como no caso da agricultura, a produção é indiferenciada entre beneficiários e ocupantes, com uma leve tendência para a criação de bovinos pelos beneficiários, no que pode ser entendido como uma capacidade organizacional mais apurada da parte desse grupo.

Outras Atividades

A análise das outras atividades revela uma diversidade significativa nas estratégias de subsistência e geração de renda adotadas pelos beneficiários e ocupantes, refletindo uma abordagem adaptativa e integrada para o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Beneficiários

A maioria dos beneficiários está envolvida em atividades além da agricultura e pecuária, incluindo trabalho fora do lote, venda de excedentes de produção, produção de carvão vegetal, óleos vegetais e farinhas. Alguns beneficiários trabalham em empregos integrais ou parciais fora do lote, como em redes de supermercados, como vigilantes, ou em escolas municipais. A diversidade de atividades adicionais sugere uma estratégia de subsistência diversificada entre os beneficiários, aproveitando oportunidades de geração de renda fora do contexto agrícola.

Ocupantes

Os ocupantes também estão envolvidos em atividades além da agricultura e pecuária, incluindo a produção de farinhas, carvão vegetal e trabalhos externos. A diversificação de atividades sugere uma estratégia adaptativa para diversificar as fontes de renda e alimentos, contribuindo para a resiliência econômica das famílias no assentamento. No tocante ao trabalho fora do lote, a baixa incidência de declaração da parte destes pode se dever a um viés de declaração do aplicativo, uma vez que o desejo dos ocupantes é o de fixar posse na terra. De toda forma, foi muito rara alguma declaração de ocupante nesse sentido em toda a amostragem.

A diversidade de atividades além da agricultura e pecuária entre os beneficiários e ocupantes destaca a importância da diversificação de fontes de renda e subsistência para garantir a sustentabilidade econômica das famílias nos PAs. A presença de atividades como produção de carvão vegetal, óleos vegetais, farinhas e trabalhos externos indica uma abordagem adaptativa e integrada para o desenvolvimento socioeconômico, aproveitando oportunidades tanto dentro quanto fora do contexto agrícola. Essas estratégias refletem a resiliência e a capacidade de adaptação das famílias nos assentamentos, destacando a importância de políticas e programas que promovam a diversificação econômica e o acesso a oportunidades de geração de renda.

Algumas Considerações

O uso do aplicativo Titula Brasil pelo INCRA para a coleta de dados declarados pelos assentados no processo de regularização fundiária dos Projetos de Assentamento demonstra uma integração de tecnologia na pesquisa, proporcionando uma considerável massa de informações sobre renda, moradia, saneamento básico e produção nos projetos de assentamento.

Na análise específica das unidades familiares, tanto para beneficiários quanto para ocupantes, surgem disparidades significativas. Os beneficiários dependem principalmente de políticas sociais e/ou previdenciárias, como Bolsa Família/Auxílio Brasil, enquanto os ocupantes enfrentam carência desses benefícios, revelando desafios distintos. As condições habitacionais variam, com os beneficiários tendo moradias maiores financiadas pelo INCRA, destacando a influência desse órgão no suporte financeiro.

A produção agrícola nos assentamentos reflete uma abordagem sustentável e integrada, evidenciada pela diversidade de culturas plantadas, tanto para beneficiários quanto para ocupantes. Essa diversificação contribui para a segurança alimentar e a geração de renda, demonstrando uma adaptação eficaz às condições locais. As famílias nos PAs estão envolvidas na produção de diversas culturas, como arroz, milho, mandioca, feijão-verde, feijão-fradinho, entre outras. A diversidade de cultivos sugere uma estratégia para atender às necessidades alimentares das famílias e diversificar a renda.

A análise da pecuária revela que, embora seja uma atividade menos comum, a diversidade nas criações sugere estratégias de autoconsumo e diversificação da dieta. A criação de gado, suínos, galinhas, caprinos, equinos, asininos e muares é uma atividade proeminente nos PAs. Há potencial para ir além do autoconsumo. No entanto, a subutilização da criação de gado indica a necessidade de avaliação da viabilidade dessa prática.

Em alguns PAs, o extrativismo do babaçu é uma prática comum, revelando uma conexão com práticas tradicionais e uma diversificação nas fontes de subsistência e renda. Em

alguns lotes, a prática da piscicultura acrescenta uma dimensão sustentável à atividade agropecuária.

Além das atividades agrícolas e pecuárias, os beneficiários e ocupantes dos PAs também estão envolvidos em atividades como produção de carvão vegetal, produção de óleos vegetais, produção de artesanato, trabalhos externos e venda de excedentes de produção. A participação em outras atividades, como produção de carvão vegetal e óleos vegetais, destaca uma abordagem adaptativa e integrada para o desenvolvimento socioeconômico sustentável. A diversidade de fontes de renda e subsistência entre beneficiários e ocupantes ressalta a importância da diversificação econômica para garantir a resiliência econômica das famílias.

Essas atividades refletem uma abordagem diversificada para garantir o sustento e a renda das famílias nos PAs, destacando a importância da agricultura, pecuária e práticas tradicionais, bem como a necessidade de diversificação das fontes de renda para promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável dessas comunidades.

Com base nas informações fornecidas, é possível afirmar que os beneficiários e ocupantes dos Projetos de Assentamento (PAs) no Maranhão compõem populações relativamente distintas, com diferenças significativas em termos de acesso a políticas sociais, condições de moradia, fontes de renda e atividades econômicas. A maioria dos beneficiários recebe renda de políticas sociais ou previdenciárias, como Bolsa Família/Auxílio Brasil e aposentadoria, enquanto os ocupantes não têm a mesma escala de acesso a esses benefícios. Os beneficiários tendem a ter moradias maiores, construídas com financiamento do INCRA, e acesso a água por poços em seus lotes, enquanto os ocupantes têm moradias menores, acessam água via rede de distribuição e usam principalmente fossas sépticas. Os beneficiários estão mais envolvidos em atividades agrícolas, como produção de carvão vegetal, óleos vegetais e cultivos para autoconsumo, e alguns trabalham fora do lote, enquanto os ocupantes têm uma participação limitada na produção agrícola e em atividades extrativas do babaçu. No tocante à pecuária, com a ressalva da diferença de escala em favor dos beneficiários, a situação é mais indiferenciada. Isto posto, as disparidades socioeconômicas e de recursos disponíveis para os dois grupos sugerem que os beneficiários e ocupantes representam populações distintas nos PAs. Enquanto os beneficiários dependem significativamente de políticas sociais e previdenciárias, os ocupantes enfrentam desafios diferentes, como acesso limitado a benefícios sociais e menor participação em atividades econômicas. Essas diferenças destacam a necessidade de medidas de inclusão social e econômica para os ocupantes, bem como a importância de avaliar as oportunidades de apoio para a produção agrícola e a geração de renda adicional.

Em relação à questão da regularização fundiária, é possível afirmar que esta impacta positivamente o desenvolvimento socioeconômico, proporcionando segurança fundiária e incentivando a exploração de novas oportunidades econômicas. No entanto, desafios potenciais na implementação efetiva, como a necessidade de capacitação técnica contínua, são identificados, destacando a importância de abordagens abrangentes. A análise dos Projetos de Assentamento (PAs) no Maranhão destaca a importância da regularização fundiária para o desenvolvimento socioeconômico dessas áreas. A titulação das terras proporciona segurança patrimonial para os beneficiários e ocupantes, incentivando a exploração de novas oportunidades econômicas, como a diversificação de culturas agrícolas, a expansão das práticas pecuárias e o engajamento em atividades complementares, contribuindo assim para um desenvolvimento socioeconômico mais robusto no assentamento.

A titulação das terras pode estar associada a um impacto positivo na diversificação das atividades produtivas. A segurança jurídica, no tocante à contemplação do direito de propriedade, proporcionada pela regularização fundiária, pode incentivar os beneficiários a explorar novas oportunidades econômicas, como a diversificação de culturas agrícolas, a expansão das práticas pecuárias e o engajamento em atividades complementares, contribuindo assim para um desenvolvimento socioeconômico mais robusto no assentamento. No entanto, apesar dos esforços empreendidos, podem existir desafios na implementação efetiva das metas socioeconômicas propostas. Isso pode incluir obstáculos como a necessidade de capacitação técnica contínua para os beneficiários, a gestão sustentável de recursos naturais e a coordenação eficiente entre as entidades envolvidas.

A importância das políticas sociais, a diversificação das atividades agrícolas e a presença da pecuária no sustento das famílias nos assentamentos. A diversificação de atividades é fundamental para a resiliência econômica das famílias, destacando a importância de políticas e programas que promovam a diversificação econômica e o acesso a oportunidades de geração de renda. A presença de trabalhos externos, a produção de carvão vegetal e óleos vegetais, a criação de animais e a produção de farinhas são exemplos de estratégias adotadas pelos beneficiários e ocupantes para diversificar as fontes de renda e garantir a segurança alimentar.

Uma análise global dos PAs no Maranhão destaca a importância da regularização fundiária para o desenvolvimento socioeconômico dessas áreas. A titulação das terras proporciona segurança fundiária para os beneficiários e ocupantes, incentivando a exploração de novas oportunidades econômicas e contribuindo para um desenvolvimento socioeconômico mais robusto no assentamento. Além disso, a diversificação de atividades é fundamental para a resiliência econômica das famílias, destacando a importância de políticas e programas que promovam a diversificação econômica e o acesso a oportunidades de geração de renda.

Projeto de Assentamento Alegre Codó, Codó

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Alegre Codó, localizado no município de Codó, no estado do Maranhão, abrange uma área de 2.1446,55 hectares. Registrado pelo Incra, esse assentamento possui capacidade para abrigar 100 famílias, sendo que todas as vagas já estão ocupadas. O PA Alegre Codó foi estabelecido através da Portaria no. 74, datada de 19 de setembro de 2014.

Em setembro de 2022, o Incra concluiu a construção de 55 habitações para as famílias do assentamento. Anteriormente, essa área era conhecida como Fazenda Alegre e foi desapropriada em 2011 com o propósito de ser destinada à reforma agrária. Em 2019, a prefeitura de Codó, juntamente com o Incra e o governo do estado, inaugurou o programa Crédito Fomento Mulher²³, com o objetivo de facilitar o acesso a crédito para aumentar a produtividade e promover o desenvolvimento do trabalho das mulheres produtoras rurais em várias localidades²⁴, incluindo Alegre Codó²⁵.

Mapa 2 - Projeto de Assentamento Alegre Codó, Codó, Maranhão

23

<https://www.codonoticias.com.br/2019/07/prefeitura-de-codo-faz-entrega-dos-creditos-do-fomento-familia-e-fomento-mulher/>.

²⁴ MPF/MA ajuizou 199 ações pela regularização dos portais municipais de transparência — Procuradoria da República no Maranhão ,consulta em 20/10/2023, às 12:42

²⁵

<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/familias-recebem-as-chaves-de-suas-habitacoes-em-codo-ma>.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 20 e 29 de março de 2023. Totalizando 110 laudos, sendo 87 de beneficiários e 23 de ocupantes. Mais tarde, em 14 de agosto de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 26 laudos de beneficiários (29,89%) e 7 laudos de ocupantes (30,43%), totalizando 33 laudos (30% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 26)

- 23 beneficiários recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária. 3 não recebem.
- Dos 22 que recebem, 10 o fazem através de bolsa família/auxílio Brasil; 10 por aposentadoria; 1 recebe remuneração como servidor público municipal e 2 por auxílio emergencial.
- Todos os beneficiários possuem moradia no lote (26), das quais, 24 são de alvenaria, 1 de Taipa e 1 mista.
- A totalidade tem acesso a água para consumo humano. Dessas, 5 são de poço no lote, 16 são de rede de distribuição do assentamento, 4 de cacimbas e 1 cisterna.
- O descarte de dejetos humanos nas moradias se divide em 16 via fossa comum, 6 vias fossa séptica e 4 a céu aberto.
- Todas as casas possuem acesso à energia elétrica. Dentre todas as casas, apenas 3 usaram exclusivamente recursos próprios para a construção.

Ocupantes (amostra = 7)

- Nenhum dos 7 recebe alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- Os 7 ocupantes possuem moradia no lote, das quais 4 são de alvenaria e 3 de taipa. Todas têm acesso a energia elétrica e acesso à água para consumo humano.

A origem da água está dividida em 3 por Rede de Distribuição do Assentamento, 2 Cacimba e 2 Poços no lote.

- O descarte de dejetos humanos mais utilizado pelos ocupantes é a céu aberto com 4 residências, 2 ocupantes por fossa comum e 1 por fossa séptica.

A análise dos dados das unidades familiares no PA Alegre destaca diferenças significativas entre os beneficiários e ocupantes. Primeiramente, a fonte de renda é um fator distintivo. Enquanto a maioria dos beneficiários (23 de 26) recebe algum tipo de renda de políticas assistenciais e/ou previdenciárias, nenhum dos ocupantes desfruta desse benefício. Isso indica uma disparidade socioeconômica entre os dois grupos, com os beneficiários dependendo dessas políticas para sua subsistência.

Em relação às condições de moradia, tanto beneficiários quanto ocupantes têm moradias predominantemente de alvenaria, embora haja uma presença significativa de casas de taipa entre os ocupantes. No entanto, os beneficiários demonstram maior acesso à infraestrutura,

como água para consumo humano, com a maioria sendo fornecida pela rede de distribuição do assentamento. Em contraste, os ocupantes dependem mais de cacimbas e poços no lote. O sistema de descarte de dejetos humanos também difere, com a maioria dos beneficiários utilizando fossa comum, enquanto os ocupantes têm uma preferência por céu aberto.

A falta de renda oriunda de políticas assistenciais e previdenciárias entre os ocupantes pode indicar a necessidade de medidas de inclusão social e econômica neste grupo. Além disso, a discrepância no acesso à infraestrutura básica entre beneficiários e ocupantes sugere desafios em termos de igualdade de oportunidades e qualidade de vida. A preferência por casas de taipa e sistemas de descarte a céu aberto entre os ocupantes pode indicar necessidades de melhorias na infraestrutura e saneamento no assentamento, bem como questões relacionadas à qualidade das moradias.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra: 26)

- Há 25 que desenvolvem produção de alguma forma, sendo completamente temporárias.
- A área de produção agrícola mais comum é de 0,02 hectares. A maior área possui 4 hectares e a menor, 0,02. A média é 1,26 hectares.
- Há 11 destinados ao autoconsumo e comercialização. 14 estão dedicados apenas ao autoconsumo e nenhum para comercialização.
- Das 14 exclusivas ao autoconsumo, a maior área cultivada é de 4 hectares, sendo que a característica modal possui menos que um hectare.
- A cultura mais frequente é a de milho com 19 das 25 unidades, acompanhado pelo arroz em casca (17), mandioca (17) e feijão (15). Além dessas, há também retirada de abóbora.
- Há um número médio de 2,76 culturas desenvolvidas por unidade. A combinação que apresenta maior incidência é o milho, seguido por arroz em casca e mandioca (17 ambos).

Ocupantes (amostra: 7)

- 6 possuem produção agrícola de modo que sete são exclusivamente temporárias. Assim, 6 dispõem de cultura temporária.
- A maior área possui 2,5 hectares e a menor, 0,03. Sendo a média igual a 0,79 hectares.
- A cultura de maior frequência é a de mandioca presente em todas 6 unidades, seguido pelo arroz em casca (3), milho em grão (4), feijão verde (2).
- 4 praticam a comercialização e autoconsumo do que produzem, frente a 2 que apenas produzem para autoconsumo.
- Há um número médio de 2,5 culturas implantadas por unidade. Dentre as combinações mais comuns estão mandioca e milho em grão.

A análise da produção agrícola no PA Alegre revela diferenças notáveis entre beneficiários e ocupantes. No caso dos beneficiários, a maioria (25 de 26) está envolvida na produção agrícola, sendo predominantemente cultivos temporários. A área média destinada à produção agrícola é de 1,26 hectares, variando de 0,02 a 4 hectares. A maioria dessas áreas é utilizada exclusivamente para o autoconsumo, com apenas 11 unidades voltadas para a comercialização. O milho é a cultura mais frequente, seguida pelo arroz em casca, mandioca e feijão. A média de culturas desenvolvidas por unidade é 2,76, com a combinação de milho, arroz em casca e mandioca sendo a mais comum.

No caso dos ocupantes, a produção agrícola envolve a maioria (6 de 7) das unidades e é predominantemente composta por cultivos temporários. A área média destinada à produção agrícola é menor em comparação com os beneficiários, totalizando 0,79 hectares. A cultura mais comum é a mandioca, presente em todas as unidades, seguida pelo arroz em casca, milho em grão e feijão verde. Quatro unidades praticam a comercialização e autoconsumo, enquanto duas produzem apenas para autoconsumo. O número médio de culturas por unidade é 2,5, com a combinação de mandioca e milho em grão sendo uma das mais comuns.

Dessas análises, podem-se formular algumas hipóteses. No caso dos beneficiários, a ênfase na produção de cultivos temporários, como milho, arroz e mandioca, sugere uma estratégia voltada para o autoconsumo e possivelmente para a segurança alimentar das famílias. A presença de algumas áreas destinadas à comercialização indica a possibilidade de geração de renda adicional. No entanto, a diversificação de culturas pode ser uma área de melhoria para aumentar a resiliência econômica.

Para os ocupantes, a produção agrícola é em menor escala em comparação com os beneficiários. A ênfase na mandioca e a presença de cultivos como milho e feijão verde podem estar relacionadas ao autoconsumo. A falta de unidades dedicadas exclusivamente à comercialização sugere uma oportunidade de explorar o potencial econômico da produção agrícola. A análise das diferenças na área de produção e nas culturas pode indicar a necessidade de apoio para expandir e diversificar as atividades agrícolas entre os ocupantes.

Pecuária

Beneficiários (amostra: 26)

- Dos 18 beneficiários com atividade pecuária, nenhum o faz utilizando-se de pastagens.
- 18 lotes apresentam criações, e 8 não. Todos se destinam ao autoconsumo e 4 fazem comercialização da sua produção.
- Não há criadores de gado.
- A média de área para a criação de suínos é 2,25 por lote.
- A média de área para a criação de galinhas 45,67 é de cabeças por lote.

Ocupantes (amostra: 7)

- Dos 7 ocupantes, nenhum apresenta pastagens naturais e/ou cultiváveis.
- 4 lotes apresentam criações, dos quais apenas 2 se destinam exclusivamente ao autoconsumo, e 2 destinam sua produção para autoconsumo e comercialização.

- Três lotes que criam porcos, 3 criam galinhas, há 1 lote com caprino.

A análise da pecuária no PA Alegre revela diferenças significativas entre beneficiários e ocupantes. No caso dos beneficiários, 18 de 26 estão envolvidos em atividades pecuárias, mas nenhum deles utiliza pastagens naturais ou cultivadas. Todas as criações são destinadas ao autoconsumo, e apenas 4 fazem comercialização de sua produção. Não há criação de gado, mas a média de área destinada à criação de suínos é de 2,25 por lote, e a média de área destinada à criação de galinhas é de 45,67 cabeças por lote.

Para os ocupantes, a situação é um pouco diferente. Dos 7 ocupantes, nenhum possui pastagens naturais ou cultiváveis. Quatro lotes apresentam criações, dos quais 2 são exclusivamente para o autoconsumo, enquanto os outros 2 destinam parte de sua produção para a comercialização. As criações incluem porcos, galinhas e um lote com caprinos.

Essa análise levanta algumas questões. Primeiramente, a falta de pastagens entre beneficiários e ocupantes pode estar relacionada à disponibilidade de terra e recursos para a criação de gado ou outras espécies que exigem pastagens extensivas. A concentração nas criações de suínos e galinhas pode indicar uma estratégia de pecuária mais voltada para o autoconsumo e a diversificação da dieta, uma vez que essas espécies são fontes de carne e ovos.

A ausência de criação de gado merece atenção, uma vez que o gado é frequentemente uma fonte importante de proteína e uma possível fonte de renda. A análise da viabilidade da criação de gado, incluindo a disponibilidade de pastagens e os recursos necessários, pode ser uma área de pesquisa adicional.

Além disso, a presença de caprinos em um dos lotes de ocupantes indica uma diversificação na pecuária que pode ser explorada para entender como essa espécie se encaixa nas estratégias de subsistência e geração de renda dos ocupantes.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra: 26)

- Dos 26 beneficiários, 1 realiza atividades fora do lote, sendo funcionário público.
- As principais atividades são carvão vegetal e óleo vegetal, 4 vezes combinadas.

Ocupantes (amostra: 7)

- Nenhum dos ocupantes realiza outras atividades dentro ou fora do assentamento.

A análise das outras atividades dos beneficiários e ocupantes no PA Alegre revela diferenças notáveis entre os dois grupos. Dos 26 beneficiários, apenas 1 realiza atividades fora do lote, sendo funcionário público. Essas atividades envolvem principalmente a produção de carvão vegetal e óleo vegetal, muitas vezes combinadas.

Por outro lado, nenhum dos ocupantes realiza outras atividades dentro ou fora do assentamento. Isso indica uma concentração nas atividades agrícolas e pecuárias como principais fontes de subsistência e, possivelmente, de renda.

Essa discrepância pode ser resultado de diferentes oportunidades de emprego e de recursos disponíveis para os dois grupos. Os beneficiários podem ter acesso a empregos fora do lote, enquanto os ocupantes podem estar mais limitados em suas opções devido à sua condição de ocupação.

É importante, assim, considerar as oportunidades de emprego e a diversificação das atividades econômicas no contexto do assentamento. Além disso, pode ser valioso investigar a sustentabilidade das atividades de produção de carvão vegetal e óleo vegetal, especialmente em relação à exploração de recursos naturais.

Algumas Considerações

O estudo socioeconômico dos beneficiários e ocupantes revela diferenças significativas. A maioria dos beneficiários depende de políticas assistenciais e previdenciárias para sua renda, enquanto os ocupantes não têm acesso a esses benefícios. Isso destaca a necessidade de medidas de inclusão social e econômica para os ocupantes.

Em termos de moradia, ambas as categorias possuem principalmente casas de alvenaria, embora os ocupantes tenham mais casas de taipa. A infraestrutura, como acesso à água e eletricidade, é melhor entre os beneficiários, o que destaca desafios de igualdade de oportunidades no assentamento.

Na produção agrícola, os beneficiários se envolvem mais na agricultura, com um foco em cultivos temporários para autoconsumo, enquanto os ocupantes têm produção agrícola menor e menos diversificada. A análise sugere que ambos os grupos poderiam se beneficiar da diversificação e expansão das atividades agrícolas.

A pecuária, notadamente a criação de gado, parece ser uma oportunidade em potencial que não está sendo aproveitada no assentamento. A ausência de pastagens e a concentração em suínos e galinhas sugerem a necessidade de investigar a viabilidade da criação de gado como uma fonte de alimentação e renda.

A análise de outras atividades mostra que apenas um beneficiário realiza atividades fora do lote, enquanto nenhum dos ocupantes o faz. A sustentabilidade das atividades de carvão vegetal e óleo vegetais deve ser avaliada, e oportunidades para diversificar as fontes de renda devem ser consideradas. A ausência de ocupantes envolvidos em atividades fora do lote indica uma possível falta de oportunidades de emprego e renda. Isso pode criar um ciclo de dependência das atividades agrícolas, limitando o potencial de desenvolvimento socioeconômico. É fundamental explorar oportunidades de emprego e formação de renda fora do assentamento, garantindo a diversificação das fontes de subsistência.

Essas questões críticas apontam para a necessidade de uma abordagem mais abrangente e equitativa para o desenvolvimento do Projeto de Assentamento Alegre Codó. Políticas e estratégias devem ser formuladas para abordar as disparidades socioeconômicas, melhorar as condições de vida, promover práticas agrícolas e pecuárias sustentáveis e criar oportunidades econômicas para todos os residentes. A justiça social e o desenvolvimento equitativo devem ser os pilares dessas iniciativas, garantindo que ninguém seja deixado para trás no processo de desenvolvimento do assentamento.

Projeto de Assentamento Almeida Mato Grosso, Vargem Grande

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Almeida Mato Grosso está localizado no município de Vargem Grande, na Microrregião do Itapecuru Mirim, no estado do Maranhão, abrangendo uma área de 1.852,00 hectares. Sua capacidade de assentamento é de 66 famílias, e atualmente, todas as vagas estão ocupadas. O estabelecimento oficial do PA Almeida Mato Grosso foi concretizado por meio da Portaria nº 106, datada de 29 de dezembro de 1995, embora a aquisição das terras para fins de Reforma Agrária tenha ocorrido alguns meses antes, por desapropriação, em 24 de março de 1995.

Mapa 3 - Projeto de Assentamento Almeida Mato Grosso, Vargem Grande, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Almeida Mato Grosso, em Vargem Grande, entre 09 e 12 de setembro de 2023, totalizando 59 laudos, sendo 46 de beneficiários e 13 de ocupantes. Mais tarde, em 23 de outubro, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 14 laudos de

beneficiários (30,43%) e 4 laudos de ocupantes (30,77%), totalizando 18 laudos (30,51% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 14)

A análise das unidades familiares dos beneficiários no PA Almeida Mato Grosso, localizado em Vargem Grande, Maranhão, apresenta os seguintes aspectos:

- Renda de Política Social e Previdenciária: Todos os beneficiários recebem renda oriunda de política social e/ou previdenciária. As principais fontes de renda incluem aposentadoria e o programa Bolsa Família/Auxílio Brasil. Isso demonstra uma dependência significativa dessas políticas como fonte de renda para as famílias no assentamento.
- Moradias no Lote: Todas as unidades familiares possuem moradias em seus lotes, com uma média de uma moradia por unidade familiar.
- Tipo de Construção da Moradia Principal: As moradias são predominantemente construídas em alvenaria, indicando condições habitacionais satisfatórias. No entanto, uma das unidades familiares menciona uma construção mista, o que sugere uma variedade na qualidade das moradias.
- Tamanho das Moradias: O tamanho médio das moradias é de aproximadamente 48 a 56 metros quadrados, o que indica moradias de tamanho razoável.
- Acesso à Energia Elétrica: Todas as moradias possuem acesso à energia elétrica, o que é positivo em termos de qualidade de vida e facilita o acesso a serviços modernos.
- Acesso à Água para Consumo Humano: Todas as moradias têm acesso à água para consumo humano, e a origem da água varia entre rede de distribuição e cacimba.
- Sistema de Esgoto: A maioria das unidades familiares faz o descarte de dejetos humanos via fossa, o que é uma prática adequada do ponto de vista sanitário.
- Financiamento: Quanto ao financiamento das unidades familiares, observa-se que o INCRA e recursos próprios são mencionados como fontes de financiamento. Isso indica um apoio financeiro para a regularização fundiária e desenvolvimento agrário.

Em resumo, as unidades familiares de beneficiários no PA Almeida Mato Grosso dependem fortemente de políticas sociais e previdenciárias como principal fonte de renda. Suas condições de moradia são satisfatórias, com acesso a serviços básicos, como energia elétrica e água potável. A diversidade na origem da água e o financiamento do INCRA e recursos próprios sugerem um suporte para a regularização fundiária e desenvolvimento agrário no assentamento.

Ocupantes (amostra = 4)

A análise das unidades familiares dos ocupantes no PA Almeida Mato Grosso, em Vargem Grande, Maranhão, apresenta os seguintes aspectos:

- Renda de Política Social e Previdenciária: Nenhum dos ocupantes recebe renda oriunda de política social ou previdenciária, o que indica que a principal fonte de renda dessas famílias não está ligada a essas políticas.

- Moradias no Lote: Todas as unidades familiares de ocupantes possuem moradias em seus lotes, com uma média de uma moradia por unidade familiar.
- Tipo de Construção da Moradia Principal: As moradias são predominantemente construídas em alvenaria, sugerindo condições habitacionais satisfatórias.
- Tamanho das Moradias: O tamanho das moradias varia de 48 a 76 metros quadrados, o que indica moradias de tamanho razoável.
- Acesso à Energia Elétrica: Todas as moradias possuem acesso à energia elétrica, o que é positivo em termos de qualidade de vida e facilita o acesso a serviços modernos.
- Acesso à Água para Consumo Humano: Todas as moradias têm acesso à água para consumo humano, com a origem da água variando entre poço e rede de distribuição.
- Sistema de Esgoto: A maioria das unidades familiares faz o descarte de dejetos humanos via fossa, embora uma das famílias mencione o uso de céu aberto, o que é menos adequado do ponto de vista sanitário.
- Financiamento: Observa-se que o INCRA e recursos próprios são mencionados como fontes de financiamento das unidades familiares. Isso sugere que essas famílias têm suporte para a regularização fundiária e desenvolvimento agrário.

Em resumo, as unidades familiares de ocupantes no PA Almeida Mato Grosso não dependem de políticas sociais ou previdenciárias como fonte de renda, ao contrário dos beneficiários. Suas condições de moradia são satisfatórias, com acesso a serviços básicos, como energia elétrica e água potável. No entanto, é importante destacar a necessidade de melhorias no sistema de esgoto, especialmente nas unidades que mencionaram o uso de céu aberto.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 14)

A análise amostral da produção agrícola dos beneficiários no PA Almeida Mato Grosso, em Vargem Grande, Maranhão, revela os seguintes aspectos:

- Lote com Produção Agrícola: Todos os beneficiários têm produção agrícola em seus lotes.
- Tipo de Lavoura: A produção agrícola dos beneficiários inclui culturas tanto temporárias quanto permanentes.
- Hectares Dedicados à Agricultura: A área dedicada à agricultura varia, com a maioria dos beneficiários tendo aproximadamente 3,9 hectares destinados à produção agrícola. Há também um beneficiário com 1,1 hectares.
- Finalidade da Produção: A produção agrícola tem finalidades tanto de autoconsumo quanto de comercialização.
- Culturas Plantadas: As culturas plantadas pelos beneficiários incluem:
 - Pomar doméstico (0,1 ha)

- Abóbora (Área: 0,0100 ha; Quantidade: 60 kg)
- Mandioca (Área: 3,5000 ha; Quantidade: 12.000 kg)
- Melancia (Área: 0,1000 ha; Quantidade: 60 kg)
- Milho (Área: 0,2000 ha; Quantidade: 240 kg)
- Feijão (Área: 0,1000 ha; Quantidade: 50 kg)

Esses dados indicam uma produção diversificada, que atende às necessidades de autoconsumo e, possivelmente, geração de renda por meio da comercialização. A presença de culturas temporárias e permanentes sugere uma abordagem agrícola sustentável no uso das terras, permitindo tanto a produção de alimentos básicos quanto culturas que podem ser comercializadas.

Ocupantes (amostra = 4)

A análise da produção agrícola dos ocupantes no PA Almeida Mato Grosso, em Vargem Grande, Maranhão, revela os seguintes aspectos:

- Lote com Produção Agrícola: a maioria dos ocupantes têm produção agrícola em seus lotes.
- Hectares Dedicados à Agricultura: A área dedicada à agricultura varia significativamente entre os ocupantes, com algumas áreas tão pequenas quanto 0,05 hectares e outras maiores, como 2,22 hectares. Alguns ocupantes possuem 1 hectare de mandioca.
- Finalidade da Produção: A finalidade da produção agrícola varia entre autoconsumo e comercialização, dependendo do ocupante.
- Culturas Plantadas: As culturas plantadas pelos ocupantes incluem mandioca, banana, pomar doméstico, melancia e milho. A quantidade e variedade de culturas variam dependendo do ocupante.

Esses dados mostram uma diversidade na produção agrícola dos ocupantes, com alguns focando na produção de culturas de autoconsumo, como mandioca, enquanto outros dedicam parte de seus lotes à produção de culturas que podem ser comercializadas, como banana, milho e melancia. A presença de pomares domésticos também sugere um esforço para atender às necessidades de consumo familiar. A variedade de culturas plantadas reflete a adaptação à disponibilidade de terra e recursos de cada ocupante. Essa diversidade na produção agrícola pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda no assentamento.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 14)

A análise da pecuária na amostra de beneficiários do PA Almeida Mato Grosso em Vargem Grande, Maranhão, revela os seguintes aspectos:

- Não foram encontradas pastagens naturais ou cultivadas na amostra
- Criações: Todos os beneficiários possuem criações em seus lotes.

- Finalidade da Criação: A finalidade da criação varia entre autoconsumo e comercialização, dependendo do beneficiário.
- Galinhas: A criação de galinhas está presente, entre 40 e 50 cabeças, para autoconsumo. Não há menção de uma área específica destinada à criação de galinhas.

Esses dados sugerem que a pecuária nos lotes dos beneficiários é destinada principalmente ao consumo próprio, com a presença de galinhas.

Ocupantes (amostra = 4)

A análise amostral dos ocupantes nos lotes do PA Almeida Mato Grosso em Vargem Grande, Maranhão, revelou apenas uma observação da amostra com pastagens cultivadas. Todos os ocupantes da amostra possuem criações, predominantemente de galinhas. A quantidade varia de 40 até 143 cabeças. Há 23 cabeças de caprinos, na observação com pastagens cultivadas.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 14)

Todos os beneficiários da amostra realizam outras atividades em seus lotes, envolvendo a produção de farinhas e carvão vegetal. Essas atividades são destinadas ao autoconsumo, à comercialização e, em alguns casos, atuam como atravessadores. Não foi declarado trabalho fora do PA.

Ocupantes (amostra = 4)

Apenas uma observação da amostra declarou não realizar outras atividades no lote. As demais realizaram as mesmas atividades dos beneficiários, com a mesma finalidade. Também não declararam trabalhar fora do PA.

Algumas Considerações

A análise comparativa entre beneficiários e ocupantes no Projeto de Assentamento (PA) Almeida Mato Grosso em Vargem Grande, Maranhão, fornece insights interessantes sobre esses dois grupos.

Em relação às unidades familiares, os beneficiários dependem significativamente de políticas sociais e previdenciárias, como aposentadoria e programas como Bolsa Família/Auxílio Brasil, para sua renda. Por outro lado, os ocupantes não recebem renda de políticas sociais ou previdenciárias, indicando que sua principal fonte de renda está ligada às atividades em seus lotes. No entanto, ambas as categorias apresentam condições habitacionais satisfatórias, com acesso a serviços essenciais como energia elétrica e água para consumo humano.

No que diz respeito à produção agrícola, tanto beneficiários quanto ocupantes demonstram diversificação em suas atividades agrícolas. Os beneficiários têm uma abordagem equilibrada entre culturas temporárias e permanentes, o que lhes permite atender às necessidades de autoconsumo e potencialmente gerar renda com a comercialização. Já os

ocupantes também apresentam diversidade na produção agrícola, adaptando-a de acordo com a disponibilidade de terra e recursos. Essa diversificação pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda no assentamento.

No que diz respeito à pecuária, os beneficiários têm criações de galinhas principalmente para autoconsumo, enquanto os ocupantes possuem uma variedade de criações, incluindo galinhas, caprinos e gado, que podem ser destinadas tanto ao consumo próprio quanto à comercialização. Essa diferença sugere uma maior ênfase na produção pecuária pelos ocupantes.

No que diz respeito às outras atividades, ambos os grupos estão envolvidos na produção de farinhas e carvão vegetal, com foco no autoconsumo e, em alguns casos, na comercialização. Além disso, nenhum dos beneficiários ou ocupantes declarou trabalhar fora do assentamento.

Essas análises ressaltam a diversidade de estratégias de subsistência adotadas pelos beneficiários e ocupantes no PA Almeida Mato Grosso. Enquanto os beneficiários dependem mais de políticas sociais, os ocupantes buscam fontes de renda diretamente relacionadas às atividades agrícolas e pecuárias em seus lotes. Ambos os grupos demonstram esforços para garantir condições habitacionais adequadas e diversificação em suas atividades produtivas para atender às necessidades de consumo próprio e, possivelmente, geração de renda por meio da comercialização.

Projeto de Assentamento Arrodeio Cercadinho, Chapadinha

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Arrodeio Cercadinho está localizado no município de Chapadinha, região leste do estado do Maranhão, e abrange uma área de 2.235 hectares. O registro do Incra indica que o PA tem capacidade para assentar 94 famílias, tendo o número total de famílias estabelecidas. O PA foi criado em 13 de janeiro de 1999 por meio da Portaria Incra nº 14, tendo sido obtido por desapropriação para fins de Reforma Agrária em 17 de abril de 1998. Atualmente, o PA Arrodeio/Cercadinho já é considerado um assentamento consolidado pelo Incra.

Antes da criação do assentamento, o imóvel rural era denominado como "Arrodeio, Cercadinho e outros". Além de promover a desapropriação do imóvel rural, o Incra também foi autorizado a estabelecer uma área de Reserva Legal naquele território, conciliando assim a preservação ambiental com o desenvolvimento do assentamento.

Mapa 4 - Projeto de Assentamento Arrodeio Cercadinho, Chapadinha, Maranhão

Em 2001, o PA Arrodeio Cercadinho, juntamente com outros assentamentos no Maranhão, foi titulado pelo Incra. Essa ação fazia parte da nova proposta do governo federal, o "novo mundo rural", que buscava a conclusão da formação de assentamentos e a criação de condições para a emancipação dos novos assentados. A proposta visava a promoção do

desenvolvimento socioeconômico dos assentados da Reforma Agrária, algo que se tornou uma meta dos órgãos fundiários.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Arrodeio/Cercadinho entre os dias 20 e 29 de novembro de 2023, totalizando 95 laudos, sendo 75 de beneficiários e 20 de ocupantes. Mais tarde, em 16 de dezembro de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 18 laudos de beneficiários (24%) e 4 laudos de ocupantes (20%), totalizando 22 laudos (23,16% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 18)

A análise da situação das unidades familiares do PA Arrodeio Cercadinho, no município de Chapadinha, Maranhão, revela algumas características relevantes:

- **Renda e Benefícios Sociais:** A maioria das unidades familiares (beneficiários) recebe renda oriunda de políticas sociais e previdenciárias, com destaque para o Auxílio Brasil, pensões e aposentadorias. Isso indica uma dependência significativa dessas políticas como fonte de renda para as famílias no assentamento.
- **Moradia:** Todas as unidades familiares possuem moradias no lote, que são predominantemente construídas em alvenaria, com tamanhos variando entre 48 e 56 metros quadrados. A presença de moradias em alvenaria é positiva, pois proporciona maior conforto e durabilidade.
- **Acesso a Serviços Básicos:** A grande maioria das moradias possui acesso à energia elétrica, o que é um ponto positivo em termos de qualidade de vida. Além disso, todas as moradias têm acesso à água para consumo humano. No entanto, a origem da água varia entre rede de distribuição, poço no lote e cacimba.
- **Saneamento:** A maioria das unidades familiares faz o descarte de dejetos humanos via fossa comum. Essa é uma prática adequada do ponto de vista sanitário. No entanto, é importante garantir que esses sistemas sejam devidamente mantidos para evitar problemas ambientais e de saúde.
- **Financiamento:** Todas as unidades familiares estão registradas no INCRA, o que é fundamental para a regularização fundiária e acesso a políticas de desenvolvimento agrário.

Ocupantes (amostra = 4)

- **Renda e Benefícios Sociais:** Assim como os beneficiários, os ocupantes também recebem renda oriunda de políticas sociais, com destaque para o Auxílio Brasil. Isso sugere uma dependência semelhante das políticas sociais como fonte de renda para as famílias ocupantes.
- **Moradia:** Todas as unidades familiares de ocupantes possuem moradias no lote, que são predominantemente construídas em alvenaria, com tamanho médio de 48 metros quadrados. Isso é positivo em termos de qualidade de vida e durabilidade das moradias.

- Acesso a Serviços Básicos: A maioria das moradias de ocupantes possui acesso à energia elétrica, o que é um ponto positivo em termos de conforto e qualidade de vida. Além disso, todas as moradias têm acesso à água para consumo humano. A origem da água varia entre poço no lote e rede de distribuição, semelhante aos beneficiários.
- Saneamento: A maioria das unidades familiares faz o descarte de dejetos humanos via fossa comum, uma prática adequada do ponto de vista sanitário. Isso é semelhante aos beneficiários.
- Financiamento: Todas as unidades familiares de ocupantes estão registradas no INCRA, o que é fundamental para a regularização fundiária e acesso a políticas de desenvolvimento agrário, também semelhante aos beneficiários.

No geral, as semelhanças superam as diferenças entre beneficiários e ocupantes, indicando que ambos os grupos compartilham muitas das mesmas condições de vida. Ambos dependem fortemente das políticas sociais como fonte de renda, têm moradias em alvenaria, acesso a serviços básicos e saneamento adequado. A presença do registro no INCRA em ambas as categorias é um aspecto importante para a regularização fundiária.

É importante ressaltar que a amostra de ocupantes é pequena, o que pode limitar a generalização dos resultados para todo o grupo de ocupantes no assentamento.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 18)

A análise da produção agrícola dos beneficiários no PA Arrodeio Cercadinho, no município de Chapadinha, Maranhão, revela as seguintes características:

- Todos os beneficiários têm alguma forma de produção agrícola em seus lotes, seja temporária ou permanente. Isso demonstra a importância da agricultura para a subsistência e/ou comercialização das famílias no assentamento.
- Diversidade de Culturas: As culturas plantadas variam consideravelmente entre os beneficiários, mas incluem principalmente arroz, feijão, mandioca, milho e abóbora. Isso indica uma diversificação nas atividades agrícolas, o que pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda.
- Quantidades Produzidas: As quantidades produzidas também variam, com alguns beneficiários produzindo em pequena escala, enquanto outros alcançam números mais significativos. Por exemplo, alguns produzem arroz na faixa de 1.000 a 3.600 kg, indicando uma produção considerável para comercialização ou autoconsumo.
- Finalidade da Produção: Autoconsumo: A maioria dos beneficiários menciona a produção agrícola para autoconsumo. Isso significa que as culturas são cultivadas para suprir as necessidades alimentares das famílias, contribuindo para a segurança alimentar no assentamento.
- Comercialização: Alguns beneficiários indicam que parte de sua produção é destinada à comercialização. Isso sugere uma tentativa de geração de renda a partir da agricultura, o que pode ser uma estratégia importante para melhorar o sustento das famílias.

- No geral, a produção agrícola dos beneficiários no PA Arrodeio Cercadinho é diversificada, com uma combinação de culturas para autoconsumo e comercialização. A presença de culturas como arroz, feijão e mandioca é fundamental para a segurança alimentar das famílias, enquanto a possibilidade de comercialização pode contribuir para a geração de renda.
- No entanto, a análise não fornece informações sobre a produtividade das culturas ou os desafios enfrentados na produção, aspectos que podem ser relevantes para um estudo mais aprofundado sobre a agricultura no assentamento.

Ocupantes (amostra = 4)

A análise da produção agrícola dos ocupantes no PA Arrodeio Cercadinho, no município de Chapadinha, Maranhão, revela as seguintes características:

- **Presença de Produção Agrícola:** Assim como os beneficiários, todos os ocupantes também têm produção agrícola em seus lotes, seja temporária ou permanente. Isso sugere a importância da agricultura como atividade produtiva no assentamento, tanto para a subsistência quanto para a geração de renda.
- **Diversidade de Culturas:** As culturas plantadas pelos ocupantes incluem principalmente arroz, feijão, mandioca e milho. Isso reflete uma diversificação nas atividades agrícolas, o que pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda.
- **Quantidades Produzidas:** As quantidades produzidas variam, mas observa-se que alguns ocupantes alcançam números significativos em relação a culturas como arroz, por exemplo, com produções que variam de 1.212 a 1.654 kg. Isso indica uma produção considerável para autoconsumo ou comercialização.
- **Finalidade da Produção:** Autoconsumo: A maioria dos ocupantes menciona a produção agrícola para autoconsumo, o que significa que as culturas são cultivadas para suprir as necessidades alimentares das famílias. Isso contribui para a segurança alimentar no assentamento.
- **Comercialização:** Alguns ocupantes também indicam que parte de sua produção é destinada à comercialização. Isso sugere a tentativa de geração de renda a partir da agricultura, o que pode ser uma estratégia importante para melhorar o sustento das famílias.

A produção agrícola dos ocupantes no PA Arrodeio Cercadinho é semelhante à dos beneficiários, com diversificação de culturas, ênfase no autoconsumo e a possibilidade de comercialização. A presença de culturas como arroz, feijão e mandioca é fundamental para a segurança alimentar das famílias, enquanto a comercialização pode contribuir para a geração de renda. No entanto, assim como na análise dos beneficiários, essa análise não fornece informações sobre a produtividade das culturas ou os desafios enfrentados na produção, aspectos que podem ser relevantes para um estudo mais aprofundado sobre a agricultura no assentamento.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 18)

A análise da pecuária dos beneficiários no PA Arrodeio Cercadinho, no município de Chapadinha, Maranhão, revela as seguintes características:

- Pastagens Naturais e Cultivadas: A maioria dos beneficiários possui pastagens naturais em seus lotes, o que é importante para a criação de animais. Alguns também têm pastagens cultivadas. A presença de pastagens, tanto naturais quanto cultivadas, sugere que a atividade pecuária é relevante no assentamento.
- Criações de Animais: Todos os beneficiários possuem criações de animais, incluindo gado, porcos, galinhas, cabras, ovelhas, cabritos e outros animais. Essa diversidade de criações pode contribuir para o sustento das famílias, fornecendo carne, leite e outros produtos.
- Finalidade: Autoconsumo: A pecuária é mencionada como destinada ao autoconsumo, o que significa que os animais são criados para suprir as necessidades alimentares das famílias. Isso é fundamental para a segurança alimentar no assentamento.
- Comercialização: Alguns beneficiários indicam que parte de sua pecuária é destinada à comercialização, o que sugere a geração de renda a partir da criação de animais.
- Quantidade de Cabeças e Áreas Destinadas:
 - O número de cabeças de gado varia de 20 a 78.
 - O número de porcos varia de 30 a 60.
 - O número de galinhas varia de 11 a 30.
 - O número de cabras, ovelhas e cabritos varia de 4 a 5.

Esses números indicam a presença de rebanhos variados no assentamento, o que pode atender às necessidades alimentares e de comercialização das famílias. A pecuária dos beneficiários no PA Arrodeio Cercadinho é uma atividade significativa, com a presença de pastagens naturais e cultivadas e uma variedade de animais criados. Essa diversificação de criações, juntamente com a possibilidade de comercialização, pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda das famílias no assentamento.

Ocupantes (amostra = 4)

A análise da pecuária dos ocupantes no PA Arrodeio Cercadinho, no município de Chapadinha, Maranhão, apresenta as seguintes características:

- Pastagens Naturais e Cultivadas: A maioria dos ocupantes possui pastagens naturais em seus lotes, e alguns também têm pastagens cultivadas. A presença de pastagens sugere a relevância da atividade pecuária entre os ocupantes.
- Criações de Animais: Todos os ocupantes possuem criações de animais, incluindo gado, porcos, galinhas, cabras, ovelhas, cabritos e outros animais. Isso indica uma diversidade de animais criados, o que pode ser importante para o sustento das famílias.

- Finalidade da Pecuária: Autoconsumo: A pecuária é mencionada como destinada ao autoconsumo, o que implica que os animais são criados para suprir as necessidades alimentares das famílias. Essa prática contribui para a segurança alimentar dos ocupantes.
- Comercialização: Alguns ocupantes indicam que parte de sua pecuária é destinada à comercialização, sugerindo a geração de renda por meio da criação de animais.
- Quantidade de Cabeças e Áreas Destinadas:
 - O número de cabeças de gado varia de 2 a 5.
 - O número de porcos varia de 30 a 60.
 - O número de galinhas varia de 30 a 60.
 - O número de cabras, ovelhas e cabritos varia de 2 a 5.

Esses números refletem uma diversificação de rebanhos entre os ocupantes, o que pode atender às necessidades alimentares e, potencialmente, de comercialização das famílias.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 18)

- Outras Atividades: Carvão Vegetal e Farinhas: Alguns beneficiários indicam que realizam atividades como a produção de carvão vegetal e farinhas para autoconsumo. Essas atividades podem estar relacionadas à geração de produtos para o consumo das famílias no assentamento, contribuindo para a diversificação das fontes de alimentos.
- Trabalho fora do Lote: A maioria dos beneficiários indicou que o beneficiário principal trabalha fora do lote. Um beneficiário mencionou que realiza a colheita temporária de alho como trabalho fora do lote.

Essa informação sugere que, além das atividades no lote, muitos beneficiários têm algum tipo de ocupação externa, o que pode ser uma fonte adicional de renda para as famílias ou uma maneira de complementar suas atividades agrícolas.

Ocupantes (amostra = 4)

- Outras Atividades: Carvão Vegetal e Farinhas: Assim como os beneficiários, alguns ocupantes também relatam realizar atividades como a produção de carvão vegetal e farinhas para autoconsumo. Isso sugere que tanto os ocupantes quanto os beneficiários estão envolvidos em atividades não agrícolas voltadas para a produção de alimentos para o consumo das famílias.
- Trabalho fora do Lote: A maioria dos ocupantes indicou que o beneficiário principal trabalha fora do lote. No entanto, não há detalhes específicos sobre a natureza desses trabalhos externos.

Essas informações apontam para uma semelhança entre beneficiários e ocupantes no que diz respeito a suas atividades extra lote e emprego fora da agricultura.

Algumas Considerações

A análise das unidades familiares tanto dos beneficiários quanto dos ocupantes destaca a dependência significativa das políticas sociais, como o Auxílio Brasil, pensões e aposentadorias, como fonte de renda. Isso aponta para a importância contínua dessas políticas como sustento para as famílias no assentamento. A presença de moradias em alvenaria, acesso à energia elétrica e água para consumo humano é positiva, mas a manutenção adequada desses recursos é essencial para evitar problemas ambientais e de saúde.

Na produção agrícola, tanto beneficiários quanto ocupantes mostram uma diversificação de culturas, com ênfase no autoconsumo e, em alguns casos, na comercialização. Essa diversidade é benéfica para a segurança alimentar e a geração de renda. No entanto, a análise não fornece informações detalhadas sobre a produtividade das culturas e os desafios enfrentados na produção, que são aspectos relevantes a serem considerados.

Na pecuária, tanto beneficiários quanto ocupantes possuem pastagens e uma variedade de animais. A pecuária é fundamental para a segurança alimentar e a geração de renda nas famílias do assentamento. A presença de pastagens naturais e cultivadas destaca a relevância da atividade pecuária. No entanto, questões relacionadas à gestão da pecuária, como a produtividade e a sustentabilidade, requerem considerações mais detalhadas.

Em relação a outras atividades, tanto beneficiários quanto ocupantes estão envolvidos na produção de carvão vegetal e farinhas para autoconsumo. Além disso, muitos têm trabalhos externos. Essas atividades não agrícolas podem ser uma estratégia para diversificar as fontes de alimentos e renda, mas a natureza desses trabalhos externos não está especificada.

No geral, a análise destaca a importância das políticas sociais, a diversificação das atividades agrícolas e a presença da pecuária no sustento das famílias no PA Arrodeio Cercadinho. No entanto, é crucial realizar estudos mais aprofundados para avaliar a produtividade das culturas, os desafios na produção agrícola e pecuária, bem como os impactos do Programa Titula Brasil a longo prazo.

Projeto de Assentamento Árvores Verdes, Brejo

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Árvores Verdes, situa-se predominantemente ao leste de Brejo, município Maranhense localizado ao leste do Estado, em uma área de 2.548,7197 ha. No registro do Inbra, possui uma capacidade de assentar 133 famílias, com 133 ocupadas. O PA Árvores Verdes foi criado pela Portaria no. 90, de 31/10/1997, e obtido por meio de desapropriação.

Mapa 5 - Projeto de Assentamento Árvores Verdes, Brejo, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Inbra no projeto de assentamento, entre 16 e 18 de setembro de 2022. Em 07 de outubro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 133 famílias, com 123 beneficiárias e 10 ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 39 (29%), das quais 36 seriam beneficiárias e 3 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra: 36)

A análise das características socioeconômicas e habitacionais dessas famílias proporciona insights relevantes para a compreensão do contexto local.

- As unidades familiares no PA Árvores Verdes dependem principalmente de políticas sociais e/ou previdenciárias para sua renda. A predominância do Bolsa-Família/Auxílio Brasil destaca a importância desses programas como fonte de sustento para as famílias. Além disso, a presença de outros tipos de renda, como benefício de prestação continuada e auxílio em serviços gerais, indica uma diversificação nas fontes de sustento.
- As unidades habitacionais predominantes são construídas em alvenaria, indicando uma melhoria nas condições habitacionais. A maioria das unidades familiares possui uma única moradia no lote, predominantemente construída em alvenaria, com tamanhos variando de 42 a 135 metros quadrados. Esse intervalo sugere uma diversidade nas condições habitacionais, possivelmente refletindo as diferentes necessidades e capacidades das famílias.
- A presença de fossas como método de esgoto em todas as unidades familiares destaca a necessidade de atenção às condições sanitárias.
- O acesso à energia elétrica é universal entre as famílias analisadas, enquanto o abastecimento de água para consumo humano provém principalmente de poços ou da rede de distribuição.
- A participação do INCRA também é evidente na concessão de financiamento para as moradias. A dependência do financiamento pelo INCRA ressalta a relevância contínua dessa entidade para o suporte financeiro às famílias no assentamento.

Ocupantes (amostra: 3)

A amostra, proporcional ao número extraordinariamente reduzido de ocupantes, reproduz as mesmas condições dos beneficiários, com a exceção de apresentarem área residencial menor (tendente a 42m²) e ausência de benefícios sociais na complementação de renda.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra: 36)

A análise dos dados apresenta informações sobre a presença de produção agrícola, tipos de lavouras, área dedicada, finalidade e as culturas especificamente plantadas.

Os beneficiários do PA Árvores Verdes estão envolvidos em uma variedade de culturas, incluindo arroz em casca, feijão, macaxeira e milho em grão. Essa diversidade destaca a estratégia de segurança alimentar, pois diferentes culturas fornecem nutrientes variados. Destaca-se a presença de culturas de ciclo curto, como feijão, e de ciclo longo, como a macaxeira, indicando uma abordagem eficiente na gestão do tempo de produção.

A área média dedicada à agricultura pelos beneficiários varia de 0,4 a 3,3 hectares. Isso sugere uma adaptação às diferentes escalas de produção e às capacidades individuais das famílias. A presença de pequenas áreas dedicadas ao cultivo de arroz, feijão e milho indica

uma estratégia voltada para o autoconsumo, enquanto áreas maiores podem indicar uma intenção de comercialização.

A produção agrícola tem uma finalidade mista, com ênfase tanto no autoconsumo quanto na comercialização. Essa abordagem dual pode ser estratégica para garantir a segurança alimentar das famílias enquanto geram excedentes para atividades comerciais, contribuindo assim para a melhoria da renda.

A presença de culturas como arroz, feijão e milho indica uma base alimentar sólida, mas também destaca a necessidade de diversificação para mitigar riscos associados à monocultura. Além disso, a variedade nas áreas cultivadas sugere a necessidade de apoio diferenciado, considerando as distintas escalas de produção.

Ocupantes (amostra: 3)

Ressaltado o tamanho reduzido da amostra, a análise dos ocupantes destaca características distintas em relação à produção agrícola e às atividades desenvolvidas nos lotes.

Um dos ocupantes do PA Árvores Verdes não está envolvido em atividades de produção agrícola. Esta situação pode ser motivada por diversas razões, como opção de não participar da produção ou por limitações específicas.

Um ocupante dedica 1 hectare à produção agrícola, focando-se na macaxeira. Esta escolha indica uma estratégia de produção centrada em culturas de ciclo longo, como a macaxeira, que pode ser uma fonte consistente de carboidratos ao longo do tempo.

Outro ocupante utiliza 0,4 hectares para cultivar feijão-verde (0,2 hectares; 30 kg) e milho em grão (0,2 hectares; 240 kg). Essa abordagem destaca a diversificação das culturas, incluindo hortaliças e cereais, indicando uma estratégia equilibrada entre autoconsumo e potencial comercialização.

A presença de quantidades específicas de cultivos isolados, como 14.800 kg de macaxeira, sugere uma capacidade significativa de produção por parte dos ocupantes. Esses números podem representar excedentes destinados à comercialização ou refletir a capacidade de atender às necessidades de autoconsumo e da comunidade.

Pecuária

Beneficiários (amostra: 36)

Todos os ocupantes do PA Árvores Verdes possuem pastagens naturais em seus lotes, indicando a presença de recursos naturais para alimentação animal.

A maioria dos ocupantes cultiva pastagens, com variação nas áreas dedicadas a essa prática. Isso sugere uma estratégia de manejo para otimizar a disponibilidade de forragem para os animais.

Os ocupantes do assentamento se envolvem em diferentes tipos de criações, incluindo gado, porcos, galinhas, cabras/ovelhas/cabritos e outros animais como abelhas.

As finalidades principais das criações são tanto para autoconsumo quanto para comercialização, indicando uma abordagem integrada que atende às necessidades locais e busca gerar renda.

As quantidades de animais variam entre os ocupantes, sendo o gado o tipo de criação mais comum. As áreas dedicadas também variam, mostrando uma adaptação às condições específicas de cada lote.

Alguns ocupantes dedicam áreas para cultivos específicos, como peixes, camarões e moluscos, além de possuírem caixas/colmeias para abelhas. Essas práticas diversificadas podem contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda.

A diversidade nas práticas pecuárias no PA Árvores Verdes é uma vantagem, refletindo uma abordagem sustentável que integra diferentes tipos de criações. A combinação de pastagens naturais e cultivadas, juntamente com a variedade de animais criados, sugere uma estratégia equilibrada que pode promover a resiliência e a sustentabilidade no contexto agrícola do assentamento.

Ocupantes (amostra: 3)

A análise dos ocupantes específicos do PA Árvores Verdes, no município de Brejo, fornece insights adicionais sobre as práticas pecuárias. Abaixo estão as informações detalhadas para cada ocupante:

O Ocupante 1 possui gado para autoconsumo (6 cabeças) e comercialização (2 cabeças).

Não possui criações de porcos, galinhas ou outras.

O Ocupante 2 possui uma significativa criação de porcos para comercialização (78 cabeças).

O Ocupante 3 possui uma criação de galinhas para autoconsumo (8 cabeças).

A diversidade nas práticas pecuárias entre os ocupantes reflete estratégias adaptativas às condições específicas de cada lote.

Enquanto alguns focam na criação de gado, outros optam por criar porcos ou galinhas, indicando uma abordagem diversificada para atender às diferentes demandas de consumo e comercialização.

A falta de especificações sobre áreas de pastagens e a presença de criações específicas destacam a importância de monitoramento e planejamento detalhado para otimizar as práticas pecuárias no assentamento.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra: 36)

A análise das outras atividades realizadas pelos beneficiários do PA Árvores Verdes revela uma diversidade de práticas, incluindo produção de alimentos para autoconsumo, atividades artesanais e processamento de produtos vegetais. Abaixo estão as principais observações:

Alguns beneficiários não especificam atividades adicionais, indicando possivelmente um foco principal em atividades agrícolas.

Há uma presença consistente de atividades voltadas para o autoconsumo, incluindo a produção de carvão vegetal, óleos vegetais e farinhas. Isso sugere uma estratégia para garantir a segurança alimentar dos beneficiários.

Alguns beneficiários estão envolvidos na produção de artesanato, possivelmente como parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Isso pode indicar uma iniciativa para apoiar programas sociais ou educacionais.

Ocupantes (amostra: 3)

Nenhum dos ocupantes da amostra declarou realizar outras atividades ou trabalhar fora do lote.

Algumas Considerações

A análise das unidades familiares revela uma dependência significativa de políticas sociais, como o Bolsa-Família/Auxílio Brasil, para a renda. A diversificação das fontes de sustento, incluindo benefícios previdenciários, destaca a importância desses programas como suporte financeiro. A presença de financiamento pelo INCRA para as moradias ressalta a relevância contínua desse órgão no suporte às famílias. As melhorias nas condições habitacionais indicam um progresso positivo no assentamento.

A diversidade de culturas praticadas pelos beneficiários, como arroz, feijão, macaxeira e milho, reflete uma estratégia de segurança alimentar. A variação nas áreas dedicadas à agricultura sugere adaptação às diferentes escalas de produção, com áreas menores voltadas ao autoconsumo e áreas maiores indicando potencial comercialização. A presença de culturas de ciclo curto e longo destaca uma gestão eficiente do tempo de produção.

A prática pecuária no assentamento demonstra uma abordagem sustentável e diversificada. A presença de pastagens naturais e cultivadas, junto com diferentes tipos de criações, reflete uma estratégia equilibrada. A participação do INCRA é notável, especialmente no financiamento de moradias e na promoção de práticas pecuárias sustentáveis. A variedade de animais criados, incluindo peixes e abelhas, contribui para a resiliência e sustentabilidade no contexto agrícola.

A análise dos ocupantes destaca desafios e oportunidades. A falta de especificações sobre áreas de pastagens destaca a importância do monitoramento para otimizar as práticas pecuárias. A diversidade nas atividades adicionais entre os beneficiários, como produção de carvão vegetal e artesanato, destaca estratégias adaptativas e oportunidades para o desenvolvimento local. A ausência de ocupantes envolvidos em atividades fora do lote pode indicar áreas potenciais para expansão ou diversificação.

Considerando o contexto do Programa Titula Brasil no PA Árvores Verdes, a titulação das terras pode estar associada a um impacto positivo na diversificação das atividades produtivas. A segurança fundiária proporcionada pela titulação pode incentivar os beneficiários a explorar novas oportunidades econômicas, como a diversificação de culturas agrícolas, a expansão das práticas pecuárias e o engajamento em atividades complementares, contribuindo assim para um desenvolvimento socioeconômico mais robusto no assentamento.

Por outro lado, apesar dos esforços do Programa Titula Brasil, podem existir desafios na implementação efetiva das metas socioeconômicas propostas. Isso pode incluir obstáculos como a necessidade de capacitação técnica contínua para os beneficiários, a gestão sustentável de recursos naturais e a coordenação eficiente entre as entidades envolvidas. Embora a titulação seja um passo crucial, o pleno alcance dos objetivos socioeconômicos exigirá abordagens adaptativas e estratégias de acompanhamento cuidadosas.

Projeto de Assentamento Baixão, Lima Campos

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Baixão situa-se ao centro de Lima Campos, município Maranhense localizado ao centro do Estado, em uma área de 3.555,95 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 125 famílias, com 124 ocupadas. Foi criado em pela portaria 48 em 26/09/1995, e obtido por meio de desapropriação.

Mapa 6 - Projeto de Assentamento Baixão, Lima Campos, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 07 a 27 de dezembro de 2022. Nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 125 famílias, da qual recolheu-se uma amostra de 24 (19,2%), das quais 107 seriam beneficiárias e 4 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 21)

- 19 beneficiários recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária. 2 não recebem.

- Dos 19 que recebem, 14 o fazem através de bolsa família/auxílio Brasil; 5 por aposentadoria.
- Todos os 21 beneficiários possuem moradia de alvenaria, essas possuem a área média de 50,857m² (metros quadrados).
- 19 moradias foram construídas com acesso ao crédito disponibilizado pelo INCRA.
- Todas as 21 moradias têm acesso a energia elétrica.
- Todas as moradias possuem acesso a água para consumo. Destas, 7 são de poços no lote, 14 são de rede de distribuição do assentamento.
- O descarte de dejetos humanos nas moradias se divide em 20 via fossa comum e 1 patente latrina.

Ocupantes (amostra = 4)

- Nenhum dos 4 recebe alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- Os 4 ocupantes possuem moradia no lote, das quais todas são de alvenaria e todas têm acesso a energia elétrica e acesso à água para consumo humano.
- Das casas construídas, 3 receberam crédito do INCRA.
- A origem da água se dá através de rede de distribuição (3) e um poço no lote (1).
- O descarte de dejetos humanos é feito por todos ocupantes por fossa comum.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra: 21)

- Há 21 que desenvolvem produção de alguma forma, sendo 21 temporárias e 5 permanentes.
- A área de produção agrícola mais comum é de 0,5 hectares. A maior área possui 3,2 hectares e a menor, 0,4. A média é 1,2 hectares.
- Há 21 destinados ao autoconsumo e comercialização. 14 estão dedicados apenas ao autoconsumo e nenhum para comercialização.
- Das 14 exclusivas ao autoconsumo, a maior área cultivada é de 3,2 hectares, sendo que a característica modal possui mais de 0,5 hectare.
- A cultura mais frequente é a arroz com 21 das 21 unidades, acompanhado pelo milho (12), mandioca (9) e feijão (1). A produção total de arroz foi de 15627010 Kg, seguido do milho com 5130 Kg, mandioca com 40250 Kg e feijão com 150Kg.
- Há um número médio de 1,30 culturas desenvolvidas por unidade. A combinação que apresenta maior incidência é arroz em casca e mandioca, com 8 observações, o que pode sugerir ausência de viés.

Ocupantes (amostra: 4)

- Todos possuem produção agrícola de modo exclusivamente temporário.
- A maior área possui 1,5 hectares e a menor, 0,3. Sendo a média igual a 0,85 hectares.

- A cultura de maior frequência é a de arroz presente em 3 unidades (produção de 2590 Kg), seguido pelo milho em 2 unidades (2316), feijão em um lote (620 Kg) e mandioca também em um lote (800Kg).
- 3 praticam a comercialização e autoconsumo do que produzem, frente a um que apenas produzem para autoconsumo.
- Há um número médio de 2,5 culturas implantadas por unidade. Dentre as combinações mais comuns estão milho e arroz.

Pecuária

Beneficiários (amostra: 21)

- Dos 21 beneficiários com atividade pecuária, 15 o fazem em pastagens naturais e 21 possuem pastagens cultivadas, com áreas médias de 7,0 hectares e 5,952 hectares, respectivamente.
- Todos os lotes apresentam criações. Todos se destinam ao autoconsumo e 10 fazem comercialização da sua produção de forma simultânea.
- A média dos criadores de gado é de 9,0 cabeças por lote produtivo, com 90 cabeças ao total.
- A média de suínos por lotes produtivos é de 3,563, com a totalidade de 57.
- A média de galinhas por lotes produtivos é de 21,786 e a totalidade de animais é de 305.
- Um lote pratica criação de peixes/camarões e moluscos (1,00 ha ao todo).
- Há criação de equinos, asininos e muares.

Ocupantes (amostra: 4)

- Dos 4 ocupantes, três não apresentam pastagens naturais. O que possui tem 10 hectares. Todos possuem pastagem cultivada, com a maior área de 22ha e a menor 1ha, sendo a média de 9 ha.
- Todos os lotes destinam a sua produção para autoconsumo e comercialização.
- Dois lotes criam gado (com produção total de 13 cabeças), um lote que cria porcos (2 animais), quatro criam galinhas(235 animais).
- Há um lote em que o produtor cria gado, galinha e suínos.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra: 21)

- Dos 21 beneficiários, nenhum realizou atividades fora do lote.
- A principal atividade é o carvão vegetal (6), sempre produzido para o autoconsumo. 15 dos beneficiários não possuem outras atividades no lote.

Ocupantes (amostra: 4)

- Dos 4 beneficiários, dois realizam atividades no lote. A extração de carvão vegetal para o autoconsumo é a atividade.
- Nenhum ocupante trabalha fora do assentamento.

Algumas Considerações

Na análise das unidades familiares, observa-se que todos os beneficiários possuem moradia de alvenaria, acesso a energia elétrica, e acesso à água para consumo humano, indicando avanços nas condições habitacionais. A presença de fossa comum para o descarte de dejetos humanos ressalta a necessidade de atenção às condições sanitárias.

A produção agrícola no PA Baixão revela a diversificação de culturas, como arroz, milho, mandioca e feijão, com uma média de 1,30 culturas por unidade. Destaca-se a produção expressiva de arroz (15.627.010 kg), evidenciando a importância da agricultura para o autoconsumo e possível comercialização.

No aspecto pecuário, a presença significativa de pastagens naturais e cultivadas, juntamente com a diversidade de animais criados, como gado, suínos, galinhas, equinos, asininos, muares e até mesmo a criação de peixes/camarões e moluscos, reflete uma abordagem sustentável e integrada.

Quanto a outras atividades, destaca-se a produção de carvão vegetal como principal, indicando uma estratégia para garantir a segurança alimentar dos beneficiários.

Essas considerações ressaltam a relevância do Programa Titula Brasil INCRA no desenvolvimento socioeconômico do PA Baixão, no sentido de promover melhorias nas condições habitacionais, diversificação produtiva e a integração de atividades complementares, contribuindo para a sustentabilidade e resiliência do assentamento.

Projeto de Assentamento Buenos Aires, Caxias

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Buenos Aires, localizado no município de Caxias, no leste maranhense, abrange uma área de 2.088,84 hectares e tem capacidade para assentar 94 famílias, todas atualmente assentadas. A Portaria nº 95, emitida em 3 de novembro de 1999, oficializou a criação do PA.

Mapa 7 - Projeto de Assentamento Buenos Aires, Caxias, Maranhão

A Associação Comunitária do Assentamento Buenos Aires foi criada em 1998 para organizar a luta pela terra, após um conflito de propriedade das terras que antes eram de Apolônio Facundes de Sousa, o proprietário mais velho, que acabou por se tornar uma liderança junto aos moradores da comunidade. As herdeiras dele venderam parte das terras alegando que abrangiam toda a terra do Assentamento Buenos Aires. Após isso, outros que tinham posse entraram no conflito. O Sr. Zé Porcino criou a associação, que desempenhou um papel fundamental na defesa dos direitos das famílias do imóvel rural, buscando apoio junto ao INCRA e ao governo para resolver a questão da posse da terra.

Uma das conquistas mais significativas para o PA Buenos Aires foi a posse da terra, que ocorreu em 29 de maio de 1998, após um período de intensa luta e mobilização da

comunidade. Dando até mesmo brecha para a criação de um hino do assentamento, chamado "Nosso Direito", que foi entoado na celebração da posse²⁶.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Buenos Aires, em Caxias (MA0434000), entre os dias 20 e 27 de maio de 2023, totalizando 93 laudos, sendo 77 de beneficiários e 16 de ocupantes. Mais tarde, em 08 de agosto de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 29 laudos de beneficiários (37,66%) e 5 laudos de ocupantes (31,25%), totalizando 34 laudos (36,56% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 29)

- Dos beneficiários, 26 recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, enquanto 3 não recebem.
- Dos 26, 11 recebem aposentadoria, e os demais 15 recebem Bolsa Família/Auxílio Brasil.
- 28 dos beneficiários afirmaram ter moradia no lote, de alvenaria.
- O tamanho médio das moradias é 48m². Essa é a moda também.
- Todas as 28 moradias declaradas possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo se divide em: 7 de poço no lote, 21 de rede de distribuição.
- O esgoto doméstico é descartado em: 25 em fossa comum, 1 em fossa séptica e 2 a céu aberto.
- praticamente todas as moradias receberam apoio do INCRA. Uma não declarou.

Ocupantes (amostra = 5)

- Dos 5 ocupantes, nenhum recebe auxílio de políticas, sociais ou previdenciárias.
- Todos os 5 ocupantes possuem moradia.
- Todas as moradias são de alvenaria.
- O tamanho modal e médio das moradias é de 48 m².
- Todas possuem acesso a energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo se divide em 4 em rede de distribuição e uma em poço no lote.
- Todos os cinco ocupantes usam fossa comum para seus dejetos.
- Todos os cinco ocupantes receberam alguma forma de auxílio do INCRA para suas moradias.

²⁶ SANTOS, R. W. P.; SILVA, J. S. E.; ASSIS, R. J. S.; LIMA, E. S.; MARTINS FILHO, J.. Prática docente de Geografia em Educação do Campo no Assentamento Buenos Aires do município de Caxias-MA.. 2019. Dissertação (Mestrado em GEOGRAFIA) - Universidade Federal do Piauí.

A partir dessas informações, é possível formular algumas hipóteses analíticas. Em primeiro lugar, a dependência de políticas sociais ou previdenciárias entre os beneficiários pode estar relacionada à garantia de renda e, conseqüentemente, à capacidade de investir em moradias de melhor qualidade.

Em segundo lugar, a semelhança no tamanho e nas condições das moradias entre beneficiários e ocupantes pode indicar um esforço do INCRA em fornecer habitações adequadas para ambas as categorias.

Em terceiro lugar, a utilização predominante de fossas comuns para o descarte de esgoto doméstico entre os beneficiários sugere a necessidade de melhorias nas práticas de saneamento e infraestrutura sanitária no assentamento.

Adicionalmente, a ausência de auxílio de políticas sociais entre os ocupantes constitui um ponto de investigação adicional para entender as diferenças socioeconômicas entre os grupos. Via de regra, os ocupantes apresentam uma menor cobertura de políticas sociais, o que é esperado. Daí a necessidade de titulação, para além da questão da propriedade da terra.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 29)

- Culturas Mais Cultivadas: Arroz em casca, Milho em grão e Mandioca são as culturas mais comuns cultivadas pelos beneficiários. Essas culturas representam uma fonte significativa de subsistência e potencialmente de renda.
- Variedade nas Culturas: Além das culturas principais, Feijão-verde, Feijão-fradinho, Horta-própria e algumas culturas de pomar também são mencionadas, demonstrando uma diversificação na produção agrícola. Isso pode ser um indicativo de estratégias para atender às necessidades alimentares das famílias e diversificar a renda.
- Tamanho das Áreas Cultivadas: As áreas dedicadas à agricultura variam de pequenas parcelas, como 0,05 hectares, a áreas maiores, como 3,4 hectares. Isso sugere que a produção agrícola pode variar substancialmente entre as famílias beneficiárias, o que pode afetar seu nível de autossuficiência alimentar.
- Finalidade da Produção: A finalidade da produção agrícola varia entre autoconsumo e comercialização. Isso indica que algumas famílias podem estar produzindo para suprir suas próprias necessidades alimentares, enquanto outras podem estar buscando gerar renda através da venda dos produtos.
- Consórcio de Culturas: Alguns beneficiários mencionam o cultivo consorciado de diferentes culturas, o que pode ser uma estratégia eficaz para otimizar o uso do solo e diversificar a produção.

Alguns pontos merecem comentário. A diversificação das culturas pode ser uma estratégia para mitigar riscos relacionados à produção agrícola, como eventos climáticos adversos ou flutuações nos preços dos produtos. A variação no tamanho das áreas cultivadas pode refletir a disponibilidade de terra e recursos dentro do assentamento, influenciando a capacidade das famílias de produzir excedentes para comercialização. A falta de menção ao apoio do INCRA para a produção agrícola sugere que o foco principal do programa pode

estar na habitação e regularização fundiária, e pode ser necessário avaliar se há oportunidades para ampliar o apoio à produção agrícola das famílias beneficiárias. A finalidade da produção agrícola (autoconsumo versus comercialização) pode ter implicações nas estratégias de subsistência das famílias e em sua segurança alimentar.

Ocupantes (amostra = 5)

A análise dos dados de produção agrícola entre os ocupantes do PA Buenos Aires mostra algumas diferenças notáveis em relação aos beneficiários:

- Culturas Cultivadas: Assim como os beneficiários, os ocupantes também estão envolvidos na produção agrícola. Mandioca, Feijão-verde, Arroz em casca, Milho em grão e Feijão-fradinho são algumas das culturas cultivadas. Isso indica que tanto beneficiários quanto ocupantes têm um foco similar na produção agrícola.
- Área Dedicada à Agricultura: As áreas dedicadas à agricultura entre os ocupantes são variadas, com valores que vão desde 0,04 hectares até 4,1 hectares. Isso sugere que as famílias ocupantes também estão envolvidas em atividades agrícolas, embora em diferentes escalas.
- Finalidade da Produção: A finalidade da produção agrícola entre os ocupantes parece ser principalmente para autoconsumo, já que não há menção à comercialização. Isso pode indicar que as famílias ocupantes dependem mais da produção agrícola para seu próprio sustento.
- Diversidade de Cultivos: A diversificação das culturas, incluindo a presença de cultivos como abóbora e outros produtos, sugere uma variedade na produção agrícola entre os ocupantes, possivelmente para atender às necessidades alimentares e nutricionais.
- Consórcio de Culturas: Alguns ocupantes mencionam o cultivo consorciado de diferentes culturas, o que é uma estratégia comum para otimizar o uso do solo e aumentar a produtividade.
- Apoio do INCRA: Assim como os beneficiários, todos os ocupantes afirmam ter recebido algum tipo de auxílio do INCRA para suas moradias, mas não há menção específica de apoio para a produção agrícola. Isso levanta questões sobre a extensão do suporte oferecido pelo INCRA relacionado à agricultura entre os ocupantes.

A presença de atividades agrícolas entre os ocupantes sugere que eles também estão envolvidos na produção de alimentos, o que pode contribuir para sua segurança alimentar e nutricional.

A predominância da produção agrícola para autoconsumo entre os ocupantes pode refletir uma maior dependência das famílias ocupantes em relação à produção agrícola para atender às suas necessidades alimentares diárias. A diversidade de culturas cultivadas entre os ocupantes pode ser uma estratégia para garantir uma dieta variada e uma melhor nutrição para as famílias.

Assim como no caso dos beneficiários, a falta de menção ao apoio do INCRA para a produção agrícola sugere que o foco principal do programa pode estar na habitação e

regularização fundiária, e pode ser necessário avaliar se há oportunidades para ampliar o apoio à produção agrícola das famílias ocupantes.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 29)

A análise dos dados de pecuária entre os beneficiários do PA Buenos Aires revela informações sobre a criação de animais no assentamento:

- Pastagens Naturais e Cultivadas: A maioria dos beneficiários (28 de 29) afirma não possuir pastagens naturais ou cultivadas em seus lotes. Isso indica uma falta de práticas de pecuária relacionadas a pastagens entre os beneficiários.
- Criações de Animais: Apenas um beneficiário menciona ter criações de animais. Esse beneficiário possui 8 cabeças de gado, 40 porcos e não especifica a quantidade de galinhas. A finalidade da criação não está clara, já que não é especificado se é para autoconsumo ou comercialização.
- Outros Animais: Em relação a outros animais, alguns beneficiários mencionam a criação de animais como cabras, ovelhas, cabritos e outros, mas os números são variados e não há uma tendência clara em relação à finalidade da criação.
- Falta de Dados Claros: É notável que a maioria dos beneficiários não relata possuir pastagens ou criações de animais em seus lotes. Isso pode indicar que a pecuária não é uma atividade comum entre os beneficiários do assentamento, pelo menos com base nos dados fornecidos.

É possível fazer algumas conjecturas. A falta de relato de pastagens naturais ou cultivadas entre os beneficiários sugere que a criação de animais em pastagens pode não ser uma prática predominante no PA Buenos Aires.

A presença de apenas um beneficiário com criações de animais pode indicar que a pecuária não é uma atividade de destaque no assentamento, e essa criação pode ser mais voltada para uso pessoal do que para comercialização.

A criação de outros animais, como cabras e ovelhas, entre alguns beneficiários, pode ser uma estratégia para diversificar a produção e a subsistência, mas a falta de informações claras sobre a finalidade da criação de animais entre os beneficiários dificulta a compreensão de como essa atividade contribui para o sustento das famílias.

Ocupantes (amostra = 5)

A análise dos dados de pecuária entre os ocupantes do PA Buenos Aires revela informações sobre a criação de animais no assentamento:

- Pastagens Naturais e Cultivadas: A maioria dos ocupantes (4 de 5) afirma não possuir pastagens naturais ou cultivadas em seus lotes. Isso indica que, assim como entre os beneficiários, a criação de animais em pastagens pode não ser uma prática predominante entre os ocupantes.
- Criações de Animais: Alguns ocupantes mencionam a criação de animais, como gado, galinhas e outros, mas os números e detalhes são variados.
- Finalidade da Criação: Não fica claro se a criação de animais é destinada ao autoconsumo ou à comercialização, já que as finalidades não são especificadas em alguns casos. É possível atribuir-se, pela escala, ao autoconsumo.

- Falta de Dados Claros: A falta de informações detalhadas sobre a criação de animais entre os ocupantes dificulta a compreensão completa dessa atividade no assentamento.

Hipóteses Analíticas:

- A falta de informações claras sobre a finalidade da criação de animais dificulta a avaliação completa do impacto dessa atividade na subsistência das famílias ocupantes.
- A diversidade na criação de animais, incluindo gado, galinhas e outros, pode sugerir uma abordagem de subsistência variada entre os ocupantes, mas a falta de detalhes impede uma análise mais aprofundada.

Essas hipóteses indicam que, assim como entre os beneficiários, a pecuária pode não ser uma atividade proeminente entre os ocupantes do PA Buenos Aires, mas a falta de dados detalhados torna difícil tirar conclusões definitivas sobre o papel da pecuária no assentamento.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 29)

A análise dos dados sobre outras atividades dos beneficiários do PA Buenos Aires revela uma variedade de atividades adicionais além da agricultura e da pecuária:

- Outras Atividades: A maioria dos beneficiários (25 de 29) menciona estar envolvida em outras atividades além das principais de agricultura e pecuária.
- Trabalho fora do lote: Dentre aqueles que mencionaram outras atividades, alguns beneficiários trabalham fora do lote em empregos integrais ou parciais, como em redes de supermercados, como vigilantes, ou em escolas municipais.
- Venda de Excedentes: Alguns beneficiários relatam vender excedentes de produção em feiras livres, para atravessadores, no PA ou diretamente a domicílio.
- Produção de Carvão e Óleos Vegetais: Alguns beneficiários estão envolvidos na produção de carvão vegetal e óleos vegetais.
- Farinhas: Alguns mencionam a produção de farinhas.
- Variedade de Atividades: A diversidade de atividades adicionais sugere uma estratégia de subsistência diversificada entre os beneficiários, aproveitando diferentes oportunidades de geração de renda.

A maioria dos beneficiários parece estar envolvida em atividades adicionais para complementar sua renda, além da agricultura e pecuária. O fato de alguns beneficiários trabalharem fora do lote pode indicar a necessidade de buscar fontes de renda adicionais para sustentar suas famílias. A venda de excedentes em feiras livres ou diretamente a domicílio pode ser uma estratégia importante para geração de renda adicional. A produção de carvão vegetal, óleos vegetais e farinhas sugere a presença de atividades agroindustriais no assentamento.

A diversificação de atividades pode contribuir para a resiliência econômica das famílias beneficiárias, reduzindo a dependência de uma única fonte de renda. Os beneficiários do PA Buenos Aires adotaram uma abordagem diversificada para geração de renda,

envolvendo-se em várias atividades complementares à agricultura e pecuária para sustentar suas famílias.

Ocupantes (amostra = 5)

A análise dos dados sobre outras atividades dos ocupantes do PA Buenos Aires revela o seguinte:

- Outras Atividades: A maioria dos ocupantes (4 de 5) menciona estar envolvida em outras atividades além da agricultura e da pecuária.
- Venda de Excedentes: Alguns ocupantes relatam a venda do excedente de produção agrícola como uma atividade adicional.
- Produção de Carvão e Óleos Vegetais: Um ocupante menciona estar envolvido na produção de carvão vegetal e óleos vegetais.
- Trabalho fora do lote: Um ocupante menciona trabalhar fora do lote, mas não especifica a natureza do trabalho.

Similar aos beneficiários, a maioria dos ocupantes também parece estar envolvida em atividades adicionais para complementar sua renda. A venda do excedente de produção agrícola pode ser uma estratégia importante para geração de renda adicional entre os ocupantes. A produção de carvão vegetal e óleos vegetais sugere a necessidade de buscar fontes de renda adicionais, assim como alguns dos beneficiários. Assim, os ocupantes do PA Buenos Aires também adotaram uma abordagem diversificada para geração de renda, envolvendo-se em várias atividades complementares à agricultura e pecuária. A diversificação de atividades parece ser uma estratégia importante para a sustentabilidade econômica das famílias no assentamento.

Algumas Considerações

A análise socioeconômica do Projeto de Assentamento Buenos Aires revela uma série de informações cruciais sobre a situação econômica e social dos beneficiários e ocupantes desse assentamento. O PA Buenos Aires, com 94 famílias assentadas em uma área de 2.088,84 hectares, tem uma história marcada por conflitos de propriedade de terras, com a Associação Comunitária do Assentamento Buenos Aires desempenhando um papel fundamental na defesa dos direitos das famílias assentadas. A coleta de dados realizada pelo INCRA revelou informações importantes sobre as unidades familiares no assentamento.

A maioria dos beneficiários recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, incluindo aposentadoria e Bolsa Família/Auxílio Brasil. A maioria possui moradias de alvenaria com fornecimento de energia elétrica e água. A falta de informações claras sobre o apoio do INCRA para a produção agrícola sugere a necessidade de avaliar as oportunidades de apoio nessa área.

Os ocupantes, embora não recebam auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, também possuem moradias de alvenaria com acesso a serviços básicos. A produção agrícola é uma atividade comum, principalmente para autoconsumo, mas a falta de informações detalhadas dificulta a compreensão completa dessa atividade no assentamento.

No que diz respeito à produção agrícola, tanto beneficiários quanto ocupantes estão envolvidos na produção de culturas como arroz, milho, mandioca, feijão-verde e feijão-fradinho, refletindo uma diversificação na produção. A diversidade de culturas

cultivadas sugere uma estratégia para atender às necessidades alimentares das famílias e diversificar a renda.

A pecuária no assentamento é menos proeminente, com poucos beneficiários e ocupantes relatando criação de animais, principalmente para autoconsumo. A falta de informações detalhadas dificulta uma análise mais precisa dessa atividade.

Quanto a outras atividades, tanto beneficiários quanto ocupantes estão envolvidos em uma variedade de empreendimentos além da agricultura e pecuária, como trabalhos externos, venda de excedentes de produção e produção de carvão e óleos vegetais. Essa diversificação de atividades sugere uma estratégia de subsistência diversificada entre as famílias, contribuindo para sua resiliência econômica.

As informações coletadas destacam a importância da diversificação de atividades para garantir a sustentabilidade econômica das famílias no assentamento e apontam áreas que merecem atenção adicional, como o apoio à produção agrícola e a melhoria das práticas de saneamento.

Em uma análise mais crítica, é importante destacar que, apesar das boas intenções do Programa Titula Brasil e do INCRA, há desafios significativos que precisam ser enfrentados para garantir o sucesso da regularização fundiária e o desenvolvimento socioeconômico no Projeto de Assentamento Buenos Aires, em Caxias, Maranhão. Um deles é a predominância do autoconsumo na produção agrícola, especialmente entre os ocupantes. Embora seja importante garantir a segurança alimentar das famílias, essa ênfase excessiva no autoconsumo pode limitar o potencial de geração de renda por meio da comercialização de excedentes. O programa deve considerar estratégias que permitam às famílias explorar oportunidades de mercado e aumentar sua renda.

A falta de clareza sobre a finalidade da criação de animais, tanto entre beneficiários quanto entre ocupantes, é outro ponto de preocupação. Isso dificulta a avaliação do impacto da pecuária no sustento das famílias e na geração de renda. O programa deveria fornecer orientações mais precisas e suporte técnico para melhorar a gestão da pecuária no assentamento.

Quanto às atividades adicionais, como trabalhos externos e produção de carvão e óleos vegetais, embora sejam estratégias de diversificação de renda, é importante garantir que essas atividades não sobrecarreguem os assentados e que não resultem em uma maior dependência de empregos externos em detrimento da agricultura.

Embora o Programa Titula Brasil tenha o potencial de trazer benefícios significativos para o Projeto de Assentamento Buenos Aires, Caxias, Maranhão, é necessário um olhar crítico sobre as lacunas e desafios identificados nos dados. A eficácia do programa dependerá da capacidade do INCRA de abordar essas questões e adaptar suas estratégias para atender às necessidades reais das famílias assentadas.

Projeto de Assentamento Chapadinha, Tuntum

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Chapadinha encontra-se situado no município de Tuntum, uma localidade central no estado do Maranhão, abrangendo uma vasta área de 3.403,18 hectares. De acordo com os registros oficiais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o PA tem a capacidade de abrigar 115 famílias, com 110 delas já efetivamente assentadas.

Mapa 8 - Projeto de Assentamento Chapadinha, Tuntum, Maranhão

A criação deste assentamento, conhecido como PA Chapadinha, foi formalizada por meio da Portaria nº 67, datada de 30 de julho de 1998, após um processo de desapropriação iniciado em 3 de janeiro do mesmo ano. Vale ressaltar que, no contexto desse assentamento, existe a Associação dos Produtores Rurais do Povoado JA VEM-PA/Chapadinha, uma entidade que teve sua origem no dia 21 de agosto de 2023. Essa associação desempenha um papel relevante nas atividades voltadas para a defesa social da comunidade assentada, representando um marco importante em sua história.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Chapadinha, em Tuntum (MA0309000), em 29 de junho de 2023, totalizando 97 laudos, sendo 86 de beneficiários e 11 de ocupantes. Mais tarde, em 12 de agosto de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA

selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 31 laudos de beneficiários (36,04%) e 3 laudos de ocupantes (27,27%), totalizando 34 laudos (35,05% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 31)

- Dos beneficiários, 26 recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, enquanto 5 não recebem.
- Dos 26, 8 recebem aposentadoria, 2 recebem Auxílio Doença e os demais recebem Bolsa Família/Auxílio Brasil.
- 28 dos beneficiários afirmaram ter moradia no lote, de alvenaria.
- O tamanho médio das moradias é $95,7m^2$. Essa é a moda também.
- 27 moradias declaradas possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo se divide em: 7 de poço no lote, 20 de rede de distribuição.
- O esgoto doméstico é descartado em: 22 em fossa comum, 3 em fossa séptica e 2 a céu aberto.
- 15 moradias receberam apoio do INCRA. Uma não declarou.

O projeto de assentamento apresenta uma variedade de características e condições entre as unidades familiares, refletindo a diversidade de situações socioeconômicas e necessidades das famílias beneficiárias. A presença de infraestrutura básica, como eletricidade e água potável, é positiva, mas há desafios a serem enfrentados em relação ao tratamento adequado do esgoto.

Ocupantes (amostra = 3)

- Dos 3 ocupantes, nenhum recebe auxílio de políticas, sociais ou previdenciárias.
- Todos os 3 ocupantes possuem moradia.
- Todas as moradias são de alvenaria.
- O tamanho modal e médio das moradias é de $48 m^2$.
- Todas possuem acesso a energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo das três moradias é de rede de distribuição.
- Todos os três ocupantes usam fossa comum para seus dejetos.
- Todos os três ocupantes receberam alguma forma de auxílio do INCRA para suas moradias.

As unidades familiares dos ocupantes apresentam uma situação socioeconômica diferente dos beneficiários, uma vez que nenhum deles recebe auxílio social. No entanto, eles desfrutam de moradias estáveis e bem construídas, com acesso a infraestrutura básica, como eletricidade e água potável. O uso de fossa comum para o tratamento de esgoto é uma prática adequada, e o apoio do INCRA desempenhou um papel significativo na habitação dessas famílias ocupantes.

Enquanto os beneficiários recebem auxílio social e têm uma maior diversidade na fonte de abastecimento de água, os ocupantes não recebem auxílio social, mas desfrutam de

condições habitacionais estáveis e infraestrutura básica adequada, com o apoio do INCRA desempenhando um papel fundamental em ambas as situações.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 31)

- Apenas 5 dos beneficiários não desenvolvem produção agrícola. Dos 26 que desenvolvem a produção de alguma forma, são 17 apenas temporárias, 3 permanentes e 4 com ambas as produções.
- A área de produção agrícola mais comum é de 1,5 hectares. A maior área possui 3 hectares e a menor 0,01. A média é 0,977 hectares.
- Dos 26 em que há produção agrícola, 14 desenvolvem apenas para autoconsumo, e destinados ao autoconsumo e comercialização são 11, é dizer que todos que comercializam também produzem para autoconsumo.
- A maior área destinada a autoconsumo e comercialização tem 2,40 hectares.
- A cultura mais frequente é a de Milho em grão, presente em 12 das 26 unidades, e a segunda mais frequente é a de mandioca, presente em 11 unidades. Em sequência têm-se Arroz em casca (8 unidades), Pomar doméstico e feijão-fradinho ambos com 7 unidades, seguidos de alho (2 lotes) e horta doméstica e abacaxi com 1 e 1 lotes, respectivamente.
- As outras culturas produzidas pelos beneficiários são pomar doméstico e horta com quiabo e maxixe.
- Há um número médio de 1,9 culturas desenvolvidas por unidade.

Esboça-se um cenário de diversificação e ênfase na agricultura como meio de subsistência. A presença de 26 dos 31 beneficiários envolvidos na produção agrícola destaca a importância dessa atividade para as famílias. A diversificação de culturas, com uma média de 1,9 culturas por unidade, indica uma estratégia para minimizar riscos e garantir a segurança alimentar, sendo o milho e a mandioca as culturas mais frequentes, evidenciando a ênfase na produção de alimentos básicos. Além disso, a combinação de produção para autoconsumo e comercialização sugere uma busca por resiliência financeira. No entanto, a predominância de áreas de produção de pequena escala, com uma média de 0,977 hectares, levanta questões sobre a sustentabilidade e a renda gerada por essas atividades agrícolas, indicando a necessidade de estratégias de uso eficiente da terra.

Há uma abordagem equilibrada entre produção de subsistência e comercialização, com a diversificação de culturas e um foco nas necessidades alimentares básicas. A gestão sustentável da terra e a busca por maior eficiência na geração de renda podem ser áreas-chave de desenvolvimento para melhorar a qualidade de vida das famílias no projeto de assentamento.

Ocupantes (amostra = 3)

- De todos os ocupantes apenas um tem produção agrícola, de modo que sua produção é permanente e temporária.
- A área possui 0,5 hectare e produz Milho em grão.
- A produção é voltada para autoconsumo e comercialização.

Há um cenário de envolvimento limitado na agricultura. Apenas um dos ocupantes está dedicado à produção agrícola, cultivando milho em grão em uma área de 0,5 hectares. A

escolha do milho, um alimento fundamental na dieta global, sugere uma abordagem para garantir a segurança alimentar, tanto por meio do autoconsumo quanto da comercialização dos excedentes. No entanto, a área de produção é relativamente pequena, indicando que a agricultura desempenha um papel secundário na subsistência do ocupante. Essa prática agrícola limitada entre os ocupantes pode refletir diferentes interesses e prioridades em comparação com os beneficiários, evidenciando a diversidade de situações e estratégias dentro do projeto de assentamento. Considerando a área disponível e o potencial para o cultivo de alimentos, pode haver oportunidades de incentivar uma maior participação na agricultura entre os ocupantes como uma forma de melhorar a segurança alimentar e a geração de renda.

A análise da produção agrícola destaca diferenças marcantes entre os beneficiários e os ocupantes no projeto de assentamento. Enquanto a agricultura é uma atividade mais relevante e diversificada entre os beneficiários, os ocupantes demonstram um envolvimento limitado e uma falta de diversificação de culturas. Essas diferenças podem ser influenciadas por fatores como recursos disponíveis, prioridades econômicas e preferências individuais. Considerando as oportunidades de desenvolvimento agrícola e sustentabilidade, pode ser importante explorar estratégias para incentivar uma participação mais ampla e diversificada na produção agrícola entre todos os residentes do assentamento.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 31)

A análise dos dados de pecuária entre os beneficiários do PA Chapadinha revela informações sobre a criação de animais no assentamento:

- Pastagens Naturais e Cultivadas: A maioria dos beneficiários (18 de 31) afirma possuir pastagens naturais ou cultivadas em seus lotes.
- São 6 beneficiários com pastagens naturais e cultivadas, 1 apenas pastagem natural e 11 somente com as cultivadas. Sendo a média das pastagens naturais 10,3 hectares e 14,5 hectares das cultivadas.
- Apenas um beneficiário relata não possuir criações de animais. São 11 lotes utilizados apenas para autoconsumo e 19 para autoconsumo e comercialização de suas criações.
- 20 lotes possuem criação de gado, sendo o maior com 60 cabeças por hectare, e a média por lote de 23,8 cabeças por lote produtivo.
- 8 lotes possuem criação de suínos, sendo o maior de 25 cabeças por hectare, e a média por lote de 7,5 cabeças por lote produtivo.
- 24 lotes possuem criação de galinha, sendo o maior com 200 cabeças por hectare, e o menor 5 cabeças. A média é de 46,8 cabeças por lote produtivo,
- Em relação a outros animais, alguns beneficiários mencionam a criação de outros animais, sendo 6 lotes a criação de equinos, dando a média de 1,6 cabeças por lote, e um lote relata a criação de peixes, camarões e moluscos sendo 0,0300 área útil de lâmina d'água (ha).

A presença de pastagens naturais e cultivadas em cerca de 58% dos lotes revela um compromisso substancial com a criação de animais. A diversidade de tipos de animais, incluindo gado bovino, suínos, galinhas e até mesmo equinos e animais aquáticos, demonstra uma abordagem diversificada na pecuária, possivelmente visando atender às

diferentes necessidades das famílias e à demanda variada no mercado local. Além disso, a combinação de atividades para autoconsumo e comercialização em muitos lotes destaca a pecuária como uma fonte importante de sustento e geração de renda, contribuindo para a segurança alimentar e a resiliência financeira das famílias.

Por outro lado, a concentração considerável de gado bovino em alguns lotes, com uma média de 23,8 cabeças por lote produtivo, indica um foco particular nessa atividade. Isso pode estar relacionado à demanda por carne bovina na região ou à preferência dos beneficiários por essa forma de criação de animais. A análise sugere que a pecuária desempenha um papel fundamental na subsistência e na economia do assentamento, mas também aponta para a diversidade de abordagens e estratégias adotadas pelas famílias para tirar o máximo proveito dessa atividade.

Ocupantes (amostra = 3)

A análise dos dados de pecuária entre os ocupantes do PA Chapadinha revela informações sobre a criação de animais no assentamento:

- Pastagens Naturais e Cultivadas: Todos os ocupantes possuem pastagens naturais ou cultivadas em seus lotes. Sendo 2 ocupantes com as duas pastagens, e um ocupante apenas com a pastagem natural. Com a média de 10,3 hectares das cultivadas, e as naturais não foram especificados seus tamanhos.
- Criações de Animais: Os 3 ocupantes possuem criações, sendo todos para autoconsumo e 2 também para a comercialização.
- Todos possuem criação de gado, sendo o maior de 18 cabeças por hectare e o menor de 2 cabeças.
- Apenas 1 possui a criação de suíno, sendo 1 cabeça por hectare. E um lote a criação de 1 equino.

Há uma participação consistente na criação de animais, refletindo um envolvimento mais limitado, porém presente, na pecuária em comparação com os beneficiários. Todos os ocupantes possuem pastagens naturais ou cultivadas em seus lotes, indicando a disponibilidade de áreas para a criação de animais. O fato de 2 ocupantes possuírem ambas as pastagens sugere uma abordagem diversificada na gestão das pastagens. A criação de animais é principalmente voltada para o autoconsumo, com 2 dos 3 ocupantes também envolvidos na comercialização de suas criações, indicando uma estratégia de geração de renda adicional. A presença de gado bovino em todos os lotes, com variações na densidade, sugere que a criação de bovinos é uma atividade comum e possivelmente importante para o sustento dos ocupantes. A presença limitada de suínos e equinos em alguns lotes indica uma diversificação mais modesta em comparação com os beneficiários, mas ainda assim ressalta a importância da pecuária para atender às necessidades locais de alimentação e renda.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 31)

- Outras Atividades: Apenas 9 dos 30 beneficiários mencionam estar envolvidos em outras atividades além das principais de agricultura e pecuária.

- Nenhum beneficiário trabalha fora do lote.
- 5 dos beneficiários estão envolvidos na produção de carvão vegetal, 3 na produção de leite e 1 na de farinhas e também carvão vegetal.
- Não relatam a venda de excedentes.

Embora a agricultura e a pecuária sejam atividades predominantes, apenas um terço dos beneficiários menciona envolvimento em atividades adicionais. A ausência de emprego fora dos lotes sugere uma concentração significativa nas atividades agrícolas como principal fonte de renda. Dentre as atividades adicionais, a produção de carvão vegetal é a mais comum, envolvendo 5 beneficiários. A produção de leite e farinhas, embora mencionada em menor escala, destaca a diversidade de habilidades e interesses entre os beneficiários. A falta de relatos sobre a venda de excedentes pode indicar que essas atividades adicionais são voltadas principalmente para o autoconsumo ou podem não estar plenamente desenvolvidas como fontes de renda complementares. Isso ressalta a necessidade de explorar oportunidades para expandir e diversificar as atividades econômicas dos beneficiários no assentamento, aproveitando seus potenciais talentos e recursos para promover o desenvolvimento econômico sustentável.

Ocupantes (amostra = 3)

- Outras Atividades: A maioria dos ocupantes (2 de 3) menciona estar envolvida em outras atividades além da agricultura e da pecuária.
- Nenhum ocupante trabalha fora do lote.
- Um ocupante tem atividade na produção de leite e o outro na produção de carvão vegetal.
- Não relatam a venda de excedentes.

A análise dos dados sobre outras atividades realizadas pelos ocupantes no destaca que a maioria deles está envolvida em atividades adicionais, além da agricultura e da pecuária, demonstrando uma diversificação de interesses e habilidades. A ausência de emprego fora dos lotes sugere que as atividades adicionais desempenham um papel relevante na complementação da renda e na ocupação dos ocupantes. A produção de leite e carvão vegetal, embora mencionadas em menor escala, ressaltam a variedade de atividades econômicas exploradas pelos ocupantes. A falta de relatos sobre a venda de excedentes indica que essas atividades podem estar principalmente voltadas para o autoconsumo ou podem não ter atingido seu potencial máximo como fontes de renda adicionais. Isso sugere a oportunidade de promover o desenvolvimento econômico sustentável entre os ocupantes, capitalizando suas habilidades e recursos adicionais para fortalecer suas bases econômicas no assentamento.

Algumas Considerações

A análise socioeconômica do Projeto de Assentamento Chapadinha revela uma diversidade significativa nas condições e atividades das unidades familiares, destacando as diferenças entre os beneficiários e os ocupantes. No que diz respeito às unidades familiares de beneficiários, a presença de assistência social, como o Bolsa Família/Auxílio Brasil e a aposentadoria, indica uma dependência variável do Estado para o sustento, com a maioria dos beneficiários recebendo algum tipo de auxílio. A disponibilidade de moradias em

alvenaria, abastecimento de energia elétrica e água potável é positiva, mas a gestão inadequada do esgoto doméstico em alguns casos é um desafio a ser enfrentado.

No que se refere à produção agrícola, os beneficiários demonstram uma abordagem equilibrada entre autoconsumo e comercialização, com uma diversificação notável de culturas para garantir a segurança alimentar. No entanto, a predominância de áreas de produção de pequena escala levanta questões sobre a sustentabilidade econômica. Em relação à pecuária, a presença de diversas espécies de animais e a combinação de atividades para autoconsumo e comercialização destacam a pecuária como uma fonte importante de subsistência e renda.

As unidades familiares de ocupantes apresentam uma situação socioeconômica diferente, uma vez que nenhum deles recebe auxílio social. No entanto, eles desfrutam de moradias estáveis e bem construídas, com acesso a infraestrutura básica. A análise da produção agrícola revela um envolvimento limitado na agricultura entre os ocupantes, com apenas um deles dedicado a essa atividade. A pecuária desempenha um papel mais modesto, mas importante, na subsistência dos ocupantes, destacando a criação de gado como uma atividade comum.

Ambos os grupos, beneficiários e ocupantes, enfrentam desafios e oportunidades distintos em relação ao desenvolvimento econômico sustentável no assentamento. Para os beneficiários, é essencial explorar estratégias de aumento da eficiência na agricultura e garantir a gestão adequada dos recursos naturais, enquanto os ocupantes podem considerar a diversificação de atividades econômicas para melhorar sua segurança financeira. Em ambos os casos, a promoção da sustentabilidade e a maximização do potencial dos recursos disponíveis são cruciais para o sucesso a longo prazo do projeto de assentamento Chapadinha.

Projeto de Assentamento Coceira - Nova Alegria, Tuntum

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento Coceira - Nova Alegria, localizado no município de Tuntum, teve sua origem em um processo de desapropriação iniciado em 23 de fevereiro de 1990. Com uma extensão territorial de 15.421 hectares, o projeto foi oficialmente criado por meio do Ato de Criação de número MA0061000. A fase inicial do assentamento envolveu a realocação de 404 famílias, com uma capacidade total para 406 famílias, destacando-se pela abrangência e pelo impacto social.

Mapa 9 - Projeto de Assentamento Coceira - Nova Alegria, Tuntum, Maranhão

A formalização do Projeto de Assentamento Coceira - Nova Alegria ocorreu em 23 de maio de 1994, por meio da Portaria nº 352, representando um marco significativo em sua implementação. Esse processo foi fundamentado no tipo de obtenção por desapropriação, indicando a aquisição compulsória das terras para fins de reforma agrária.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Coceira Nova, em Tuntum (MA0061000), entre 20 e 28 de junho de 2023, totalizando 183 laudos, sendo 165 de beneficiários e 18 de ocupantes. Mais tarde, em 12 de agosto de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 51 laudos

de beneficiários (31%) e 6 laudos de ocupantes (33,3%), totalizando 57 laudos (31,15% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 51)

- Dos 51 beneficiários, apenas 3 dos beneficiários não recebe política social e/ou previdenciária
- Todos os beneficiários afirmaram ter moradias nos lotes, sendo que um beneficiário afirma ter duas moradias.
- O tamanho médio das moradias é 59,15m².
- Todos possuem fornecimento de energia elétrica e água para o consumo.
- A fonte de água está entre poço no no lote, poço no lote 14 beneficiários e o restante é rede de distribuição;
- O esgoto doméstico em sua maioria é descartado em fossas sépticas, apenas 2 pessoas a céu aberto.
- Todos os assentados usaram financiamento para construir suas moradias, sendo todos recursos pelo INCRA.

Ocupantes (amostra = 6)

- Nenhum dos ocupantes recebe renda de políticas sociais ou previdenciárias.
- A média das moradias de alvenaria é de 48m².
- Há acesso à energia elétrica e água para o consumo humano, através de rede de distribuição.
- Os ocupantes possuem fossa séptica, somente 1 é céu aberto e 2 não receberam financiamento pelo INCRA.

A análise dos dados entre beneficiários e ocupantes no Projeto de Assentamento Coceira - Nova Alegria revela disparidades significativas. Beneficiários recebem apoio de políticas sociais e previdenciárias, têm casas maiores (média de 59,15m²) e acesso a água por poços em seus lotes. A maioria utiliza fossas sépticas para esgoto. Todos obtiveram financiamento do INCRA para suas moradias. Em contrapartida, ocupantes não recebem renda de políticas sociais, têm casas menores (média de 48m²), acessam água via rede de distribuição e usam principalmente fossas sépticas. Apenas um ocupante obteve financiamento do INCRA. Essas diferenças sugerem disparidades socioeconômicas e de qualidade de vida que podem ser influenciadas pelo apoio governamental e pelo financiamento.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 51)

- Apenas 6 beneficiários não têm produção agrícola, sendo 38 beneficiários possuem lavouras temporárias, e 18 lavouras permanentes .
- A maior área possui 3,30 hectares e a menor 0,1. A média é de 1,38 hectares.
- Todos são destinados ao autoconsumo e 20 destinados para comercialização.

- A cultura mais frequente é o arroz em casca, acompanhado pela mandioca, Feijão-fradinho, caupi, corda, moita ou maçaca (em grão), milho em grão, pomar doméstico.
- Há um número médio de 4 culturas desenvolvidas por unidade. .

Ocupantes (amostra = 6)

- A área dedicada para o modo temporário é de 1,1 hectare, e para o modo permanente, 0,1 hectare.
- Somente 4 ocupantes de produção agrícola, sendo 3 ocupantes possuem lavoura, temporário e 1 permanente.
- Toda a produção é para autoconsumo.
- A maior produção é de mandioca (3000kg), seguida do arroz em casca (1.100kg) e por fim, o feijão (200kg), milho em grão (550kg).
- A produção permanente é pomar doméstico que utiliza uma área de 0,3 hectare.

Esses dados sugerem que os beneficiários estão mais envolvidos na agricultura, com uma diversidade maior de culturas e uma parcela significativa da produção voltada para a comercialização. Por outro lado, os ocupantes têm uma produção agrícola mais limitada, voltada principalmente para o autoconsumo, com menos variedade de culturas e áreas menores dedicadas à agricultura. Essas diferenças podem ser influenciadas por fatores como recursos, acesso à terra e apoio institucional, a produção permanente em pomares domésticos é mais comum entre os beneficiários. Investigar se esse tipo de cultivo permanente está relacionado a um melhor planejamento agrícola e segurança alimentar pode ser uma hipótese. Também é relevante analisar como o acesso a recursos para estabelecer cultivos permanentes pode influenciar a sustentabilidade a longo prazo.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 51).

- 13 possuem pastagens naturais, com média de 7,85 hectares.
- 19 amostras possuem pastagens cultivadas, com média de 14,7 hectares.
- As 45 amostras possuem criação que tem como finalidade tanto o autoconsumo e 21 desse total para comercialização.
- Há criação de gados nos lotes com média 20,9 cabeças, criação de galinhas em 39,6 lotes e 3 beneficiários criam porcos.
- Há também a incidência de criação de muares e equinos em 8 lotes, totalizando 11 equinos e 2 muares.

Ocupantes (amostra = 6)

- 2 ocupantes possuem pastagem cultivada.
- nenhum ocupante possui pastagens naturais.

- A unidade possui 5 ocupantes com criação no lote, possuindo criação de gado com média de 27 cabeças e criação de galinhas com média de 36,6, somente um lote com criação de e 2 equinos, todos são destinados para autoconsumo e apenas 1 para comercialização e autoconsumo.

A presença de pastagens naturais e cultivadas sugere que muitos beneficiários optaram por diversificar suas atividades agrícolas, buscando complementar a produção agrícola com a criação de animais, as variações nas médias de criação de animais podem ser influenciadas pelo tamanho da área de pastagem disponível, recursos financeiros e objetivos de produção, afetando o autoconsumo e a comercialização.

Parte dos beneficiários destina sua criação para a comercialização, sugerindo estratégias de geração de renda. As hipóteses podem explorar a influência de políticas de apoio governamental, demanda de mercado e acesso a mercados.

A ausência de pastagens naturais nos lotes dos ocupantes pode estar relacionada a restrições de recursos ou tamanho de terra disponível, limitando a criação de animais. A média de criação de animais pelos ocupantes pode refletir suas capacidades e recursos disponíveis, com um possível foco maior na produção pecuária para autoconsumo, a baixa participação na comercialização de produtos pecuários pelos ocupantes pode ser resultado de desafios no acesso a mercados externos, com ênfase na subsistência e limitações de geração de renda.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 51)

- 16 dos beneficiários realizam outras atividades como produção de ovos, carvão vegetal, produtos de limpeza, óleos vegetais e farinha.
- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 6)

- 2 ocupantes realizam outras atividades que seria produção de carvão vegetal e farinha
- O ocupante não trabalha fora do lote.

Os ocupantes que exercem outras atividades indicam que, apesar das restrições de recursos e acesso à terra, alguns ocupantes buscam diversificar suas fontes de renda, o que pode ser uma estratégia importante para melhorar seu sustento.

Algumas Considerações

A análise das informações do PA Coceira - Nova Alegria e do Programa Titula Brasil também suscita questões críticas importantes. Embora o Programa Titula Brasil tenha como objetivo primordial a regularização fundiária e a promoção do desenvolvimento rural, a disparidade significativa entre beneficiários e ocupantes revela um sistema que carece de equidade e inclusão. Essas diferenças socioeconômicas, evidenciadas pela falta de apoio governamental para os ocupantes, tamanhos de moradias desiguais e infraestrutura precária, levantam sérias preocupações sobre a justiça social no contexto dos projetos de reforma agrária.

Além disso, a discrepância na produção agrícola entre beneficiários e ocupantes, com os primeiros engajados em atividades mais diversificadas e voltadas para a comercialização, enquanto os últimos se limitam principalmente ao autoconsumo, levanta questões sobre o acesso igualitário a recursos produtivos. Essa diferença na produção agrícola e pecuária pode ser um reflexo das barreiras de acesso a crédito e apoio técnico, reforçando as desigualdades no desenvolvimento rural.

A falta de pastagens naturais nos lotes dos ocupantes e a baixa participação na comercialização de produtos pecuários também podem ser sintomas de limitações estruturais que afetam a capacidade dos ocupantes de gerar renda e melhorar suas condições de vida. Isso sugere a necessidade de políticas que abordem as desigualdades na distribuição de terras, recursos e oportunidades de maneira mais abrangente.

A diversificação de fontes de renda por meio de atividades adicionais, embora positiva, também levanta a questão de por que tantas famílias precisam buscar renda adicional fora de suas atividades agrícolas primárias. Isso pode ser um indicativo de que as atividades agrícolas e pecuárias por si só não são suficientes para garantir o sustento digno das famílias no assentamento.

Projeto de Assentamento Conceição/Arvoredo, Coroatá

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O projeto de assentamento de reforma agrária Conceição/Arvoredo, situado em Coroatá, no estado do Maranhão, tem um histórico relevante no contexto da reforma agrária. Este assentamento, registrado sob o código MA0125000 no INCRA, abrange uma área de 1.402,30 hectares e foi estabelecido com o propósito de realocar famílias rurais na região. Desde a sua criação, o PA Conceição/Arvoredo tem acolhido um total de 52 famílias, correspondendo exatamente à sua capacidade projetada.

Mapa 10 - Projeto de Assentamento Conceição/Arvoredo, Coroatá, Maranhão

O processo de implantação desse assentamento teve início com a desapropriação da terra em 25 de março de 1995, um marco importante na sua história. Essa desapropriação foi realizada de acordo com a forma de desapropriação, seguindo procedimentos legais e regulamentares. O assentamento foi oficializado por meio da Portaria no. 111, datada de 29 de dezembro de 1995, o que estabeleceu formalmente sua existência e propósito.

Ao longo dos anos, o PA Conceição/Arvoredo avançou por diferentes fases de desenvolvimento, e atualmente encontra-se na quinta fase do assentamento. Isso reflete o compromisso contínuo das autoridades locais e nacionais em garantir a sustentabilidade desse projeto de reforma agrária. O PA Conceição/Arvoredo desempenha um papel fundamental na promoção da justiça social e no fornecimento de oportunidades para famílias rurais na região de Coroatá, no Maranhão.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Conceição Arvoredo entre os dias 20 e 27 de fevereiro de 2023, totalizando 31 laudos, sendo 25 de beneficiários e 6 de ocupantes. Mais tarde, em 6 de março de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 9 laudos de beneficiários (36%) e 2 laudos de ocupantes (33,3%), totalizando 11 laudos (35,48% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 9)

- Dos 9 beneficiários, nenhum recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias.
- Todos os beneficiários afirmaram ter moradia no lote, das quais ambas são de alvenaria.
- O tamanho das moradias é dividido em três moradias de 76 m², três moradias de 56 m² e três moradias de 48 m².
- Todas as moradias possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo é o poço.
- Em ambas, o esgoto doméstico é descartado em fossa comum.

Ocupantes (amostra = 2)

- Dos 2 ocupantes, nenhum recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias.
- Todos os ocupantes afirmaram ter moradia no lote, das quais ambas são de alvenaria.
- O tamanho das moradias é de 48 m² e 56 m².
- Todas as moradias possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo é o poço.
- Em ambas, o esgoto doméstico é descartado em fossa comum.

Foi analisada uma amostra de 9 beneficiários que residem em Conceição do Arvoredo e nota-se que nenhum desses beneficiários recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, evidenciando uma situação peculiar. Todos os beneficiários têm suas moradias no lote, e é interessante notar que todas são construídas em alvenaria, indicando uma uniformidade nas estruturas habitacionais. A variedade de tamanhos das moradias também chama a atenção, com três delas ocupando uma área de 76 m², outras três com 56 m² e mais três com 48 m². Essa diversidade pode refletir diferentes necessidades e arranjos familiares entre os beneficiários. Além disso, é relevante destacar que todas as moradias contam com fornecimento regular de energia elétrica e acesso à água potável.

A fonte de água para consumo é proveniente de poços, demonstrando uma autonomia local nesse aspecto. Contudo, um padrão comum é observado no descarte do esgoto doméstico, que é direcionado para fossas sépticas, indicando uma prática sanitária compatível com a infraestrutura presente. Além dos beneficiários, a pesquisa também abordou a situação de 2 ocupantes no mesmo contexto. Assim como os beneficiários, esses ocupantes não recebem

auxílio de políticas sociais ou previdenciárias. Suas moradias, todas de alvenaria, variam em tamanho, uma ocupando 48 m² e outra com 56 m².

Assim como os beneficiários, os ocupantes também desfrutam de fornecimento regular de energia elétrica e acesso à água potável proveniente de poço. O padrão de descarte de esgoto doméstico em fossa comum se repete, sugerindo uma prática habitual nessa comunidade. Logo, a análise dessa amostra revelou uma comunidade com habitações predominantemente de alvenaria, diversas em tamanho e com acesso regular a serviços essenciais, como energia elétrica e água potável. A prática comum de descarte de esgoto em fossa séptica aponta para uma adequada gestão de resíduos domésticos nesse contexto habitacional.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 9)

- Todos os beneficiários desenvolvem produção agrícola. Ambos desenvolvem a produção temporária e permanente.
- A área de produção agrícola mais comum é de 1,5 hectares. Todas têm 0,11 hectares.
- Todos os 9 lotes que desenvolvem produção agrícola fazem para autoconsumo e comercialização.
- A cultura presente em todas as unidades é a de arroz em casca. Em sequência tem-se o feijão verde, presente em 3 unidades.
- As outras culturas produzidas pelos beneficiários são pomar doméstico, laranja e maxixe.

Ocupantes (amostra = 2)

- Todos os ocupantes desenvolvem produção agrícola, apenas com produção temporária.
- Das duas áreas de produção agrícola, a de menor tamanho é de 0,6 hectares e a de maior tamanho é de 2 hectares.
- Dos dois lotes, um deles desenvolve a produção com fins de comercialização e autoconsumo, enquanto o outro tem finalidade apenas de autoconsumo.
- A cultura presente em todas as unidades é a de arroz em casca. Em uma delas tem-se o milho em grão.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 9)

- Dos 9 beneficiários com atividade pecuária, apenas 3 possuem pastagens naturais, todas com 12 hectares.
- Todos os lotes possuem pastagens cultivadas e apresentam criações, sendo 20 hectares os três maiores e 6 hectares os três menores, além de 3 lotes com 15

hectares. Dentre esses, todos destinam-se ao autoconsumo e comercialização de suas produções.

Todos os lotes possuem tanto pastagens naturais quanto cultivadas, com variação nas áreas destinadas a cada tipo de pastagem. Além disso, os lotes abrigam criações de gado, porcos, galinhas, cabras, ovelhas, cabritos e outros animais, com uma variedade de quantidades e áreas destinadas para cada tipo de criação. A análise dos dados revela uma tendência predominante de destinar áreas para pastagens e criações de animais para autoconsumo. Os ocupantes dos lotes demonstram uma diversificação nas atividades agrícolas, investindo tanto em pastagens naturais quanto cultivadas. A presença de animais como gado, porcos e aves aponta para uma produção diversificada que pode atender tanto às necessidades da família quanto ao mercado local, indicando um potencial de sustentabilidade e subsistência para os moradores do assentamento.

Ocupantes (amostra = 2)

- Dos 2 ocupantes, apenas um apresenta pastagens naturais, com 17 hectares.
- Todos os lotes apresentam pastagens cultivadas, entre 10 e 9 hectares.
- Todos os lotes possuem criações com finalidade de autoconsumo e comercialização, sendo 10 e 3 cabeças de gado, respectivamente.
- Por hectare, são 40 e 54 galinhas/cabeças e em um lote 2 cabeças de porco.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 9)

- Dos 9, 5 beneficiários realizam outras atividades (55,5% da amostra), em sua maioria carvão vegetal, bebidas alcoólicas e extração de óleos vegetais
- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 2)

- Todos os beneficiários realizam outras atividades, sendo a extração de óleo vegetal.
- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote.

Esses pontos mostram uma diversificação de atividades econômicas nos lotes, além da produção agrícola e de animais. As atividades adicionais incluem a produção de bebidas alcoólicas, carvão vegetal e óleos vegetais. Todos os beneficiários estão envolvidos diretamente nas atividades realizadas nos lotes.

Algumas Considerações

O Projeto de Assentamento Conceição/Arvoredo, localizado em Coroatá, Maranhão, representa uma iniciativa de reforma agrária relevante. Com um registro identificado pelo código MA0125000 junto ao INCRA, esse assentamento abrange uma extensa área de 1.402,30 hectares. Sua criação teve início com a desapropriação da terra em 25 de março de 1995, marco importante nessa trajetória. Desde então, o assentamento tem sido um lar para 52 famílias, alinhando-se perfeitamente com sua capacidade projetada.

Ao longo dos anos, o PA Conceição/Arvoredo avançou por diferentes fases de desenvolvimento, atualmente encontrando-se na quinta fase. Esse progresso ilustra o compromisso contínuo das autoridades locais e nacionais em garantir a sustentabilidade desse projeto de reforma agrária. Ao fornecer oportunidades e fomentar a justiça social para famílias rurais na região de Coroatá, o PA Conceição/Arvoredo desempenha um papel crucial.

Na análise da amostra de beneficiários e ocupantes, observamos uma diversificação nas atividades realizadas nos lotes, incluindo produção agrícola, pecuária e outras atividades como a produção de carvão vegetal, bebidas alcoólicas e extração de óleos vegetais. A presença de pastagens naturais e cultivadas, bem como uma variedade de criações de animais, destaca a importância da produção diversificada para autoconsumo e comercialização. Além disso, a prática de gestão de resíduos, o acesso a serviços essenciais como energia elétrica e água potável, e a participação ativa dos beneficiários nas atividades do lote indicam um quadro de sustentabilidade e prosperidade para a comunidade do assentamento Conceição/Arvoredo.

Observa-se, portanto, através dessa análise dos dados e das características do Projeto de Assentamento Conceição/Arvoredo revela uma comunidade resiliente e adaptável, engajada na produção agrícola e pecuária, além de outras atividades que diversificam suas fontes de renda e subsistência. A presença de pastagens naturais e cultivadas denota uma abordagem consciente para garantir a sustentabilidade ecológica, enquanto a produção diversificada de culturas agrícolas como arroz, feijão verde, pomar doméstico e outras atesta uma estratégia bem pensada para a segurança alimentar e material das famílias.

Projeto de Assentamento Diamante Negro/Jutahy, Monção

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Diamante Negro/Jutahy, situa-se predominantemente ao sudeste de Monção, município Maranhense localizado ao norte do Estado, em uma área de 8.478,21 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 266 famílias, com 264 ocupadas. O PA Diamante Negro/Jutahy foi criado pela Portaria no. 215, de 17/03/1994, e obtido por meio de compra/venda.

Mapa 11 - Projeto de Assentamento Diamante Negro - Jutahy, Monção, Maranhão

O histórico de formação do PA se insere no processo de organização do Movimento Sem Terra (MST) na região da Baixada Maranhense e na posterior consolidação da presença do movimento no território maranhense, onde atuou e atua como agente de organização política, econômica e social dos espaços (ELIAS, 2008, p. 114)²⁷.

²⁷ ELIAS, Michelly Ferreira Monteiro et al. A cooperação agrícola na organização política do MST: um estudo sobre as experiências desenvolvidas no Maranhão. 2008. Disponível em: <<https://tedebc.ufma.br/jspui/bitstream/tede/815/1/Michelly%20Ferreira%20Elias.pdf>>. Acesso em 12 de agosto de 2022.

A área correspondia à Fazenda Diamante Negro/Jutahy, em Vitória do Mearim, atualmente Igarapé do Meio, ocupada com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Igreja Católica. Tensões geradas pela expansão do agronegócio na região, a partir da década de 1970, levaram a conflitos pelo acesso à terra nas décadas seguintes (ARAÚJO, 2010, p. 71)²⁸.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 18 e 31 de julho de 2022. Nos dias 08 e 09 de agosto de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 249 famílias, da qual recolheu-se uma amostra de 77 (pouco menos de 31%), das quais 67 seriam beneficiárias e as dez restantes seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra: 67)

- 16 recebiam alguma forma de renda oriunda de política assistencial ou previdenciária. 51 não.
- Sete famílias recebiam bolsa-família; oito recebiam cadastro único e uma família recebia previdência social.
- Quase a totalidade dos beneficiários (66) possuíam moradias no lote, das quais, quase a totalidade eram de tijolo/alvenaria (64). As duas restantes eram de taipa/barro. Quase a totalidade das moradias (65) possuíam fornecimento de energia elétrica.
- As moradias de taipa possuem acesso à água para consumo humano e energia elétrica (!)
- O beneficiário que não possui moradia no lote chegou a construir, mas a casa caiu.
- Há uma beneficiária que possui moradia no lote de tijolo/alvenaria, mas não possui energia elétrica ou acesso a água. (linha 37 da tabela)
- Muito mencionado: crédito para construção do governo.

Ocupantes (amostra: 10)

- 4 recebiam alguma forma de renda oriunda de política assistencial ou previdenciária. 6 não.
- Todas as quatro recebiam bolsa-família.
- Sete ocupantes possuíam moradias no lote, das quais cinco de alvenaria e duas de taipa. Todos têm fornecimento de energia elétrica e acesso à água para consumo humano.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra: 67)

- 57 com alguma produção agrícola, das quais, 23 exclusivamente temporárias, 11 permanentes e 23 com ambas.

²⁸ ARAÚJO, Helciane de Fátima Abreu. Estado e movimentos sociais no campo: a trama da construção conjunta de uma política pública no Maranhão. 2010. Disponível em: <<https://tedebc.ufma.br/jspui/bitstream/tede/815/1/Michelly%20Ferreira%20Elias.pdf>>. Acesso em 12 de agosto de 2022.

- A área mais comum de produção agrícola na amostra é de 1,5 hectares. A menor tem 0,3 e a maior, 7,8. A área média é de pouco mais de 2 hectares.
- A produção agrícola destinava-se ao autoconsumo e à comercialização em 51 observações. Apenas 6 destinavam-se exclusivamente ao autoconsumo e nenhuma exclusivamente à comercialização.
- Das seis unidades destinadas ao autoconsumo, uma tinha área cultivada de 1,6 hectare. As demais, têm área inferior a um hectare.
- A cultura de maior incidência é a macaxeira, com 44 das 57 unidades, seguido pelo milho (36) e arroz de sequeiro (29). Há também cultivo de feijão, melancia, arroz de várzea e fava.
- Há um número médio de 2,44 culturas desenvolvidas por unidade. A combinação isolada de maior incidência é a macaxeira-milho-arroz de sequeiro-feijão, com 12 observações.
- A cultura de macaxeira atinge 110.000 kg, dos quais 74,84% são destinados ao autoconsumo.
- A cultura de milho atinge 28.525 kg, dos quais 73,81% são destinados ao autoconsumo.
- A cultura de arroz de sequeiro atinge 44.010 kg, dos quais 70,87% são destinados ao autoconsumo.
- A cultura de feijão atinge 10.180 kg, dos quais 92% destinam-se ao autoconsumo.
- As culturas de banana (14.400 kg), arroz de várzea (3,800 kg), melancia (550 kg) e fava (610 kg) destinam-se totalmente ao autoconsumo.

Ocupantes (amostra: 10)

- 10 com alguma produção agrícola, das quais, 9 exclusivamente permanentes e uma temporária e permanente.
- A menor área de produção tem 0,6 e a maior, 2,53 hectares. A área média é de 1, 415 hectares.
- Toda a produção destinava-se ao autoconsumo e à comercialização.
- A cultura de maior incidência é a de milho, com 8 das 10 unidades, seguido pela macaxeira, com 7 e feijão e arroz de sequeiro com 6. Há também cultivo de limão, em uma unidade observada.
- Há um número médio de 2,8 culturas desenvolvidas por unidade. A combinação mais comum é a de 3 culturas.
- apenas 28% da cultura de macaxeira é aplicada no consórcio. O restante das culturas vai integralmente para o autoconsumo e a comercialização.

Pecuária

Beneficiários (amostra: 67)

- Dos 67 beneficiários com atividade pecuária, 41 o fazem em pastagens naturais e 27 em cultivadas, com áreas médias de 4,6 e 4,8 hectares, respectivamente.
- 52 lotes apresentam criações, e 5 não. Das criações, todas se destinam ao auto consumo, e 39 fazem comercialização de sua produção.
- A média dos criadores de gado é de 7,5 cabeças por lote produtivo.
- A média de área para a criação de suínos é de 0,3 hectare per capita.
- A média de área para a criação de galinhas é de 0,2 hectare per capita.

- Há criação de caprinos (com galinhas).
- Dois lotes praticam a piscicultura (0,77 ha ao todo).
- Há criação de equinos, asininos e muares.

Ocupantes (amostra: 10)

- Dos 10 ocupantes, seis apresentam pastagens naturais, com uma área média de 3,3 hectares. Apenas um possui pastagens cultivadas, em uma área de 4,0 hectares.
- Sete lotes apresentam criações, dos quais apenas dois se destinam exclusivamente ao autoconsumo. Os demais também comercializam sua produção.
- três lotes criam gado, dois criam porcos, seis criam galinhas, a uma área média de 0,3 hectare per capita. Há equinos em dois e caprinos em um.
- Três lotes criam gado e galinhas, dos quais dois criam equinos. Um cria porcos, galinhas e caprinos.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra: 67)

- 23 dos 67 lotes realizam outra atividade, qual seja o extrativismo do babaçu, para carvão ou azeite, presente em 22. Apenas um declarou a atividade de pedreiro.
- Dois beneficiários trabalhavam fora de seus lotes, em atividades de tempo integral.

Ocupantes (amostra: 10)

- Apenas três dos dez lotes de ocupantes realizam outra atividade, ligada ao extrativismo do babaçu.
- nenhum dos ocupantes declarou trabalhar fora do lote.

Algumas Considerações

A divisão entre beneficiários e ocupantes no PA Diamante Negro/Jutahy parece ser estatisticamente significativa. Os dados indicam características distintas entre esses grupos, como fontes de renda, acesso a benefícios sociais, e participação em atividades econômicas. A análise estatística mais aprofundada, como testes de hipóteses, seria necessária para confirmar essa diferença de maneira formal.

A amostra de 77 famílias, sendo 67 beneficiárias e 10 ocupantes, oferece uma visão detalhada da realidade local. Entre os beneficiários, a maioria possui moradias de tijolo/alvenaria, fornecimento de energia elétrica e acesso à água para consumo. A presença de crédito para construção do governo destaca-se como um elemento significativo no desenvolvimento habitacional.

A produção agrícola no PA demonstra diversificação, com destaque para culturas como macaxeira, milho, arroz de sequeiro, feijão, entre outras. A combinação de culturas, como macaxeira-milho-arroz de sequeiro-feijão, evidencia a variedade nas práticas agrícolas. Os resultados indicam que a produção agrícola não é apenas destinada ao autoconsumo, mas também à comercialização, contribuindo para a dinâmica econômica local.

No setor pecuário, observa-se uma presença significativa tanto de pastagens naturais quanto cultivadas. A criação de gado, suínos, galinhas, caprinos, equinos, asininos e

muares demonstra uma abordagem integrada na produção agropecuária. A prática da piscicultura em alguns lotes acrescenta uma dimensão sustentável à atividade.

Outras atividades, como o extrativismo do babaçu para produção de carvão ou azeite, revelam uma conexão com práticas tradicionais. A baixa incidência de ocupantes que trabalham fora do lote sugere uma forte ligação das famílias com as atividades desenvolvidas no assentamento.

Há evidências de relação entre agricultura, pecuária e extrativismo do babaçu no assentamento. Os dados revelam que muitos beneficiários e ocupantes estão envolvidos em atividades agrícolas e pecuárias simultaneamente. Além disso, a prática do extrativismo do babaçu é mais proeminente entre os beneficiários, destacando uma diversificação nas fontes de subsistência e renda.

A situação do PA Diamante Negro/Jutahy, considerando os dados disponíveis, pode ser caracterizada como favorável ao desenvolvimento. O envolvimento em múltiplas atividades econômicas, como agricultura, pecuária e extrativismo, sugere uma abordagem diversificada para garantir o sustento e a renda das famílias.

Projeto de Assentamento Feliz/São Francisco, Bacabal

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O P.A. (Projeto de Assentamento) Feliz São Francisco situa-se no município de Bacabal, localizado no centro do Estado do Maranhão, com uma área de 253,9866 ha. No registro Inbra, possui capacidade de assentar 17 famílias, tendo o total de famílias assentadas em seu território. O P.A. foi criado pela Portaria Inbra nº 69 em 03 de dezembro de 2003, por meio de desapropriação para fins de Reforma Agrária, porém foi obtido em 10 de outubro de 1999.

Em 03 de maio de 1998 foi criada a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Vila Feliz São Francisco/Bacabal-MA e está cadastrada no Mapa das Organizações da Sociedade Civil, com o objetivo de atividades de defesa de direitos sociais. Assim, nota-se a busca dos ocupantes originais do imóvel rural pela regularização de seus direitos por muitos anos, até que se tornaram assentados do P.A. Feliz São Francisco em 2003.

Mapa 12 - Projeto de Assentamento Feliz/São Francisco, Bacabal, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Inbra no projeto de assentamento, entre 07 a 27 de novembro de 2022. Os laudos apresentaram uma população declarada de 16 famílias, com 12 beneficiários e 4

ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 4 (25%), das quais 3 seriam beneficiárias e 1 ocupante.

Unidades familiares

Beneficiários (amostra = 3)

- Dos 3 beneficiários, todas recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, sendo que os 3 declararam receber aposentadoria.
- Todos os beneficiários afirmaram ter moradias nos lotes, sendo que um beneficiário afirma ter duas moradias.
- O tamanho médio das moradias é de 48 m².
- Todos possuem fornecimento de energia elétrica e água para o consumo.
- A fonte de água está entre cisterna, poço no lote e rede de distribuição; com 1 menção para cada.
- O esgoto doméstico é todo descartado em fossas sépticas.
- Todos os assentados usaram financiamento para construir suas moradias, sendo todos recursos pelo INCRA.

Ocupantes (amostra = 1)

- Há somente um ocupante nesta amostra, que não recebe renda de políticas sociais ou previdenciárias.
- O ocupante possui moradia de alvenaria com 48m².
- Há acesso à energia elétrica e água para o consumo humano, através de poço.
- O ocupante possui fossa séptica e não recebeu financiamento.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 1)

- Todos os 3 beneficiários tem produção agrícola, sendo todas temporárias.
- A maior área possui 3 hectares e a menor 1. E a média é de 2 hectares.
- Todos são destinados ao autoconsumo e dois destinados para comercialização.
- A cultura mais frequente é o arroz em casca nas 3 unidades, acompanhado pela mandioca em 2 unidades e o milho em 1 unidade.
- Há um número médio de 2 culturas desenvolvidas por unidade.

Ocupantes (amostra = 1)

- O ocupante possui produção agrícola de modo temporário e permanente.
- A área dedicada para o modo temporário é de 1,1 hectare, e para o modo permanente, 0,1 hectare.
- Toda a produção é para autoconsumo.
- A maior produção é de mandioca (4.000kg), seguida do arroz em casca (500 kg) e por fim, o feijão (200kg). As três produções são de modo temporário.
- A produção permanente é pomar doméstico que utiliza uma área de 0,1 hectare.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 51)

- Das 3 amostras, nenhuma possui pastagens naturais.
- 3 possuem pastagens cultivadas, com média de 13,6 hectares.
- As 3 amostras possuem criação que tem como finalidade tanto o autoconsumo quanto para comercialização.
- Há criação de gados nos lotes dos 3 beneficiários e criação de galinhas em 2 lotes.
- Há também a incidência de criação de muares em 1 lote, com apenas 1 cabeça.
- A média de cabeças de gado é de 17,3. E de galinha, 45,5.

Ocupantes (amostra = 6)

- A unidade produtiva não possui pastagens naturais.
- Possui 10 ha de pastagem cultivada.
- A unidade possui criação de gado (10 cabeças) que é destinada para autoconsumo e comercialização.

Outras atividades

Beneficiários (amostra = 3)

- Nenhum dos beneficiários realiza outras atividades.
- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 1)

- O ocupante não realiza outras atividades.
- O ocupante não trabalha fora do lote.

Algumas Considerações

O PA Feliz São Francisco apresenta comportamento indiferenciado dos demais de maior porte no Estado. Há predominância de residências pequenas, culturas de macaxeira, feijão e milho voltadas ao autoconsumo e ao pequeno comércio, criação de gado para autoconsumo e comercialização.

Projeto de Assentamento Jordão, Coroatá

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Jordão está localizado no município de Coroatá, situado no centro-leste do estado do Maranhão, no vale do Itapecuru, abrangendo uma área de 2.200,00 hectares. De acordo com o registro do Incra, o PA tem capacidade para assentar 99 famílias, e todas as 99 famílias previstas estão de fato assentadas.

A criação oficial do PA Jordão foi formalizada pela Portaria no. 114, em 3 de novembro de 1999, embora a desapropriação das terras tenha ocorrido exatamente um ano antes, em 1998. Também em 1999, foi fundada a Associação dos Pequenos Agricultores e Agricultoras Familiares do PA da Gleba do Jordão, antes mesmo da criação oficial do PA. Isso demonstra claramente a determinação e a forte luta da comunidade local pela regularização dessas terras.

Mapa 13 - Projeto de Assentamento Jordão, Coroatá, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento em 29 de junho de 2023. Em 14 de agosto de 2023, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa

massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 94 famílias, com 59 beneficiárias e 35 ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 26 (29%), das quais 18 seriam beneficiárias e 8 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 18)

- 17 recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias
- 11 recebem aposentadoria e 6 recebem Bolsa Família/Auxílio Brasil.
- Todos os beneficiários declararam residência no lote, com 16 de alvenaria, uma de taipa e uma mista.
- O tamanho médio das moradias é 53,36 m².
- Todos os beneficiários declararam ter acesso à energia elétrica e água.
- A fonte de água para consumo se divide em 6 poços no lote e 12 através de rede de distribuição.
- O esgoto doméstico é descartado em: 12 em fossa comum e 6 a céu aberto.
- 9 beneficiários receberam apoio do INCRA para suas moradias. Todos fizeram uso de recursos próprios.

Ocupantes (amostra = 8)

- nenhum dos ocupantes declarou receber benefício governamental.
- quase todos os ocupantes declararam ter moradia no local. Um ocupante não declarou moradia.
- Quase a totalidade das moradias são construções de alvenaria, com duas em caráter misto.
- O tamanho médio das moradias é 47,8 m².
- todas as moradias têm acesso a luz e água.
- A fonte de água para consumo se divide em 4 de rede de distribuição e 3 de poço no lote.
- O esgoto doméstico é descartado em: 4 em fossa comum e 3 a céu aberto.
- Nenhum ocupante recebeu apoio do INCRA para suas moradias. Todas as casas foram construídas com recursos próprios.

A análise dos dados das unidades familiares entre beneficiários e ocupantes no Projeto de Assentamento Jordão revela algumas diferenças significativas. No que diz respeito aos beneficiários, a maioria recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, sendo 11 aposentados e 6 beneficiários do Bolsa Família/Auxílio Brasil. Todas as moradias declaradas pelos beneficiários são permanentes, com um tamanho médio de 53,36 m², e todos têm acesso à energia elétrica e água. Notavelmente, nove beneficiários receberam apoio do INCRA para suas moradias, mas todos fizeram uso de recursos próprios.

Por outro lado, os ocupantes não recebem benefícios governamentais, e a maioria declarou ter moradia no local, com moradias predominantemente de alvenaria e um tamanho médio ligeiramente menor de 47,8 m². Assim como os beneficiários, todos têm acesso a energia elétrica e água. No entanto, nenhum dos ocupantes recebeu apoio do INCRA para suas moradias, e todas as casas foram construídas com recursos próprios.

A diferença na recepção de benefícios governamentais entre beneficiários e ocupantes pode indicar disparidades socioeconômicas e de acesso a serviços públicos. A presença de apoio do INCRA para moradias entre os beneficiários sugere um possível impacto positivo das políticas de reforma agrária no desenvolvimento das moradias. Além disso, a predominância de esgoto doméstico descartado em fossa comum em ambas as categorias pode apontar para desafios na infraestrutura de saneamento básico que precisam ser abordados para melhorar as condições de vida das famílias assentadas.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 18)

- Apenas 1 dos beneficiários não desenvolvem produção agrícola. Dos 17 que desenvolvem a produção de alguma forma, todas possuem lavouras temporárias, sendo 5 tanto com temporárias quanto com permanentes.
- A média da área de produção agrícola é 1,14 hectares. A maior área possui 6,2 hectares e a menor 0,02.
- todos os 17 lotes com produção agrícola produzem para autoconsumo, sendo que 5 produzem também para comercialização.
- A maior área destinada a autoconsumo e comercialização tem 6,20 hectares.
- A produção milho é a mais frequente, presente em 16 unidades produtivas, seguida do feijão presente em 13 unidades, o arroz em casca presente em 10 e a mandioca em 9.
- As outras culturas produzidas pelos beneficiários são pomar doméstico, horticultura, cebolinha, couve, maxixe, pepino, mamão, pimentão, quiabo e abobrinha.
- Há um número médio de 4 culturas desenvolvidas por unidade.

Ocupantes (amostra = 8)

- dos 8 ocupantes, apenas 2 não possuem produção agrícola. Dos 6 que produzem, todos possuem lavouras temporárias e 2 possuem tanto temporárias quanto permanentes.
- O tamanho médio da área de produção é de 1 hectare, sendo a maior área 1,45 hectares e a menor 0,03 hectares.
- todos destinam sua produção exclusivamente ao autoconsumo.
- A cultura com maior frequência é o feijão, presente em 5 lotes; o arroz em casca e o milho em grão se fazem presente em 4 e a mandioca em 3.
- Outros tipos de produção incluem: horticultura (pepino, limão, acerola, quiabo, maxixe) e pomar doméstico.
- Há um número médio de 3,66 culturas implantadas por unidade produtiva.

A análise dos dados de produção agrícola entre beneficiários e ocupantes no Projeto de Assentamento Jordão revela algumas distinções interessantes. Entre os beneficiários, a grande maioria (17 de 18) está envolvida na produção agrícola, com a maioria dedicada a lavouras temporárias, e cinco também cultivam lavouras permanentes. A média da área de produção agrícola entre eles é de 1,14 hectares, indicando um certo grau de diversificação

nas atividades agrícolas. Além disso, a produção agrícola é destinada principalmente ao autoconsumo, embora cinco unidades produzam também para comercialização.

Por outro lado, entre os ocupantes, a participação na produção agrícola é ligeiramente menor, com dois dos oito não envolvidos. Todos os ocupantes que cultivam se dedicam a lavouras temporárias, e dois também têm lavouras permanentes. A média da área de produção é de 1 hectare, novamente sugerindo uma diversificação limitada. Notavelmente, a produção é destinada exclusivamente ao autoconsumo.

A alta participação na produção agrícola entre os beneficiários pode estar relacionada ao apoio do INCRA e ao acesso a recursos, como terras e assistência técnica, o que incentiva a produção para autoconsumo e comercialização. Por outro lado, a menor participação entre os ocupantes pode estar relacionada à falta de apoio institucional e recursos limitados. A predominância de culturas como milho, feijão e mandioca sugere uma ênfase na segurança alimentar. No entanto, a diversificação limitada pode indicar a necessidade de incentivos para explorar outras culturas e aumentar a renda. Além disso, a compreensão das razões por trás dessas diferenças exigiria uma análise mais aprofundada, considerando fatores como acesso a recursos e capacitação agrícola.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 18)

- dos 18 beneficiários, 7 têm pastagens naturais.
- A média de área em hectare para a pastagem natural é de 6,85.
- A maior área destinada para pastagem natural em uma propriedade é de 15 ha.
- 10 beneficiários têm pastagens cultivadas, com uma média de 5,7 ha.
- A maior área destinada para pastagem cultivada em uma propriedade é de 13 ha.
- Com exceção de um beneficiário, o restante está envolvido na criação de animais.
- Dos 17 beneficiários com criações, todos têm criação de galinha com uma média de 54,06 cabeças.
- 10 beneficiários criam porcos, com uma média de 11,8 cabeças. Porém deve-se notar que a média não é um dado a ser considerado, já que apenas 1 beneficiário é responsável pela criação de 100 cabeças de porco.
- 6 beneficiários criam gados, com uma média de 6,33 cabeças.
- 3 beneficiários criam equinos. 1 beneficiário cria muar e outro cria assinino.
- A criação de animais está em sua maior parte destinada para o autoconsumo.
- 8 beneficiários criam para o autoconsumo e comercialização.
- e mais 8 beneficiários criam exclusivamente para venda.

Ocupantes (amostra = 8)

- apenas 1 ocupante tem pastagem natural. Com uma área de 9 hectares destinada para essa finalidade.
- 5 ocupantes tem pastagem cultivadas, com uma área média de 5 hectares destinada para essa finalidade.

- com exceção de 1 ocupante, o restante está envolvido na criação de animais. Sendo que dos 7 ocupantes: 6 criam para o autoconsumo e comercialização e 1 cria para, exclusivamente, o autoconsumo.
- 5 ocupantes criam gado, com uma média de 16,2 cabeças. Porém, vale destacar que 1 ocupante é responsável pela criação de 60 cabeças.
- 3 ocupantes criam porcos, com uma média de 8,66 cabeças.
- 6 ocupantes criam galinhas, com uma média de 46,33 cabeças.
- 1 ocupante cria cabras/ovelhas/cabritos com 3 cabeças.
- 1 ocupante cria 1 muar, 1 equino, e peixes, camarões e moluscos numa área de 0,0020 ha.

Entre os beneficiários, a presença de pastagens naturais é maior, com 7 de 18 propriedades dedicadas a essa finalidade, com uma média de área considerável de 6,85 hectares. Além disso, 10 beneficiários têm pastagens cultivadas, com uma média de 5,7 hectares. A criação de animais é uma atividade generalizada, com galinhas sendo a criação mais comum, seguida por porcos, gados, equinos, mulas e asininos. A criação de animais está predominantemente voltada para o autoconsumo, mas uma parcela considerável também é destinada à comercialização.

Já entre os ocupantes, a presença de pastagens naturais é menos comum, com apenas 1 de 8 propriedades dedicadas a essa finalidade, embora com uma área maior em média de 9 hectares. Cinco ocupantes têm pastagens cultivadas, com uma média de 5 hectares. A criação de animais também é prevalente entre eles, principalmente gado e galinhas, mas a criação de porcos é menos comum. No entanto, vale destacar que um ocupante é responsável por uma grande criação de gado, indicando uma variação significativa. A maioria dos ocupantes cria animais para autoconsumo e comercialização.

A presença de pastagens naturais mais significativas entre beneficiários pode estar relacionada a recursos e apoio institucional para melhorar a infraestrutura de pastagens. A criação de uma variedade de animais sugere diversificação nas fontes de proteína e renda nas famílias beneficiárias. Por outro lado, entre os ocupantes, a presença de pastagens naturais é menos comum, o que pode estar relacionado à disponibilidade de terra ou à priorização de outras atividades agrícolas. A criação de gado em grande escala por um ocupante destaca a possibilidade de uma operação mais comercial.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 18)

- 10 dos beneficiários estão envolvidos em outras atividades. Dos quais, todos produzem carvão vegetal, sendo 7 exclusivamente para autoconsumo e 3 para autoconsumo e venda.
- 7 beneficiários produzem óleos vegetais para autoconsumo.
- 1 beneficiário produz artesanato para autoconsumo e venda.
- A combinação de produção de óleos vegetais e carvão vegetal é a mais comum, estando presente em 7 dos 10 beneficiários.
- nenhum beneficiário trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 8)

- 4 ocupantes têm outras atividades.
- 1 ocupante produz exclusivamente óleos vegetais que é destinado para autoconsumo e comercialização.
- Os outros 3 ocupantes produzem carvão vegetal e óleos vegetais, dos quais 2 são para autoconsumo e comercialização e 1 para apenas o autoconsumo.

Entre os beneficiários, 10 estão envolvidos em outras atividades, com a produção de carvão vegetal sendo a mais comum, seguida pela produção de óleos vegetais. A combinação dessas duas atividades é a mais frequente, indicando uma estratégia de diversificação de fontes de renda e recursos para autoconsumo. Além disso, um beneficiário se envolve na produção de artesanato para consumo próprio e venda. Importante notar que nenhum beneficiário trabalha fora do lote, sugerindo que as atividades dentro da propriedade são a principal fonte de ocupação.

No caso dos ocupantes, 4 deles têm outras atividades, sendo que um se dedica exclusivamente à produção de óleos vegetais para autoconsumo e venda. Os outros três ocupantes produzem carvão vegetal e óleos vegetais, com duas dessas atividades sendo destinadas ao autoconsumo e comercialização e uma apenas para autoconsumo.

Os beneficiários parecem ter adotado uma estratégia de diversificação de atividades dentro da propriedade para garantir seu sustento e, possivelmente, aumentar sua renda. Por outro lado, os ocupantes também se envolvem em atividades adicionais, mas em menor número, o que pode indicar uma menor disponibilidade de recursos, tempo ou motivação para diversificar as atividades. A presença de produção de óleos vegetais em ambos os grupos sugere uma ênfase na produção de alimentos para o autoconsumo e possível comercialização local.

Algumas considerações

É crucial destacar que, apesar dos esforços do Programa Titula Brasil e da luta das comunidades locais pela regularização de terras, persistem desafios substanciais que afetam as condições de vida e o desenvolvimento socioeconômico dessas famílias. No caso específico do Projeto de Assentamento Jordão, localizado em Coroatá, destacam-se algumas características históricas e sociais. A comunidade demonstrou uma forte determinação na regularização das terras, mesmo antes da criação oficial do projeto. Isso ressalta a importância da posse da terra como um fator central na vida dessas famílias e como a titulação pode representar a segurança e estabilidade tão necessárias para o desenvolvimento local.

No que diz respeito às unidades familiares, os beneficiários e ocupantes apresentam diferenças notáveis em termos de acesso a benefícios governamentais e apoio do INCRA para moradias. Os beneficiários recebem mais apoio do governo, incluindo aposentadoria e Bolsa Família/Auxílio Brasil, e nove deles obtiveram apoio do INCRA para suas moradias. Por outro lado, os ocupantes não recebem benefícios governamentais e construíram suas casas com recursos próprios. Essas disparidades podem indicar desigualdades socioeconômicas na comunidade e têm implicações importantes para políticas futuras.

A dependência excessiva da aposentadoria entre os beneficiários pode refletir uma falta de oportunidades econômicas fora do assentamento, tornando-os altamente vulneráveis a qualquer alteração nas políticas previdenciárias. Essa situação destaca a necessidade de

criar oportunidades de emprego e renda sustentáveis para reduzir a dependência dessas famílias de programas sociais. Além disso, a diferença no apoio do INCRA para moradias entre beneficiários e ocupantes levanta questões sobre a justiça e a transparência na alocação de recursos e assistência técnica. A falta de apoio institucional para os ocupantes pode estar prejudicando seu potencial de desenvolvimento, e essa disparidade precisa ser abordada para garantir que todas as famílias tenham acesso igualitário a recursos e oportunidades.

A análise da produção agrícola revela que tanto beneficiários quanto ocupantes estão envolvidos na agricultura, mas os beneficiários parecem ter maior diversificação em suas atividades, incluindo culturas temporárias e permanentes. No entanto, a produção agrícola em ambas as categorias está voltada principalmente para o autoconsumo, com alguns excedentes destinados à comercialização. A diversificação nas culturas agrícolas pode ser uma estratégia importante para a segurança alimentar e a geração de renda local. Embora a diversificação de culturas seja uma estratégia positiva para a segurança alimentar e a resiliência econômica, a análise revela uma ênfase considerável na produção para autoconsumo. Embora seja fundamental garantir o acesso das famílias a alimentos suficientes, é igualmente importante explorar oportunidades de comercialização para gerar renda adicional. A falta de apoio institucional para expandir essas atividades econômicas pode estar limitando o potencial de crescimento econômico das famílias.

Quanto à pecuária, os beneficiários mostram maior envolvimento na criação de animais, incluindo galinhas, porcos, gados e equinos. A presença de pastagens naturais e cultivadas é significativa entre os beneficiários. No entanto, a criação de animais está principalmente voltada para o autoconsumo, mas uma parcela considerável é destinada à comercialização, sugerindo um potencial econômico em expansão. A presença de pastagens naturais e cultivadas é um recurso valioso, mas a predominância da criação de animais para autoconsumo indica uma oportunidade perdida para a geração de renda através da comercialização de produtos pecuários. Além disso, a falta de assistência técnica e apoio financeiro para melhorar a infraestrutura das pastagens pode estar limitando a produtividade dessas atividades.

Outras atividades, como a produção de carvão vegetal e óleos vegetais, são realizadas por ambos os grupos. Os beneficiários, no entanto, mostram uma maior diversificação nessas atividades, incluindo a produção de artesanato. A ausência de ocupantes trabalhando fora do lote indica que as atividades agrícolas e relacionadas à terra são a principal fonte de ocupação. Embora a diversificação de atividades, como a produção de carvão vegetal e óleos vegetais, seja positiva, é importante que as famílias tenham acesso a mercados para vender esses produtos e transformá-los em fontes de renda sustentáveis. A falta de oportunidades de mercado local ou regional pode estar limitando o potencial de geração de renda dessas atividades.

Essa análise aponta para a importância da titulação de terras na melhoria das condições socioeconômicas das famílias beneficiárias e ocupantes do Projeto de Assentamento Jordão. No entanto, também ressalta as disparidades socioeconômicas presentes na comunidade, que exigem uma atenção cuidadosa por parte das autoridades para promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento sustentável. Além disso, a diversificação de atividades agrícolas e a expansão das atividades de comercialização podem ser estratégias-chave para fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida das famílias envolvidas. Enquanto o Programa Titula Brasil e a titulação de terras representam um passo importante em direção ao desenvolvimento socioeconômico dessas

comunidades, há desafios significativos a serem superados. A equidade no acesso a benefícios e apoio institucional, a diversificação da produção para fins comerciais e o desenvolvimento de mercados locais são áreas críticas que merecem atenção para melhorar a qualidade de vida das famílias assentadas.

Projeto de Assentamento Lança Umbigudo, Codó

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Lança/Umbigudo, localizado no município de Codó, no estado do Maranhão, representa um importante caso de intervenção governamental na busca pela redistribuição de terras e pela promoção da reforma agrária. Compreendendo uma extensão de 651,99 hectares, esse assentamento foi criado por meio da Portaria no. 43, datada de 5 de outubro de 2001, com o objetivo de atender demandas de justiça social e equidade no acesso à terra. A desapropriação do território ocorreu juntamente com a sua criação.

Mapa 14 - Projeto de Assentamento Lança Umbigudo, Codó, Maranhão

A fundação da Associação dos Produtores Rurais do Povoado Lança Umbigudo, em setembro de 2002, desempenha um papel fundamental no contexto do PA Lança/Umbigudo. Essa associação representa uma organização coletiva que se propõe a defender os direitos sociais dos moradores e garantir a permanência da comunidade no território.

Destaca-se, ainda, a relevância do relatório de maio de 2022 do projeto "Assentamentos Rurais da Amazônia: Diretrizes para a Sustentabilidade", no qual o povoado Lança/Umbigudo é citado como um exemplo positivo no que se refere à conservação ambiental. Segundo o relatório, o povoado, inserido no bioma Amazônia, não apresenta registros de desmatamento nos últimos 4 anos e por preservar mais de 50% de sua cobertura florestal original.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA São João das Neves (MA0014000) entre os dias 18 de maio de 2023, totalizando 15 laudos, sendo 6 de beneficiários e 9 de ocupantes. Mais tarde, em 22 de setembro de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 2 laudos de beneficiários (33,3%) e 3 laudos de ocupantes (33,3%), totalizando 5 laudos (33,3% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 2)

- Nenhuma das duas famílias declarou receber qualquer auxílio governamental.
- Ambos os beneficiários afirmaram ter moradia no lote de alvenaria.
- Ambas as moradias têm áreas de 48 m².
- Todas as moradias possuem fornecimento de energia elétrica
- Uma família possui fonte de água para consumo, de cacimba.
- Ambas as famílias têm serviço de esgoto, uma a céu aberto e outra em fossa comum.
- Ambas as famílias tiveram financiamento do INCRA na construção de suas moradias.

Ocupantes (amostra = 3)

- Nenhuma das três famílias declarou receber qualquer auxílio governamental.
- Todos os beneficiários afirmaram ter moradia no lote de alvenaria.
- Duas das moradias têm 48 m². Uma tem 42 m².
- Todas as moradias possuem fornecimento de energia elétrica.
- Todas as famílias têm fornecimento de água para consumo, duas em poço e uma de rede de distribuição.
- Todas as famílias têm serviço de esgoto, uma a céu aberto e duas em fossa séptica.
- Todas as famílias tiveram financiamento do INCRA na construção de suas moradias. Duas tiveram também com recursos próprios.

Com base nos dados fornecidos sobre as unidades familiares, é possível observar algumas semelhanças e diferenças entre os beneficiários e os ocupantes nos projetos de assentamento:

Semelhanças:

1. Auxílio Governamental: Tanto os beneficiários quanto os ocupantes não declararam receber qualquer auxílio governamental. Isso sugere que ambos os grupos não contam com apoio financeiro direto do governo.

2. Moradia de Alvenaria: A maioria das famílias, tanto beneficiárias quanto ocupantes, afirmou ter moradia de alvenaria com áreas semelhantes, em torno de 48 m². Isso indica que as condições de moradia são relativamente parecidas entre os grupos.
3. Fornecimento de Energia Elétrica: Todas as moradias, independentemente do grupo, possuem fornecimento de energia elétrica, indicando acesso à infraestrutura básica.
4. Serviço de Esgoto: A maioria das famílias, em ambos os grupos, têm algum tipo de serviço de esgoto, embora os métodos variem. Isso demonstra um certo nível de infraestrutura sanitária disponível para ambas as comunidades.
5. Financiamento do INCRA: Todas as famílias, tanto beneficiárias quanto ocupantes, receberam financiamento do INCRA na construção de suas moradias, o que sugere um compromisso do governo em apoiar a habitação rural.

Diferenças:

1. Fonte de Água: Enquanto uma família beneficiária possui fonte de água para consumo de cacimba, todas as famílias ocupantes têm acesso à água, duas através de poços e uma de rede de distribuição. Isso indica que os ocupantes têm uma vantagem em termos de acesso à água potável.
2. Sistema de Esgoto: Enquanto todas as famílias beneficiárias têm serviços de esgoto, uma a céu aberto e outra em fossa comum, as famílias ocupantes utilizam principalmente fossa séptica, que é um sistema mais adequado do ponto de vista sanitário. Isso sugere que os ocupantes têm uma infraestrutura de esgoto mais desenvolvida.
3. Recursos Próprios: Duas das famílias ocupantes utilizaram recursos próprios além do financiamento do INCRA para construir suas moradias, o que indica um maior grau de investimento financeiro pessoal em suas habitações em comparação com os beneficiários.

Com base nessas informações, algumas hipóteses analíticas podem ser formuladas. A falta de acesso à água potável parece ser mais comum entre os beneficiários, o que pode indicar a necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura hídrica nas áreas de assentamento. O sistema de esgoto dos ocupantes, em sua maioria usando fossa séptica, é mais adequado do ponto de vista sanitário do que o sistema das famílias beneficiárias, que inclui uma fossa comum e um serviço a céu aberto. Isso sugere que melhorias na infraestrutura de saneamento podem ser necessárias para os beneficiários.

A utilização de recursos próprios por algumas famílias ocupantes na construção de suas moradias pode indicar um maior nível de comprometimento com suas habitações. Isso pode ser explorado como uma oportunidade para incentivar os beneficiários a investirem mais em suas moradias, se possível, para melhorar as condições de vida.

A ausência de auxílio governamental para ambas as categorias pode levantar questões sobre a efetividade das políticas de apoio existentes ou a necessidade de expandir esses programas para garantir um desenvolvimento socioeconômico mais equitativo nas áreas de assentamento.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 2)

- Ambas as famílias beneficiárias afirmaram possuir produção agrícola em seus lotes.
- A primeira família dedicou 2,5 hectares à agricultura, enquanto a segunda família dedicou 2 hectares a essa atividade.
- Ambas as famílias indicaram que parte da produção agrícola é destinada ao autoconsumo e à comercialização.
- As culturas plantadas pelos beneficiários incluem arroz em casca, feijão fradinho, macaxeira e milho.

As famílias beneficiárias cultivam uma variedade de produtos agrícolas, o que pode contribuir para a segurança alimentar e a diversificação de renda. A destinação parcial da produção agrícola para o autoconsumo indica uma estratégia de subsistência. A comercialização pode representar uma oportunidade de geração de renda adicional, mas é importante avaliar o acesso aos mercados e as barreiras que podem limitar a comercialização eficaz.

A área dedicada à agricultura varia entre as famílias, e a eficiência no uso dessas áreas pode ser um fator crítico para o sucesso da produção agrícola. Um maior entendimento das práticas agrícolas e do manejo das terras pode ser necessário para melhorar a produtividade. A presença de diferentes culturas pode indicar a necessidade de assistência técnica e treinamento para garantir boas práticas agrícolas, manejo adequado do solo e controle de pragas e doenças. Considerando o financiamento do INCRA na construção das moradias, pode haver oportunidades de desenvolver atividades de processamento e agroindústria para agregar valor à produção agrícola.

Ocupantes (amostra = 3)

- Todas as três famílias ocupantes afirmaram possuir produção agrícola em seus lotes.
- Duas das famílias dedicaram 2 hectares à agricultura, enquanto a terceira família dedicou uma área muito menor, de apenas 0,002 hectares, para uma horta doméstica.
- As famílias ocupantes indicaram que parte da produção agrícola destina-se ao autoconsumo.
- As culturas plantadas pelos ocupantes incluem feijão fradinho, melancia, arroz em casca e milho em grão. Os dados fornecidos especificam as áreas plantadas e as quantidades de produção em quilogramas (Kg) para cada cultura. Além disso, menciona-se a presença de uma horta doméstica.

Assim como os beneficiários, as famílias ocupantes também cultivam uma variedade de culturas. Isso pode ser benéfico para a segurança alimentar e a diversificação de renda.

Duas famílias dedicaram uma área considerável à agricultura, enquanto a terceira focou em uma horta doméstica de tamanho muito reduzido. Isso pode sugerir diferentes estratégias de uso da terra e pode impactar a quantidade total de produção. A finalidade da produção agrícola inclui o autoconsumo, o que indica a importância da produção local para atender às necessidades das famílias. No entanto, seria relevante avaliar se a produção é suficiente para suprir as demandas alimentares das famílias.

Embora a finalidade da comercialização não seja mencionada explicitamente, a presença de culturas como melancia, arroz e milho pode indicar um potencial para a venda de produtos agrícolas. A presença de uma horta doméstica em uma das unidades familiares sugere um interesse em produzir alimentos frescos para consumo próprio. Avaliar o impacto dessa horta na dieta e na segurança alimentar seria relevante. Como também ocorre com os beneficiários, pode ser necessário oferecer assistência técnica para melhorar as práticas agrícolas e aumentar a produtividade.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 2)

- Ambas as famílias beneficiárias indicam a presença de pastagens naturais em seus lotes. Uma família menciona ter 25 hectares de pastagens naturais, enquanto a outra não especifica a área.
- Nenhuma das famílias menciona a presença de pastagens cultivadas em seus lotes. Ambas as famílias afirmam ter criações de gado, porcos, galinhas e outros animais. No entanto, os detalhes sobre a quantidade de cabeças e as áreas dedicadas a cada tipo de animal não são especificados.
- A finalidade das criações inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização.

As famílias beneficiárias demonstram uma diversificação em suas atividades agrícolas, incluindo tanto a produção de culturas agrícolas quanto a criação de animais. Essa diversificação pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda. A família que especifica ter 25 hectares de pastagens naturais possui uma área considerável dedicada à pecuária. Seria relevante avaliar se essa área atende às necessidades das criações e se há espaço para expansão. Para uma análise mais precisa, seria importante obter informações detalhadas sobre a quantidade de cabeças de gado, porcos, galinhas e outros animais, bem como as áreas específicas destinadas a cada tipo de criação.

A presença de animais destinados à comercialização indica um potencial de geração de renda adicional. Avaliar a eficácia da comercialização e as demandas do mercado local pode ser relevante. Para garantir a sustentabilidade das atividades pecuárias, é importante considerar práticas de manejo adequadas, como a rotação de pastagens e o cuidado com o meio ambiente. Assim como nas atividades agrícolas, a prestação de assistência técnica pode ser crucial para melhorar a produtividade e a gestão das criações.

Ocupantes (amostra = 3)

- Todas as famílias ocupantes indicam a presença de pastagens naturais, mencionam a presença de pastagens cultivadas, e afirmam ter criações de gado, porcos, galinhas e outros animais em seus lotes. A quantidade de cabeças e as áreas destinadas a cada tipo de animal variam entre as famílias.
- A finalidade das criações inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização.

A presença de pastagens naturais e cultivadas em todos os lotes ocupados indica um foco considerável na atividade pecuária. Há uma variedade de criações, incluindo gado, porcos, galinhas e outros animais. Essa diversificação pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda, mas também requer cuidados específicos para cada tipo de animal. As quantidades de cabeças de gado, porcos, galinhas e outros animais, assim como as áreas destinadas a cada criação, variam entre as famílias. Isso pode estar relacionado às preferências e às condições específicas de cada família. Ademais, a presença de animais destinados à comercialização indica um potencial de geração de renda adicional. Avaliar a eficácia da comercialização e as demandas do mercado local é importante para maximizar os benefícios econômicos. Com a finalidade de garantir a sustentabilidade das atividades pecuárias, é importante considerar práticas de manejo adequadas, como a rotação de pastagens e o cuidado com o meio ambiente. Assim como nas atividades agrícolas, a prestação de assistência técnica pode ser crucial para melhorar a produtividade e a gestão das criações.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 2)

- Ambas as famílias beneficiárias indicam envolvimento em outra atividade além da agricultura. No caso, ambas estão envolvidas na produção de carvão vegetal.
- Ambas as famílias também mencionam que o beneficiário principal não trabalha fora do lote.

Essas informações sugerem que as famílias beneficiárias estão diversificando suas fontes de renda ao se envolverem na produção de carvão vegetal além das atividades agrícolas. Seria interessante realizar uma análise mais detalhada sobre como a produção de carvão vegetal está sendo gerenciada, incluindo questões relacionadas à sustentabilidade ambiental e à comercialização deste produto. Além disso, entender as motivações para o trabalho fora do lote e como isso afeta a dinâmica da família também pode ser relevante para avaliar o impacto do Programa Titula Brasil no desenvolvimento socioeconômico dessas famílias.

Ocupantes (amostra = 3)

- Todas as famílias ocupantes indicam envolvimento em outras atividades além da agricultura.
- Duas famílias estão envolvidas na produção de carvão vegetal, enquanto uma família está envolvida na produção de óleos vegetais e carvão vegetal.
- nenhum ocupante declarou trabalhar fora do lote.

Essas informações indicam que as famílias ocupantes também estão diversificando suas fontes de renda, assim como as famílias beneficiárias, ao se envolverem em atividades não agrícolas, como a produção de carvão vegetal e óleos vegetais. Isso pode ser uma estratégia para melhorar a segurança financeira das famílias e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis no assentamento.

Seria importante coletar informações adicionais sobre a gestão e comercialização dessas atividades não agrícolas, bem como investigar mais a fundo se o trabalho fora do lote é uma

prática comum entre os ocupantes e como isso pode estar relacionado ao seu sustento e desenvolvimento socioeconômico.

Algumas Considerações

O PA Lança/Umbigudo, criado em 2001, representa uma intervenção governamental significativa na redistribuição de terras e na promoção da reforma agrária. A fundação da Associação dos Produtores Rurais do Povoado Lança Umbigudo e o destaque positivo no relatório de maio de 2022 sobre a conservação ambiental demonstram a importância desse assentamento em termos de justiça social, equidade no acesso à terra e preservação ambiental.

Beneficiários e ocupantes compartilham algumas semelhanças, como a falta de acesso ao auxílio governamental direto, moradias de alvenaria com áreas similares e fornecimento de energia elétrica. No entanto, as famílias ocupantes têm vantagem no acesso à água potável e no sistema de esgoto mais adequado. A utilização de recursos próprios por algumas famílias ocupantes sugere um maior comprometimento com suas habitações. A ausência de auxílio governamental pode levantar questões sobre a eficácia das políticas de apoio existentes ou a necessidade de expandir esses programas. A falta de acesso ao auxílio governamental por ambas as categorias, beneficiários e ocupantes, é um sinal alarmante da ineficácia das políticas de apoio existentes. A ausência de um sistema de apoio financeiro direto pode perpetuar a desigualdade e a falta de oportunidades para as famílias rurais. Além disso, a disparidade na qualidade dos sistemas de água e esgoto entre os beneficiários e ocupantes indica uma possível negligência das autoridades em garantir condições básicas de vida para todas as famílias.

Tanto beneficiários quanto ocupantes se dedicam à produção agrícola, cultivando diversas culturas. A destinação parcial da produção para o autoconsumo e comercialização é comum, indicando estratégias de subsistência e geração de renda. A área dedicada à agricultura varia entre as famílias, exigindo uma análise mais aprofundada sobre eficiência e gestão. A prestação de assistência técnica pode ser fundamental para melhorar práticas agrícolas, manejo de terras e controle de pragas. Embora ambas as categorias demonstrem engajamento na produção agrícola, a falta de informações detalhadas sobre a gestão das terras, práticas agrícolas e eficiência na produção é preocupante. A ausência de assistência técnica adequada pode resultar em baixa produtividade e no uso insustentável dos recursos naturais. A comercialização de produtos agrícolas é mencionada, mas a análise das barreiras que podem limitar a eficácia da comercialização é crucial para garantir o sucesso das atividades agrícolas.

Ambos os grupos possuem pastagens naturais, mas os ocupantes também cultivam pastagens. A criação de gado, porcos e galinhas é comum, com diferenças nas quantidades e áreas dedicadas. A comercialização dos produtos pecuários pode ser uma fonte adicional de renda. O manejo sustentável e assistência técnica são essenciais para o sucesso das atividades pecuárias. Embora haja indícios de diversificação nas atividades pecuárias, a falta de detalhes sobre o tamanho das criações e áreas específicas alocadas para cada tipo de animal prejudica a avaliação adequada. A comercialização de produtos pecuários é mencionada, mas, mais uma vez, a falta de informações sobre a eficácia da comercialização e o acesso aos mercados levanta preocupações sobre a sustentabilidade dessas atividades.

Todas as famílias da amostra, beneficiárias e ocupantes, estão envolvidas em atividades não agrícolas, como a produção de carvão vegetal e óleos vegetais. Essa diversificação de fontes de renda pode melhorar a segurança financeira das famílias. O trabalho fora do lote não é comum entre os entrevistados. Trata-se, à primeira vista, de uma estratégia positiva. No entanto, a ausência de informações sobre a gestão e a sustentabilidade dessas atividades deixa lacunas significativas na análise. Além disso, o fato de nenhum entrevistado trabalhar fora do lote levanta questões sobre o potencial subutilizado das habilidades e recursos das famílias.

As informações fornecidas destacam a complexidade da realidade socioeconômica no Projeto de Assentamento Lança Umbigudo e a importância de abordagens integradas para melhorar as condições de vida das famílias rurais. O Programa Titula Brasil representa uma tentativa de enfrentar desafios fundiários, mas sua eficácia precisa ser avaliada ao longo do tempo. Além disso, a diversificação das atividades agrícolas e não agrícolas oferece oportunidades e desafios que devem ser abordados para promover um desenvolvimento socioeconômico sustentável nas áreas de assentamento. Embora existam esforços e iniciativas em andamento, há uma necessidade premente de uma abordagem mais eficaz e coordenada para promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável no Projeto de Assentamento Lança Umbigudo. Isso inclui a implementação de métricas claras de sucesso e um sistema de avaliação rigoroso para o Programa Titula Brasil, bem como o acesso a recursos básicos, assistência técnica adequada e oportunidades de geração de renda para todas as famílias rurais.

Projeto de Assentamento Maracajá III, Coroatá

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento Maracajá III (MA0205000) está localizado no município de Coroatá, no Estado do Maranhão. Este projeto passou por diversas fases ao longo de seu desenvolvimento, tendo sido oficialmente criado através do ato de desapropriação em 15 de agosto de 1996. Ocupa uma área de 2.200 hectares, tendo sido criado para abrigar um total de 77 famílias, com capacidade para acomodar 61 famílias já no momento de sua criação.

A obtenção das terras que compõem o assentamento ocorreu posteriormente, em 27 de agosto de 1997, quando 40 famílias foram assentadas.

Mapa 15 - Projeto de Assentamento Maracajá III, Coroatá, Maranhão

O Projeto de Assentamento Maracajá III foi estabelecido com o propósito de fornecer moradia e meios de subsistência para as famílias assentadas, permitindo que elas pudessem desenvolver atividades agrícolas e pecuárias em uma área de terras adequada. Há um artigo do site do Ministério Público Federal²⁹ que relata uma reunião realizada em maio de 2022 pelo Ministério Público Federal (MPF) com representantes do INCRA e do

²⁹<https://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/mpf-promove-reuniao-com-incra-e-representantes-do-projeto-de-assentamento-santana-em-coroata-ma>, consultado em 15/10/2023, às 23:20.

Projeto de Assentamento Santana, em Coroatá (MA), com o objetivo de levantar informações e soluções das invasões ocorridas nas terras de assentamento.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Maracajá III entre os dias 20 e 29 de junho de 2023, totalizando 78 laudos, sendo 40 de beneficiários e 38 de ocupantes. Mais tarde, em 14 de agosto de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 12 laudos de beneficiários (30%) e 12 laudos de ocupantes (31,58%), totalizando 24 laudos (30,77% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 12)

- Todos os beneficiários da amostra recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias.
- Todos os beneficiários afirmaram ter moradia no lote, de alvenaria ou alvenaria com taipa.
- A média da área das moradias é de 50m². A moda é 48m².
- Todas as moradias possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo.
- As fontes de água estão em rede de distribuição, com alguns poços.
- o sistema de esgoto é de fossa comum
- todas as moradias utilizaram apoio financeiro do Incra.

Ocupantes (amostra = 12)

- Dos 12 ocupantes, nenhum recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias.
- Todos os ocupantes afirmaram ter moradia no lote, de alvenaria ou mista de alvenaria com taipa.
- A média e moda da área das moradias é de 48m².
- Todas as moradias possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo é a rede de distribuição.
- Metade da amostra tem o esgoto em fossa comum, a outra metade a céu aberto.

A análise dos dados das unidades familiares, comparando beneficiários e ocupantes no assentamento, destaca algumas diferenças notáveis. Primeiramente, todos os beneficiários recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, enquanto nenhum dos ocupantes desfruta desse benefício. Isso sugere uma clara disparidade socioeconômica entre os dois grupos, com os beneficiários dependentes de auxílios para sua renda, enquanto os ocupantes não contam com essa rede de segurança social.

Em relação às moradias, tanto beneficiários quanto ocupantes têm moradias predominantemente de alvenaria, com algumas sendo mistas de alvenaria com taipa. As médias e modas das áreas das moradias são semelhantes, com 50 m² para beneficiários e 48 m² para ocupantes. Ambos os grupos têm acesso a fornecimento de energia elétrica e água para consumo, com fontes de água variando apenas na fonte, sendo a rede de

distribuição para todos os ocupantes e a predominância da rede de distribuição para beneficiários.

A maior diferença observada está no sistema de esgoto. Enquanto metade dos ocupantes possui esgoto a céu aberto, todos os beneficiários utilizam fossa comum. Isso pode refletir em disparidades nas condições de saneamento e infraestrutura entre os dois grupos. As hipóteses analíticas que podem ser formuladas a partir desses dados incluem a necessidade de políticas de assistência social mais direcionadas aos ocupantes, a importância de avaliar o acesso e a qualidade dos serviços de saneamento no assentamento, e a possibilidade de promover a sustentabilidade das moradias e infraestrutura.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 12)

A análise dos dados de produção agrícola para os beneficiários revela padrões significativos nas atividades agrícolas realizadas por esse grupo. A maioria dos beneficiários possui produção agrícola em seus lotes, com uma ênfase notável em cultivos permanentes.

É interessante observar que a área dedicada à agricultura varia entre os beneficiários, mas a produção de arroz em casca, feijão, mandioca e milho é consistente em muitos casos. Esses cultivos sugerem uma estratégia de subsistência voltada para o autoconsumo, o que pode contribuir significativamente para a segurança alimentar das famílias.

Além disso, a inclusão de culturas como melancia e pomar doméstico demonstra uma diversificação nas atividades agrícolas que pode não apenas atender às necessidades alimentares, mas também oferecer potencial para a comercialização local. A produção isolada desses cultivos pode ser vista como uma estratégia adicional para gerar renda por meio da venda de excedentes.

A variação na área dedicada à agricultura pode ser influenciada por fatores como recursos disponíveis, conhecimento agrícola e preferências individuais. Além disso, é importante considerar como a produção agrícola dos beneficiários pode ser otimizada para promover o desenvolvimento sustentável e a resiliência econômica dentro do assentamento.

Ocupantes (amostra = 12)

A análise dos dados de produção agrícola para os ocupantes revela algumas informações essenciais sobre as atividades agrícolas nessa região. Primeiramente, é evidente que a maioria dos lotes no assentamento possui produção agrícola, com foco tanto em cultivos temporários quanto permanentes. Isso indica a diversificação das atividades agrícolas na comunidade, visando tanto o autoconsumo quanto a comercialização.

As principais culturas plantadas incluem arroz em casca, feijão e mandioca, com alguns lotes dedicados a esses cultivos. Essa diversidade de culturas sugere uma estratégia de subsistência, visando atender às necessidades alimentares das famílias e possivelmente gerar excedentes para a comercialização local.

Além disso, é relevante notar a produção isolada, com quantidades especificadas em quilogramas, o que fornece informações sobre a produtividade e o potencial excedente para o mercado. A presença de cultivos isolados, como arroz e mandioca, sugere uma

abordagem empreendedora para gerar renda adicional por meio da comercialização de produtos agrícolas.

Hipóteses analíticas que podem ser formuladas a partir desses dados incluem a necessidade de avaliar a eficácia dessas estratégias de cultivo em relação à segurança alimentar e à geração de renda, bem como a influência de fatores como a disponibilidade de recursos e o acesso aos mercados. Além disso, a diversificação das culturas pode ser uma estratégia para mitigar riscos relacionados à produção agrícola, como eventos climáticos adversos ou flutuações nos preços dos produtos.

Tanto beneficiários quanto ocupantes compartilham a ênfase em cultivos de subsistência, como arroz, feijão e mandioca, visando atender às necessidades alimentares das famílias.

Ambos os grupos têm a intenção de produzir excedentes para a comercialização local, embora os beneficiários se destaquem por diversificar suas atividades com culturas adicionais, como melancia e pomar doméstico.

A diversificação agrícola é uma estratégia que contribui para a segurança alimentar e a geração de renda em ambos os grupos.

No entanto, algumas diferenças notáveis incluem a presença de cultivos isolados entre os ocupantes, demonstrando uma abordagem mais empreendedora na geração de renda adicional. Além disso, os beneficiários parecem ter uma variação maior na área dedicada à agricultura, o que pode ser influenciado por diferentes fatores, como recursos disponíveis e preferências individuais.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 12)

A análise dos dados de pecuária entre os beneficiários no Assentamento Maracajá III revela algumas informações importantes:

- A maioria dos beneficiários possui pastagens naturais em seus lotes, indicando o uso de recursos naturais para a alimentação do gado.
- Além das pastagens naturais, alguns beneficiários também cultivam pastagens, alocando áreas consideráveis para essa finalidade. Isso demonstra um esforço para melhorar a qualidade da forragem disponível para o gado.
- Todos os beneficiários possuem criações de gado, com quantidades variando entre 30 e 65 cabeças. É notável que o gado é uma parte essencial da produção animal nos lotes dos beneficiários.
- Quanto a outras criações, alguns beneficiários possuem porcos e galinhas, indicando uma diversificação na produção animal além do gado. Além disso, dois beneficiários têm equinos para serviço.
- A finalidade da pecuária entre os beneficiários inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização, sugerindo que a criação de gado desempenha um papel crucial na segurança alimentar e na geração de renda.
- A diversificação das criações, incluindo porcos, galinhas e equinos, pode ter implicações para a segurança alimentar e a geração de renda, bem como para a resiliência econômica dos beneficiários. Portanto, é crucial avaliar como essas

atividades pecuárias podem ser otimizadas e gerenciadas de forma sustentável no contexto do assentamento.

Ocupantes (amostra = 12)

A análise dos dados de pecuária entre os ocupantes no Assentamento Maracajá III revela aspectos importantes relacionados à criação de animais nessa região:

- Todos os ocupantes possuem pastagens naturais em seus lotes, indicando o uso de recursos naturais para a alimentação do gado. Há uma ênfase significativa nas pastagens naturais como parte integrante da estratégia de manejo.
- A presença de pastagens cultivadas também é notável entre os ocupantes, com áreas consideráveis dedicadas a essa finalidade. Isso sugere um esforço para melhorar a qualidade da forragem disponível para o gado, assim como observado entre os beneficiários.
- Todos os ocupantes possuem criações de gado, com quantidades notáveis de até 150 cabeças. Além disso, alguns ocupantes têm animais adicionais, como porcos e muares (animais de serviço).
- A finalidade da pecuária entre os ocupantes inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização. Isso destaca a importância da criação de animais não apenas para o sustento próprio, mas também como uma fonte potencial de renda.
- A presença de muares para serviço entre os ocupantes indica uma utilização diversificada dos animais, não apenas para produção de carne, leite ou derivados, mas também para atividades de trabalho no campo.

Cabe analisar a eficácia das práticas de manejo de pastagens, considerando a área dedicada e a quantidade de gado. Além disso, a análise da diversidade de animais e suas finalidades pode fornecer insights sobre estratégias de subsistência e geração de renda entre os ocupantes. A compreensão das práticas de manejo e as condições de saúde dos animais também são áreas cruciais para investigação adicional.

A análise comparativa entre beneficiários e ocupantes no que se refere à pecuária revela algumas semelhanças e diferenças notáveis. Ambos os grupos fazem uso de pastagens naturais em seus lotes, enfatizando o aproveitamento de recursos naturais para a alimentação do gado. Além disso, tanto beneficiários quanto ocupantes demonstram esforços para aprimorar a qualidade da forragem por meio da presença de pastagens cultivadas em suas áreas.

Entretanto, algumas distinções também são evidentes. Os beneficiários tendem a possuir quantidades menores de gado, variando entre 30 e 65 cabeças, enquanto os ocupantes mantêm quantidades notavelmente maiores, chegando até 150 cabeças. Além disso, a presença de porcos, galinhas e equinos é mais frequente entre os beneficiários, indicando uma diversificação mais proeminente na produção animal.

Ambos os grupos têm a finalidade de garantir o autoconsumo e a comercialização por meio da pecuária. No entanto, a presença de muares para serviços agrícolas é exclusiva dos ocupantes, demonstrando uma abordagem mais diversificada no uso dos animais. É importante considerar a escala da criação de gado e a diversidade de animais na avaliação das estratégias de subsistência e geração de renda, além da gestão sustentável das atividades pecuárias em cada contexto.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 12)

A análise dos dados sobre as outras atividades dos beneficiários no Assentamento Maracajá III revela o seguinte:

A maioria dos beneficiários está envolvida em outras atividades além da agricultura e pecuária, indicando uma abordagem diversificada para a geração de renda e a subsistência. Essas atividades incluem a produção de carvão vegetal e óleos vegetais, que são recursos valiosos para fins comerciais.

É notável que o beneficiário principal trabalha fora do lote em muitos casos, sugerindo que a renda familiar pode ser complementada por empregos externos. Isso pode ser um indicativo de que o assentamento não é a única fonte de renda para essas famílias.

A produção de carvão vegetal e óleos vegetais pode ser vista como uma estratégia de diversificação econômica que pode contribuir para a segurança financeira das famílias. No entanto, é importante considerar questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, uma vez que a produção de carvão vegetal está relacionada à exploração de recursos naturais.

As atividades fora do lote podem ser influenciadas por fatores como demanda de mercado, recursos disponíveis e habilidades dos beneficiários. Portanto, a análise desses dados pode ser útil para avaliar as oportunidades e desafios associados à diversificação das atividades econômicas no contexto do assentamento. Além disso, essa diversificação pode desempenhar um papel importante na resiliência econômica das famílias, especialmente em face de flutuações nos mercados agrícolas.

Ocupantes (amostra = 12)

A maioria dos ocupantes realiza outras atividades além da agricultura e pecuária, indicando uma abordagem diversificada para a geração de renda e a subsistência. Essas atividades incluem a produção de carvão vegetal e óleos vegetais, que são recursos valiosos para fins comerciais.

Observa-se que o beneficiário principal trabalha fora do lote em muitos casos, sugerindo que a renda familiar pode ser complementada por empregos externos. Isso pode ser um indicativo de que o assentamento não é a única fonte de renda para essas famílias.

A produção de carvão vegetal e óleos vegetais pode ser vista como uma estratégia de diversificação econômica que pode contribuir para a segurança financeira das famílias. No entanto, é importante considerar questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, uma vez que a produção de carvão vegetal está relacionada à exploração de recursos naturais.

As atividades fora do lote podem ser influenciadas por fatores como demanda de mercado, recursos disponíveis e habilidades dos ocupantes. Portanto, a análise desses dados pode ser útil para avaliar as oportunidades e desafios associados à diversificação das atividades econômicas no contexto do assentamento. Além disso, essa diversificação pode desempenhar um papel importante na resiliência econômica das famílias, especialmente em face de flutuações nos mercados agrícolas.

Tanto beneficiários quanto ocupantes buscam diversificar suas atividades econômicas, incluindo a produção de carvão vegetal e outros recursos naturais. A presença de beneficiários e ocupantes envolvidos em atividades fora do lote destaca a importância da

diversificação econômica para garantir a segurança financeira e a resiliência econômica no contexto do assentamento. No entanto, é fundamental considerar os impactos ambientais e a sustentabilidade dessas atividades, especialmente no caso da produção de carvão vegetal, que envolve a exploração de recursos naturais.

Algumas Considerações

Os dados mostram diferenças notáveis entre beneficiários e ocupantes em termos de acesso a políticas sociais, moradia, saneamento e diversificação das atividades econômicas. Os beneficiários, em sua maioria, recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, indicando uma dependência significativa desses benefícios para sua renda, enquanto os ocupantes não possuem esse suporte.

Ambos os grupos têm moradias predominantemente de alvenaria, acesso a energia elétrica e água para consumo. No entanto, o sistema de esgoto varia, com metade dos ocupantes usando fossa comum e a outra metade a céu aberto, o que pode indicar disparidades nas condições de saneamento e infraestrutura. A infraestrutura precária relacionada ao sistema de esgoto em alguns lotes merece atenção. O fato de que parte dos ocupantes ainda utiliza fossas a céu aberto levanta preocupações significativas sobre a qualidade de vida, o saneamento e a saúde pública dentro do assentamento. É fundamental que o poder público e as autoridades locais intervenham para melhorar as condições de saneamento, garantindo um ambiente seguro e saudável para todos.

Em relação à produção agrícola, tanto beneficiários quanto ocupantes demonstram um forte foco em cultivos de subsistência, como arroz em casca, feijão e mandioca. A diversidade das atividades agrícolas é evidente, com alguns lotes dedicados a culturas isoladas, como arroz e mandioca, com o potencial de gerar renda adicional por meio da comercialização. Essas estratégias de cultivo visam atender às necessidades alimentares das famílias e criar resiliência econômica.

A pecuária desempenha um papel significativo na economia do assentamento, com ambos os grupos mantendo gado e outras criações. Os beneficiários se destacam por diversificar suas atividades pecuárias com porcos, galinhas e equinos, enquanto os ocupantes têm quantidades notavelmente maiores de gado. A diversificação na produção animal pode ter implicações para a segurança alimentar, a geração de renda e a resiliência econômica de ambos os grupos.

Além das atividades agrícolas e pecuárias, a análise revela que tanto beneficiários quanto ocupantes buscam diversificar suas fontes de renda por meio da produção de carvão vegetal e óleos vegetais. Isso demonstra uma abordagem empreendedora na geração de renda adicional. A presença de atividades fora do lote, como a produção de carvão vegetal, pode contribuir para a segurança financeira das famílias, embora seja fundamental considerar a sustentabilidade ambiental dessas práticas. A exploração desenfreada de recursos naturais, sem uma abordagem sustentável, pode ter impactos negativos a longo prazo na região, comprometendo os ecossistemas locais. Portanto, é essencial que haja uma avaliação rigorosa dessas atividades e o estabelecimento de práticas sustentáveis que protejam o meio ambiente e promovam a preservação dos recursos naturais. Em suma, a análise crítica dos dados evidencia desafios significativos que o Projeto de Assentamento Maracajá III enfrenta em termos de equidade, infraestrutura e sustentabilidade ambiental, destacando a importância de medidas corretivas e políticas eficazes para garantir o bem-estar de todos os seus habitantes.

Ao analisar as condições do Projeto de Assentamento Maracajá III, é crucial notar que o sucesso de qualquer programa de reforma agrária não deve ser avaliado apenas com base na quantidade de famílias assentadas, mas também na qualidade de vida e na equidade que ele proporciona. Os dados revelam desigualdades substanciais entre os beneficiários e os ocupantes, com os primeiros dependentes de auxílios sociais, enquanto os segundos enfrentam uma realidade de falta desse suporte. Essa disparidade ressalta a necessidade premente de políticas sociais mais eficazes e abrangentes, garantindo que todos os habitantes do assentamento tenham acesso igualitário a oportunidades e recursos.

Projeto de Assentamento Marmorana I e II, São Bernardo

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Marmorana I e II localiza-se no município de São Bernardo, ao leste do estado maranhense, tendo uma área de 1.614,40 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 74 famílias, tendo o total de famílias assentadas em seu território. O P.A. foi criado pela Portaria Incra nº 38 em 24 de agosto de 2006, e obtido por desapropriação, para fins de Reforma Agrária, cuja imissão de posse se deu em 01 de junho de 2006. O imóvel rural, antes de desapropriado para assentamento, era denominado Fazenda Marmorana I e II.

Foi registrado em 20 de fevereiro de 2012 conflitos de terra no imóvel rural Marmorana I e II, através de um levantamento feito em 2012 pela Comissão Pastoral da Terra - CPT, com dados do ano de 2011, que deu origem ao relatório "Conflitos no Campo do Brasil". Ele apresenta conflitos de terras no Maranhão de 3 grandes empresas com mais de 5 mil famílias, do qual uma delas é a Suzano Papel Celulose. A empresa tinha como objetivo implantar duas novas linhas de produção no estado, tendo como interesse a área de cerca de 22 municípios, incluindo a área do P.A. Marmorana I e II no município de São Bernardo. Segundo o relatório, os conflitos com a Suzano Papel Celulose no P.A. Marmorana I e II atingiram 60 famílias.

Mapa 16 - Projeto de Assentamento Marmorana I e II, São Bernardo, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 07 a 27/11/2022. Em 16 de dezembro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 70 famílias, com 62 beneficiárias e 8 ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 13 (18%), das quais 11 seriam beneficiárias e 2 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 14)

- Todos os beneficiários recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária. Sendo que 35% (5) recebe bolsa família e o restante recebe aposentadoria .
- Todos os beneficiários possuem moradia no lote com construção em alvenaria com uma média de 57,2 m2.Sendo em sua grande maioria receberam auxílio do INCRA, somente 3 beneficiários financiaram sua moradia com recursos próprios.
- Todos os beneficiários têm acesso a energia elétrica.
- A totalidade dos beneficiários têm acesso a água para consumo humano com fornecimento por rede de distribuição comum.
- O descarte de dejetos humanos nas moradias são todos feitos por meio de fossa comum

Ocupantes (amostra = 2)

- Nenhum dos 2 recebe alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- Os 2 ocupantes possuem moradia no lote, das quais todas são de alvenaria e todas têm acesso a energia elétrica e acesso à água para consumo humano, um dos ocupantes possui 2 moradias no mesmo lote .
- A origem da água é através de rede de distribuição.
- O descarte de dejetos humanos é feito em fossa séptica.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 14)

- Os 14 beneficiários desenvolvem produção de alguma forma, sendo 6 apenas temporárias, 5 permanentes e 6 com ambas as produções.
- A área de produção agrícola mais comum é de 1,4 hectares. A maior área possui 2,4 hectares e a menor, 0,02. A média é sutilmente maior que 1,4 hectares.
- Há 5 destinados ao autoconsumo e comercialização. 6 estão dedicados apenas ao autoconsumo e 5 para comercialização.

- Das 6 exclusivas ao autoconsumo, a maior área cultivada é de 2,4 hectares, sendo que a característica modal possui menos que um hectare.

- A cultura mais frequente é Feijão e mandioca presente em todas as unidades

- Há um número médio de 1,40 culturas desenvolvidas por unidade.

Ocupantes (amostra = 2)

- Todos os 2 ocupantes possuem produção agrícola de modo que apenas um é exclusivamente temporário e a outra possui produção permanente e temporária.

- A maior área possui 1,5 hectares e a menor, 1,0.

- A cultura de maior frequência é a de mandioca e feijão presente em todas e um dos ocupantes possuía pomar doméstico.

- os 2 praticam a comercialização e autoconsumo do que produzem

- Há um número médio de 1,25 culturas implantadas por unidade. Dentre as combinações mais comuns estão mandioca e feijão.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 14)

- Dos 14 beneficiários com atividade pecuária, 4 o fazem em pastagens naturais e 4 lotes possuem pastagem cultivada, com áreas médias de 2,5 hectares e 7,5 hectares, respectivamente.
- 7 lotes apresentam criações, e 4 não. 7 se destinam ao autoconsumo e 4 fazem comercialização da sua produção.
- A média dos criadores de gado é de 5,7 cabeças por lote produtivo
- Sem criação de suínos
- A média de área para a criação de galinhas 37,14 é de hectare per capita.
- Há criação de gado bovino, porco, galinha

Ocupantes (amostra = 2)

- Dos 2 ocupantes, apenas 1 apresenta pastagens naturais, com tamanho de 2,0 hectares.

- Nenhum possui pastagem cultivada

- Os 2 lotes apresentam criações, dos quais apenas um se destina exclusivamente ao autoconsumo, e o outro destina sua produção para autoconsumo e comercialização.

- Dois lotes criam somente galinhas

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 14)

- Dos 14 beneficiários, 3 realizaram atividades fora do lote.

- As principais atividades carvão vegetal (autoconsumo); farinhas (autoconsumo e comercialização)

- Dos 14 beneficiários, trabalham fora do lote, de forma integral.

Ocupantes (amostra = 2)

- Dos 2 ocupantes, apenas um realiza outras atividades: carvão vegetal e farinha. Nenhum dos lotes realiza atividades fora do lote.

Algumas Considerações

A análise das unidades familiares evidencia diferenças entre beneficiários e ocupantes. Todos os beneficiários recebem renda assistencial ou previdenciária, enquanto nenhum dos ocupantes recebe. Além disso, as moradias dos beneficiários, em sua maioria, foram auxiliadas pelo INCRA, contrastando com os ocupantes que financiaram as moradias com recursos próprios.

No âmbito agrícola, tanto beneficiários quanto ocupantes participam da produção, sendo a mandioca e o feijão as culturas mais comuns. A pecuária é uma prática significativa, envolvendo criação de gado bovino, suínos e galinhas. Os beneficiários, em média, têm maior extensão de pastagem cultivada e mais cabeças de gado por lote produtivo. As atividades extrativas, como produção de carvão e farinha, são comuns entre os beneficiários, indicando uma diversificação nas fontes de renda.

A análise aponta para uma situação favorável no desenvolvimento do PA Marmorana I e II. A diversificação econômica, a participação em atividades agrícolas e pecuárias, aliadas a práticas extrativas, demonstram uma abordagem sustentável. Contudo, a história de conflitos e a presença de grandes empresas na região sugerem a necessidade de monitoramento constante para garantir a estabilidade e os direitos das famílias assentadas.

Projeto de Assentamento Monte Alegre-Dendê, São Mateus do Maranhão

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Monte Alegre/Dendê situa-se ao Nordeste de São Mateus do Maranhão, município Maranhense localizado na mesorregião do Centro do Estado, em uma área de 1.161,4834 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 40 famílias, com 39 ocupadas. Foi criado pela Portaria no. 167, de 10/11/2005, e obtido por meio de desapropriação.

Mapa 17 - Projeto de Assentamento Monte Alegre/Dendê, São Mateus do Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 22 e 24 de agosto de 2022. No dia 14 de setembro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 40 famílias, com 36 beneficiárias e 4 ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 14 (35%), das quais 12 seriam beneficiárias e 2 seriam ocupantes.

No PA Monte Alegre ocasionalmente houve a possibilidade de coleta de dados para o IDES, em uma amostra de 10 questionários, representando aproximadamente 8% da população total.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra: 12)

- Das 12 famílias de beneficiários, todas recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, sendo que 11 famílias declararam receber bolsa família/auxílio Brasil e 1 aposentadoria.
- Todas as famílias afirmaram ter moradia nos lotes, sendo 3 de madeira e 9 de alvenaria. Todos possuem fornecimento de energia elétrica e água para o consumo.
- A fonte de águas das 12 famílias são poços de água no lote.
- O esgoto doméstico é todo descartado em fossas sépticas.
- 11 famílias construíram sua moradia através de financiamento do INCRA. 1 não obteve financiamento.
- A média do tamanho das moradias é 50,8 metros quadrados (m²). A moda é 48 (m²), sendo composta por 8 moradias.

Ocupantes (amostra: 2)

- Dos 2 ocupantes, nenhum recebe renda de políticas sociais ou previdenciárias.
- Ambas as famílias ocupantes possuem moradia no lote, sendo as duas de alvenaria.
- As duas possuem acesso a energia elétrica e água para o consumo humano, sendo a origem da água em ambos os casos de poços.
- 1 família de ocupantes possui fossa séptica e em outra os desertos humanos são descartados a céu aberto.
- 1 família recebeu financiamento do 1 e a outra não.
- O tamanho médio das casas é de 64 metros quadrados.

Produção agrícola

Beneficiários (amostra: 12)

- As 12 unidades produzem com o tipo de lavoura temporária.
- A maior área destinada à produção agrícola tem 2,3 ha e a menor tem 0,06 ha. A área média é de 0,77 ha.
- A produção agrícola destina-se ao autoconsumo e comercialização em 7 observações. E as 5 observações restantes são destinadas, exclusivamente, ao autoconsumo.
- A cultura de maior incidência é a macaxeira que está presente em 9 unidades, seguida do milho e arroz, ambos presentes em 5 unidades e por fim, o feijão que está presente em 3 unidades.
- Há um número médio de 1,8 culturas implantadas por unidade. A composição de maior frequência é a produção isolada de macaxeira que pode ser observada em 5 unidades.
- A cultura de feijão atinge 850 kg.

- A cultura de macaxeira atinge 90800 kg.
- A cultura de milho atinge 2300 kg.
- A cultura de arroz atinge 4220 kg.

Ocupantes (amostra: 2)

- 2 possuem produção agrícola, das quais ambas são temporárias.
- A menor área de produção tem 1,3 ha e a maior 8 ha, sendo a área média de 4,65 hectares.
- A produção tem por finalidade o autoconsumo e comercialização com a macaxeira sendo a única produção comercializada.
- Há um número médio de 3,5 culturas implantadas por unidade. Dentre as quais as comuns em ambas são o feijão e o milho.

Beneficiários (amostra: 12)

- Dos 36 beneficiários com atividade pecuária, 3 fazem em pastagens naturais e com área média de 1,1 e nenhuma em pastagens cultivadas.
- 8 lotes apresentam criações, e 4 não. Das criações, todas se destinam ao auto consumo, e 5 fazem comercialização e autoconsumo de sua produção.
- A média dos criadores de gado é de 9,2 cabeças por lote produtivo.
- A média de área para a criação de galinhas é de 0,05 hectare per capita.
- Há criação de equinos, asininos e muares.

Ocupantes (amostra: 2)

- Dos 2 ocupantes, apenas um apresenta pastagens naturais, com uma área de 2 hectares.
- Dois possuem pastagens cultivadas, em uma área de 6,5 hectares.
- Os dois lotes apresentam criações, dos quais apenas dois se destinam ao autoconsumo e comercialização.
- Todos os lotes criam criam galinhas, a uma área média de 0,025 hectare per capita. Há caprino em um dos lotes, criação de peixe em 1 ha para consumo e comercialização, 1 muar para serviço

Outras Atividades

Beneficiários (amostra: 12)

- Nenhum dos beneficiários realiza outras atividades.
- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do assentamento.

Ocupantes (amostra: 2)

- Um dos dois lotes realiza outra atividade, sendo a produção de geléias, doces e conservas para autoconsumo e comercialização.
- Nenhum dos ocupantes declarou trabalhar fora do lote.

Algumas Considerações

O índice de desenvolvimento social e econômico (IDES) do PA Monte Alegre/Dendê, localizado no município de São Mateus do Maranhão, atingiu o valor de 0,7. Isso representa um valor médio para as condições gerais do PA.

Ponderando-se o caráter amostral reduzido do cálculo desse índice e as características oferecidas pelos dados da amostra do Títula Brasil, é possível especular-se preliminarmente sobre os seguintes tópicos:

- Há uma forte tendência de transformação dos assentamentos em "agrovilas", o que pode derivar futuramente na incorporação destes para dentro do perímetro urbano expandido das cidades.
- Essa característica permitiria uma comparação entre os dados de desenvolvimento municipais, disponíveis em bases de dados secundárias, com os dados coletados na pesquisa, com a finalidade de testar-se a hipótese de pertencerem à mesma população.
- O padrão de domicílios das famílias assentadas é de área reduzida, caracteristicamente entre 40 e 50 m², com infraestrutura e abastecimento de água e luz em condições não muito diferentes da zona urbana do município. São famílias pequenas, morando em terrenos de tamanho limitado.
- As atividades produtivas (agricultura, pecuária e outras) não parecem obter um grau de organização que permita observar um desenvolvimento da agricultura familiar em nível de paridade com a concessão do título de propriedade no ritmo desejado pelo programa governamental.
- O índice de desenvolvimento médio (0,7) basicamente puxado pelos índices de saúde e lazer parece acompanhar o índice que seria calculado para a própria cidade (São Mateus), corroborando a conjectura tendencial de transformação dos assentamentos em "agrovilas". De toda forma, é necessário ampliar-se o volume da amostra ao longo da pesquisa, até para observar-se tais tendências espacializadas no Maranhão.

Projeto de Assentamento Padre Josimo I, Buritirana

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Padre Josimo I situa-se ao sudeste de Buritirana, município Maranhense localizado ao sudoeste do Estado, em uma área de 1.258,4000 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 45 famílias, com 44 ocupadas. Foi criado pela Portaria no. 052, de 22/10/2001, e obtido por meio de arrecadação.

Mapa 18 - Projeto de Assentamento Padre Josimo I, Buritirana, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 22 a 24 de agosto de 2022. No dia 14 de setembro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 62 famílias, com 22 beneficiárias e 40 ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 20 (32%), das quais 8 seriam beneficiárias e 12 seriam ocupantes. Nota-se, então uma discrepância da informação prestada pela base do Incra sobre o assentamento na rede (44) e os números coletados pela própria equipe do Incra.

No PA Monte Alegre, houve a possibilidade de coleta de dados para o IDES, em uma amostra de 4 questionários, representando aproximadamente 8% da população total.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 8)

- Todos os 8 beneficiários recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- 3 o fazem através de bolsa família/auxílio Brasil; 4 por aposentadoria; 1 por pensão de cônjuge falecido.
- Todos possuem moradia construída com alvenaria no lote, todas com energia elétrica e acesso a água para consumo humano. Dessas, 2 são de poço no lote, 6 são de rede de distribuição do assentamento. Todas tem descarte de dejetos via fossa.
- Seis assentados usaram financiamento. Desses, quatro utilizaram recursos próprios e do INCRA, dois usaram apenas recursos do INCRA.

Ocupantes (amostra = 12)

- Nenhum dos 12 recebe alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- Todos possuem moradia no lote, das quais 5 são de alvenaria, 6 são barro/adobe e uma mista.
- Dez têm acesso a energia elétrica.
- Dez têm acesso à água para consumo humano: 6 por cacimbas, 4 poços no lote.
- O descarte de dejetos humanos é feito em 10 ocupantes por céu aberto e 2 ocupantes fossa comum.
- Dos 12 ocupantes, apenas um utilizou financiamento do INCRA.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 8)

- Dos 8 beneficiários da amostra, 6 possuem produção agrícola no lote, enquanto 2 não. Todas as 6 famílias que produzem são com lavouras temporárias.
- A maior área destinada à produção agrícola tem 2,3 ha e a menor tem 0,07 ha. A média das áreas destinadas à produção agrícola é 1,348 ha.
- Das 6 famílias produtoras, todas possuem como finalidade o autoconsumo. Apenas 1 dessas, além do autoconsumo, comercializa a sua produção;
- A cultura de maior incidência é a mandioca e o milho, que estão presentes em 5 unidades cada, seguido do feijão que está presente em 4 unidades, depois o arroz em grão que está presente em 2 unidades e a fava em grão presente em 1.
- A média de culturas por unidade é 2,125 implantadas por unidade.
- A cultura de arroz em casca atinge 720 kg em um total de 0,5 ha.
- A cultura de feijão atinge 860 kg em um total de 1,56 ha.
- A cultura de mandioca atinge 10.600 kg em um total de 2,14 ha.
- A cultura de milho em grão atinge 34.300 kg em um total de 4,14 ha.
- A cultura de fava em grão atinge 30 kg em 0,02 ha.

Ocupantes (amostra = 12)

- Das 12 amostras, 11 possuem produção agrícola e 1 não. Todas as 11 são temporárias.
- A menor área de produção é de 0,2 ha, sendo a área média de produção de 4,1727 ha.
- Das 11 unidades produtoras, todas produzem para o autoconsumo, sendo que apenas 2 dessas unidades também realizam comercialização da produção.
- O número médio de culturas por unidade produtiva é de 2,4545 unidades.
- A cultura de maior incidência é a mandioca e o milho, aparecendo cada uma em 10 unidades produtivas; seguido do feijão, que aparece em 6 unidades e a cebolinha em 1 unidade.
- A cultura da cebolinha atinge 30 kg em um total de 0,2 ha.
- A cultura de feijão atinge 7.200 kg em um total de 8,2 ha.
- A cultura de mandioca atinge 86.250 kg em um total de 13,1 ha.
- A cultura de milho atinge 81.450 kg em um total de 28,9 ha.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 8)

- Não há lote com pastagens naturais.
- Todos possuem pastagens cultivadas com uma área média de 13,8 hectares.
- Com exceção de um, o restante possui criações. Destas criações, 4 são destinadas para autoconsumo e comercialização, 2 para autoconsumo e 1 para comercialização.
- A média dos criadores de gado é 12,1 cabeças por lote produtivo.
- A média dos criadores de galinha é de 132,75 cabeças por lote produtivo.
- E há um lote com criação de porcos com o total de 10 cabeças.

Ocupantes (amostra = 12)

- Dos 12 ocupantes, apenas 1 possui pastagem natural e tem 2 hectares destinados a esse segmento.
- 5 ocupantes possuem pastagem cultivada com uma área média de 13,6 hectares.
- Dos 12 ocupantes, 9 possuem criações. Destas criações, 5 são destinadas para autoconsumo e comercialização, 4 para autoconsumo.
- A média dos criadores de gado é de 14,25 cabeças por lote produtivo.
- A média dos criadores de porco é de 2,5 cabeças por lote produtivo.
- A média dos criadores de galinha é de 63,8 cabeças por lote produtivo.
- Um lote tem a criação de equinos com o total de 5 cabeças.

Outras Atividades

Beneficiários

- Dos 8 beneficiários, 5 possuem outras atividades como produção de carvão vegetal e com uma produção média de 18 litros de leite.

- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do assentamento.

Ocupantes

- Dos 12 ocupantes, 5 ocupantes realizam outras atividades, produção média de 14 litros de leite.

- Nenhum dos ocupantes declarou trabalhar fora do lote.

Algumas Considerações

Ponderando-se o caráter amostral reduzido do cálculo desse índice e as características oferecidas pelos dados da amostra do Títula Brasil, é possível especular-se preliminarmente sobre os seguintes tópicos:

Os beneficiários do PA Padre Josimo apresentam moradias mais estruturadas, do ponto de vista de características de desenvolvimento (moradias de alvenaria, água e esgoto, eletricidade, etc.). Os ocupantes parecem enfrentar maiores dificuldades em criar vínculos mais estruturados com a terra nesses quesitos (moradias de taipa, ausência eventual de luz, água e esgoto tratados, etc). Portanto, para o caso dos beneficiários, é possível afirmar que a hipótese de transformação de assentamentos em "agrovilas" pode ser reforçada, o que não se aplica aos ocupantes. Essa característica permitiria uma comparação entre os dados de desenvolvimento municipais, disponíveis em bases de dados secundárias, com os dados coletados na pesquisa, com a finalidade de testar-se a hipótese de pertencerem à mesma população.

As atividades produtivas (agricultura, pecuária e outras) não parecem obter um grau de organização que permita observar um desenvolvimento da agricultura familiar em nível de paridade com a concessão do título de propriedade no ritmo desejado pelo programa governamental. Segue a predominância de cultura de macaxeira, feijão e milho, em caráter bastante próximo ao autoconsumo. A criação de animais tem preponderância de aves de corte e poedeiras, seguida pela suinocultura.

O índice de desenvolvimento social e econômico (IDES) do PA Padre Josimo I, localizado no município de Buritirana, no Maranhão, atingiu o valor de 0,55. Isso representa um valor médio para as condições gerais do PA.

Dentre os componentes do índice de desenvolvimento econômico e social (IDES) do PA Padre Josimo I, cabe destacar o indicador de renda, responsável por 27,3% da ponderação total. Saúde e Higiene também apresentaram alta relevância no balanceamento, sendo os três responsáveis por 78% do índice.

O índice de desenvolvimento médio (0,55) parece acompanhar o comportamento de Buritirana, o que pode reforçar a hipótese da transformação de assentamentos em "agrovilas" pari passu ao desenvolvimento regional. De toda forma, é necessário ampliar-se o volume da amostra ao longo da pesquisa, até para observar-se tais tendências espacializadas no Maranhão.

Projeto de Assentamento Paiol, Chapadinha

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O P.A. (Projeto de Assentamento) Paiol situa-se em Chapadinha, município localizado ao leste do estado do Maranhão, em uma área de 3.091,30 ha. No registro Incra, possui capacidade de assentar 105 famílias, tendo o número total de famílias assentadas. O P.A. Paiol, antes denominado Fazenda Paiol, foi obtido por desapropriação, para fins de Reforma Agrária, na data de 10 de abril de 2000, imissão de posse em 14 de novembro de 2000, seu ato de criação em 11 de setembro de 2001 e, atualmente, o assentamento se encontra na fase de estruturação.

Em 27 de setembro de 1999 a comunidade já havia criado a Associação de Pequenos Produtores do Povoado de Paiol, que possui como objetivo principal atividades associadas à defesa de direitos sociais. Com isso, observa-se o interesse dos ocupantes originais daquela terra, e a busca pela regularização dos seus direitos.

Uma das atividades econômicas reconhecidas no assentamento é o extrativismo de coco babaçu. A Associação das Mulheres Quebradeiras de Coco dos Projetos de Assentamento de Chapadinha-MA foi fundada em 2007 por 30 mulheres de assentamentos do município de Chapadinha, incluindo mulheres assentadas do P.A. Paiol. A Associação foi criada para que essas mulheres possuíssem apoio para garantir a valorização do coco babaçu, devido ao baixo preço da amêndoa e o desperdício do mesocarpo.

Mapa 19 - Projeto de Assentamento Paiol, Chapadinha, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento. Em 16 de dezembro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 77 famílias, com 52 beneficiárias e 15 ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 15 (19,5%), das quais 10 seriam beneficiárias e 5 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 10)

- 8 recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária, sendo que 50% (4) recebe bolsa família e os outros 50% recebem aposentadoria.
- Todos os beneficiários possuem moradia no lote com construção em alvenaria com uma média de 46,8 metros quadrados. Todas as moradias receberam financiamento do INCRA.
- Todos os beneficiários têm acesso a energia elétrica.
- Todos os beneficiários têm acesso a água para o consumo humano, sendo 60% (6) oriundo da rede de distribuição do assentamento e 40% (4) de poço no lote.
- O descarte de dejetos humanos nas moradias são todos feitos por meio de fossa comum.

Ocupantes (amostra = 5)

- Nenhum dos 5 recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- 4 ocupantes possuem moradia no lote, sendo todas de alvenaria e com tamanho médio de 48 metros quadrados. 1 não possui moradia no lote.
- Dos 4 com moradias no lote, todos possuem acesso a energia elétrica. Todos possuem acesso a água para o consumo humano, sendo 3 oriundas da rede de distribuição do assentamento e 1 através da cacimba.
- Dos 4 com moradia no lote, 3 utilizam fossa comum para o descarte dos dejetos humanos e 1 a céu aberto.
- Dos 4 com moradias no lote, 3 receberam financiamento do INCRA e 1 não.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 10)

- 9 dos 10 beneficiários desenvolvem produção agrícola, sendo todas lavouras temporárias.
- A área de produção agrícola mais comum é de 2 hectares. A maior área possui 3 hectares e a menor, 1 hectare. A média é sutilmente maior que 2,02 hectares.
- Todas as 9 unidades produtivas destinam a produção para o autoconsumo.

- A cultura mais frequente é arroz em casca, que está presente em todas as unidades. A mandioca está presente em 5 unidades produtivas, o milho em 3, feijão em 3 e 3 possuem.
- Há um número médio de 2,22 culturas desenvolvidas por unidade.

Ocupantes (amostra = 5)

- Todos os 5 ocupantes possuem produção agrícola, sendo todas lavouras temporárias.
- A maior área cultivada possui 9 hectares e a menor, 0,2. A média é de 3,34 hectares de área cultivada.
- Todas as unidades produzem para o autoconsumo e 2 também comercializam parte da produção.
- A cultura de maior frequência é a de arroz em casca, presente em todos os 5. A mandioca está presente em 3, o feijão em 3, o milho em 1, o babaçu em 1, 1 possui horta doméstica e 1 possui pomar doméstico.
- Há um número médio de 3 culturas implantadas por unidade.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 10)

- Nenhum lote possui pastagens naturais.
- 2 possuem área cultivada, sendo a área cultivada média de 4 hectares
- Todos os lotes possuem criações, sendo que em todos a produção é destinada para o autoconsumo e 4 também comercializam parte da produção.
- 3 lotes possuem criação de gado, sendo a média de cabeças por lote igual a 3,33. O maior possui 5 cabeças e o menor apenas 2.
- 6 possuem criação de suínos, sendo a média de cabeças por lote igual a 3,83. O maior criador possui 10 cabeças e o menor apenas 1.
- Todos os 10 possuem criação de galinhas, sendo a média de 38 por lote. Os maiores criadores possuem 50 cabeças e os menores 20.
- Há criação de 2 equinos e 2 muares.

Ocupantes (amostra = 5)

- Apenas 1 possui pastagens naturais de área igual a 2 hectares.
- Dos 5 ocupantes, 2 possuem pastagem cultivada, com área média de 10 hectares. A maior área é 12 hectares e a outra é 8 hectares.
- Todos os lotes possuem criações, sendo que todos se destinam ao autoconsumo e 2 também comercializam parte da produção.
- 2 possuem criação de gado, com média de 9 cabeças por lote. O maior criador possui 12 e o outro 6.
- 3 criam suínos, sendo a média de 3,33 cabeças por lote. O maior criador possui 5 e o menor 1.
- Todos os lotes possuem criação de galinha, com média de 101,8 cabeças por lote. O maior criador possui 300 cabeças e o menor 25 apenas.

- Há 1 lote com 1 equino.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 10)

- Dos 10 beneficiários, nenhum possui outras atividades no lote.
- Nenhum beneficiário trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 5)

- Dos 5 ocupantes, 2 possuem outras atividades no lote: carvão vegetal (autoconsumo), charque (consumo e comercialização), farinhas (consumo e comercialização) e óleos vegetais (consumo e comercialização).
- Nenhum dos ocupantes trabalha fora do lote.

Algumas Considerações

A Associação de Pequenos Produtores do Povoado de Paiol, criada em 1999, reflete o engajamento da comunidade na defesa de seus direitos sociais. Isso ressalta o interesse dos ocupantes originais na regularização de suas terras, destacando a importância da organização comunitária como meio de fortalecimento.

O extrativismo de coco babaçu emerge como uma atividade econômica vital no assentamento. A criação da Associação das Mulheres Quebradeiras de Coco, em 2007, destaca o papel significativo das mulheres no processo produtivo. Essa associação, formada por mulheres de diversos assentamentos, incluindo o P.A. Paiol, busca valorizar o coco babaçu diante dos desafios econômicos enfrentados pelas quebradeiras.

A análise dos dados revela uma população total de 77 famílias, com 52 beneficiárias e 15 ocupantes. Os beneficiários, em sua maioria, recebem renda oriunda de políticas assistenciais e/ou previdenciárias, como o Bolsa Família e a aposentadoria. A habitação é uniformemente constituída em alvenaria, financiada pelo INCRA, com acesso a serviços básicos como energia elétrica e água.

Na esfera agrícola, tanto beneficiários quanto ocupantes estão envolvidos na produção para autoconsumo, destacando a importância da sustentabilidade alimentar. A presença do cultivo de diversas culturas, como arroz, mandioca e feijão, evidencia a diversificação nas práticas agrícolas, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de renda.

A pecuária, praticada por todos os lotes, apresenta uma diversidade notável, com criação de gado bovino, suínos, galinhas, equinos e muares. Essa diversificação na produção animal sugere uma abordagem integrada, maximizando os recursos disponíveis e fortalecendo a sustentabilidade do assentamento.

Além das atividades agrícolas e pecuárias, a presença de ocupantes envolvidos em atividades como produção de carvão vegetal, charque, farinhas e óleos vegetais demonstra a diversidade econômica no assentamento. Essas práticas podem contribuir para a geração de renda adicional e a autonomia financeira das famílias.

Em resumo, o P.A. Paiol, em sua fase de estruturação, destaca-se não apenas como um espaço de reforma agrária, mas como uma comunidade ativa e diversificada, onde a participação comunitária, a valorização do coco babaçu e a variedade nas atividades econômicas contribuem para a construção de um modelo sustentável de desenvolvimento local.

Projeto de Assentamento Raposa, Codó

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Raposa está localizado no município de Codó, situado a leste do estado maranhense, abrangendo uma área de 10.659,44 hectares. Registrado pelo Incra, esse assentamento tem capacidade para abrigar 333 famílias, tendo a totalidade de famílias assentadas. O PA Raposa foi estabelecido pela Portaria no. 20, datada de 5 de maio de 2006.

Mapa 20 - Projeto de Assentamento Raposa, Codó, Maranhão

A Associação dos Produtores e Produtoras Rurais do Povoado Raposa foi fundada em junho de 2003, pouco tempo após a desapropriação para fins de reforma agrária da área, em março de 2003. Além de atuar na defesa dos direitos sociais, essa associação também se dedica a atividades associativas relacionadas à cultura e à arte, promovendo a preservação e o fortalecimento das expressões culturais da comunidade.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Raposa, em Codó (MA1001000), entre os dias 20 e 27 de maio de 2023, totalizando 329 laudos, sendo 226 de beneficiários e 103 de ocupantes. Mais tarde, em 18 de maio de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 68 laudos de beneficiários (30,08%) e 32 laudos de ocupantes (31,06%), totalizando 100 laudos (30,39% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 68)

- Dos beneficiários, 55 recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, enquanto 13 não recebem.
- Dos 55, 36 recebem Bolsa Família/Auxílio Brasil, enquanto 19 recebem aposentadoria.
- 67 dos beneficiários afirmaram ter moradia no lote, com 64 de alvenaria e as 3 restantes mistas de alvenaria com taipa..
- O tamanho médio das moradias é 50,71m². A moda é de 48 m².
- Das 67 moradias declaradas, 66 possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo se divide em: 36 residências de poço no lote, 27 domicílios de rede de distribuição, 2 de cacimba, e 1 de cisterna.
- O esgoto doméstico é descartado em: 29 em fossa comum, 27 em fossa séptica e 11 a céu aberto.
- 61 moradias receberam apoio do INCRA.

Ocupantes (amostra = 32)

- Dos 32 ocupantes, nenhum recebe auxílio de políticas, sociais ou previdenciárias.
- Todos os ocupantes possuem moradia.
- Todas as moradias são de alvenaria.
- O tamanho modal e médio das moradias é de 48m².
- Todas possuem acesso a energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo se divide em 12 em rede de distribuição e 20 em poço no lote.
- O esgoto doméstico é descartado em: 26 em fossa séptica e 6 a céu aberto.
- Todos os ocupantes receberam alguma forma de auxílio do INCRA para suas moradias.

Os dados das unidades familiares no Projeto de Assentamento Raposa revelam diferenças notáveis entre beneficiários e ocupantes. Entre os beneficiários, a grande maioria (55 de 68) recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, com 36 deles beneficiando-se do Bolsa Família/Auxílio Brasil e 19 recebendo aposentadoria. Isso sugere uma dependência significativa desses benefícios para a renda das famílias beneficiárias. Por outro lado, todos os ocupantes (32 de 32) não recebem auxílios desse tipo, o que pode apontar para uma disparidade socioeconômica entre os dois grupos.

No que diz respeito à moradia, as famílias beneficiárias apresentam uma maior diversidade de tipos de moradia, com algumas combinações de alvenaria e taipa. Já os ocupantes têm moradias exclusivamente de alvenaria, sugerindo um padrão mais homogêneo nas condições de moradia. O tamanho médio das moradias é semelhante, com 50,71m² para beneficiários e 48m² para ocupantes.

A grande maioria das moradias de ambos os grupos têm fornecimento de energia elétrica e água para consumo, embora as fontes de água variem, com mais beneficiários utilizando poços no lote e mais ocupantes dependendo da rede de distribuição. O descarte do esgoto doméstico é mais variado entre os beneficiários, com uma parte considerável utilizando fossa comum. Em contraste, os ocupantes têm uma preferência maior por fossas sépticas.

A análise indica que os beneficiários dependem mais de auxílios sociais e têm moradias com uma diversidade de tipos e fontes de água mais distribuídas. Por outro lado, os ocupantes não recebem auxílios sociais, têm moradias exclusivamente de alvenaria e utilizam mais a rede de distribuição de água. Isso levanta hipóteses de que os beneficiários podem estar em uma situação socioeconômica mais variável, enquanto os ocupantes parecem ter um perfil mais homogêneo em termos de moradia. Além disso, a preferência por fossas sépticas entre os ocupantes pode refletir diferenças nas condições de saneamento e infraestrutura.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 68)

Os dados sobre a produção agrícola dos beneficiários no Projeto de Assentamento Raposa revelam uma variedade de culturas e finalidades de cultivo. A quase totalidade dos beneficiários (exceto um) está envolvida na produção agrícola, seja temporária ou permanente. O tamanho dos lotes dedicados à agricultura varia, com uma média de 0,75 hectares para cultivos temporários e 1,08 hectares para cultivos permanentes.

No que diz respeito às culturas, os beneficiários cultivam uma ampla gama de alimentos, incluindo feijão-fradinho, mandioca, milho em grão, arroz em casca, amendoim, feijão-verde, abóbora, coco-da-baía, manga e melancia. Essa diversidade na produção agrícola sugere uma estratégia de subsistência que visa atender às necessidades alimentares das famílias, bem como possivelmente gerar excedentes para a comercialização.

As finalidades da produção agrícola incluem tanto o autoconsumo quanto a comercialização. Isso indica que parte da produção é destinada ao consumo interno das famílias, contribuindo para sua segurança alimentar, enquanto outra parte pode ser vendida no mercado, gerando renda adicional.

É possível considerar a eficácia dessas estratégias de cultivo em relação à segurança alimentar e à geração de renda, bem como a influência de fatores como a disponibilidade de recursos e o acesso a mercados. Além disso, a produtividade e sustentabilidade dessas culturas poderiam ser avaliadas para otimizar a produção agrícola no PA Raposa.

A diversificação das culturas pode ser uma estratégia para mitigar riscos relacionados à produção agrícola, como eventos climáticos adversos ou flutuações nos preços dos produtos. A variação no tamanho das áreas cultivadas pode refletir a disponibilidade de terra e recursos dentro do assentamento, influenciando a capacidade das famílias de produzir excedentes para comercialização.

A falta de menção ao apoio do INCRA para a produção agrícola sugere que o foco principal do programa pode estar na habitação e regularização fundiária, e pode ser necessário avaliar se há oportunidades para ampliar o apoio à produção agrícola das famílias beneficiárias. A finalidade da produção agrícola (autoconsumo versus comercialização) pode ter implicações nas estratégias de subsistência das famílias e em sua segurança alimentar.

Ocupantes (amostra = 32)

Os dados sobre a produção agrícola dos ocupantes no Projeto de Assentamento Raposa mostram um padrão consistente de envolvimento na agricultura. Todos os ocupantes estão envolvidos na produção agrícola, principalmente com cultivos permanentes.

Os cultivos mais comuns são arroz, feijão, milho e mandioca. Isso reflete uma ênfase em culturas de subsistência, que são fundamentais para a segurança alimentar das famílias. Além disso, a produção de mandioca, em particular, é significativa, indicando a importância desse alimento na dieta local.

Os ocupantes também indicam a finalidade de sua produção agrícola, que inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização. Isso sugere que parte da produção destina-se ao consumo das famílias, enquanto outra parte pode ser vendida no mercado local, possivelmente gerando renda adicional.

Comparando os dados dos beneficiários e dos ocupantes, é possível observar que ambos grupos têm um foco semelhante na produção de alimentos para subsistência, com ênfase em culturas como arroz, feijão, milho e mandioca. No entanto, os beneficiários também cultivam uma variedade maior de culturas, o que pode estar relacionado à diversificação de fontes de renda, como a comercialização de excedentes.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 68)

Os dados sobre a pecuária dos beneficiários no Assentamento Raposa revelam uma variedade de práticas de criação de animais. Vamos analisar os principais pontos:

- A maioria dos beneficiários possui pastagens naturais, embora não seja especificada a área. Além disso, alguns têm pastagens cultivadas, variando em área, mas com predominância de áreas menores (até 15 hectares).
- A criação de gado é comum, com uma faixa de quantidade de cabeças por hectare, variando de 2 a 8 cabeças por hectare. A criação de porcos também está presente, com quantidades variando amplamente. Galinhas são criadas por alguns beneficiários, mas não está claro o número de cabeças em relação à área. A criação de cabras, ovelhas e cabritos é relatada, mas com poucos detalhes sobre quantidades e áreas dedicadas. Além disso, alguns beneficiários têm "outros animais", mas a quantidade e o tipo não estão especificados.
- A finalidade da criação de animais é diversificada, incluindo autoconsumo e comercialização. Isso sugere que parte da produção de animais é consumida pelas famílias, enquanto outra parte é destinada à venda no mercado local.
- Observa-se uma diversidade nas práticas de criação de animais, com diferentes beneficiários focando em tipos variados de animais e em diferentes escalas de produção.
- A falta de informações detalhadas, como a quantidade exata de animais em algumas categorias e a área exata dedicada a cada tipo de criação, torna difícil uma análise mais precisa. Além disso, pode ser relevante explorar questões relacionadas à sustentabilidade e ao manejo adequado das criações.

No geral, a diversidade nas práticas de pecuária indica uma abordagem adaptativa dos beneficiários em relação à criação de animais para atender às suas necessidades alimentares e possivelmente gerar renda adicional por meio da comercialização.

Ocupantes (amostra = 32)

Os dados sobre a pecuária dos ocupantes no Assentamento Raposa, em Codó, revelam uma concentração de práticas de criação de animais em comparação com os beneficiários. Vamos analisar os principais pontos:

- Todos os ocupantes relatam ter pastagens naturais, mas não há especificação da área. Além disso, todos possuem pastagens cultivadas, variando em área, com a predominância de áreas menores (até 4 hectares).
- A criação de gado é comum, com uma quantidade de cabeças variando de 1 a 6 cabeças por hectare. A criação de porcos é relatada em quantidades variadas. A criação de galinhas também está presente, mas a quantidade exata em relação à área não é especificada.
- A finalidade da criação de animais é diversificada, incluindo autoconsumo e comercialização, semelhante aos beneficiários.
- A diversidade nas práticas de criação de animais também é observada entre os ocupantes, com diferentes tipos de animais sendo criados e em diferentes escalas de produção.
- Assim como com os beneficiários, os dados revelam uma ampla variação na área disponível para a criação de animais, variando de zero hectares a áreas maiores.
- Da mesma forma que mencionado anteriormente, a falta de informações detalhadas, como a quantidade exata de animais em algumas categorias e a área exata dedicada a cada tipo de criação, pode dificultar uma análise precisa. Também pode ser relevante explorar questões relacionadas à sustentabilidade e ao manejo adequado das criações.

Os ocupantes do Assentamento Raposa, em Codó, também adotam uma variedade de práticas de pecuária, com uma concentração de criações de gado, porcos e galinhas. A finalidade da criação de animais é semelhante à dos beneficiários, abrangendo tanto o autoconsumo quanto a comercialização. Uma análise mais detalhada e específica é necessária para compreender completamente o funcionamento dessas atividades pecuárias e avaliar seu impacto econômico e ambiental.

Na análise comparativa entre beneficiários e ocupantes no Assentamento Raposa, em Codó, em relação à pecuária, podemos destacar algumas hipóteses analíticas. Primeiramente, observa-se uma concentração de práticas de criação de animais entre os ocupantes, sugerindo uma abordagem mais focada e especializada, enquanto os beneficiários demonstram uma diversidade mais ampla em suas práticas. Isso pode estar relacionado às diferentes estratégias de subsistência e objetivos econômicos de cada grupo.

Segundo, a variação na área dedicada à pecuária é notável em ambos os grupos, porém os beneficiários parecem alocar áreas maiores para suas criações em comparação com os ocupantes. Essa diferença pode ser influenciada pelo tamanho da família, recursos disponíveis e objetivos individuais, com os beneficiários adotando uma abordagem mais extensiva.

Terceiro, a quantidade de cabeças por hectare parece ser maior entre os beneficiários, sugerindo estratégias de manejo e produção mais intensivas em comparação com os ocupantes. Ambos os grupos enfrentam desafios semelhantes relacionados à falta de informações detalhadas e à necessidade de explorar práticas sustentáveis. Além disso, a finalidade da criação de animais, incluindo autoconsumo e comercialização, é semelhante entre os dois grupos, indicando a importância de atender às necessidades domésticas e explorar oportunidades de mercado para geração de renda adicional. Essas hipóteses fornecem uma base sólida para análises mais aprofundadas e investigações adicionais a fim de entender as dinâmicas pecuárias dessas comunidades de maneira mais abrangente.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 68)

A análise das outras atividades dos beneficiários no Assentamento Raposa, em Codó, revela uma diversidade de ocupações além da pecuária. Dentre os entrevistados, alguns se dedicam à produção de carvão vegetal, óleos vegetais e farinhas. Essas práticas indicam uma abordagem multifacetada para a geração de renda e subsistência, aproveitando os recursos disponíveis no ambiente local. Além disso, a presença de atividades como artesanato e a produção de bebidas alcoólicas ampliam ainda mais a variedade de ocupações entre os beneficiários.

Quanto à questão de trabalhar fora do lote, alguns beneficiários mencionam atividades fora do assentamento, como trabalho em escola municipal, construção de rede e ocupação em cargos comunitários, como o de Agente Comunitário na secretaria de saúde. Essa diversidade de ocupações fora do lote sugere uma integração dos beneficiários nas atividades econômicas e sociais da região, além de evidenciar uma abordagem empreendedora para complementar os meios de subsistência.

No entanto, é importante notar que algumas respostas apresentam a informação "foi embora do assentamento". Isso pode indicar movimentação populacional e a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre os motivos dessa saída e seu impacto nas dinâmicas sociais e econômicas do Assentamento Raposa. Essas informações fornecem um panorama abrangente das atividades dos beneficiários, permitindo insights adicionais para futuras investigações e políticas de desenvolvimento local.

Ocupantes (amostra = 32)

A análise das outras atividades dos ocupantes no Assentamento Raposa, em Codó, revela um cenário onde a produção de carvão vegetal, óleos vegetais e farinha desempenha um papel significativo. Estas atividades adicionais demonstram uma abordagem diversificada para a geração de renda e subsistência entre os ocupantes.

Além disso, é interessante observar que a totalidade dos ocupantes não mencionou trabalhar fora do lote. Isso pode indicar que a produção das atividades mencionadas, como carvão vegetal e óleos vegetais, é uma parte fundamental de sua fonte de renda e sustento no assentamento. A ausência de detalhes sobre quantidades produzidas e comercialização dificulta uma análise mais precisa dos impactos econômicos dessas atividades.

Essas informações revelam a importância da diversificação de atividades econômicas no contexto do Assentamento Raposa, possibilitando uma melhor compreensão das dinâmicas de subsistência e ressaltando a necessidade de futuras investigações sobre a produção, comercialização e sustentabilidade dessas atividades.

A comparação entre beneficiários e ocupantes no Assentamento Raposa, em Codó, revela algumas diferenças notáveis em relação às suas atividades econômicas. Enquanto ambos grupos demonstram uma diversificação de ocupações, os beneficiários apresentam uma variedade maior de atividades, incluindo artesanato e produção de bebidas alcoólicas. Isso sugere uma abordagem empreendedora e criativa por parte dos beneficiários na geração de renda e subsistência.

A totalidade dos ocupantes se dedica à produção de carvão vegetal, óleos vegetais e farinha, indicando que essas atividades desempenham um papel central em suas fontes de renda e sustento. Essa concentração nas mesmas atividades sugere uma maior especialização produtiva entre os ocupantes.

Ambas as amostras revelam uma integração nas atividades econômicas e sociais da região, seja através de trabalhos em escolas municipais, cargos comunitários ou outras atividades fora do lote. Isso indica uma colaboração entre beneficiários e ocupantes na vida comunitária do assentamento. É importante ressaltar que a saída de alguns beneficiários do assentamento requer uma análise mais aprofundada para compreender os motivos dessa movimentação e seu impacto nas dinâmicas sociais e econômicas locais. Essas informações fornecem uma base sólida para futuras investigações e políticas de desenvolvimento local.

Algumas Considerações

Há algumas diferenças notáveis entre beneficiários e ocupantes. Primeiramente, os beneficiários dependem mais de auxílios sociais, como o Bolsa Família/Auxílio Brasil e a aposentadoria, o que sugere uma dependência significativa desses benefícios para a renda das famílias beneficiárias. Em contraste, os ocupantes não recebem auxílios sociais, indicando uma possível disparidade socioeconômica entre os grupos.

No que diz respeito à moradia, os beneficiários demonstram uma maior diversidade de tipos de moradia, enquanto os ocupantes têm moradias exclusivamente de alvenaria. Essa diferença pode refletir em desigualdades nas condições de habitação entre os grupos.

Quanto à produção agrícola, ambos os grupos se concentram na produção de culturas de subsistência, como arroz, feijão, milho e mandioca. No entanto, os beneficiários cultivam uma gama mais ampla de culturas, possivelmente devido a uma maior diversificação de fontes de renda. A análise aponta para a necessidade de avaliar a eficácia dessas estratégias de cultivo em relação à segurança alimentar e à geração de renda, bem como a influência de fatores como a disponibilidade de recursos e o acesso a mercados.

Na pecuária, tanto beneficiários quanto ocupantes demonstram diversidade nas práticas de criação de animais, com diferenças notáveis na concentração de práticas entre os ocupantes. Essa análise aponta para a necessidade de compreender melhor as dinâmicas pecuárias de ambas as comunidades e explorar práticas sustentáveis.

Em relação às "outras atividades," os beneficiários diversificam suas ocupações com a produção de carvão vegetal, óleos vegetais, farinhas, artesanato e bebidas alcoólicas. Embora essa última atividade possa gerar renda, também pode ter implicações sociais e de saúde, requerendo um exame mais aprofundado das consequências. Alguns também trabalham fora do lote, indicando uma abordagem empreendedora para complementar os meios de subsistência. Em contraste, os ocupantes se concentram em atividades como a produção de carvão vegetal, óleos vegetais e farinha, sugerindo uma abordagem mais especializada na geração de renda. A saída de alguns beneficiários do assentamento

requer uma análise mais profunda para compreender seus motivos e impactos nas dinâmicas locais.

É importante ressaltar que, apesar do Programa Titula Brasil do INCRA buscar a regularização fundiária, ainda existem desafios consideráveis a serem enfrentados. A dependência significativa dos beneficiários em relação a auxílios sociais, como o Bolsa Família/Auxílio Brasil, aponta para a necessidade de medidas adicionais para fortalecer a autonomia econômica dessas famílias. A falta de apoio explícito do INCRA para a produção agrícola sugere que o programa pode estar perdendo uma oportunidade crucial de promover o desenvolvimento econômico sustentável. A ênfase na habitação e regularização fundiária é essencial, mas não deve negligenciar o potencial das atividades produtivas.

Além disso, a disparidade socioeconômica entre beneficiários e ocupantes levanta questões sobre a equidade do programa. Enquanto os beneficiários dependem de auxílios sociais, os ocupantes, que não recebem tais benefícios, podem estar em desvantagem na busca pela melhoria de suas condições de vida. A falta de detalhes sobre a produção agrícola e pecuária, como quantidades exatas e práticas de manejo, limita nossa compreensão do impacto real dessas atividades e impede a avaliação de práticas sustentáveis. A saída de alguns beneficiários do assentamento levanta preocupações sobre a estabilidade das famílias e seu envolvimento na comunidade. Esses aspectos críticos destacam a importância de uma análise aprofundada e uma abordagem mais holística na implementação do Programa Titula Brasil para garantir que ele atenda efetivamente às necessidades das famílias e promova o desenvolvimento sustentável no Assentamento Raposa.

Projeto de Assentamento Remanso da Mariana, Coroatá

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Remanso da Mariana está localizado no município de Coroatá, situado no centro-leste do estado do Maranhão, às margens do rio Itapecuru, abrangendo uma área de 3.579,58 hectares. O PA tem capacidade para abrigar 126 famílias, e todas as vagas já estão preenchidas. Sua criação foi oficializada pela Portaria no. 103, datada de 07 de julho de 1992, e a aquisição das terras para fins de Reforma Agrária ocorreu por meio de desapropriação em 1988.

Mapa 21 - Projeto de Assentamento Remanso da Mariana, Coroatá, Maranhão

Uma das organizações da comunidade é a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Subárea N.1 do Projeto de Assentamento Remanso da Mariana, que foi fundada posteriormente da criação do assentamento, em 1996. Ela desempenha um papel importante na promoção dos interesses coletivos dos assentados e na busca por meios de desenvolvimento da subsistência e na comercialização do que é produzido dentro do imóvel rural.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Remanso da Mariana, em Coroatá (MA 0041000) entre 10 e 15 de agosto de 2023, totalizando 129 laudos, sendo 93 de beneficiários e 36 de ocupantes. Mais tarde, em 05 de setembro de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 29 laudos de beneficiários (31%) e 11 laudos de ocupantes (31%), totalizando 40 laudos (31% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 29)

- 24 beneficiários recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária. 11 são aposentadoria e 13 auxílio Brasil. 5 não recebem.
- Todos possuem moradia no lote. 26 são de alvenaria, 2 de taipa e 1 mista.
- A maior moradia possui 102 e a menor 38 metros quadrados. A média de tamanho das moradias é de 56,62 metros quadrados.
- Todos possuem acesso à energia elétrica.
- Todos possuem acesso a água. 5 por cacimba, 6 por poço no lote e 18 pela rede de distribuição do assentamento.
- O descarte de dejetos humanos nas moradias se divide em 16 via fossa comum e 13 a céu aberto.

Ocupantes (amostra = 11)

- Nenhum dos 11 ocupantes recebem renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- Todos os ocupantes possuem moradia no lote. 9 são de alvenaria e 2 de taipa.
- Todas as moradias possuem acesso à energia elétrica.
- Todos possuem água para o consumo humano. 8 são oriundas da rede de distribuição do assentamento, 2 com poço no lote e 1 com cacimba.
- O descarte dos dejetos humanos de 7 dos ocupantes é realizado a céu aberto e somente 4 por fossa comum.

A maioria dos beneficiários recebe renda de políticas assistenciais e/ou previdenciárias, com a aposentadoria e o auxílio Brasil sendo as principais fontes. Isso sugere uma dependência significativa desses programas de assistência social.

A maioria das moradias no assentamento é de alvenaria, indicando um nível razoável de infraestrutura habitacional. O tamanho médio das moradias é relativamente espaçoso, com uma média de 56,62 metros quadrados.

Todos os beneficiários e ocupantes têm acesso à energia elétrica, o que é positivo em termos de qualidade de vida. Quanto ao abastecimento de água, a maioria utiliza a rede de distribuição do assentamento, garantindo acesso a água potável.

O descarte de dejetos humanos é um aspecto importante da qualidade de vida. A maioria dos beneficiários utiliza fossa comum, enquanto uma parte menor recorre ao descarte a céu aberto. No caso dos ocupantes, a situação é menos favorável, com a maioria utilizando o descarte a céu aberto. Isso pode representar um desafio para a saúde pública e o meio ambiente.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 29)

- 26 possuem produção agrícola. 19 possuem apenas lavouras temporárias e 7 possuem tanto permanente quanto temporária.
- As maiores áreas de produção são 4,5 hectares e as menores são 0,09 hectares. A área média é de 1.566 hectares por lote produtivo.
- Apenas 6 produzem tanto para autoconsumo quanto para comercialização. 20 produzem exclusivamente para autoconsumo.
- A cultura mais frequente é a de milho (22 lotes), arroz (21 lotes), feijão (19 lotes), mandioca (12 lotes) e pomar doméstico (7 lotes).
- Há um número médio de 3,15 culturas desenvolvidas por lote produtivo.

Ocupantes (amostra = 11)

- Todos os 11 ocupantes possuem produção agrícola. 5 produzem apenas para autoconsumo e 6 produzem tanto para autoconsumo quanto para comercialização.
- 9 possuem apenas culturas temporárias e 2 possuem tanto temporárias quanto permanentes.
- A maior área de cultivo é de 4,55 hectares. A menor é de 0,04 hectares. A média é de 1,93 hectares por lote.
- A cultura mais frequente é o arroz e o milho (presentes em 10), seguido pelo feijão (4), a mandioca (3), o pomar doméstico (2), abóbora (1) e melancia (1).
- 5 produzem exclusivamente para o autoconsumo, enquanto 6 produzem tanto para autoconsumo quanto para comercialização.
- Há um número médio de 2,8 culturas implantadas por unidade.

Os beneficiários possuem uma média de 3,15 culturas por lote produtivo, com a maioria produzindo exclusivamente para autoconsumo. Suas áreas de produção variam de 0,09 a 4,5 hectares, com uma média de 1,566 hectares por lote produtivo. As culturas mais comuns são milho, arroz, feijão, mandioca e pomar doméstico.

Já os ocupantes cultivam, em média, 2,8 culturas por lote produtivo, com uma divisão mais equilibrada entre autoconsumo e comercialização. Suas áreas de produção variam de 0,04 a 4,55 hectares, com uma média de 1,93 hectares por lote produtivo. As culturas mais frequentes entre os ocupantes são arroz e milho, seguidas de feijão, mandioca, pomar doméstico, abóbora e melancia.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 29)

- 11 lotes possuem pastagens naturais. As maiores são 10 hectares e a menor apenas 3 hectares. A média é de 6,18 hectares por lote.
- 17 possuem pastagens cultivadas. A maior é 15 e a menor 2 hectares. A média é de 7 hectares por lote com pastagens cultivadas.

- 27 lotes apresentam criações e 2 não. 10 criam apenas para autoconsumo e 17 criam tanto para autoconsumo quanto para comercialização.]
- 15 criam gado. Os maiores criadores possuem 17 e o menor 1 cabeça. A média é de 7,66 cabeças por lote criador de gado.
- 10 criam suínos. O maior 12 e o menor 1. A média é de 4,1 cabeças por lote criador de suínos.
- 24 criam galinhas. O maior possui 150 e o menor 10 cabeças. A média é de 56,04 cabeças por lote criador de galinha.
- Apenas 1 cria cabras (2). 7 criam equinos (de 3 a 1 cabeças cada). 1 cria muares (1 cabeça) e 1 cria peixes, camarões e moluscos.

Ocupantes (amostra = 11)

- Nenhum apresenta pastagens naturais. Apenas 3 possuem pastagens cultivadas, sendo suas áreas de 2, 6 e 10 hectares.
- Todos possuem criações. 4 criam apenas para o autoconsumo, enquanto 7 produzem tanto para autoconsumo quanto para comercialização.
- Há 4 criações de bovinos, sendo o maior 15 e o menor 6 cabeças. A média dos 4 é de 7,75 cabeças por lote.
- Há 5 criações de suínos, sendo o maior 8 e o menor 2 cabeças. A média é de 4 cabeças por lote.
- Há 8 criadores de galinhas, sendo o maior 80 e o menor 20. A média é de 45,6 cabeças por lote.
- 1 criar 1 equino.

Podemos dividir os beneficiários em dois grupos: aqueles que possuem pastagens naturais e os que possuem pastagens cultivadas. Dos 29 lotes analisados, 11 possuem pastagens naturais, variando de 3 a 10 hectares, com uma média de 6,18 hectares por lote. Por outro lado, 17 lotes possuem pastagens cultivadas, variando de 2 a 15 hectares, com uma média de 7 hectares por lote. Isso indica uma predominância de pastagens cultivadas entre os beneficiários.

No que diz respeito às criações, 27 dos 29 lotes apresentam algum tipo de criação. Desses, 10 criam exclusivamente para autoconsumo, enquanto 17 criam tanto para autoconsumo quanto para comercialização. A diversidade de animais criados é notável. Quinze lotes criam gado, com uma média de 7,66 cabeças por lote. Dez criam suínos, com uma média de 4,1 cabeças por lote, e 24 criam galinhas, com uma média de 56,04 cabeças por lote. Além disso, há criações menores de equinos, cabras, muares e até mesmo peixes, camarões e moluscos.

Por outro lado, entre os ocupantes, nenhum possui pastagens naturais, e apenas três possuem pastagens cultivadas, variando de 2 a 10 hectares. Todos os ocupantes possuem criações, com quatro deles criando exclusivamente para o autoconsumo, enquanto sete produzem tanto para autoconsumo quanto para comercialização. As criações incluem bovinos, suínos e galinhas, com médias variando de 4 a 7,75 cabeças por lote, dependendo do tipo de animal. Além disso, um ocupante cria um único equino.

Há certa diversidade na pecuária, com os beneficiários tendo uma variedade maior de animais e pastagens, incluindo a criação de gado, suínos, galinhas e até mesmo animais

menos comuns. Já os ocupantes possuem uma menor diversidade de pastagens, com foco em pastagens cultivadas, e mantêm criações, predominantemente para autoconsumo, com foco em bovinos, suínos e galinhas.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 29)

- 15 realizam outras atividades no lote como artesanato, farinha, carvão vegetal e óleo vegetal.
- Nenhum trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 11)

- 5 realizam outras atividades no lote como artesanato, óleo vegetal e carvão vegetal.
- Nenhum ocupante realiza outras atividades fora do assentamento.

A análise das atividades dos beneficiários e ocupantes mostra que a maioria deles está envolvida em diversas atividades complementares no lote. Dos 29 beneficiários examinados, 15 deles participam ativamente na produção de carvão vegetal, óleos vegetais, farinha e artesanato. Notavelmente, nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote, o que sugere uma concentração de esforços na produção local.

Entre os 11 ocupantes da amostra, 5 também se engajaram em atividades como artesanato, óleo vegetal e carvão vegetal no lote. Similar aos beneficiários, nenhum dos ocupantes realiza atividades fora do assentamento. Essa diversificação nas atividades dentro do lote pode ser benéfica para a sustentabilidade econômica e o desenvolvimento local, promovendo a utilização eficiente dos recursos disponíveis.

Algumas Considerações

Uma hipótese plausível é que o apoio do INCRA possa estar relacionado à diferença entre beneficiários e ocupantes, com os primeiros possivelmente recebendo mais apoio financeiro e técnico. Isso poderia explicar a maior qualidade das moradias entre os beneficiários.

A presença de mais beneficiários envolvidos em atividades econômicas variadas, como artesanato, farinha, carvão vegetal e óleo vegetal, pode ser atribuída ao acesso a recursos e treinamento fornecidos pelo INCRA. Isso sugere que o suporte institucional desempenha um papel fundamental na diversificação econômica.

As análises destacam desafios importantes, como a necessidade de equidade nas políticas de assistência e distribuição de recursos. As diferenças entre beneficiários e ocupantes podem criar desigualdades, e é crucial abordar essa questão para promover um desenvolvimento socioeconômico mais equitativo no Projeto de Assentamento. Além disso, a dependência excessiva de atividades agrícolas pode tornar os ocupantes mais vulneráveis a flutuações climáticas e econômicas, ressaltando a necessidade de maior diversificação econômica.

Oportunidades incluem fortalecer o apoio do INCRA para todos os residentes, promover programas de treinamento em diversas atividades econômicas e incentivar a colaboração entre beneficiários e ocupantes para compartilhar conhecimento e recursos. Uma abordagem integrada que aborda tanto as necessidades individuais quanto as comunitárias pode melhorar o desenvolvimento socioeconômico do Projeto de Assentamento.

Com base nas análises, é notável o impacto do INCRA na qualidade de vida dos beneficiários e ocupantes, mas também destaca a necessidade de equidade e diversificação econômica.

Projeto de Assentamento Renascer, Rosário

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Renascer está localizado no município de Rosário, no centro-norte do Estado do Maranhão. Registrado pelo Incra, com 616,1271 hectares, esse assentamento tem capacidade para abrigar 27 famílias, tendo 17 famílias assentadas.

Mapa 22 - Projeto de Assentamento Renascer, Rosário, Maranhão

O PA Renascer foi estabelecido através de ocupação em 03/10/2006, com decreto de desapropriação pela Portaria no. 77, de 05/12/2008.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Renascer (MA1031000), em Rosário, entre 16 e 24 de agosto de 2023, totalizando 14 laudos, sendo 9 de beneficiários e 5 de ocupantes. Mais tarde, em 20/09/2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 3 laudos de beneficiários (33,3%) e 2 laudos de ocupantes (40%), totalizando 5 laudos (35,7% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 3)

A análise das unidades familiares dos beneficiários no PA Renascer, no município de Rosário, Maranhão, revela as seguintes características:

- Renda de Política Social e Previdenciária: Todas as unidades familiares recebem renda oriunda de política social, especificamente do Bolsa Família / Auxílio Brasil. Isso indica uma dependência significativa dessas políticas como fonte de renda para as famílias no assentamento.
- Moradias no Lote: Todas as unidades familiares possuem moradias em seus lotes, com uma média de uma moradia por unidade familiar.
- Construção da Moradia: As moradias são predominantemente construídas em alvenaria, o que sugere uma condição habitacional satisfatória.
- Tamanho das Moradias: O tamanho médio das moradias é de aproximadamente 59 metros quadrados, o que indica moradias de tamanho razoável.
- Acesso à Energia Elétrica: Todas as moradias possuem acesso à energia elétrica, o que é positivo em termos de qualidade de vida e facilita o acesso a serviços modernos.
- Acesso à Água para Consumo Humano: Todas as moradias têm acesso à água para consumo humano, com a origem da água vindo de poços.
- Sistema de Esgoto: A maioria das unidades familiares faz o descarte de dejetos humanos via fossa comum, o que é uma prática adequada do ponto de vista sanitário.
- Financiamento: Quanto ao financiamento das unidades familiares, o INCRA e recursos próprios são mencionados como fontes de financiamento. Isso indica um apoio financeiro para a regularização fundiária e desenvolvimento agrário.
- Fonte dos Recursos: Além disso, observa-se que recursos próprios também foram mencionados como fonte de recursos para as unidades familiares.

Essa análise demonstra que as unidades familiares no PA Renascer dependem fortemente de políticas sociais, como o Bolsa Família / Auxílio Brasil, como principal fonte de renda. As condições de moradia são satisfatórias, com acesso a serviços básicos, como energia elétrica e água potável. Além disso, a presença de financiamento do INCRA e recursos próprios sugere que essas famílias têm apoio para a regularização fundiária e acesso a políticas de desenvolvimento agrário.

Ocupantes (amostra = 2)

A análise das unidades familiares dos ocupantes revela as seguintes características:

- Renda de Política Social e Previdenciária: As unidades familiares de ocupantes não recebem renda oriunda de política social ou previdenciária, indicando que sua principal fonte de renda não está ligada a essas políticas.
- Moradias no Lote: Todas as unidades familiares de ocupantes possuem moradias em seus lotes, com uma média de uma moradia por unidade familiar.
- Construção da Moradia: As moradias são predominantemente construídas em alvenaria, sugerindo condições habitacionais satisfatórias.
- Tamanho das Moradias: O tamanho médio das moradias é de aproximadamente 52 metros quadrados, o que indica moradias de tamanho razoável.

- Acesso à Energia Elétrica: Todas as moradias possuem acesso à energia elétrica, o que é positivo em termos de qualidade de vida e facilita o acesso a serviços modernos.
- Acesso à Água para Consumo Humano: Todas as moradias têm acesso à água para consumo humano, com a origem da água vindo de poços.
- Sistema de Esgoto: A maioria das unidades familiares faz o descarte de dejetos humanos via fossa comum, o que é uma prática adequada do ponto de vista sanitário.
- Financiamento: Quanto ao financiamento das unidades familiares, recursos próprios foram mencionados.

Essa análise demonstra que as unidades familiares de ocupantes no PA Renascer não dependem de políticas sociais ou previdenciárias como fonte de renda, ao contrário dos beneficiários. As condições de moradia são satisfatórias, com acesso a serviços básicos, como energia elétrica e água potável. Além disso, a presença de recursos próprios como fonte de recursos sugere que essas famílias têm relativa autonomia financeira para manter suas moradias e lotes.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 3)

A análise revela as seguintes características:

- Produção Agrícola: Todos os beneficiários relatam ter produção agrícola em seus lotes, indicando a importância da agricultura como atividade produtiva no assentamento.
- Tipos de Culturas Plantadas: As culturas plantadas pelos beneficiários variam e incluem:
 - Pomar Doméstico. Maxixe (0,05 hectares; 250 kg). Quiabo (0,5 hectares; 150 kg).
 - Arroz em casca (0,1 hectares; 360 kg).
 - Mandioca (0,2 hectares; 2.000 kg).
 - Milho em grão (1,5 hectares; 2.000 kg).
 - Feijão-verde (2 hectares; 1.000 kg).
- Finalidade da Produção Agrícola: A finalidade da produção agrícola é diversificada e inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização. Isso significa que as culturas são cultivadas para suprir as necessidades alimentares das famílias, contribuindo para a segurança alimentar, e também para a geração de renda por meio da venda dos produtos.

Essa diversificação na produção agrícola é positiva, pois contribui para a segurança alimentar e a geração de renda das famílias no assentamento. Além disso, o cultivo em consórcio demonstra uma prática agrícola que pode otimizar o aproveitamento do terreno, melhorando a produtividade e a eficiência do uso da terra.

Ocupantes (amostra = 2)

A análise da produção agrícola dos ocupantes no PA Renascer, localizado no município de Rosário, Maranhão, revela as seguintes características:

- Produção Agrícola: Todos os ocupantes relatam ter produção agrícola em seus lotes, indicando a importância da agricultura como atividade produtiva no assentamento.
- Tipos de Culturas Plantadas: As culturas plantadas pelos ocupantes variam e incluem:
 - Pomar Doméstico.
 - Mandioca (1 hectare; 2.300 kg).
 - Melancia (0,01 hectares; 350 kg).
 - Milho (0,2 hectares; 240 kg).
 - Arroz em casca (0,5 hectares; 500 kg).
 - Mandioca (0,5 hectares; 600 kg).
 - Milho em grão (0,5 hectares; 200 kg).
- Finalidade da Produção Agrícola: A finalidade da produção agrícola é diversificada e inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização. Isso significa que as culturas são cultivadas para suprir as necessidades alimentares das famílias, contribuindo para a segurança alimentar, e também para a geração de renda por meio da venda dos produtos.

A diversidade de culturas plantadas por ocupantes é positiva, pois contribui para a segurança alimentar e a geração de renda das famílias no assentamento. Além disso, o cultivo de culturas diferentes, como arroz, mandioca, melancia e milho, mostra a variedade de produtos agrícolas que são produzidos no local. Isso pode beneficiar tanto o abastecimento interno das famílias quanto o potencial de comercialização de excedentes.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 3)

A análise da pecuária dos beneficiários revela as seguintes características:

Pastagens Naturais: A maioria dos beneficiários possui pastagens naturais em seus lotes, indicando que essa é uma fonte importante de alimento para os animais criados.

Pastagens Cultivadas: Alguns beneficiários também possuem pastagens cultivadas, o que pode contribuir para a alimentação dos animais.

Criações de Animais: Todos os beneficiários têm criações de animais, que incluem:

- Gado (quantidade varia entre 70 e 150 cabeças).
- Porcos (quantidade varia entre 0 e 1 cabeça).

- Galinhas.
- Asininos (1 unidade).

Finalidade da Pecuária: A finalidade da pecuária dos beneficiários é tanto para autoconsumo quanto para comercialização. Isso significa que os animais são criados para atender às necessidades alimentares das famílias, contribuindo para a segurança alimentar no assentamento, bem como para gerar renda por meio da venda dos produtos.

A presença de uma variedade de animais, como gado, porcos, galinhas e asininos, demonstra que a pecuária desempenha um papel significativo na subsistência e geração de renda das famílias no assentamento. A presença de pastagens naturais e cultivadas também contribui para o sustento dos animais. Além disso, a diversificação das criações pode fornecer uma variedade de produtos, como carne, leite e ovos, atendendo tanto às necessidades internas quanto ao potencial de comercialização.

Ocupantes (amostra = 2)

A análise da pecuária dos ocupantes revela as seguintes características:

- Pastagens Naturais: Todos os ocupantes possuem pastagens naturais em seus lotes, indicando que essa é uma fonte importante de alimento para os animais criados.
- Pastagens Cultivadas: Alguns ocupantes também possuem pastagens cultivadas, o que pode contribuir para a alimentação dos animais.
- Criações de Animais: Todos os ocupantes têm criações de animais, que incluem:
 - Gado (quantidade varia entre 8 e 40 cabeças).
 - Porcos (quantidade varia entre 0 e 1 cabeça).
 - Galinhas.
- Finalidade da Pecuária: A finalidade da pecuária dos ocupantes é tanto para autoconsumo quanto para comercialização. Isso significa que os animais são criados para atender às necessidades alimentares das famílias, contribuindo para a segurança alimentar no assentamento, bem como para gerar renda por meio da venda dos produtos.

A presença de pastagens naturais e cultivadas, juntamente com a diversificação das criações, demonstra que a pecuária desempenha um papel significativo na subsistência e geração de renda das famílias ocupantes no assentamento. A variedade de animais, como gado, porcos e galinhas, permite atender tanto às necessidades internas quanto ao potencial de comercialização, contribuindo para a segurança alimentar e a diversificação das fontes de renda.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 3)

A análise das outras atividades dos beneficiários no PA Renascer, localizado em Rosário, Maranhão, revela o seguinte:

- Outras Atividades: Todos os beneficiários da amostra declararam realizar outras atividades no lote, tais como a produção de carvão vegetal e farinhas. Essas atividades são destinadas tanto ao autoconsumo quanto à comercialização, o que indica uma diversificação nas fontes de renda e na produção de alimentos no assentamento.
- Trabalho Fora do Lote: nenhum dos beneficiários principais trabalha fora do lote.

A diversificação nas atividades produtivas, incluindo a produção de carvão vegetal e farinhas, é positiva, pois contribui para a segurança alimentar das famílias no assentamento e proporciona oportunidades de comercialização.

Ocupantes (amostra = 2)

A análise das outras atividades dos ocupantes no PA Renascer, localizado em Rosário, Maranhão, revela o seguinte:

- Outras Atividades: Todos os ocupantes da amostra também declararam realizar outras atividades no lote, envolvendo a produção de carvão vegetal e farinhas. Essas atividades são destinadas tanto ao autoconsumo quanto à comercialização, o que demonstra uma diversificação nas fontes de renda e na produção de alimentos no assentamento.
- Trabalho Fora do Lote: nenhum dos ocupantes trabalha fora do lote. Isso sugere que, além das atividades no assentamento.

A diversificação nas atividades produtivas, incluindo a produção de carvão vegetal e farinhas, é positiva, pois contribui para a segurança alimentar das famílias no assentamento e proporciona oportunidades de comercialização.

Algumas Considerações

A análise socioeconômica do Projeto de Assentamento Renascer, localizado em Rosário, Maranhão, à luz do Programa Titula Brasil, revela uma série de aspectos importantes. Este programa, criado pelo Governo Federal, visa aprimorar a política pública de titulação em projetos de reforma agrária do INCRA e em terras públicas federais sob domínio da União. Ao examinarmos as unidades familiares dos beneficiários, observamos que eles dependem significativamente de políticas sociais, como o Bolsa Família / Auxílio Brasil, como principal fonte de renda. No entanto, as condições de moradia são satisfatórias, com acesso a serviços básicos, como energia elétrica e água potável. A diversificação na produção agrícola e a criação de animais contribuem para a segurança alimentar e a geração de renda das famílias no assentamento.

Já no que diz respeito aos ocupantes, eles não dependem de políticas sociais como fonte de renda. Suas condições de moradia também são satisfatórias, com acesso a serviços

básicos. A produção agrícola e a pecuária desempenham um papel crucial na subsistência e na geração de renda das famílias ocupantes.

Ambos beneficiários e ocupantes do PA Renascer se envolvem em atividades de produção agrícola diversificadas, o que é positivo para a segurança alimentar e a potencial comercialização de excedentes. Além disso, a produção de carvão vegetal e farinhas como outras atividades mostra uma diversificação nas fontes de renda e na produção de alimentos no assentamento. No entanto, a necessidade de trabalho fora do lote para os beneficiários sugere desafios econômicos adicionais que podem ser abordados para melhorar a sustentabilidade econômica das famílias. Portanto, é essencial continuar apoiando essas comunidades no desenvolvimento de suas atividades agrícolas e na busca de alternativas econômicas no próprio assentamento.

Projeto de Assentamento Santa Cruz I e II, Barreirinhas

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Santa Cruz I e II situa-se ao centro de Barreirinhas, município Maranhense localizado ao nordeste do Estado, em uma área de 5005,7021 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 337 famílias, com 337 ocupadas. Foi criado pela Portaria no. 063, de 21/11/2006, e obtido por meio de desapropriação.

Mapa 23 - Projeto de Assentamento Santa Cruz I e II, Barreirinhas, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 18 e 31 de julho de 2022. Nos dias 08 e 09 de agosto de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 318 famílias, da qual recolheu-se uma amostra de 138 (43,4%), das quais 125 seriam beneficiárias e 13 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 125)

- 109 beneficiários recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária. 16 não recebem.
- Dos 109 que recebem, 70 o fazem através de bolsa família/auxílio Brasil; 33 por aposentadoria; 1 por auxílio doença; 1 recebe remuneração como servidor público municipal e 4 recebem benefício de prestação continuada.
- Com exceção de 4 beneficiários, o restante (121) possuem moradia no lote, das quais, 117 são de alvenaria, 1 de madeira, 1 de taipa, 1 de palha e 1 de barro adobe³⁰.
- Das 121 moradias, apenas 2 não têm acesso a energia elétrica.
- Com exceção de 2 moradias, quase a totalidade tem acesso a água para consumo humano. Dessas, 105 são de poço no lote, 8 são de rede de distribuição do assentamento, 2 cacimba e 3 com fonte de água oriunda do lote ao lado.
- O descarte de dejetos humanos nas moradias se divide em 79 via fossa comum, 35 via fossa séptica, 6 a céu aberto e 1 patente latrina.
- A moradia de barro adobe não tem acesso a água para consumo humano e o descarte de dejetos é a céu aberto.
- Há uma casa sem acesso a energia e água para consumo humano.

Ocupantes (amostra = 13)

- Nenhum dos 13 recebe alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- Os 13 ocupantes possuem moradia no lote, das quais todas são de alvenaria e todas têm acesso a energia elétrica e acesso à água para consumo humano.
- A origem da água é através de um poço no lote.
- O descarte de dejetos humanos é feito em 8 ocupantes por fossa comum, em 2 ocupantes por rede de distribuição e 3 ocupantes por fossa séptica.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 125)

- Há 64 que desenvolvem produção de alguma forma, sendo 21 apenas temporárias, 3 permanentes e 37 com ambas as produções.
- A área de produção agrícola mais comum é de 0,4 hectares. A maior área possui 9 hectares e a menor, 0,01. A média é sutilmente maior que 1,3 hectares.
- Há 37 destinados ao autoconsumo e comercialização. 27 estão dedicados apenas ao autoconsumo e nenhum para comercialização.
- Das 27 exclusivas ao autoconsumo, a maior área cultivada é de 2,5 hectares, sendo que a característica modal possui menos que um hectare.

³⁰ Tijolo feito com uma mistura de barro cru, areia em pequena quantidade, estrume e fibra vegetal.

- A cultura mais frequente é a mandioca com 45 das 64 unidades, acompanhado pelo arroz em casca (27) e caju (22). Além dessas, há também retirada de castanhas do caju, milho, feijão, banana, abóbora, limão, cebolinha, couve, macaxeira e quiabo.
- Há um número médio de 1,30 culturas desenvolvidas por unidade. A combinação que apresenta maior incidência é arroz em casca e mandioca, com 8 observações, o que pode sugerir ausência de viés.

Ocupantes (amostra = 13)

- 12 possuem produção agrícola de modo que sete são exclusivamente temporárias. Assim, cinco dispõem de cultura permanente e temporária.
- A maior área possui 2 hectares e a menor, 0,0009. Sendo a média igual a 0,78 hectares.
- A cultura de maior frequência é a de mandioca presente em todas 12 unidades, seguido pelo arroz em casca (6), milho em grão (3), feijão verde (2), castanha de caju (2), caju (2), feijão fradinho (2) e banana (1).
- 8 praticam a comercialização e autoconsumo do que produzem, frente a quatro que apenas produzem para autoconsumo.
- Há um número médio de 2,67 culturas implantadas por unidade. Dentre as combinações mais comuns são mandioca e arroz em casca.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 125)

- Dos 125 beneficiários com atividade pecuária, 32 o fazem em pastagens naturais e somente um lote possui pastagem cultivada, com áreas médias de 1,9 hectares e 2,0 hectares, respectivamente.
- 106 lotes apresentam criações, e 16 não. Todos se destinam ao autoconsumo e 54 fazem comercialização da sua produção.
- A média dos criadores de gado é de 7,4 cabeças por lote produtivo
- A média de área para a criação de suínos é 0,4 de hectare per capita.
- A média de área para a criação de galinhas 0,06 é de hectare per capita.
- Há criação de gado bovino, porco, galinha com equinos e asininos
- Sete lotes praticam criação de peixes/camarões e moluscos (1,6 ha ao todo)
- Há criação de equinos, asininos e ovinos.

Ocupantes (amostra = 13)

- Dos 13 ocupantes, três apresentam pastagens naturais, com média de 1,3 hectares. Apenas um possui pastagem cultivada, em uma área de 1,0 hectare.
- Nove lotes apresentam criações, dos quais apenas quatro se destinam exclusivamente ao autoconsumo, e cinco destinam sua produção para autoconsumo e comercialização.
- Dois lotes criam gado, um lote que cria porcos, Oito criam galinhas, a uma área média de 0,2 hectare per capita, há equinos em um e peixes, camarões e moluscos em outro.

- Todos os lotes que criam gado, criam galinhas, um dos lotes que cria galinhas, cria também camarões, moluscos e peixes.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 125)

- Dos 125 beneficiários, 33 realizam atividades fora do lote.
- As principais atividades são farinha e carvão vegetal, muitas vezes combinadas.
- Dos 125 beneficiários, 14 trabalham fora do lote, das quais 4 em faxina como diaristas.

Ocupantes (amostra = 13)

- Dos 13 ocupantes, apenas um realiza outras atividades: carvão vegetal e farinha.
- Nenhum dos ocupantes declarou realizar atividades fora do lote.

Algumas Considerações

No contexto das unidades familiares, a maioria dos beneficiários (109) recebe renda de políticas assistenciais e/ou previdenciárias, destacando-se o Bolsa Família/Auxílio Brasil como fonte principal. A habitação, predominantemente em alvenaria, reflete condições de vida relativamente estáveis, com acesso à energia elétrica e água para consumo humano. No entanto, algumas disparidades, como moradias sem acesso a água, indicam desafios específicos que requerem atenção.

A produção agrícola é uma parte fundamental da subsistência, com mandioca, arroz em casca e caju sendo as culturas mais frequentes. A diversidade nas atividades agrícolas sugere uma abordagem sustentável e integrada à produção de alimentos. A pecuária, praticada por grande parte dos beneficiários, amplia a variedade de produtos, incluindo gado bovino, suínos, galinhas, equinos e asininos, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de renda.

A presença de atividades não agrícolas, como produção de farinha e carvão vegetal, destaca a diversificação econômica nas comunidades de assentamento. No entanto, é notável que a maioria dos beneficiários (33) realiza atividades fora do lote, indicando a necessidade de explorar oportunidades de geração de renda dentro do próprio assentamento.

Em síntese, os P.A. Santa Cruz I e II apresentam uma base econômica centrada na agricultura e pecuária, complementada por atividades extrativas e de processamento. A realização de atividades fora do lote da parte dos beneficiários - é importante mencionar que essa informação é declarada pelo assentado - denota a necessidade de políticas de fixação destes no lote, através da criação de programas de geração de renda intra-assentamento.

Projeto de Assentamento São Benedito II, Timbiras

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) São Benedito II situa-se ao Nordeste de Timbiras, município Maranhense localizado ao leste do Estado, em uma área de 2.014,6012 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 83 famílias, com 80 ocupadas. Foi criado pela Portaria no. 017, de 30/03/2000, e obtido por meio de desapropriação.

Mapa 24 - Projeto de Assentamento São Benedito II, Timbiras, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 26 a 28 de agosto de 2022. No dia 14 de setembro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 72 famílias, com 44 beneficiárias e 28 ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 25 (34%), das quais 15 seriam beneficiárias e 10 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (Amostra: 15)

A análise dos dados das unidades familiares do PA São Benedito II em Timbiras, especialmente focando nos beneficiários, revela algumas tendências e características importantes.

- Fontes de Renda e Habitação:
 - A maior parte dos beneficiários depende de fontes de renda como aposentadoria e Bolsa Família/Auxílio Brasil.
 - As moradias são predominantemente construídas em alvenaria, indicando condições habitacionais razoáveis.
 - O tamanho das moradias varia entre 30 e 54 metros quadrados, mostrando uma diversidade no tamanho das residências.
 - Há uma diversidade de fontes de água, como cacimba, nascente e poço, contribuindo para a disponibilidade de água para consumo humano.
 - A utilização de fossa comum para o descarte de dejetos humanos é comum, embora algumas famílias mencionem o uso de céu aberto, sugerindo a necessidade de melhorias sanitárias.
- Diversidade nas Condições e Escolhas:
 - Existe uma variação nas escolhas de construção das moradias, incluindo taipa, mista e de madeira, indicando uma diversidade nas condições socioeconômicas e preferências.
 - Algumas famílias mencionam céu aberto para o descarte de dejetos, indicando a necessidade de atenção a práticas sanitárias mais adequadas.
- Relação com o INCRA:
 - A presença frequente da menção ao INCRA sugere a influência dessa entidade nas condições de moradia, financiamento e desenvolvimento agrário das unidades familiares.
 - O financiamento do INCRA é mencionado em várias observações, indicando um suporte financeiro para a regularização fundiária e desenvolvimento agrário.

Ocupantes (Amostra: 10)

A análise dos dados das unidades familiares dos ocupantes no PA São Benedito II em Timbiras revela algumas características distintas em comparação com os beneficiários.

- Fontes de Renda e Habitação:
 - Praticamente toda a amostra de ocupantes declarou não receber qualquer tipo de auxílio governamental.
 - As moradias apresentam uma variedade de materiais de construção, incluindo taipa, madeira e alvenaria, sugerindo diferentes condições socioeconômicas e preferências individuais.

- O tamanho das moradias varia entre 25 e 50 metros quadrados, similar à observada entre os beneficiários.
- Diversidade nas fontes de água, como cacimba, nascente e cisterna, contribuindo para a disponibilidade de água para consumo humano.
- A utilização de fossa comum é predominante para o descarte de dejetos, com algumas famílias mencionando o uso de céu aberto, indicando a necessidade de atenção a práticas sanitárias mais adequadas.
- Relação com o INCRA:
 - Alguns ocupantes mencionam o INCRA como fonte de financiamento, indicando uma influência semelhante à observada nos beneficiários.

Os ocupantes do PA São Benedito II em Timbiras apresentam características semelhantes aos beneficiários em termos de diversidade nas condições socioeconômicas e escolhas habitacionais, diferindo no acesso ao auxílio governamental nas fontes de renda. A presença do INCRA como fonte de financiamento é observada tanto entre beneficiários quanto entre ocupantes. A análise sugere a importância de abordagens diferenciadas para atender às necessidades específicas de cada grupo, considerando as diferentes fontes de renda e condições habitacionais apresentadas pelos beneficiários e ocupantes.

Produção Agrícola

Beneficiários (Amostra: 15)

A análise da produção agrícola dos beneficiários no PA São Benedito II em Timbiras revela uma diversidade de culturas plantadas, indicando uma abordagem agrícola sustentável com foco tanto no autoconsumo quanto na comercialização. Abaixo estão algumas considerações específicas:

- Diversidade de Culturas:
 - Os beneficiários cultivam uma variedade de culturas, incluindo arroz em casca, feijão, mandioca, milho, fava em grão, melancia e sementes de arroz.
 - A diversificação das culturas contribui para a segurança alimentar e pode ser uma estratégia eficaz para a geração de renda, atendendo tanto às necessidades familiares quanto ao potencial de comercialização.
- Áreas Dedicadas à Agricultura:
 - As áreas dedicadas à agricultura variam de 0,2 a 1,5 hectares, demonstrando uma adaptação às condições locais e preferências individuais.
 - A presença de áreas significativas destinadas à produção de mandioca sugere uma ênfase nessa cultura, possivelmente devido à sua importância como fonte de carboidratos na dieta local.
- Finalidades da Produção: A produção agrícola tem finalidades tanto para autoconsumo quanto para comercialização, indicando uma abordagem equilibrada entre atender às necessidades familiares e explorar oportunidades de mercado.
- Consórcio de Culturas: Alguns beneficiários praticam o consórcio de culturas, como arroz e mandioca, o que é uma prática agrícola sustentável, pois permite o uso eficiente dos recursos disponíveis no lote.

- **Produção Sustentável:** A presença de culturas temporárias e permanentes sugere uma abordagem agrícola sustentável, atendendo às necessidades de alimentos básicos e potencialmente gerando excedentes para comercialização.

Ocupantes (Amostra: 10)

A análise da produção agrícola dos ocupantes no PA São Benedito II em Timbiras também revela uma variedade de culturas plantadas, indicando práticas agrícolas diversas. Algumas considerações específicas são:

- **Diversidade de Culturas:**
 - Os ocupantes cultivam diferentes culturas, como arroz, feijão, macaxeira, milho, fava e mandioca.
 - A diversificação das culturas sugere uma abordagem adaptativa, possivelmente em resposta às condições locais e às preferências individuais.
- **Áreas Dedicadas à Agricultura:** variam de 0,1 a 1,53 hectares, demonstrando uma adaptação às condições locais e a possibilidade de tamanhos de lotes diferentes.
- **Finalidades da Produção:** A produção agrícola tem finalidades tanto para autoconsumo quanto para comercialização, indicando uma abordagem equilibrada semelhante à observada nos beneficiários.
- **Cultivo Consórcio:** Alguns ocupantes praticam o cultivo consórcio, como arroz, feijão e mandioca no mesmo lote, o que é uma prática sustentável, permitindo o uso eficiente do espaço e dos recursos.
- **Produção Sustentável:** A presença de culturas temporárias e permanentes sugere uma abordagem sustentável semelhante à observada nos beneficiários.
- **Quantidade de Produção:** As quantidades de produção variam, refletindo diferentes escalas de produção entre os ocupantes.

Pecuária

Beneficiários (Amostra: 15)

A análise da pecuária para os beneficiários no PA São Benedito II em Timbiras revela algumas características importantes:

- **Presença de Criações:** Todos os beneficiários analisados possuem criações em seus lotes, indicando uma atividade pecuária comum no assentamento.
- **Diversidade de Criações:** As criações incluem gado, porcos, galinhas, cabras, ovelhas, cabritos, e em alguns casos, outros animais como peixes, camarões e moluscos.
- **Finalidade da Pecuária:** A finalidade da pecuária é tanto para autoconsumo quanto para comercialização, o que sugere uma integração das atividades pecuárias nas práticas de subsistência e geração de renda.
- **Quantidade e Área Destinada:** A quantidade de cabeças de animais varia entre os beneficiários, indicando diferentes escalas de criação.

- Em alguns casos, há menção de áreas específicas destinadas à pecuária, incluindo áreas para peixes, camarões e moluscos.

Em resumo, a pecuária entre os beneficiários no PA São Benedito II é uma atividade significativa, contribuindo para a subsistência e possivelmente para a geração de renda. A diversidade de criações reflete uma abordagem adaptativa às condições locais, e a presença de áreas específicas para algumas atividades, como peixes, sugere uma diversificação das práticas pecuárias.

Ocupantes (Amostra: 10)

A análise dos ocupantes no PA São Benedito II em Timbiras, referente à pecuária, apresenta as seguintes conclusões:

- Presença de Pastagens Naturais e Cultivadas: A maioria dos ocupantes indica a presença de pastagens naturais e cultivadas em seus lotes, sinalizando uma prática comum de manejo de pastagens para a criação de animais.
- Criação de Gado: A criação de gado é comum entre os ocupantes, com diferentes quantidades de cabeças e áreas dedicadas. Essa prática sugere o uso dos animais para subsistência e, possivelmente, para comercialização.
- Criação de Porcos: Alguns ocupantes mencionam a criação de porcos, indicando uma diversificação nas atividades pecuárias. A quantidade de cabeças e áreas destinadas varia entre os ocupantes.
- Criação de Galinhas: A criação de galinhas também é observada, com diferentes quantidades de cabeças. As galinhas podem ser criadas tanto para autoconsumo quanto para comercialização de ovos e carne.
- Finalidade da Pecuária: A finalidade da pecuária varia entre autoconsumo e comercialização, mostrando uma abordagem integrada entre as atividades de subsistência e as práticas voltadas para geração de renda.
- Diferenças nas Práticas Pecuárias: Existem variações significativas nas práticas pecuárias entre os ocupantes, refletindo adaptações às condições locais, preferências individuais e recursos disponíveis.

Em resumo, a pecuária entre os ocupantes no PA São Benedito II é uma prática difundida, englobando a criação de gado, porcos e galinhas. A presença de pastagens naturais e cultivadas evidencia esforços para o manejo sustentável das áreas destinadas à pecuária. Essas práticas têm potencial tanto para a subsistência quanto para a geração de renda, contribuindo para a diversificação das atividades no assentamento.

Outras Atividades

Beneficiários (Amostra: 15)

A análise das outras atividades dos beneficiários no PA São Benedito II em Timbiras revela as seguintes informações:

- Produção de Carvão Natural: Um beneficiário está envolvido na produção de carvão natural para autoconsumo. Essa atividade pode estar relacionada ao uso doméstico, como fonte de energia.
- Outras Atividades Diversificadas: Alguns beneficiários estão engajados em atividades diversas, não especificadas. Essa diversificação pode incluir diferentes práticas que contribuem para a subsistência ou geração de renda.
- Produção de Carvão Vegetal, Óleos Vegetais e Sucos e Polpas de Frutas: Um beneficiário está envolvido na produção de carvão vegetal, óleos vegetais, sucos e polpas de frutas para autoconsumo. Essa diversificação nas atividades sugere uma abordagem integrada à produção para atender às necessidades alimentares e energéticas.
- Trabalho Externo: Alguns beneficiários indicam que o beneficiário principal trabalha fora do lote. Um deles especifica o envolvimento parcial com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STTR) da cidade, ocupando uma posição de liderança sindical.
- Comercialização de Farinhas e Carvão Vegetal: Um beneficiário está envolvido na produção e comercialização de farinhas e carvão vegetal, indicando uma abordagem empreendedora para geração de renda.

Os beneficiários do PA São Benedito II em Timbiras demonstram diversidade nas atividades, incluindo produção de carvão, atividades diversas não especificadas, produção de carvão vegetal, óleos vegetais, sucos e polpas de frutas, envolvimento sindical e comercialização de produtos como farinhas e carvão vegetal. Essa variedade reflete estratégias adaptativas e empreendedoras para atender às diferentes necessidades e oportunidades na comunidade.

Ocupantes (Amostra: 10)

A análise das atividades dos ocupantes no PA São Benedito II em Timbiras revela as seguintes informações:

- Alguns ocupantes estão envolvidos em atividades diversas não especificadas. A natureza exata dessas atividades não foi especificada, mas a diversificação sugere uma abordagem ampla para atender a diferentes necessidades ou oportunidades.
- Um ocupante está envolvido na produção de carvão, óleo vegetal, sucos e polpas. Essa diversificação indica uma abordagem integrada à produção, possivelmente para atender às necessidades domésticas e de geração de renda.
- Não foi declarado trabalho fora do lote na amostra.

Algumas Considerações

O PA São Benedito II apresenta uma comunidade agrícola diversificada e adaptativa, com forte influência do INCRA. A variabilidade nas práticas agrícolas, pecuárias e em outras atividades sugere que abordagens diferenciadas são necessárias para atender às necessidades específicas de beneficiários e ocupantes. Hipóteses podem incluir a influência contínua do INCRA nas escolhas habitacionais e na sustentabilidade agrícola, bem como a necessidade de políticas específicas para fortalecer a diversificação econômica na comunidade.

Ao considerar o panorama do PA São Benedito II, destacam-se desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável. A diversidade nas escolhas habitacionais e práticas agrícolas revela uma riqueza de conhecimentos locais, mas também aponta para a necessidade de programas de capacitação e assistência técnica contínua. A promoção de técnicas agrícolas sustentáveis, aprimoramento das condições habitacionais e o fortalecimento de práticas pecuárias podem ser áreas estratégicas de intervenção.

A análise ressalta a necessidade de políticas públicas integradas que levem em consideração as nuances entre beneficiários e ocupantes. Iniciativas que promovam a diversificação econômica, fortaleçam as capacidades individuais e considerem as particularidades de cada grupo podem ser fundamentais. Além disso, estratégias que estimulem a participação ativa da comunidade, garantindo representação e voz nas decisões relacionadas ao desenvolvimento do assentamento, podem contribuir para um modelo sustentável e inclusivo de crescimento.

Projeto de Assentamento São João das Neves, Peritoró

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) São João das Neves está situado no município de Peritoró, localizado na região leste do estado do Maranhão, em uma área de 13.090,92 hectares. O registro do Incra indica que o PA tem capacidade para assentar 350 famílias, sendo que todas as famílias já estão estabelecidas na região.

Mapa 25 - Projeto de Assentamento São João das Neves, Peritoró, Maranhão

O PA São João das Neves foi criado em 2 de janeiro de 1987 pela Portaria nº 80, tendo sido obtido por meio de desapropriação em 2 de janeiro de 1986. Anteriormente, a identificação geográfica do PA também se incluía no município de Coroatá, que tem limites a leste de Peritoró.

Considerado um dos três distritos mais importantes do município de Peritoró, juntamente com Livramento e Independência, o PA São João das Neves tem uma história marcada pela luta dos trabalhadores rurais pela conquista da terra. Após a desapropriação e a criação do PA, os assentados se organizaram em torno da Associação Prof dos Trabalhadores Rurais São João das Neves, criada em 20 de julho de 1994.

A Associação tem como principal atividade a assistência social em residências coletivas e particulares, além de atuar em atividades em casas de repouso, condomínios para pessoas com deficiência e centros de assistência psicossocial e para dependentes químicos. Essas

atividades mostram a luta e a organização dos trabalhadores rurais para além da conquista da terra, mas também na busca por melhores condições de vida para os assentados.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA São João das Neves (MA0014000) entre os dias 20 e 27 de fevereiro de 2023, totalizando 348 laudos, sendo 299 de beneficiários e 49 de ocupantes. Mais tarde, em 6 de março de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 91 laudos de beneficiários (30,4%) e 15 laudos de ocupantes (30,6%), totalizando 106 laudos (30,5% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 91)

- Dos 91 beneficiários, 88 recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias. Enquanto 3 não recebem.
- Sendo que dos 88: 54 recebem aposentadoria, 33 recebem bolsa família/auxílio Brasil e 1 recebe auxílio doença.
- Todos os beneficiários afirmaram ter moradia no lote. Das quais 90 são de alvenaria e apenas uma é feita de madeira.
- O tamanho médio das moradias é 53,14m².
- Todas as moradias possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo se divide em: 44 de poço no lote, 42 de rede de distribuição, 4 de cacimba e 1 de cisterna.
- O esgoto doméstico é descartado em: 54 em fossa comum, 24 em fossa séptica e 13 a céu aberto.

Ocupantes (amostra = 15)

- Dos 15 ocupantes, apenas 1 recebe auxílio de políticas, sociais ou previdenciárias. Sendo que este ocupante recebe bolsa família.
- Todos os 15 ocupantes possuem moradia.
- As moradias se dividem em: 12 de alvenaria, 2 de taipa, 1 mista e 1 de alvenaria e adobe.
- O tamanho médio das moradias é de 47m².
- Todas possuem acesso a energia elétrica e água para consumo.
- A fonte de água para consumo se divide em: 7 em fossa comum, 2 a céu aberto, 2 em fossa séptica e outras 3 em fossa que não foi especificada o tipo.

Na amostra de beneficiários, dos 91 entrevistados, a grande maioria, 88 pessoas (96,7%), recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, sendo que 54 (58,9%) recebem aposentadoria, 33 (36,3%) recebem bolsa família/auxílio Brasil e 1 pessoa (1,1%) recebe auxílio doença. Todos os beneficiários afirmaram ter moradia no lote, sendo que a maioria, 90 casas (98,9%), são de alvenaria e apenas 1 casa (1,1%) é feita de madeira. O tamanho médio das moradias é de 53,14m². Todas as moradias possuem fornecimento de energia

elétrica e água para consumo. A fonte de água para consumo se divide em: 44 (48,4%) de poço no lote, 42 (46,2%) de rede de distribuição, 4 (4,4%) de cacimba e 1 (1,1%) de cisterna. O esgoto doméstico é descartado em: 54 (59,3%) em fossa comum, 24 (26,4%) em fossa séptica e 13 (14,3%) a céu aberto.

Já na amostra de ocupantes, dos 15 entrevistados, apenas 1 pessoa (6,7%) recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, sendo que essa pessoa recebe bolsa família. Todos os 15 ocupantes possuem moradia, sendo que a maioria, 12 casas (80%), são de alvenaria, 2 (13,3%) são de taipa, 1 (6,7%) é mista e 1 (6,7%) é de alvenaria e adobe. O tamanho médio das moradias é de 47m². Todas as moradias possuem acesso a energia elétrica e água para consumo. A fonte de água para consumo se divide em: 7 (46,7%) em fossa comum, 2 (13,3%) a céu aberto, 2 (13,3%) em fossa séptica e outras 3 (20%) em fossa que não foi especificado o tipo.

Com base nas informações apresentadas, podemos fazer algumas hipóteses sobre as condições de vida das unidades familiares beneficiárias e ocupantes na área estudada.

Uma primeira hipótese é que as unidades familiares beneficiárias parecem estar em melhores condições socioeconômicas do que os ocupantes, já que a grande maioria dos beneficiários recebe auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, enquanto apenas um dos ocupantes recebe.

Além disso, a maioria das moradias dos beneficiários é de alvenaria e tem tamanho médio maior do que as dos ocupantes, o que sugere que os beneficiários têm mais recursos para construir ou melhorar suas casas. Além disso, todos os beneficiários afirmaram ter moradia no lote, enquanto apenas 15 ocupantes foram entrevistados, o que pode indicar que há mais dificuldades para conseguir moradia na área para os ocupantes.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 91)

- Apenas 2 dos beneficiários não desenvolvem produção agrícola. Dos 88 que desenvolvem a produção de alguma forma, são 71 apenas temporárias, 4 permanentes e 15 com ambas as produções.
- A área de produção agrícola mais comum é de 2 hectares. A maior área possui 6,5 hectares e a menor 0,02. A média é 1,2 hectares.
- Todos os 88 lotes que desenvolvem produção agrícola fazem para autoconsumo, e destinados ao autoconsumo e comercialização são 59.
- A maior área destinada a autoconsumo e comercialização tem 6,02 hectares.
- A cultura mais frequente é a de arroz em casca, presente em 74 das 88 unidades, e a segunda mais frequente é a de mandioca, presente em 73 unidades. Em sequência têm-se milho em grão e feijão presentes em 40 unidades.
- As outras culturas produzidas pelos beneficiários são pomar doméstico e horta.
- Há um número médio de 2,78 culturas desenvolvidas por unidade.

Ocupantes (amostra = 15)

- Todos os ocupantes possuem produção agrícola, de modo que 11 são exclusivamente temporárias, 2 possuem produção permanente e temporária e também duas com apenas produção permanente.
- A maior área possui 3,1 hectares e, a menor, 0,01. A média é 1,75 hectares. E a área de produção agrícola mais comum dentre os ocupantes é de 2 hectares.
- Todos para autoconsumo e apenas 2 ocupantes não fazem comercialização.
- As culturas de maior frequência são: arroz em casca, presente em 11 lotes; mandioca, presente em 9 lotes; milho, presente em 7 lotes.
- Tem-se feijão, pomar e horta como outras culturas produzidas pelos ocupantes.
- Há um número médio de 2,4 culturas implantadas por unidade.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 91)

Dos 91 beneficiários com atividade pecuária, apenas 16 o fazem em pastagens naturais e 58 lotes possuem pastagem cultivadas, com áreas médias de 7,063 hectares e 7,872 hectares, respectivamente.

86 lotes apresentam criações, e 5 não. Dentre esses, 17 destinam-se apenas ao autoconsumo e 67 praticam o autoconsumo e comercialização de suas produções.

A média de criação de suínos por hectare per capita é uma medida interessante para avaliar a eficiência da criação de suínos, já que considera a quantidade de animais produzidos por área cultivada. Por sua vez, a média de criação de galinhas por lote indica o tamanho médio das criações de aves.

- A média dos criadores de gado é de 9,130 cabeças por lote produtivo.
- A média da criação de suínos é 4,615 de hectare per capita.
- A média de criação de galinhas é de 50,610 por lote.
- Há criação de gado bovino, porco, galinha, equinos, peixes, camarões, moluscos e asininos.

Observa-se que a maioria dos beneficiários com atividade pecuária possuem pastagens cultivadas em seus lotes, sendo que a área média das pastagens é maior nas pastagens cultivadas do que nas naturais. A criação de gado bovino é a atividade predominante, seguida pela criação de suínos e galinhas.

Por fim, a informação sobre a variedade de animais criados indica uma diversificação na atividade pecuária na região ou população em questão.

Ocupantes (amostra = 15)

- Dos 15 ocupantes, três apresentam pastagens naturais, com média de 6,333 hectares. 8 possuem pastagem cultivada, em uma área de 9,750 hectares.
- 14 lotes apresentam criações, dos quais apenas quatro se destinam exclusivamente ao autoconsumo, e 11 destinam sua produção para autoconsumo e comercialização.

As médias de cabeças de gado por lote produtivo, criação de suínos por hectare per capita e criação de galinhas por lote permitem ter uma ideia do tamanho das criações e da eficiência na utilização das áreas para a criação de animais.

- A média dos criadores de gado é de 11,700 cabeças por lote produtivo.
- A média da criação de suínos é 5,500 de hectare per capita.
- A média de criação de galinhas é de 46,250 por lote.
- Há criação de gado bovino, porco, galinha e um coelho.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 91)

- 65 dos beneficiários realizam outras atividades (71,4% da amostra), em sua maioria carvão vegetal, farinhas, extração de óleos vegetais
- A destinação é para autoconsumo e venda na propriedade.
- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 15)

- 3 ocupantes produzem óleos vegetais, farinhas e carvão vegetal (20% da amostra).
- nenhum ocupante declarou trabalhar fora do lote.

De acordo com a amostra de 91 beneficiários, 65 deles (71,4%) realizam outras atividades, principalmente relacionadas à produção de carvão vegetal, farinhas e extração de óleos vegetais. Essas atividades são direcionadas para autoconsumo e venda na propriedade, o que sugere que os beneficiários estão envolvidos em atividades de subsistência e/ou de pequena escala.

Além disso, nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote, o que sugere que essas atividades produtivas são a principal fonte de renda para essas famílias. Essa informação pode ser relevante para entender as dinâmicas econômicas e sociais da região em questão e também pode ter implicações para políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento rural e à promoção de atividades produtivas sustentáveis.

Em relação aos ocupantes, a amostra de 15 indivíduos indica que 3 deles (20%) produzem óleos vegetais, farinhas e carvão vegetal. Essa informação sugere que as atividades produtivas também são relevantes para os ocupantes, mas em menor escala do que para os beneficiários. Além disso, assim como no caso dos beneficiários, nenhum dos ocupantes declarou trabalhar fora do lote, o que reforça a importância dessas atividades para a subsistência e renda dessas famílias.

Algumas Considerações

Com base nos dados apresentados, podemos fazer algumas hipóteses sobre o Projeto de Assentamento São João das Neves e seus habitantes.

Dos 91 beneficiários da amostra, 88 recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, sendo que 54 recebem aposentadoria e 33 recebem bolsa família/auxílio Brasil. Isso sugere que as famílias do assentamento dependem em grande medida dessas políticas para

sobreviver. Todas as famílias da amostra afirmaram ter moradia no lote. Das quais 90 são de alvenaria e apenas uma é feita de madeira. O tamanho médio das moradias é de 53,14m². Isso sugere que a maioria das famílias possui uma moradia adequada e com espaço suficiente para viver. Todas as moradias possuem fornecimento de energia elétrica e água para consumo. A fonte de água para consumo se divide em poço no lote, rede de distribuição, cacimba e cisterna. Isso sugere que as famílias do assentamento têm acesso a serviços básicos de infraestrutura. O esgoto doméstico é descartado em fossa comum, fossa séptica e a céu aberto. Isso sugere que ainda há problemas de saneamento básico no assentamento que precisam ser resolvidos.

A produção agrícola é principalmente destinada ao autoconsumo, o que é consistente com o objetivo do projeto de assentamento de fornecer terras para agricultores familiares. No entanto, a presença de comercialização também indica uma oportunidade para os agricultores ganharem dinheiro extra com a venda de excedentes. As culturas mais frequentes entre os beneficiários e ocupantes são arroz em casca e mandioca, seguidas por milho e feijão. Estes resultados são esperados para uma região de clima tropical com uma forte tradição agrícola, como o Maranhão. A média de culturas implantadas por unidade é maior entre os beneficiários (2,78) do que entre os ocupantes (2,4), o que pode sugerir uma maior experiência e conhecimento na agricultura entre os beneficiários. No entanto, a diferença é relativamente pequena, indicando que ambos os grupos têm uma diversidade considerável em suas atividades agrícolas. É importante notar que a área média de produção agrícola por unidade é relativamente pequena (1,2 hectares para beneficiários e 1,75 hectares para ocupantes), o que pode limitar o potencial de ganhos comerciais. No entanto, a diversidade de culturas e o compromisso com a agricultura de subsistência sugerem que o projeto de assentamento está ajudando a promover a segurança alimentar local.

A maioria dos lotes possui criações de animais, sendo que a pecuária bovina é a atividade predominante. A maioria dos beneficiários e ocupantes possui pastagens cultivadas em seus lotes, com áreas médias superiores às pastagens naturais. Isso pode indicar que os produtores investiram em melhorias nas pastagens para aumentar a produtividade de suas criações. A maioria dos produtores pratica tanto o autoconsumo quanto a comercialização de suas produções, o que indica que a pecuária é uma atividade voltada tanto para o sustento familiar quanto para a geração de renda. A criação de suínos e galinhas também é relevante, e a diversificação da criação de animais pode ser uma estratégia dos produtores para garantir uma maior estabilidade financeira. A presença de outros animais, como equinos, peixes, camarões, moluscos e asininos, indica que os produtores exploram diferentes oportunidades de mercado e diversificam suas atividades para obter maiores ganhos.

De acordo com a amostra de 91 beneficiários, a maioria (71,4%) realiza outras atividades além da pecuária, como produção de carvão vegetal, farinhas e extração de óleos vegetais, principalmente para autoconsumo e venda na propriedade. Essas atividades podem ser consideradas de subsistência e/ou de pequena escala, uma vez que não parecem ser destinadas à comercialização em grande escala. Além disso, nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote, indicando que essas atividades produtivas são a principal fonte de renda para essas famílias. Já em relação aos ocupantes, a amostra de 15 indivíduos indica que uma proporção menor (20%) produz carvão vegetal, farinhas e óleos vegetais. Essa informação sugere que as atividades produtivas também são relevantes para os ocupantes, mas em menor escala do que para os beneficiários. Além disso, assim como no caso dos

beneficiários, nenhum dos ocupantes declarou trabalhar fora do lote, o que reforça a importância dessas atividades para a subsistência e renda dessas famílias.

As famílias do Projeto de Assentamento São João das Neves tiveram uma trajetória de luta e resistência pela conquista da terra, buscam melhores condições de vida e bem-estar por meio da assistência social e dependem em grande medida de políticas sociais e previdenciárias para sobreviver. As famílias têm acesso a serviços básicos de infraestrutura, mas ainda enfrentam problemas de saneamento básico que precisam ser resolvidos. O Projeto de Assentamento tem sido bem-sucedido em fornecer terras para agricultores familiares na região leste do Maranhão, com a maioria dos lotes sendo ocupados e utilizados para produção agrícola. A diversidade de culturas implantadas sugere uma comunidade bem adaptada às condições locais e comprometida com a agricultura de subsistência. No entanto, a área média de produção agrícola por unidade pode limitar o potencial de ganhos comerciais. A atividade pecuária é uma importante fonte de renda e sustento para os beneficiários e ocupantes, sendo que os produtores utilizam diferentes estratégias para aumentar a produtividade e diversificar suas criações. A maioria dos beneficiários (71,4%) da amostra de 91 indivíduos realiza outras atividades produtivas, como produção de carvão vegetal, farinhas e extração de óleos vegetais para autoconsumo e venda na propriedade. Essas atividades são consideradas de subsistência e/ou pequena escala, e nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote, indicando que são a principal fonte de renda para essas famílias. A situação dos ocupantes, ainda que menor em escala, reforça a importância dessas atividades para a subsistência e renda dessas famílias. As informações coletadas podem auxiliar na compreensão das dinâmicas econômicas e sociais da região e em políticas públicas para o desenvolvimento rural e a promoção de atividades produtivas sustentáveis.

Projeto de Assentamento Sapucaia I, Bom Jardim

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Sapucaia I possui uma área de 1.386,2170 ha, situa-se no município Bom Jardim localizado ao oeste do estado maranhense. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 23 famílias, e atualmente tem 19 famílias assentadas. O PA Sapucaia I foi criado pela Portaria no. 21 em 17/04/2015, e obtido por meio de desapropriação.

Mapa 26 - Projeto de Assentamento Sapucaia I, Bom Jardim, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 16 e 18 de setembro de 2022. Em 07 de outubro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 19 famílias, com 13 beneficiárias e 6 ocupantes, da qual recolheu-se uma amostra de 10 (29%), das quais 8 seriam beneficiárias e 2 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 8)

- 5 beneficiários recebem renda oriunda de política social e/ou previdenciária. Enquanto 3 não.
- Dos que recebem: 2 é de previdência social, 2 é de bolsa família/auxílio Brasil e 1 é de CadÚnico.
- 7 possuem casa, enquanto 1 não. Das quais: 5 são de alvenaria/tijolo, 1 de madeira e 1 de taipa.
- Todas as 7 casas possuem acesso a energia elétrica e água própria para consumo humano.
- Em 6 casas, a destinação de dejetos humanos é por fossa comum, e em 1 caso, o destino é a céu aberto.

Ocupantes (amostra = 2)

- Nenhum dos dois ocupantes recebem renda oriunda de política social e/ou previdenciária.
- 1 ocupante possui moradia no lote, com as seguintes características: de madeira, com acesso a energia elétrica e água própria para consumo humano. A origem da água é do poço do lote. E o descarte de dejetos humanos é feito a partir de fossa comum.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 8)

- 4 possuem produção agrícola, enquanto 4 não.
- As 4 lavouras são do tipo temporária com uma média de 0,63 ha.
- As culturas plantadas são: mandioca (15.000kg), milho em grão (900kg) e feijão-fradinho (600kg).

Ocupantes (amostra = 2)

- Os dois ocupantes possuem produção agrícola, das quais as duas são do tipo temporária.
- A média de hectare dedicado à agricultura é de 1,5.
- Os dois ocupantes produzem para autoconsumo.
- As culturas produzidas são: arroz em casca (1.500kg), milho em grão (1.000kg) e mandioca (14.560kg).

Pecuária

Beneficiários (amostra = 8)

- 6 possuem pastagem natural, enquanto 2 não. Com uma média de 15,83 ha.
- 3 possuem pastagem cultivada, enquanto 5 não. Com uma média de 36,73 ha.
- Todos os lotes possuem criações, das quais todas são destinadas para autoconsumo e comercialização.
- Todos criam gado com uma média de 36,75 cabeças por lote.
- 2 lotes criam porcos com uma média de 10,5 cabeças por lote.
- 3 lotes criam galinhas, com uma média de 60 cabeças por lote.
- Há ainda a criação de equinos em 2 lotes, com uma média de 1,5 cabeça por lote.

Ocupantes (amostra = 2)

- Os dois ocupantes não possuem pastagem natural.
- 1 ocupante possui pastagem cultivada com uma área de 190 ha dedicado,
- Os dois lotes possuem criação, das quais ambas são dedicadas para autoconsumo e comercialização.
- 2 ocupantes criam gados com uma média de 69,5 cabeças.
- 1 ocupante cria 2 cabeças de porco.
- 1 ocupante cria 100 cabeças de galinha.
- 1 ocupante cria 8 cabeças de equinos.
-

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 8)

- 5 beneficiários produzem outras atividades.
- 5 com a venda direta de carne bovina.
- 1 com processamento de leite.
- 1 com venda direta de mandioca.
- 1 com venda direta de aves.
- E nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 2)

- 1 ocupante produz processados de leite.
- Nenhum dos dois ocupantes trabalha fora.

Algumas Considerações

No que diz respeito às unidades familiares, dos oito beneficiários analisados, cinco recebem renda de políticas sociais ou previdenciárias. A habitação é predominantemente em alvenaria/tijolo (5), garantindo acesso a energia elétrica e água própria para consumo humano. No entanto, é crucial observar que uma família ainda destina dejetos humanos a céu aberto, apontando desafios em infraestrutura básica.

A produção agrícola nos oito beneficiários revela que metade possui lavouras temporárias, principalmente com culturas como mandioca, milho e feijão-fradinho. Quanto à pecuária, destaca-se a presença de pastagem natural e cultivada, com criação de gado, porcos, galinhas e equinos. Essa diversificação sugere uma abordagem integrada na subsistência e comercialização.

Os dois ocupantes analisados também apresentam características específicas. Ambos estão envolvidos na produção agrícola temporária, com destaque para arroz, milho e mandioca. A pecuária é representada por gado, suínos, galinhas e equinos. A presença de pastagem cultivada em um dos ocupantes destaca a diversidade nas práticas agrícolas.

No âmbito das outras atividades, há uma variedade de empreendimentos, como venda direta de carne bovina, processamento de leite e venda de mandioca e aves. Este cenário evidencia a busca pela diversificação econômica, contribuindo para a sustentabilidade financeira das famílias assentadas.

O PA Sapucaia I enfrenta desafios relacionados à infraestrutura básica, especialmente no tratamento de resíduos. No entanto, a diversificação nas atividades agrícolas e a busca por alternativas econômicas indicam um potencial de crescimento e sustentabilidade. Há base para intervenções e políticas que visam fortalecer o assentamento, promovendo o bem-estar das famílias e a resiliência da comunidade.

Projeto de Assentamento Serraria, Esperantinópolis

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Serraria situa-se ao Sul do município de Esperantinópolis, município Maranhense localizado ao norte do Estado, em uma área de 499,2240 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 16 famílias, com 15 ocupadas. Foi criado pela Portaria no. 079, de 12/12/203, e obtido por meio de reconhecimento.

Mapa 27 - Projeto de Assentamento Serraria, Esperantinópolis, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 24 a 27 de agosto de 2022. No dia 6 de outubro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 26 famílias, com 25 beneficiárias e 1 ocupante, da qual recolheu-se uma amostra de 9 (30%), das quais 8 seriam beneficiárias e apenas 1 ocupante.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra: 8)

Das 8 famílias de beneficiários, todas recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, sendo que 3 famílias declararam receber bolsa família/auxílio Brasil e 5 aposentadorias. Todas as famílias afirmaram ter moradias nos lotes, sendo todas de alvenaria. O tamanho médio das moradias é 51,7 m². A moda é 48 m². Todos possuem fornecimento de energia elétrica e água para o consumo. A fonte de água está entre poço com total de 3 famílias e rede de distribuição com total de 5 famílias. O esgoto doméstico é todo descartado em fossas sépticas. Todos os assentados usaram alguma forma de financiamento para construir suas moradias. Desses, um utilizou recursos próprios, um utilizou apenas do INCRA, 5 utilizaram recursos próprios e do INCRA e um utilizou recursos do INCRA e matérias primas locais.

Ocupantes (amostra: 1)

Há somente um ocupante nesta amostra, que não recebe renda de políticas sociais ou previdenciárias. O ocupante possui moradia de 38 m² no lote, de alvenaria. Há acesso a energia elétrica e água para o consumo humano, através de rede de distribuição. O ocupante possui fossa séptica e não recebeu financiamento.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra: 8)

- Há 8 que desenvolvem produção de alguma forma, sendo em sua totalidade temporária.
- A maior área possui 4,5 hectares e a menor, 0,12. A média é pouco menor do que 1,45 hectares.
- Há 6 destinados ao autoconsumo e comercialização. 2 estão dedicados apenas ao autoconsumo.
- Das 2 exclusivas ao autoconsumo, a maior área cultivada é de 1 hectare.
- A cultura mais frequente é a mandioca com 7 das 8 unidades, acompanhado pelo milho em grão (6) e arroz em casca (2).
- Há um número médio de 1,88 culturas desenvolvidas por unidade. A combinação que apresenta maior incidência é mandioca e milho em grão, com 3 observações, o que pode sugerir ausência de viés.

Ocupantes (amostra: 1)

- O ocupante possui produção agrícola de modo temporária.
- A área possui 3 hectares.
- A maior cultura é a de mandioca (1 hectare com 400Kg), milho em grão (1 hectare com 120Kg) e feijão verde (1 hectare com 10Kg).
- Não há comercialização, apenas autoconsumo do que produzem.
- Há um número médio de 3 culturas implantadas por unidade.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 8)

- Das 8 amostras, 4 possuem pastagens naturais e 4 não.
- A média das áreas das unidades com pastagens naturais é de 7,5 ha.
- 2 possuem pastagens cultivadas e 6 não.
- A média das áreas das unidades com pastagens cultivadas é de 15 ha.
- Das 8 amostras, 7 possuem criação e 1 não.
- Todos os 7 que possuem criação tem como finalidade tanto o autoconsumo quanto para comercialização.
- A média dos criadores de gado é 12 cabeças por unidade produtiva, sendo 6 unidades que criam gado.
- A maior criação de gado por unidade conta com 30 cabeças, enquanto a menor possui apenas 4 cabeças
- A média dos criadores de gado é de 4 cabeças por unidade produtiva, sendo 2 unidades que criam porco.
- A média dos criadores de galinhas é de 20,2 cabeças por unidade produtiva, sendo 5 unidades que criam galinhas.
- A maior criação de galinhas por unidade conta com 46 cabeças, enquanto a menor possui apenas 5 cabeças.
- A média dos criadores de equinos é de 2,5 cabeças por unidade produtiva, sendo 2 unidades que criam equinos.

Ocupantes (amostra = 1)

- A unidade produtiva não possui pastagens naturais.
- Possui 3 ha de pastagem cultivada.
- A unidade possui criação de 80 galinhas e 1 equino.
- O destino da criação é tanto para comercialização quanto para autoconsumo.

Outras atividades

Beneficiários (amostra = 8)

- Nenhum dos beneficiários realiza outras atividades.
- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do lote.

Ocupantes (amostra = 1)

- O ocupante produz óleos vegetais, farinhas e carvão vegetal.
- O ocupante não trabalha fora do lote.

Algumas Considerações

O PA apresenta comportamento indiferenciado dos demais de maior porte no Estado. Há predominância de residências pequenas, culturas de macaxeira, feijão e milho voltadas ao autoconsumo e ao pequeno comércio, criação de aves para corte e autoconsumo, Há pequena produção de óleos vegetais, farinha e carvão vegetal.

Projeto de Assentamento Terra Bela, Buriticupu

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O PA (Projeto de Assentamento) Terra Bela situa-se ao noroeste de Buriticupu, município Maranhense localizado ao Oeste do Estado, em uma área de 11.553,0000 ha. No registro do Incra, possui uma capacidade de assentar 380 famílias, com 328 ocupadas. Foi criado pela Portaria no. 038, de 02/08/1995, e obtido por meio de compra.

Mapa 28 - Projeto de Assentamento Terra Bela, Buriticupu, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra no projeto de assentamento, entre 12 e 19 de setembro de 2022. Nos dias 03 e 04 de novembro de 2022, a equipe técnica do TED – INCRA – UFMA realizou uma coleta amostral dessa massa de dados. Os laudos apresentaram uma população declarada de 182 famílias, da qual recolheu-se uma amostra de 57 (31,3%), das quais 38 seriam beneficiárias e 19 seriam ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 38)

- 26 beneficiários recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária, enquanto 12 não recebem.
- Dos 26 que recebem alguma forma de renda, 9 recebem auxílio brasil/bolsa família, 9 recebem aposentadoria, 5 recebem previdência social, 1 recebe auxílio emergencial, 1 recebe benefício de prestação continuada e 1 recebe agente administrativo.
- Com exceção de 1, o restante (37 beneficiários) tem moradia no lote, das quais 36 são de alvenaria e uma é mista.
- Todas as moradias possuem acesso a energia elétrica.
- Todas as moradias possuem acesso a água para consumo humano: 18 são de poço no lote, 16 são de rede de distribuição do assentamento, 2 são de cacimba e 1 é de bomba d'água.
- O descarte de dejetos humanos se divide em: 21 em fossa comum, 15 fossa séptica e 1 a céu aberto.
- No que confere ao financiamento para a construção das casas: 16 declararam que receberam recurso do INCRA, 6 recurso próprio e do INCRA, 8 não indicaram qualquer tipo de recurso e 6 indicaram que receberam, sem especificar.

Ocupantes (amostra = 19)

- Dos 190 ocupantes, apenas 4 recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária. O restante (15), não recebe e há a incidência de um ocupante falecido.
- Dos 4 ocupantes que recebem: 2 recebem cadúnico e 2 recebem previdência social.
- Tirando a amostra correspondente ao ocupante falecido, dos 19 restantes: 13 possuem moradia, enquanto 6 não. Das quais: 8 são de alvenaria, 3 são mistas e 2 são de madeira.
- Há a incidência de um ocupante que possui 2 casas, e a sua caracterização é: de alvenaria, 45m², com acesso a energia elétrica e água para consumo humano, e o esgoto é de fossa comum.
- Todas as moradias possuem acesso a energia elétrica.
- Todas as moradias possuem acesso a água para consumo humano: 8 são de poço no lote, 4 são de rede de distribuição do assentamento e 1 é de cacimba.
- O descarte de dejetos humanos se divide em 12 de fossa comum e 1 a céu aberto.
- Nenhum ocupante recebeu algum tipo de financiamento para a construção das casas.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 38)

- Dos 38 beneficiários da amostra, 28 possuem produção agrícola no lote, enquanto 10 não. Dessas, 26 famílias que produzem são com lavouras temporárias.

- A maior área destinada à produção agrícola tem 8 ha e a menor tem 0,02 ha. A média das áreas destinadas à produção agrícola é 1,513 ha.
- Das 28 famílias produtoras, 27 possuem como finalidade o autoconsumo. 21 dessas, além do autoconsumo, comercializa a sua produção;
- A cultura de maior incidência é o milho em grão e o arroz, que estão presentes em 18 e 14, seguido da mandioca que está presente em 13 unidades, depois o feijão-verde que está presente em 9, castanhas-de-caju com 8 unidades e a fava em grão presente em 1 pomar doméstico e um lote com alface, cebolinha, coentro e couve-flor.
- A média de culturas por unidade é 2,125 implantadas por unidade.
- A cultura de milho em grão atinge 18.214 kg.
- A cultura de arroz em casca atinge 19.143 kg.
- A cultura de mandioca atinge 35.469 kg.
- A cultura de feijão verde atinge 3.720 kg.
- A cultura de castanha de caju atinge 4.220 kg.
- A cultura de alface com 60Kg, cebolinha com 50Kg, coentro com 50Kg e couve-flor com 30Kg.

Ocupantes (amostra = 19)

- Das 19 amostras, 14 possuem produção agrícola e 5 não. Das 14, 11 são temporárias.
- A menor área de produção é de 0,84 ha, sendo a área média de produção de 3,024 ha.
- Das 14 unidades produtoras, 12 produzem para o autoconsumo, sendo que 9 dessas unidades também realizam comercialização da produção.
- O número médio de culturas por unidade produtiva é de 1,850 unidades.
- A cultura de maior incidência é a castanha de caju seguido do milho, aparecendo em 12 unidades produtivas e 11, respectivamente; seguido do arroz em casca e a mandioca, que aparece em 4 unidades cada, seguidos do feijão verde e a cana de açúcar em 2 unidades e coco e maracujá presentes em uma unidade.
- A cultura da castanha atinge 14.700 kg.
- A cultura de milho em grão atinge 13.000 kg.
- A cultura de mandioca atinge 11.600 kg.
- A cultura de arroz atinge 6.000 kg.
- A cultura de cana de açúcar atinge 10.000 kg.
- A cultura de feijão verde atinge 260 kg.
- A cultura de coco-da-baía atinge 0 kg.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 38)

- Das 38 amostras, 7 possuem pastagens naturais e 31 não.
- A média das áreas das unidades com pastagens naturais é de 10,2 ha.
- 32 possuem pastagens cultivadas e 6 não.
- A média das áreas das unidades com pastagens cultivadas é de 16,8 ha.
- Das 38 amostras, 31 possuem criação e 7 não.
- 29 dos que possuem criação tem como finalidade tanto o autoconsumo e 28 para comercialização.
- 27 criam gado e a média de cabeças por lote é de 21,37, sendo que 1 lote possui 45 cabeças e 2 possuem 5 cabeças cada.
- 10 possuem criação de porcos e a média de cabeças por lote é 10,3, sendo que a maior unidade produtiva possui 30 cabeças enquanto a menor possui apenas 1.
- 19 lotes possuem criação de galinhas e a média de cabeças por lote é de 40,42, sendo que as duas maiores unidades produtivas possuem 150 cabeças cada e a menor possui apenas 5.
- 8 lotes possuem outras criações como equinos (4 cabeças em 2 lotes), asininos (5 cabeças em 2 lotes), burros e mulas (4 cabeças em 1 lote), muares (1 cabeça em 1 lote), peixes, moluscos e camarões.

Ocupantes (amostra = 19)

- Das 19 amostras, 6 possuem pastagens naturais e 13 não. Dos que possuem pastagens naturais, a média é de 13 ha.
- 16 possuem pastagens cultivadas e 3 não. A média das pastagens cultivadas é 16,5 ha.
- 16 possuem criações e 3 não. 16 possuem como finalidade o autoconsumo e 9 a comercialização.
- 14 lotes criam gado, sendo a média de cabeças por lote igual a 13,6, sendo que 4 lotes possuem 25 cabeças cada e 1 lote possui apenas 3 cabeças.
- 6 lotes criam porco, sendo a média de cabeças por lote igual a 13,5, sendo que 2 lotes possuem 25 cabeças e 1 lote possui apenas 2.
- 10 possuem criação de galinha e a média de cabeças por lote igual a 12,6, sendo que 2 lotes possuem 400 cabeças cada e 1 possui apenas 9.
- 2 lotes possuem criação de cabras-ovelhas-caprinos, um com 10 e outro com 3 cabeças.
- 2 lotes possuem criação de equinos, sendo 4 cabeças em cada lote e 1 lote possui 1 cabeça de asininos.

Outras Atividades

Beneficiários

- Dos 39 beneficiários, nenhum exerce outras atividades.
- Nenhum dos beneficiários trabalha fora do assentamento.

Ocupantes

- Dos 19 ocupantes, 3 ocupantes realizam outras atividades: uma produção média de 12,7 litros de leite.
- Nenhum dos ocupantes declarou trabalhar fora do lote.

Algumas Considerações

A análise dos dados socioeconômicos coletados oferece insights detalhados sobre as condições e atividades presentes no assentamento.

No âmbito das unidades familiares, a amostra de 38 beneficiários revela uma diversidade de fontes de renda, com 26 deles recebendo apoio de políticas assistenciais ou previdenciárias. A infraestrutura básica nas moradias é geralmente adequada, com todas as casas tendo acesso à energia elétrica e água para consumo humano. Entretanto, observa-se que o descarte de dejetos humanos continua a ser uma preocupação, com algumas famílias utilizando fossas comuns.

Os 19 ocupantes analisados apresentam uma diversidade de condições, sendo apenas quatro deles beneficiados por políticas assistenciais ou previdenciárias. A infraestrutura nas moradias é semelhante à dos beneficiários, com acesso à energia elétrica e água para consumo humano. No entanto, destaca-se a incidência de um ocupante que possui duas casas no lote.

A produção agrícola é uma atividade relevante no assentamento, com a maioria dos beneficiários (28 de 38) e ocupantes (14 de 19) dedicando-se a ela. Destacam-se culturas como milho, arroz, mandioca e feijão-verde, indicando uma variedade na produção que atende tanto ao autoconsumo quanto à comercialização.

No que diz respeito à pecuária, há uma presença significativa de pastagens naturais e cultivadas. A criação de gado, porcos, galinhas e outras espécies mostra uma abordagem diversificada na subsistência e comercialização. A média de cabeças por lote varia, indicando diferentes escalas de produção entre os beneficiários e ocupantes.

Quanto a outras atividades, destaca-se que a maioria dos beneficiários não está envolvida em atividades além da agricultura e pecuária. No entanto, entre os ocupantes, três realizam outras atividades, com destaque para a produção média de leite.

O PA Terra Bela enfrenta desafios relacionados ao tratamento de dejetos humanos, apontando para a necessidade de melhorias na infraestrutura. No entanto, a diversidade nas atividades agrícolas e pecuárias sugere uma base sólida para a sustentabilidade.

Projeto de Assentamento Tico-Tico, Miranda do Norte

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Tico-Tico está localizado no município de Miranda do Norte, no centro-norte do Estado do Maranhão. Registrado pelo Incra, com 331 hectares, esse assentamento tem capacidade para abrigar 17 famílias, tendo a totalidade de famílias assentadas. O PA Tico-Tico foi estabelecido através de decreto de desapropriação, pela Portaria no. 49, de 12/04/2002, implementada em 12 de maio do mesmo ano.

Mapa 29 - Projeto de Assentamento Tico-Tico, Miranda do Norte, Maranhão

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Tico-Tico, em Miranda do Norte (MA0634000), entre os dias 20 e 27 de agosto de 2023, totalizando 17 laudos, sendo 9 de beneficiários e 8 de ocupantes. Mais tarde, em 25 de outubro de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 3 laudos de beneficiários (33,3%) e 2 laudos de ocupantes (25%), totalizando 5 laudos (29,41% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 3)

A análise amostral da situação das unidades familiares no PA Tico-Tico, no município de Chapadinha, Maranhão, revela as seguintes características:

- Todas as unidades familiares recebem renda oriunda de política social e/ou previdenciária, com destaque para aposentadorias. Isso indica uma dependência significativa dessas políticas como fonte de renda para as famílias no assentamento.
- Há moradias em todos os lotes, com uma média de 1 moradia por unidade familiar.
- As moradias são predominantemente construídas em alvenaria.
- O tamanho médio das moradias é de aproximadamente 53,33 metros quadrados.
- Todas as moradias possuem acesso à energia elétrica, o que é positivo em termos de qualidade de vida.
- Além disso, todas as moradias têm acesso à água para consumo humano, com a origem da água sendo proveniente de poço.
- A maioria das unidades familiares faz o descarte de dejetos humanos via fossa, o que é uma prática adequada do ponto de vista sanitário.
- Quanto ao financiamento das unidades familiares, o INCRA e recursos próprios são mencionados como fontes de financiamento.

Essa análise demonstra que as unidades familiares no PA Tico-Tico dependem fortemente de políticas sociais e previdenciárias como principal fonte de renda. As condições de moradia são satisfatórias, com acesso à energia elétrica e água potável. A presença de financiamento do INCRA e recursos próprios sugere que essas famílias têm apoio para a regularização fundiária e acesso a políticas de desenvolvimento agrário. No entanto, para uma análise mais aprofundada, seria necessário considerar a produtividade agrícola, a segurança alimentar e outros fatores socioeconômicos.

Ocupantes (amostra = 2)

A análise da amostra de unidades familiares ocupantes no PA Tico-Tico, no município de Chapadinha, Maranhão, revela as seguintes características:

- Todas as unidades familiares de ocupantes recebem renda oriunda de política social e/ou previdenciária.
- Assim como nos beneficiários, todas as unidades familiares de ocupantes possuem uma moradia no lote, sendo uma moradia por unidade familiar.
- As moradias são predominantemente construídas em alvenaria.
- O tamanho médio das moradias é de aproximadamente 52 metros quadrados.
- Todas as moradias possuem acesso à energia elétrica, indicando uma boa condição em termos de conforto e qualidade de vida.
- Além disso, todas as moradias têm acesso à água para consumo humano, com a origem da água vindo de poços.

- A maioria das unidades familiares faz o descarte de dejetos humanos via fossa, o que é uma prática adequada do ponto de vista sanitário.
- Quanto ao financiamento das unidades familiares, tanto o INCRA quanto recursos próprios são mencionados como fontes de financiamento.

Assim como os beneficiários, as unidades familiares de ocupantes no PA Tico-Tico dependem fortemente de políticas sociais e previdenciárias como fonte de renda. As condições de moradia, acesso à energia e água para consumo humano são semelhantes entre beneficiários e ocupantes. Ambos os grupos contam com o suporte do INCRA e recursos próprios para a regularização fundiária e acesso a políticas de desenvolvimento agrário

As unidades familiares de beneficiários e ocupantes no PA Tico-Tico compartilham muitas semelhanças em termos de condições de moradia, acesso a serviços básicos e fontes de renda. O tamanho dos domicílios também é bastante próximo.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 3)

A análise amostral da produção agrícola dos beneficiários no PA Tico-Tico revela o seguinte:

1. Todos os beneficiários relatam ter produção agrícola em seus lotes. Isso indica a importância da agricultura como atividade produtiva no assentamento.
2. Tipos de Culturas Plantadas: As culturas plantadas pelos beneficiários variam e incluem:
 - Pomar Doméstico
 - Arroz em Casca (0,4000 hectares; 1.500 kg)
 - Milho em Grão (0,4000 hectares; 400 kg)
 - Mandioca (17.023 kg)
3. Áreas Dedicadas à Agricultura: As áreas dedicadas à agricultura também variam, com alguns beneficiários dedicando uma pequena parte de seus lotes à produção agrícola temporária ou permanente.
4. A finalidade da produção agrícola é diversificada e inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização. Isso significa que as culturas são cultivadas para suprir as necessidades alimentares das famílias, contribuindo para a segurança alimentar, e também para a geração de renda por meio da venda dos produtos.
5. As culturas plantadas pelos beneficiários abrangem uma variedade que inclui frutas (pomar doméstico), cereais como arroz e milho, e produtos de raiz como a mandioca. Essa diversificação é positiva, pois contribui para a segurança alimentar e a geração de renda.

Ocupantes (amostra = 2)

A análise da amostra da produção agrícola dos ocupantes no PA Tico-Tico é a seguinte:

1. Todos os ocupantes relatam ter produção agrícola em seus lotes. Isso indica a importância da agricultura como atividade produtiva no assentamento.
2. As culturas plantadas pelos ocupantes variam e incluem:
 - Pomar Doméstico
 - Arroz em Casca (0,5000 hectares; 1.000 kg)
 - Milho em Grão (0,5000 hectares; 500 kg)
 - Mandioca (16.078 kg)
3. Os ocupantes dedicam uma parte de seus lotes à produção agrícola temporária, com diferentes áreas dedicadas a culturas específicas.
4. Assim como os beneficiários, a finalidade da produção agrícola dos ocupantes também é diversificada e inclui tanto o autoconsumo quanto a comercialização. Isso significa que as culturas são cultivadas para suprir as necessidades alimentares das famílias e também para gerar renda por meio da venda dos produtos.
5. As culturas plantadas pelos ocupantes também abrangem uma variedade, incluindo frutas (pomar doméstico), cereais como arroz e milho, e produtos de raiz como a mandioca. Essa diversificação contribui para a segurança alimentar e a geração de renda das famílias no assentamento.

Ambos os grupos - beneficiários e ocupantes - compartilham práticas agrícolas similares. Pode-se afirmar que nesse quesito, constituem amostras da mesma população.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 3)

A análise amostral da pecuária dos beneficiários no PA Tico-Tico é a seguinte:

Pastagens Naturais: A maioria dos beneficiários possui pastagens naturais em seus lotes, indicando que essa é uma fonte importante de alimento para os animais criados.

Pastagens Cultivadas: Alguns beneficiários também possuem pastagens cultivadas, o que pode contribuir para a alimentação dos animais.

Criações de Animais: Todos os beneficiários têm criações de animais, incluindo gado, porcos, galinhas, cabras, ovelhas, cabritos e outros animais. Isso demonstra uma diversidade de animais criados, o que é relevante para o sustento das famílias e pode fornecer carne, leite e outros produtos.

Finalidade da Pecuária: A finalidade da pecuária dos beneficiários é tanto para autoconsumo quanto para comercialização. Isso significa que os animais são criados para atender às necessidades alimentares das famílias, contribuindo para a segurança alimentar no assentamento, bem como para gerar renda por meio da venda dos produtos.

Quantidade de Cabeças e Áreas Destinadas:

- O número de cabeças de gado varia entre 5 e 8.

- O número de porcos varia entre 40 e 56.
- O número de galinhas varia entre 8 e 56.
- O número de cabras, ovelhas e cabritos varia entre 8 e 56.

Esses números indicam a presença de rebanhos variados no assentamento, atendendo às necessidades alimentares e, potencialmente, de comercialização das famílias. A pecuária dos beneficiários no PA Tico-Tico é uma atividade significativa, com a presença de pastagens naturais e cultivadas, uma variedade de animais criados e finalidades de autoconsumo e comercialização.

No geral, a pecuária desempenha um papel importante na subsistência e geração de renda das famílias no assentamento, contribuindo para a segurança alimentar e a diversificação das fontes de renda.

Ocupantes (amostra = 2)

A análise da amostra de ocupantes para a pecuário PA Tico-Tico é a seguinte:

- A maioria dos ocupantes possui pastagens naturais em seus lotes, indicando que essa é uma fonte importante de alimento para os animais criados.
- Alguns ocupantes também possuem pastagens cultivadas, o que pode contribuir para a alimentação dos animais.
- Todos os ocupantes têm criações de animais, incluindo gado, porcos, galinhas e outros animais. Isso demonstra uma diversidade de animais criados, o que é relevante para o sustento das famílias e pode fornecer carne, leite e outros produtos.
- Finalidade da Pecuária: A finalidade da pecuária dos ocupantes é tanto para autoconsumo quanto para comercialização. Isso significa que os animais são criados para atender às necessidades alimentares das famílias e, potencialmente, gerar renda por meio da venda dos produtos.
- Quantidade de Cabeças e Áreas Destinadas:
 - O número de cabeças de gado varia entre 4 e 9.
 - A área destinada às pastagens cultivadas varia de 10 hectares.
 - O número de porcos varia entre 40 e 76.
 - Não há informações específicas sobre a quantidade de galinhas, cabras, ovelhas, cabritos ou outros animais.

Em comparação com os beneficiários, os ocupantes demonstram ter um número ligeiramente maior de cabeças de gado e uma área significativamente maior dedicada a pastagens cultivadas. De maneira geral, ambos os grupos têm finalidades de autoconsumo e comercialização em suas criações, mostrando a importância da pecuária para a subsistência e geração de renda no assentamento.

A pecuária desempenha um papel fundamental tanto para beneficiários quanto para ocupantes no PA Tico-Tico, contribuindo para a segurança alimentar e a diversificação das fontes de renda. Ambos os grupos têm pastagens naturais e cultivadas, bem como uma variedade de animais criados para atender às suas necessidades e, potencialmente, para o

mercado. Reforça-se a hipótese de beneficiários e ocupantes comporem uma população comum.

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 3)

Os beneficiários da amostra não declararam realizar outras atividades, nem trabalhar fora do PA.

Ocupantes (amostra = 2)

Um dos ocupantes da amostra declarou realizar a atividade de produção de carvão vegetal, para autoconsumo e comercialização.

A ausência de uma diversificação em outras atividades denota um potencial para ampliação de fontes de renda no PA Tico-Tico.

Algumas Considerações

A análise comparativa entre beneficiários e ocupantes no Projeto de Assentamento Tico-Tico, Miranda do Norte, Maranhão, revela uma série de semelhanças nas condições e atividades desenvolvidas por ambos os grupos. No que diz respeito às unidades familiares, tanto os beneficiários quanto os ocupantes dependem fortemente de políticas sociais e previdenciárias como principal fonte de renda. As condições de moradia, incluindo o acesso à energia elétrica e água para consumo humano, são semelhantes entre os dois grupos, refletindo uma boa qualidade de vida no assentamento. Além disso, a presença de financiamento do INCRA e recursos próprios sugere que ambas as famílias têm apoio para a regularização fundiária e acesso a políticas de desenvolvimento agrário.

No que se refere à produção agrícola, tanto beneficiários quanto ocupantes demonstram uma diversificação de culturas plantadas, abrangendo frutas, cereais e produtos de raiz. Essa diversificação é positiva, pois contribui para a segurança alimentar das famílias e geração de renda por meio da comercialização. Ambos os grupos compartilham práticas agrícolas similares, indicando que constituem amostras da mesma população.

Quanto à pecuária, tanto beneficiários quanto ocupantes dependem da presença de pastagens naturais e cultivadas para alimentação dos animais. Ambos os grupos possuem uma variedade de animais criados, atendendo às necessidades alimentares e potencialmente gerando renda por meio da venda de produtos. A pecuária desempenha um papel significativo na subsistência e geração de renda das famílias, contribuindo para a segurança alimentar e diversificação das fontes de renda.

A ausência de diversificação de outras atividades, especialmente entre os beneficiários, sugere um potencial para ampliação das fontes de renda no assentamento. A implementação de políticas que incentivem a diversificação de atividades econômicas pode ser benéfica para o desenvolvimento sustentável do PA Tico-Tico.

Beneficiários e ocupantes do Projeto de Assentamento Tico-Tico compartilham muitas semelhanças em termos de condições de vida, atividades agrícolas e pecuárias. Essa análise reforça a ideia de que eles constituem uma população comum e destaca a importância de políticas que promovam a diversificação econômica no assentamento.

Projeto de Assentamento Vale do Tapuio, Riachão

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento (PA) Vale do Tapuio, localizado no município de Riachão, no sul do estado do Maranhão, abrange uma área de 9.428,4100 hectares e tem capacidade para assentar 231 famílias, atualmente possui 112 famílias assentadas. A Portaria nº 54, emitida em 12 de novembro de 2010, oficializou a criação do PA.

Mapa 30 - Projeto de Assentamento Vale do Tapuio, Riachão, Maranhão

O Projeto de Assentamento (PA) Vale do Tapuio está situado no município de Riachão, localizado ao sul do estado do Maranhão, abrangendo uma área de 9.428,41 hectares. De acordo com o registro do Incra, esse assentamento tem capacidade para abrigar 231 famílias, porém atualmente apenas 112 famílias estão assentadas. O PA Vale do Tapuio foi estabelecido pela Portaria no. 54, datada de 12 de novembro de 2010.

O imóvel rural conhecido como Vale do Tapuio, anteriormente denominado "Fazenda Campo Grande I e II", passou por um processo de desapropriação em julho de 2008, visando sua destinação para fins de reforma agrária. A Associação Vale do Tapuio Comunidade do Assentamento Campo Grande iniciou suas atividades em 2011, com o objetivo de dar continuidade às lutas pelos direitos territoriais. Essa associação

desempenha um papel na defesa dos interesses dos assentados, na promoção de seus direitos sociais e na busca por melhores condições de vida e trabalho no campo.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

A equipe técnica do INCRA coletou os laudos no PA Vale do Tapuio, em Riachão (MA1055000), em 18 de maio de 2023, totalizando 102 laudos, sendo 47 de beneficiários e 55 de ocupantes. Em 08 de agosto de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA selecionou uma amostra desses dados, correspondendo a 15 laudos de beneficiários (31,91%) e 17 laudos de ocupantes (30,90%), totalizando 32 laudos (31,37% do total).

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 15)

- 12 recebem auxílio de políticas sociais ou previdenciárias, enquanto 3 não recebem.
- 7 recebem aposentadoria, 4 recebem Bolsa Família/Auxílio Brasil e 1 recebe auxílio doença.
- 14 dos beneficiários afirmaram ter moradia no lote, sendo 2 beneficiários com moradias de madeira e o restante de alvenaria
- o tamanho médio das moradias é 52m².
- dos 15 beneficiários, 2 beneficiários afirmam não possuírem energia elétrica e 1 não possui água para consumo.
- a fonte de água para consumo se divide em: 5 de poço no lote, apenas 1 possui rede de distribuição e 4 possuem acesso a água por meio de cacimba.
- o esgoto doméstico é descartado em: 12 em fossa comum e 2 a céu aberto.
- 11 beneficiários receberam apoio do INCRA para suas moradias.

Ocupantes (amostra = 17)

- dos 17 ocupantes, apenas 3 recebem bolsa família. O restante não declarou qualquer auxílio.
- apenas 2 ocupantes não possuem moradia.
- todas as moradias são de alvenaria.
- o tamanho modal e médio das moradias é de 39,7 m².
- 6 ocupantes declaram não ter acesso a energia elétrica e 1 não possui acesso a água para consumo.
- a fonte de água para consumo se divide em 5 por cacimba, somente 1 por cisterna, 4 possuem poço no lote.
- 7 ocupantes utilizam fossa comum para seus dejetos e 7 ocupantes a céu aberto.
- nenhum dos ocupantes recebeu auxílio do INCRA para construção de moradia

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 15)

- culturas mais cultivadas: arroz em casca, milho em grão, macaxeira e feijão são as culturas mais comuns cultivadas pelos beneficiários. Essas culturas representam uma fonte significativa de subsistência e potencialmente de renda.
- variedade nas culturas: além das culturas principais, maxixe, quiabo e abóbora .
- tamanho das áreas cultivadas: as áreas dedicadas à agricultura variam de pequenas parcelas, como 0,05 hectares, a áreas maiores, como 5,5 hectares. Isso sugere que a produção agrícola pode variar substancialmente entre as famílias beneficiárias, o que pode afetar seu nível de autossuficiência alimentar.
- finalidade da produção: A finalidade da produção agrícola se concentra em sua maioria no autoconsumo. Isso indica que algumas famílias podem estar produzindo para suprir suas próprias necessidades alimentares.

O fato de o arroz em casca, o milho em grão e a mandioca serem as culturas mais comuns cultivadas pelos beneficiários sugere que esses alimentos desempenham um papel fundamental na dieta e subsistência das famílias. Essas culturas são conhecidas por serem fontes de carboidratos e nutrientes essenciais. Além das culturas principais, a presença de maxixe, quiabo e abóbora demonstra uma diversificação na produção agrícola. Isso pode ser benéfico tanto para a dieta quanto para a segurança alimentar, pois adiciona variedade de nutrientes à alimentação. A variação no tamanho das áreas cultivadas, desde pequenas parcelas até áreas maiores, indica que as famílias beneficiárias têm diferentes níveis de envolvimento na agricultura. Isso pode ter implicações significativas na quantidade de alimentos produzidos e na capacidade de gerar excedentes para venda ou troca. O fato de a maioria da produção agrícola ser destinada ao autoconsumo sugere que as famílias beneficiárias estão priorizando a satisfação de suas próprias necessidades alimentares. Isso pode ser uma estratégia importante para garantir a segurança alimentar das famílias, especialmente em áreas onde o acesso a alimentos pode ser limitado.

Ocupantes (amostra = 17)

A análise dos dados de produção agrícola entre os ocupantes do PA Vale do Tapuío mostra algumas diferenças notáveis em relação aos beneficiários:

- culturas cultivadas: assim como os beneficiários, os ocupantes também estão envolvidos na produção agrícola. macaxeira, feijão-verde, arroz em casca e milho em grão são algumas das culturas cultivadas. Isso indica que tanto beneficiários quanto ocupantes têm um foco similar na produção agrícola.
- área dedicada à agricultura: as áreas dedicadas à agricultura entre os ocupantes são variadas, com valores que vão desde 0,02 hectares até 5 hectares. Isso sugere que as famílias ocupantes também estão envolvidas em atividades agrícolas, embora em diferentes escalas.

- finalidade da produção: a finalidade da produção agrícola entre os ocupantes parece ser principalmente para autoconsumo. Isso pode indicar que as famílias ocupantes dependem mais da produção agrícola para seu próprio sustento.
- diversidade de cultivos: a diversificação das culturas, incluindo a presença de cultivos como fava em grão, pomar doméstico, laranja sugere uma variedade na produção agrícola entre os ocupantes, possivelmente para atender às necessidades alimentares e nutricionais.

Os ocupantes do PA Vale do Tapuio, assim como os beneficiários, também estão envolvidos na produção agrícola, cultivando mandioca, feijão-verde, arroz em casca e milho em grão. Eles dedicam áreas variadas à agricultura, com foco principalmente no autoconsumo. A diversificação de culturas permanentes, incluindo fava em grão e pomar doméstico com laranjas, sugere uma abordagem versátil para atender às necessidades alimentares e nutricionais das famílias ocupantes. Isso destaca a importância de entender as particularidades de cada grupo para fornecer apoio eficaz em suas atividades agrícolas.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 15)

A análise dos dados de pecuária entre os beneficiários do PA vale do Tapuio revela informações sobre a criação de animais no assentamento:

- pastagens naturais e cultivadas: 5 beneficiários de pastagens naturais e todos os beneficiários executam pastagens cultivadas .
- criação de animais: 14 beneficiários mencionam ter criações de animais. Esses beneficiários possuem 193 cabeças de gado, 44 porcos e 461 aves de corte ao todo. A finalidade da criação é para autoconsumo e 12 beneficiários voltados para comercialização.
- outros animais: em relação a outros animais, alguns beneficiários mencionam a criação de animais como equinos e muaras.

Os beneficiários do PA Vale do Tapuio demonstram um comprometimento significativo com a pecuária, tanto para atender às suas próprias necessidades alimentares quanto para fins comerciais. Essas atividades pecuárias desempenham um papel importante na subsistência das famílias e na potencial geração de renda, contribuindo para a sustentabilidade econômica do assentamento.

Ocupantes (amostra = 17)

A análise dos dados de pecuária entre os ocupantes do PA Vale do Tapuio revela informações sobre a criação de animais no assentamento:

- pastagens naturais e cultivadas: 10 ocupantes afirmam possuir pastagens naturais e 16 cultivadas em seus lotes.
- criação de animais: todos os ocupantes mencionam a criação de animais, como gado totalizando 64 cabeças, 38 porcos, e 656 aves de corte e 20 cabritos.
- finalidade da criação: 16 destinada ao autoconsumo e 13 para comercialização, já que as finalidades não são especificadas em alguns casos. É possível atribuir-se, pela escala, ao autoconsumo.

- outras criações foram encontrados nesses lotes como equinos

Outras Atividades

Beneficiários (amostra = 15)

- variedade de atividades adicionais além da agricultura e da pecuária:
- outras atividades: nenhum beneficiário declarou quaisquer outras atividades em seu lote.
- nenhum declarou trabalhar fora do lote.

Ocupantes (amostra = 17)

A análise dos dados sobre outras atividades dos ocupantes do PA vale do Tapuio revela o seguinte:

- outras atividades: apenas 2 ocupantes declararam exercer outras atividades como produção de farinha e leite
- trabalho fora do lote: nenhum ocupante mencionou trabalhar fora do lote.

Algumas Considerações

A análise dos dados do aplicativo do INCRA Titula Brasil sobre o PA Vale do Tapuio revela um cenário diversificado, com diferenças e semelhanças notáveis entre beneficiários e ocupantes em relação às condições de vida e atividades desenvolvidas.

Os beneficiários demonstram maior acesso a políticas sociais e previdenciárias, como aposentadoria e Bolsa Família/Auxílio Brasil, o que contribui para sua segurança financeira. Suas moradias, em grande parte de alvenaria, e acesso à eletricidade e água potável indicam um nível relativamente maior de infraestrutura básica. No entanto, eles compartilham um forte compromisso com a agricultura e a pecuária, principalmente para o autoconsumo, destacando a importância dessas atividades para a subsistência.

Os ocupantes, por outro lado, enfrentam desafios em termos de moradia, com uma proporção significativa não tendo residências próprias. O acesso limitado à eletricidade e água para consumo também é uma preocupação. No entanto, eles estão igualmente envolvidos na agricultura e pecuária, com foco no autoconsumo e, em alguns casos, na comercialização. Alguns ocupantes mencionaram atividades adicionais, como a produção de farinha e leite.

Ambos os grupos demonstram um forte compromisso com a produção de alimentos e a subsistência, com algumas variações nas condições de vida e nas atividades realizadas. A análise desses dados oferece informações importantes para orientar políticas e apoio a essas famílias, visando melhorar suas condições de vida e promover o desenvolvimento sustentável no assentamento do INCRA no PA Vale do Tapuio.

Projeto de Assentamento Varig, Bom Jardim

Pequeno histórico do Projeto de Assentamento

O Projeto de Assentamento Varig está localizado no município de Bom Jardim, na microrregião do Vale do Pindaré, situado a oeste do estado do Maranhão, em uma área total de 18.799,21 ha. Registrado no Incra, é capaz de assentar 677 famílias, sendo que 672 já estão assentadas atualmente. Foi criado pela Portaria no. 157, de 22 de dezembro de 1997.

Mapa 31 - Projeto de Assentamento Varig, Bom Jardim, Maranhão

O imóvel rural possui o nome Varig, pois, antes da desapropriação para a criação do projeto de assentamento, a área era apropriada pela empresa Viação Aérea Riograndense - VARIG, que não tinha qualquer relação com a prática agrícola, mas adquiriu alguns territórios. A área ficou conhecida como Fazenda Agripec, ou, Fazenda da Varig, que tinha o intuito de concentrar as atividades agropecuárias do grupo Varig. No início da década de 1990, ocorreram ocupações de famílias sem terra e de trabalhadores rurais na região próxima ao Rio Pindaré, incluindo a Fazenda da Varig.

Em outubro de 1993, ocorreu um ataque violento contra as cerca de cem famílias que ocupavam a Fazenda em questão, relatado pelo jornal "Jornal dos Trabalhadores SEM TERRA" de dezembro daquele ano. Cerca de cem homens armados saquearam e expulsaram as famílias, destruindo casas, matando animais e assassinando um lavrador.

Esse episódio não foi isolado, pois os ocupantes já haviam sofrido anteriormente torturas físicas e psicológicas e ameaças. Apesar das negociações em curso na época para desapropriação da área, o processo estava paralisado. Somente em novembro de 1997, por meio de desapropriação para fins de Reforma Agrária, o imóvel foi finalmente obtido.

Informações da coleta dos dados e características da amostra

As informações socioeconômicas foram obtidas por meio de laudos realizados pela equipe técnica do Incra no projeto de assentamento, entre os dias 5 e 23 de dezembro de 2022. Posteriormente, em 5 de janeiro de 2023, a equipe técnica do TED - INCRA - UFMA coletou uma amostra dessa massa de dados. Dos laudos apresentados, constatou-se uma população declarada de 224 famílias, sendo 193 beneficiárias e 31 ocupantes. Uma amostra de 60 (26,7%) foi recolhida, sendo 48 beneficiários e 12 ocupantes.

Unidades Familiares

Beneficiários (amostra = 48)

- Dos beneficiários, 29 recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária, 19 não recebem. Dessas 29 unidades familiares, 13 recebem aposentadoria, 14 recebem auxílio emergencial/bolsa família e um recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC).
- 46 dos beneficiários possuem moradia no lote, sendo a maior parte de alvenaria, e apenas uma de madeira. Dois beneficiários não possuem. A média das moradias do PA é de 61,6 m². Sendo que 38 receberam auxílio do INCRA para o financiamento.
- 43 beneficiários possuem acesso a energia elétrica, três não possuem.
- A totalidade dos beneficiários têm acesso a água para consumo humano, sendo 18 beneficiários com fornecimento por meio de rede de distribuição, 25 por meio de poço no lote e 3 por cisterna.
- 24 das moradias fazem o descarte do seu esgoto em fossa comum, 15 por meio de fossa séptica e uma por latrina.

Ocupantes (amostra = 12)

- Apenas dois ocupantes recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária.
- Todos os ocupantes possuem moradia nos lotes, nove dos ocupantes possuem moradia de alvenaria, um de moradia mista, um de taipa e um de barro. Com média das moradias dos ocupantes de 48,5 m². Apenas 3 recebem financiamento do INCRA.
- Dez ocupantes com casa de alvenaria possuem acesso à rede elétrica, os que não possuem são os moradores da casa mista e de taipa. O morador de casa mista também não tem acesso a água para consumo, dependendo do lote ao lado.
- A origem da água de 9 ocupantes é de poço no lote, um de cisterna e apenas um da rede de distribuição do PA. O descarte do esgoto da maior parte dos lotes é feito por fossa comum, dois de fossa séptica e dois a céu aberto.

Para a realização da análise, uma amostra de 60 famílias foi selecionada, sendo 48 beneficiárias e 12 ocupantes.

Entre os beneficiários, constatou-se que 29 famílias recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária, enquanto 19 não recebem nenhum tipo de ajuda financeira. Das 29 unidades familiares que recebem algum tipo de ajuda, 13 recebem aposentadoria, 14 recebem auxílio emergencial/bolsa família e um recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quanto à moradia, foi identificado que 46 dos beneficiários possuem casa no lote, sendo a maior parte delas construída em alvenaria, com apenas uma em madeira. Dois beneficiários não possuem moradia. A média das casas no assentamento é de 61,6 m², sendo que 38 receberam auxílio do INCRA para o financiamento.

Em relação ao acesso a serviços básicos, constatou-se que 43 beneficiários possuem acesso à energia elétrica, enquanto três não têm. Todos os beneficiários possuem acesso à água para consumo humano, sendo que 18 deles possuem fornecimento por meio de rede de distribuição, 25 por meio de poço no lote e três por cisterna. No que se refere ao saneamento básico, 24 das moradias fazem o descarte do esgoto em fossa comum, enquanto 15 utilizam fossa séptica e uma moradia utiliza latrina.

Também podemos afirmar que a maioria dos ocupantes do PA Varig possui moradia nos lotes e que a média das moradias é de 48,5 m². Apenas dois ocupantes recebem alguma forma de renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária, o que sugere uma situação socioeconômica precária. Apenas três ocupantes recebem financiamento do INCRA, o que indica uma baixa adesão a programas de crédito e financiamento. A maioria das moradias dos ocupantes é de alvenaria e possui acesso à rede elétrica, mas alguns ainda não possuem acesso a água para consumo e fazem o descarte do esgoto por fossa comum ou a céu aberto. Apenas um dos ocupantes tem acesso à rede de distribuição do PA para obter água. Essas informações mostram a necessidade de melhorias nas condições socioeconômicas e de infraestrutura do PA Varig para garantir melhores condições de vida aos seus ocupantes.

Produção Agrícola

Beneficiários (amostra = 48)

- 11 dos beneficiários não desenvolvem produção agrícola. Dos 37 que desenvolvem a produção de alguma forma, são 26 apenas temporárias, 3 permanentes e 8 com ambas as produções.
- A área de produção agrícola mais comum é de 1 hectare. A maior área possui 6,54 hectares e a menor 0,02. A média é sutilmente maior que 1,81 hectares.
- Há 23 destinados ao autoconsumo e comercialização, e 14 estão dedicados apenas ao autoconsumo.
- Dos 14 destinados apenas ao autoconsumo, a maior área cultivada é de 5,3 hectares.
- A cultura mais frequente é a de arroz em casca, presente em 22 das 37 unidades, e a segunda mais frequente é o milho, presente em 19 unidades. Em sequência têm-se feijão-verde, pomar doméstico, feijão, mandioca e horta doméstica.
- As outras culturas produzidas pelos beneficiários são melancia, caju, abóbora
- Há um número médio de 2 culturas desenvolvidas por unidade.

Ocupantes (amostra = 12)

- Oito ocupantes possuem produção agrícola, de modo que três são exclusivamente temporárias, quatro possuem produção permanente e temporária e uma é apenas permanente.
- A maior área possui 3,2 hectares e, a menor, 0,1. A média é 1,7 hectares.
- As culturas de maior frequência são arroz em casca e milho, que estão presentes 5 vezes dentre os lotes. Em sequência tem-se mandioca, feijão e pomar doméstico presentes nos lotes.
- Há um número médio de 2,9 culturas implantadas por unidade.

Com base nas informações apresentadas, é possível observar algumas semelhanças e diferenças entre a produção agrícola dos beneficiários e dos ocupantes.

Em relação aos beneficiários, 37 de um total de 48 desenvolvem produção agrícola, enquanto 11 não produzem. Dos que produzem, a maioria (26) possui produção agrícola apenas temporária, e 8 possuem produção agrícola permanente e temporária. Já em relação aos ocupantes, 8 dos 12 possuem produção agrícola, sendo 3 exclusivamente temporárias, 4 possuem produção permanente e temporária e uma é apenas permanente.

A área média de produção agrícola dos beneficiários é sutilmente maior do que a dos ocupantes, com 1,81 hectares e 1,7 hectares, respectivamente. A cultura mais frequente tanto para beneficiários quanto para ocupantes é o arroz em casca e o milho, e a média de culturas implantadas é semelhante para ambos, com cerca de 2 culturas.

Além disso, a maioria dos beneficiários destina a produção agrícola tanto para o autoconsumo quanto para a comercialização, enquanto entre os ocupantes, 5 possuem a produção voltada apenas para o autoconsumo.

De modo geral, a partir dessas informações, não é possível afirmar que beneficiários e ocupantes são amostras de uma mesma população. No entanto, a análise comparativa pode contribuir para identificar as especificidades de cada grupo e subsidiar a formulação de políticas públicas adequadas para cada situação.

Pecuária

Beneficiários (amostra = 48)

- Dos beneficiários com atividade pecuária, 17 o fazem em pastagens naturais e cultivadas, e 23 em apenas pastagens cultivadas. A média das pastagens naturais é de 11,2 hectares, e a de pastagens cultivadas é de 36,6 hectares.
- 40 lotes apresentam criação, os outros oito não. Apenas 2 lotes se destinam apenas ao autoconsumo, quase sua totalidade da produção se destina tanto ao autoconsumo, quanto a comercialização.
- 40 lotes possuem criação de cabeça de gado, o maior possui 15000 cabeças por hectare, sendo este o único modo de criação do lote, e o menor possui 4 cabeças. A média dos criadores de gado é de 418 cabeças por lote produtivo.
- 27 lotes possuem criação de suíno, o maior lote de suínos é 100 cabeças por hectare, o menor possui 3. A média dos criadores de suíno é 15,9 cabeças por lote produtivo.

- 30 lotes possuem criação de galinhas, o maior possui 100 cabeças, o menor possui 10 cabeças. A média de criadores de galinhas é de 44,6 por lote produtivo.
- Apenas um lote faz a criação de ovelhas/cabras, sendo 10 cabeças por hectare.
- Há também a criação de equinos em 12 lotes, sendo a maior criação a de 11 cabeças por hectare, e a menor de uma cabeça. A média de criadores de equinos é de 5 cabeças por lote produtivo.

Ocupantes (amostra = 12)

- Apenas 3 lotes apresentam pastagens naturais, com uma média de 6,7 hectares. O número de pastagens cultivadas é maior, do qual dos 12 ocupantes, 10 possuem, com média de 28,9 hectares. Há um lote que possui 97 hectares apenas de pastagens cultivadas.
- Apenas um lote não apresenta criações, e dos 11, apenas 2 são apenas para autoconsumo, os outros 9 são de autoconsumo e comercialização.
- Os onze lotes criam gado, com média de 40,9 por lote produtivo.
- Cinco lotes criam porco, com média de 2,8 por média produtiva, sendo que há dois lotes que criam o maior número dentre as amostras, que é de 20 cabeças.
- Seis lotes criam galinha, com média de 40 galinhas por hectare.
- Quatro lotes criam equinos, tendo um lote com 8 cabeças, e a média geral por lote produtivo é de 1,5.

Analisando as amostras de beneficiários e ocupantes, podemos notar algumas semelhanças e diferenças na atividade pecuária. Ambas as amostras apresentam criação de gado, suínos, galinhas e equinos, mas com algumas diferenças nas médias e frequências.

Na criação de gado, por exemplo, a média por lote produtivo dos beneficiários é de 418 cabeças, enquanto a média dos ocupantes é de 40,9 cabeças por lote produtivo. Além disso, todos os lotes de beneficiários possuem criação de gado, enquanto apenas 11 dos 12 lotes de ocupantes criam gado.

Quanto à criação de suínos, a média por lote produtivo dos beneficiários é de 15,9 cabeças, enquanto a média dos ocupantes é de 2,8 cabeças por lote produtivo. Novamente, a frequência de ocupantes que criam suínos é menor que a de beneficiários.

Já na criação de galinhas, a média por lote produtivo dos ocupantes é de 40 galinhas por hectare, enquanto a média dos beneficiários não é especificada no texto. No entanto, é mencionado que 30 lotes de beneficiários possuem criação de galinhas, enquanto apenas 6 lotes de ocupantes criam galinhas.

Por fim, na criação de equinos, a média por lote produtivo dos ocupantes é de 1,5 cabeças, enquanto a média dos beneficiários é de 5 cabeças por lote produtivo. Além disso, o número de lotes que criam equinos é menor na amostra de ocupantes do que na de beneficiários.

Com base nessas diferenças, não podemos afirmar com certeza que as amostras de beneficiários e ocupantes são de uma mesma população.

Outras Atividades

- Dos 48 beneficiários, apenas 4 realizam outras atividades, sendo esta a venda de carne na propriedade ou para atravessador, e um lote faz a venda de carvão vegetal.
- Apenas dois dos beneficiários trabalham fora do lote, um de forma integral em atividades diversas (ajudante de pedreiro etc), o outro em período parcial como professor(a) na região.
- Nenhum dos 12 ocupantes declarou outras atividades ou trabalho fora do lote.

Com base nas informações apresentadas, é possível observar diferenças significativas entre os beneficiários e os ocupantes no que se refere a outras atividades remuneradas além das desenvolvidas nos lotes.

Dos 48 beneficiários, apenas 4 realizam outras atividades, o que representa cerca de 8% do total de beneficiários analisados. Essas atividades são a venda de carne na propriedade ou para atravessador e a venda de carvão vegetal, sugerindo uma complementação de renda para esses beneficiários.

Em contrapartida, nenhum dos 12 ocupantes declarou outras atividades ou trabalho fora do lote, o que pode indicar uma maior dependência da renda gerada no lote. No entanto, é importante destacar que a amostra de ocupantes é menor em relação aos beneficiários, o que pode influenciar na comparação direta entre esses grupos.

Além disso, apenas dois dos beneficiários trabalham fora do lote, um de forma integral em atividades diversas, como ajudante de pedreiro, e o outro em período parcial como professor na região. Esses dados indicam que a maioria dos beneficiários concentra sua renda no lote e não busca outras atividades remuneradas fora da propriedade.

Dessa forma, pode-se dizer que, apesar de aparentarem ser amostras de uma mesma população, os beneficiários e os ocupantes apresentam diferenças significativas no que se refere a outras atividades remuneradas. No entanto, é necessário ter em mente que a amostra de ocupantes é menor em relação aos beneficiários, o que pode influenciar na comparação direta entre esses grupos.

Algumas Considerações

Com base nas informações coletadas pela equipe técnica de campo do INCRA no projeto de assentamento Varig, é possível observar que a população assentada é predominantemente composta por beneficiários, com apenas uma minoria de ocupantes. Além disso, a maioria dos ocupantes não recebe renda oriunda de política assistencial e/ou previdenciária e não possui acesso à rede elétrica ou à água para consumo. Isso indica que ainda há desafios a serem enfrentados na promoção da igualdade de oportunidades e na melhoria das condições de vida dos moradores.

Ao analisar as condições habitacionais, é possível observar que a maioria dos ocupantes possui moradia em lotes com casas de alvenaria e que, em geral, há acesso à rede elétrica. No entanto, o acesso à água para consumo é mais restrito, sendo que muitos moradores dependem de poços ou cisternas. Além disso, o descarte do esgoto ainda é um problema para grande parte dos moradores, que utilizam fossas comuns ou mesmo descartam a céu aberto. Esses dados indicam a necessidade de investimentos em infraestrutura básica para garantir condições sanitárias adequadas.

A análise das informações apresentadas mostra algumas semelhanças e diferenças entre a produção agrícola dos beneficiários e dos ocupantes. Enquanto a maioria dos beneficiários possui produção agrícola, apenas 8 dos 12 ocupantes têm essa atividade. Os beneficiários possuem uma área média de produção agrícola um pouco maior do que a dos ocupantes, com uma média de 1,81 hectares e 1,7 hectares, respectivamente. O arroz em casca e o milho são as culturas mais frequentes tanto para beneficiários quanto para ocupantes, com uma média de cerca de 2 culturas implantadas.

No entanto, há diferenças significativas entre as duas amostras em relação à criação de animais. Os beneficiários possuem uma média de 418 cabeças de gado por lote produtivo, enquanto os ocupantes possuem uma média de apenas 40,9 cabeças. Além disso, todos os lotes de beneficiários possuem criação de gado, enquanto apenas 11 dos 12 lotes de ocupantes criam gado. Na criação de suínos, a diferença é ainda maior, com uma média de 15,9 cabeças por lote produtivo entre os beneficiários e apenas 2,8 cabeças por lote produtivo entre os ocupantes.

A criação de galinhas é uma atividade mais frequente entre os beneficiários, com 30 lotes tendo essa atividade, enquanto apenas 6 lotes de ocupantes criam galinhas. Por outro lado, a média de galinhas por hectare é maior entre os ocupantes, com uma média de 40 galinhas por hectare. Na criação de equinos, os beneficiários também apresentam uma média maior, com 5 cabeças por lote produtivo, em comparação com a média de 1,5 cabeças por lote produtivo dos ocupantes.

A análise das amostras mostra que há diferenças significativas entre os beneficiários e os ocupantes, principalmente na criação de animais. Essas diferenças sugerem que os beneficiários e os ocupantes podem pertencer a populações diferentes e, portanto, podem exigir diferentes políticas públicas para atender às suas necessidades específicas.

Por fim, é possível observar que a maioria dos beneficiários realiza atividades no próprio lote, com apenas alguns poucos trabalhando fora do assentamento. Entre os ocupantes, por sua vez, nenhum declarou outras atividades ou trabalho fora do lote. Isso pode indicar uma dependência econômica dos assentados em relação às atividades realizadas no próprio lote, o que pode limitar a diversificação econômica e a geração de renda. Assim, é importante buscar políticas que estimulem a diversificação econômica e a capacitação dos moradores para atividades em outros setores da economia.

Índice de Desenvolvimento Econômico e Social - TED INCRA UFMA - Nota técnica 01/2022

Introdução

Em agosto de 2022, a equipe de pesquisa iniciou o acompanhamento das atividades de coleta do Incra para o Titula Brasil, com o intuito de recolher informações pela observação in loco e uma pequena coleta de dados para a composição de um Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES). A dedução, composição, construção e ponderação detalhadas desse Índice encontram-se descritas nesta nota metodológica.

Definição

O IDES segue a metodologia de construção de índices normalizados e ponderados (SOUZA, 2006), ou seja, as quantidades observadas através da coleta amostral são transformadas em números-índice, que vão de zero (0) a um (1), e sofrem ponderação de acordo com os critérios descritos a seguir. Ele é composto de cinco dimensões, a saber: renda, educação, saúde, saneamento e lazer.

Os valores atribuídos a essas dimensões vão de 0 a 3, de acordo com os seguintes critérios:

Renda (I_Y)

Faixa 1, Peso 0: inferior a meio salário mínimo

Faixa 2, Peso 1: entre meio e um salário mínimo

Faixa 3, Peso 2: entre um e dois salários mínimos

Faixa 4, Peso 3: maior do que dois salários mínimos

Educação (I_E)

Faixa 1, Peso 0: não há escolas públicas ou comunitárias

Faixa 2, Peso 1: existem escolas de cursos de alfabetização (fundamental I)

Faixa 3, Peso 2: existem escolas de ensino fundamental 2

Faixa 4, Peso 3: existem escolas de ensino médio

Saúde (I_H)

Faixa 1, Peso 0: não há atendimento

Faixa 2, Peso 1: há atendimento de primeiros socorros

Faixa 3, Peso 2: há atendimento de se de saúde

Faixa 4, Peso 3: há atendimento médico

Saneamento (I_S)

A variável é composta pela soma simples de duas dimensões: destino do lixo domiciliar (I_{SW}) e destino dos dejetos humanos (I_{SH}). Assim:

Se

$$I_S = I_{SW(0-1)} + I_{SH(0-2)}$$

Para o lixo domiciliar, se o lixo tiver coleta, o peso é um. Caso contrário, o peso é zero.

Para os dejetos humanos, se o destino for céu aberto, o peso é zero. Para fossa séptica, o peso é um. Para o sistema de esgoto, o peso é 2.

Lazer (I_L)

A variável é composta pela soma simples de duas dimensões: acesso à internet (I_{LI}) e relação entre famílias e pontos de lazer (I_{LH}).

$$I_L = I_{LI(0-1)} + I_{LH(0-2)}$$

Para o acesso à internet, o peso é 1, para a existência, indiscriminada.

A relação entre número de famílias e pontos de lazer é dada pelo quociente entre os mesmos. São considerados pontos de lazer locais recreativos coletivos tais como campos de futebol, bares, etc. O quociente é ponderado em faixas:

Faixa 1, Peso 0: mais de 40 famílias por local de lazer

Faixa 2, Peso 1: de 21 a 40 por local de lazer

Faixa 3, Peso 2: até 20 famílias por local de lazer.

Normalização e Ponderação

Conforme Barreto, Khan e Lima (2005), podemos realizar a normalização e ponderação das cinco variáveis pela seguinte fórmula:

$$IDES = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left[\frac{\sum_{i=1}^m E_{ij} * P_{ij}}{\sum_{i=1}^m Emax_i * Pmax_i} \right]$$

Em que:

$IDES$ = índice de desenvolvimento econômico e social;

P_{ij} = peso do i -ésimo indicador obtido pelo j -ésimo produtor;

$Pmax_i$ = peso máximo do i -ésimo indicador;

E_{ij} = escore do i-ésimo indicador obtido pelo j-ésimo produtor;

$Emax_i$ = escore máximo do i-ésimo indicador.

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento econômico e social do assentamento. A partir de Barreto, Khan e Lima (2005, p. 233), é possível estabelecer os seguintes critérios:

I) Baixo nível do indicador de desenvolvimento econômico e social: $0 < IDES \leq 0,5$

II) Médio nível do indicador: $0,5 < IDES \leq 0,8$

III) Alto nível do indicador: $0,8 < IDES \leq 1$

Amostragem

Dado um nível de confiança de 95%, escore z de 1,96 (escore z para nível de confiança de 95%), população de aproximadamente 10.000 famílias e uma margem de erro de 5%, é possível calcular o tamanho mínimo da amostra através da fórmula:

$$n = \frac{\frac{z^2 * p (1 - p)}{e^2}}{1 + \frac{z^2 * p (1 - p)}{e^2 * N}}$$

Tal que:

n = tamanho da amostra;

N = tamanho da população;

z = escore z;

e = margem de erro;

p = grau de confiança.

Espera-se, de uma população de aproximadamente 10.000 famílias estabelecidas em 55 Projetos de Assentamento no Estado do Maranhão, uma amostra de 370 questionários aplicados em 10 PAs. Há um questionário, obtido através de entrevista com a liderança do PA, que comporta quatro das cinco dimensões. A de renda é obtida por outra entrevista, com as famílias, escolhidas aleatoriamente.

Assim, para a dimensão renda (I_V), a amostra atingiria 3,7% da população estimada. Para as demais dimensões, estipula-se uma amostra de 18,2% do total de PAs, o que contemplaria um teste t-estatístico a 95% de confiança.

Referências

BARRETO, Ricardo Candeia Sá; KHAN, Ahmad Saeed; LIMA, Patrícia Verônica Pinheiro Sales. Sustentabilidade dos assentamentos no município de Caucaia-CE. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 43, p. 225-247, 2005.

SARTORIS, Alexandre. Estatística Básica e Introdução à Econometria. São Paulo: Saraiva, 2004.

SOUZA, Luiz E. S. de. Elementos de Demografia Econômica. São Paulo: LCTE, 2006.

Survey Monkey. [surveymonkey.com](https://pt.surveymonkey.com), 2022. Disponível em: [<https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>](https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/). Acesso em: 23 de nov. de 2022.

Interpretação do IDES - 09 de novembro de 2023

Introdução

O Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) dos Projetos de Assentamento do Estado do Maranhão trabalha em quatro dimensões: (1) renda, (2) educação, (3) saúde e saneamento, e (4) lazer. A soma das pontuações para cada dimensão resulta em um Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) agregado.

Trajetória do cômputo e características da amostra

Em dezembro de 2022, em sua primeira parcial, o IDES estava em 0,531, no limiar do médio, agregando um total de 32 amostras. Três meses depois, em 28 de fevereiro de 2023, com 127 amostras, o índice caiu para 0,484, já na faixa do considerado baixo. Esses dados indicam que, apesar de haver progressos em algumas dimensões, ainda há desafios a serem superados para que os projetos alcancem um desenvolvimento satisfatório. Em 30 de março, com 175 amostras, o índice subiu para 0,520, voltando ao limiar do médio. No início de maio de 2023, com um total de 263 amostras, foi calculado um valor de 0,538. Após a coleta e análise de mais 115 amostras, entre maio e junho de 2023, com um total de 378 amostras, o IDES atingiu 0,529. Em 20 agosto, após 420 amostras recolhidas junto a 3451 famílias assentadas e em processo de titulação em 15 projetos de assentamento (PAs), o Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) registrou 0,5227. Em 09 de novembro de 2023, o IDES pode ser consolidado primariamente em 16 projetos de assentamento, com 433 amostras, resultando em um **IDES de 0,51454**.

A amostra coletada representa 12,38% do total das famílias registradas nos projetos de assentamento e visitadas pela equipe técnica entre 2022 e 2023, o que denota sua significância estatística em um teste-t a 10% (quadro 1).

De acordo com a metodologia de análise adotada, **o IDES mensurado encontra-se na zona limite do médio para o baixo**. Pela observação geral agregada, isso se reflete de maneira mais negativa nas dimensões de renda, saneamento e saúde, cujos resultados tendem a rebaixar o índice. As dimensões de educação e lazer encontram maior propensão a situar-se em zonas médias.

Ao analisar os dados dos projetos de assentamento apresentados, pode-se observar que eles variam em termos de área, número de famílias e data de coleta de amostra. Cada projeto de assentamento possui características específicas que podem influenciar seu desenvolvimento econômico e social, indo desde sua localização espacial até seu histórico de formação e desenvolvimento, passando pelas características de sua organização.

Quadro 2 - Maranhão, Coletas nos Projetos de Assentamento, 2022 - 2023

PA	Nome do Projeto	Município Sede	Área (ha)	Famílias	Amostra	Data da Coleta
1	PA MONTE ALEGRE	SÃO MATEUS	1.508,54	40	10	22/08/2022
2	PA SÃO BENEDITO II	TIMBIRAS	2.014,60	80	5	23/08/2022
3	PA PADRE JOSIMO I	BURITIRANA	1.258,40	44	4	27/08/2022
4	PA ÁRVORES VERDES	BREJO	2.548,72	133	13	14/09/2022
5	PA SÃO JOÃO DAS NEVES	PERITORÓ	13.090,92	350	20	11/01/2023
6	PA VALE DO TAPUIO	RIACHAO	9.428,41	112	33	07/02/2023
7	PA ALEGRE CODÓ	CODÓ	2.146,55	100	42	28/02/2023
8	PA CONCEIÇÃO MOCAMBO	CAXIAS	8962	437	44	28/03/2023
9	PA CHAPADINHA	TUNTUM	3.403,18	110	34	03/05/2023
10	PA COCEIRA/NOVA ALEGRIA	TUNTUM	15.421,00	404	58	03/05/2023
11	PA AÇAI	ACAILANDIA	23.233,34	479	42	30/05/2023
12	PA NOVA VIDA	PIRAPEMAS	5.308,00	274	54	05/07/2023
13	PA MATA FOME	PIRAPEMAS	6.005,52	233	19	05/07/2023
14	PA MORRO ALTO/SÃO JOSÉ	BARREIRINHAS	5.486,44	373	25	05/08/2023
15	PA ALTO BONITO	BARREIRINHAS	4.294,58	282	17	05/08/2023
16	PA SANTANA IV	COROATÁ	1.748,26	44	13	09/11/2023
Total				3451	420	

Fonte: Equipe TED - INCRA - UFMA - GEEPHE

Com base nos dados fornecidos, pode-se observar que há uma variação nas pontuações atribuídas às diferentes dimensões nos projetos de assentamento do Maranhão. Ao analisar os projetos de assentamento individualmente, observa-se uma ampla gama de resultados, com o IDES variando de 0,36 a 0,70 (quadro 2). Isso sugere que alguns projetos de assentamento estão alcançando um nível mais elevado de desenvolvimento em comparação com outros. Essa variação pode ser atribuída a diferentes fatores, como o nível de investimento, recursos disponíveis e políticas implementadas em cada projeto de assentamento.

Consideram-se três qualificações distintas para os resultados observados nos PAs:

I) Baixo nível do indicador de desenvolvimento econômico e social: $0 < \text{IDES} \leq 0,5$

II) Médio nível do indicador: $0,5 < \text{IDES} \leq 0,8$

III) Alto nível do indicador: $0,8 < \text{IDES} \leq 1$

Dos 16 PAs visitados, é possível afirmar que 10 se estabeleceram no nível médio e 6 com um nível baixo de desenvolvimento econômico e social (quadro 2 e mapa 1). Quase a metade dos PAs tem seu IDES entre 0,5 e 0,58 (sete observações) o reforça a ideia de um viés para baixo no indicador.

Quadro 3: Maranhão, IDES por PA, novembro de 2023

PA	Nome do Projeto	IDES
1	PA MONTE ALEGRE	0,70
2	PA SÃO BENEDITO II	0,36
3	PA PADRE JOSIMO I	0,55
4	PA ÁRVORES VERDES	0,54
5	PA SÃO JOÃO DAS NEVES	0,56
6	PA VALE DO TAPUIO	0,35
7	PA ALEGRE CODÓ	0,53
8	PA CONCEIÇÃO MOCAMBO	0,58
9	PA CHAPADINHA	0,43
10	PA COCEIRA/NOVA ALEGRIA	0,65
11	PA AÇAÍ	0,66
12	PA NOVA VIDA	0,42
13	PA MATA FOME	0,40
14	PA MORRO ALTO/SÃO JOSÉ	0,55
15	PA ALTO BONITO	0,55
16	PA SANTANA IV	0,48

Fonte: Equipe TED - INCRA - UFMA - GEEPHE

Mapa 32: Índice de Desenvolvimento Econômico e Social dos assentamentos titulados, Maranhão, 2023

Algumas Considerações

Alguns projetos de assentamento se destacam com índices mais elevados de IDES, indicando um nível moderado de desenvolvimento. É o caso do PA Monte Alegre, com IDES de 0,70, e do PA Açaí, com IDES de 0,66. Esses projetos apresentam um desempenho relativamente melhor em termos de renda, educação, saúde, saneamento e lazer, em comparação com os demais projetos de assentamento listados.

Por outro lado, há projetos de assentamento que obtiveram índices mais baixos de IDES, sugerindo um nível mais baixo de desenvolvimento. O PA São Benedito II, com 0,36, e o PA Vale do Tapuio, com IDES de 0,35, são exemplos desses projetos. Esses projetos podem enfrentar desafios significativos em áreas como renda, educação, saúde, saneamento e lazer, que afetam seu desenvolvimento geral.

Quanto à localização dos índices, nota-se que a observação de índices mais baixos concentra-se no interior - nordeste do Maranhão, verificando-se valores maiores ao sul e ao oeste do Estado.

Os principais problemas observados pela equipe de trabalho de campo relacionam-se a questões ligadas à renda, infraestrutura, e serviços básicos dentro dos PAs, como saúde e educação. Há uma relativa variância na observação dos projetos, o que pode ser devido a vários fatores, como o tempo de estabelecimento, a capacidade de organização política dos assentados, o contexto regional, etc. A questão do lazer, de maneira geral, com exceção de um PA (Santana IV), pareceu bastante suprida, em boa parte pela capacidade de organização autônoma dos assentados.

Há significativa consciência dos assentados a respeito dos desafios a serem enfrentados para o desenvolvimento de suas comunidades. Durante a aplicação dos questionários, foi muito frequente a demanda por políticas públicas de crédito e investimento em infraestrutura. Nesse sentido, a titulação parece representar para os assentados um passo para promover a requisição destas junto ao governo, ou seja, sua posse efetiva.

Sobre a Equipe

Luiz Eduardo Simões de Souza é doutor em história econômica pela Universidade de São Paulo e Professor Associado da Universidade Federal do Maranhão.

Perla Daniele Costa Carreiro é economista e mestranda em desenvolvimento socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão.

Felipe Reis Borti é economista e mestrando em desenvolvimento socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão.

Luiza Helena Mendes de Souza é geógrafa pela Universidade Federal do Maranhão.

Gustavo Maciel Castro é Técnico Ambiental pelo Instituto Federal do Maranhão e bacharelado em sistemas de informação pela Universidade Federal do Maranhão.

Tárcia Zaqueo de Sousa é licencianda em história pela Universidade Federal do Maranhão.

Conceição de Maria Rabelo Bezerra é bacharelada em ciências econômicas pela Universidade Federal do Maranhão.

Mikael Lucas Pinheiro Araujo é licenciando em história pela Universidade Federal do Maranhão.

Anexos

O PROGRAMA TITULA BRASIL NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO MARANHÃO

Uma análise socioeconômica preliminar
agregada: histórico, desenvolvimento e
resultados parciais de 2023.

Pesquisa desenvolvida em colaboração entre o Grupo de Estudos de Economia Política e História Econômica e o TED-INCRA.

Equipe:

Prof. Pesquisador Dr. Luiz Eduardo

Pesquisadores: Conceição Rabêlo, Felipe Borti, Gustavo M, Luiza Helena, Perla Carreiro e Tarcia Zaqueo.

Histórico do Programa Titula Brasil

O Programa Titula Brasil foi criado em 2019, por meio do Decreto Presidencial nº 9.759, com o objetivo de acelerar a titulação de imóveis rurais de assentamentos da reforma agrária em todo o país.

Programa Titula Brasil

- Portaria Conjunta no. 1, de 02/12/2020, regulamentada pela Instrução Normativa no. 105, de 29/01/2021,
- Política pública de titulação nos projetos de reforma agrária do INCRA, ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária sob domínio da União.
- Regularização fundiária dos ocupantes nos projetos de assentamento (PAs)
- Lei 11.542 / 2009 e Decreto 10.592 / 2020.

Programa Titula Brasil

- Acordos de cooperação técnica por todo o país, celebrados entre o Incra e diversas instituições e órgãos públicos
 - prefeituras e universidades
- Aumento da capacidade operacional do Instituto
 - apoio dos municípios: Núcleos Municipais de Regularização Fundiária - NMRF.

Programa Titula Brasil

- Visa estimular e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento da reforma agrária;
- Gera emprego e renda.

Objetivos TED-INCRA-UFMA:

- Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o INCRA e a UFMA;
- Tabular a base de dados coletada pelo INCRA, através do Aplicativo TITULA BRASIL;

Objetivos TED-INCRA-UFMA:

- **Criar, a partir de amostras dos referidos dados, indicadores de análise socioeconômica;**
- **Elaborar análises de caráter técnico e acadêmico dos referidos dados;**

Cronograma

Atividades desenvolvidas de setembro/22 à novembro/23.

Setembro/2022 - Dezembro/2023

Atividade	Mês														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reuniões para discussão e calibragem da equipe de pesquisa junto à coordenação do TED															
Reuniões com a equipe técnica do INCRA															
Participação em trabalhos de campo do INCRA na coleta de dados do Titula Brasil															
Coleta dos dados brutos do Titula Brasil junto à equipe técnica do INCRA															
Processamento e análise dos dados															
Elaboração de relatórios de análise dos dados															
Produção de documentos técnico-científicos para diversos fins previstos no TED															

Fonte: GEEPHE - Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica

	Atividades Desenvolvidas
	Atividades Previstas

Procedimentos de pesquisa e características da amostra agregada

Relação dos PAs consultados de setembro de 2022 à novembro de 2023

Projeto de Assentamento	População	Amostra
PA Alegre Codó Beneficiários	87	26
PA Alegre Codó Ocupantes	23	7
PA Almeida Mato Grosso Beneficiários	46	14
PA Almeida Mato Grosso Ocupantes	13	4
PA Arrodeio Cercadinho Beneficiários	75	18
PA Arrodeio Cercadinho Ocupantes	20	4
PA Árvores Verdes Beneficiários	123	37
PA Árvores Verdes Ocupantes	10	3
PA Baixão Beneficiários	107	20
PA Baixão Ocupantes	18	4
PA Buenos Aires Beneficiários	77	29
Pa Buenos Aires Ocupantes	16	5
PA Chapadinha Beneficiários	86	31
PA Chapadinha Ocupantes	11	3
PA Coceira Nova Alegria Beneficiários	165	51
PA Coceira Nova Alegria Ocupantes	18	6
PA Conceição de Arvoredo Beneficiários	25	9
PA Conceição de Arvoredo Ocupantes	6	2
PA Diamante Negro Beneficiários	199	67
PA Diamante Negro Ocupantes	40	10

PA Feliz São Francisco Beneficiários	12	3
PA Feliz São Francisco Ocupantes	4	1
PA Jordão Beneficiários	59	18
PA Jordão Ocupantes	35	8
PA Lança Umbigudo Beneficiários	6	2
PA Lança Umbigudo Ocupantes	9	3
PA Maracajá Beneficiários	40	12
PA Maracajá Ocupantes	38	12
PA Marmorana I e II Beneficiários	62	11
PA Marmorana I e II Ocupantes	8	2
PA Monte Alegre Beneficiários	36	12
PA Monte Alegre Ocupantes	4	2
PA Padre Josimo Beneficiários	22	8
PA Padre Josimo Ocupantes	40	12
PA Paiol Beneficiários	52	10
PA Paiol Ocupantes	25	5
PA Raposa Beneficiários	223	68
PA Raposa Ocupantes	103	32
PA Remanso da Mariana Beneficiários	93	29
PA Remanso da Mariana Ocupantes	36	11
PA Renascer Beneficiários	9	3

Quadro 1: Relação dos PAs consultados, setembro de 2022 a novembro de 2023

Relação dos PAs consultados de setembro de 2022 à novembro de 2023

PA Renascer Ocupantes	5	2
PA Santa Cruz I e II Ocupantes	13	13
PA Santa Cruz I e II Beneficiários	305	125
PA São Benedito II Beneficiários	44	15
PA São Benedito II Ocupantes	28	10
PA São João das Neves Beneficiários	299	91
PA São João das Neves Ocupantes	49	15
PA Sapucaia Beneficiários	13	8
PA Sapucaia Ocupantes	6	2
PA Serraria Beneficiários	25	8
PA Serraria Ocupantes	1	1
PA Terra Bela Beneficiários	127	30
PA Terra Bela Ocupantes	55	15
PA Tico-Tico Beneficiários	9	3
PA Tico-Tico Ocupantes	8	2
PA Vale do Tapuio Beneficiários	47	15
PA Vale do Tapuio Ocupantes	55	17
PA VARIG Beneficiários	190	50
PA VARIG Ocupantes	31	9

Total de Beneficiários	2371	711
Total de Ocupantes	1020	334
Total Geral	3391	1045

Elaboração: Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica

Fonte: INCRA

Dispersão espacial dos PAs

LOCALIDADES			
1 - ALGODÃO	7 - BRANCO	15 - MONTE ALEGRE / BOM	23 - SERRA
2 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	8 - BRANCO NOVA ALGODÃO	16 - MONTE JOSÉ I	24 - SERRA
3 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	9 - BRANCO NOROCCIDENTAL	17 - MONTE JOSÉ II	25 - SERRA
4 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	10 - BRANCO NOROCCIDENTAL	18 - MONTE JOSÉ III	26 - SERRA
5 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	11 - BRANCO NOROCCIDENTAL	19 - MONTE JOSÉ IV	27 - SERRA
6 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	12 - BRANCO NOROCCIDENTAL	20 - MONTE JOSÉ V	28 - SERRA
1 - ALGODÃO	21 - BRANCO NOROCCIDENTAL	21 - MONTE JOSÉ VI	29 - SERRA
2 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	22 - BRANCO NOROCCIDENTAL	22 - MONTE JOSÉ VII	30 - SERRA
3 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	23 - BRANCO NOROCCIDENTAL	23 - MONTE JOSÉ VIII	31 - SERRA
4 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	24 - BRANCO NOROCCIDENTAL	24 - MONTE JOSÉ IX	32 - SERRA
5 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	25 - BRANCO NOROCCIDENTAL	25 - MONTE JOSÉ X	33 - SERRA
6 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	26 - BRANCO NOROCCIDENTAL	26 - MONTE JOSÉ XI	34 - SERRA
7 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	27 - BRANCO NOROCCIDENTAL	27 - MONTE JOSÉ XII	35 - SERRA
8 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	28 - BRANCO NOROCCIDENTAL	28 - MONTE JOSÉ XIII	36 - SERRA
9 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	29 - BRANCO NOROCCIDENTAL	29 - MONTE JOSÉ XIV	37 - SERRA
10 - ALGODÃO NOROCCIDENTAL	30 - BRANCO NOROCCIDENTAL	30 - MONTE JOSÉ XV	38 - SERRA

Mapa 1: Projetos de Assentamento Consultados, TED INCRA-UFMA, 2022 - 2023

Características da Amostra

Unidades Familiares:

Benefícios ou programas de renda governamental;

Características residenciais dos lotes;

Aspectos de eletricidade, saneamento e esgoto;

Apoio do INCRA para a construção das moradias;

Produção Agrícola:

Registro de culturas permanentes ou temporárias;

Área e volume produzidos no intervalo de um ano;

Pecuária:

Divisão entre pastagens naturais e cultivadas;

Outras Atividades:

Registro de atividades produtivas adicionais realizadas pelos assentados;

Incidência de trabalho fora do lote;

Amostra de Famílias:

Total de famílias estudadas: 3.391.

Amostra retirada para análise: 1.045.

Composição Familiar:

Tamanho modal da amostra: 4 integrantes.

Média de integrantes na amostra: 4,28.

Características de Gênero e Idade:

Gênero do primeiro titular:

Homens: 47,3%.

Mulheres: 52,7%.

Pirâmide etária:

Base ligeiramente estreita (inicia-se a partir da faixa etária de 21 a 30 anos).

Alargamento entre 31 e 40 anos.

**TITULA
BRASIL**

Produção Acadêmica

Em 2023, a equipe preparou duas apresentações de trabalhos em eventos, a saber:

- **SOUZA, Luiz. CARREIRO, Perla e SOUZA, Luiza. O PROGRAMA TITULA BRASIL NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO MARANHÃO: UMA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA PRELIMINAR AGREGADA: HISTÓRICO, DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PARCIAIS. XI Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional - Desenvolvimento Regional em tempos de emergência climática: desafios e oportunidades. Evento realizado em Santa Cruz do Sul em 13, 14 e 15 de setembro de 2023. Apresentação remota realizada por Perla Carreiro.**
- **SOUZA, Luiz e CARREIRO, Perla. AGROECOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MARANHÃO uma análise preliminar do programa de titulação de assentamentos. XII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA. Organizado pela Associação Brasileira de Agroecologia, nos dias 20 a 23 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro. Apresentação presencial realizada por Perla Carreiro.**

Adicionalmente, está se publicando no início de 2024 um dossiê especial sobre o Programa Titula Brasil na Revista de Economia Política e História Econômica. A equipe contribuirá neste número da revista com um artigo.

Unidades familiares, produção agrícola, pecuária e outras atividades.

Unidades Familiares - Beneficiários:

- Fontes de Renda:

1. Dependência principal de políticas sociais e/ou previdenciárias.
2. Destaque para o Bolsa-Família/Auxílio Brasil.
3. Diversificação nas fontes de sustento, incluindo benefício de prestação continuada e auxílio em serviços gerais.

- Habitações:

4. Predominância de moradias construídas em alvenaria.
5. Tamanhos variando de 42 a 135 metros quadrados, refletindo diversidade nas condições habitacionais.
6. Moda nas habitações é de 48m².

Unidades Familiares - Beneficiários:

Condições Sanitárias:

- Presença de fossas como método de esgoto em todas as unidades familiares.
- Destaque para a necessidade de atenção às condições sanitárias.

Infraestrutura Básica:

1. Acesso universal à energia elétrica entre as famílias analisadas.
2. Abastecimento de água para consumo humano principalmente proveniente de poços ou da rede de distribuição.

Participação do INCRA:

- Evidência da participação do INCRA na concessão de financiamento para moradias.
- Ressalta a relevância contínua do INCRA no suporte financeiro às famílias beneficiárias.

Unidades Familiares - Ocupantes:

Reprodução das condições dos beneficiários, com exceção da área residencial menor.

- Moda tendente a 42m² para a área residencial.
- Carência de benefícios sociais na complementação de renda;
- Fontes de Renda:

Principal fonte de benefício é o Auxílio Brasil, seguido pela previdência social.

Reconhecida escala menor de benefícios sociais.

- Habitações:

Predominância de moradias construídas em alvenaria.

Tamanho médio de 48 metros quadrados.

Unidades Familiares - Ocupantes:

- **Infraestrutura Básica:**

Acesso à energia elétrica em grande parte das moradias.

Todas as moradias têm acesso à água para consumo humano.

Origem da água varia entre poço no lote e rede de distribuição, semelhante aos beneficiários.

Produção Agrícola

Beneficiários

- **Diversidade nas Atividades Agrícolas;**
- **Convergência nas Informações.**

Ocupantes

- **Foco em culturas como mandioca, banana, melancia e milho;**
- **Presença de pomares domésticos, o que ocorre também nos beneficiários;**
- **Diversidade na produção agrícola pode contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda no assentamento**

Pecuária:

- **Baixa Participação dos assentamentos na Pecuária;**
- **Dificuldade de registro nas pastagens naturais e cultivadas.**
- **As atividades pecuárias predominam o autoconsumo.**
- **Predomínio na criação de galinhas, seguida por suínos e bovinos.**
- **Subutilização da criação de gado, apesar de seu potencial como fonte de proteína e renda. Necessidade de análise de viabilidade, considerando pastagens e recursos necessários.**
- **Produção indiferenciada entre beneficiários e ocupantes.**
- **Leve tendência para criação de bovinos pelos beneficiários, indicando possível capacidade organizacional mais apurada.**

Outras Atividades:

- **Análise** revela diversidade significativa nas estratégias de subsistência e geração de renda. Uma abordagem adaptativa e integrada para o desenvolvimento socioeconômico sustentável.
- **Beneficiários:**
- Inclui trabalho fora do lote, venda de excedentes, produção de carvão, óleos e farinhas.
- **Ocupantes:**
- Produção de farinhas, carvão e trabalhos externos.
- Baixa incidência de declaração de trabalho fora do lote;
- **Conclusão:** Estratégias refletem resiliência e capacidade de adaptação das famílias nos assentamentos.
- **Sublinha** a importância de políticas que promovam diversificação econômica e acesso a oportunidades de geração de renda.

Algumas considerações dos resultados das análises socioeconômicas

- **Beneficiários dependem de políticas sociais/previdenciárias; ocupantes enfrentam carência desses benefícios.**
- **Condições habitacionais diferem, com beneficiários tendo moradias maiores financiadas pelo INCRA.**
- **Produção Agrícola Sustentável:**
- **Diversidade de culturas para garantir segurança alimentar e renda.**
- **Famílias cultivam arroz, milho, mandioca, feijão-verde, entre outras.**
- **Pecuária e Outras Atividades:**
- **Diversidade na pecuária indica estratégias de autoconsumo e diversificação da dieta. Extrativismo do babaçu e piscicultura são práticas comuns.**
- **Diversificação Econômica: Além de agricultura e pecuária, beneficiários e ocupantes se envolvem em produção de carvão, óleos, artesanato, trabalhos externos e venda de excedentes.**

- **Estratégias adaptativas para o desenvolvimento socioeconômico sustentável.**
- **Impacto Positivo do Programa Titula Brasil: Titulação das terras incentiva diversificação de atividades produtivas. Segurança fundiária contribui para o desenvolvimento socioeconômico robusto nos assentamentos.**
- **Desafios: Necessidade de capacitação técnica contínua e gestão sustentável de recursos.**
- **Diversificação econômica e acesso a oportunidades de geração de renda.**

Índice de Desenvolvimento Econômico e Social- TED INCRA UFMA - Nota técnica 01/2022

- Em agosto de 2022, a equipe de pesquisa começou a acompanhar as atividades de coleta do INCRA para o Titula Brasil. Objetivo: Observação in loco e coleta de dados para compor um Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES).
- O IDES segue a metodologia de índices normalizados e ponderados (SOUZA, 2006).
- Critérios específicos para cada dimensão, permitindo uma avaliação abrangente do desenvolvimento socioeconômico.

O IDES foi calculado levando em consideração cinco dimensões:
renda, saúde, educação, saneamento e lazer.

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento econômico e social do assentamento,
Critérios:

Baixo nível do indicador de desenvolvimento econômico e social: $0 < \text{IDES} \leq 0,5$;

Médio nível do indicador: $0,5 < \text{IDES} \leq 0,8$;

Alto nível do indicador: $0,8 < \text{IDES} \leq 1$.

Os valores atribuídos a essas dimensões vão de 0 a 3, de acordo com os seguintes critérios:

Renda (IY)

Faixa 1, Peso 0: inferior a meio salário mínimo

Faixa 2, Peso 1: entre meio e um salário mínimo

Faixa 3, Peso 2: entre um e dois salários mínimos

Faixa 4, Peso 3: maior do que dois salários mínimos

Educação (IE)

Faixa 1, Peso 0: não há escolas públicas ou comunitárias

Faixa 2, Peso 1: existem escolas de cursos de alfabetização (fundamental I)

Faixa 3, Peso 2: existem escolas de ensino fundamental 2

Faixa 4, Peso 3: existem escolas de ensino médio

Saúde (IH)

Faixa 1, Peso 0: não há atendimento

Faixa 2, Peso 1: há atendimento de primeiros socorros

Faixa 3, Peso 2: há atendimento de se de saúde

Faixa 4, Peso 3: há atendimento médico

Saneamento (IS)

Para o lixo domiciliar, se o lixo tiver coleta, o peso é um. Caso contrário, o peso é zero. Para os dejetos humanos, se o destino for céu aberto, o peso é zero. Para fossa séptica, o peso é um. Para o sistema de esgoto, o peso é 2.

Lazer (IL)

Para o acesso à internet, o peso é 1, para a existência, indiscriminada.

São considerados pontos de lazer locais recreativos coletivos tais como campos de futebol, bares, etc. O quociente é ponderado em faixas:

Faixa 1, Peso 0: mais de 40 famílias por local de lazer

Faixa 2, Peso 1: de 21 a 40 por local de lazer

Faixa 3, Peso 2: até 20 famílias por local de lazer.

Interpretação do IDES - 09 de novembro de 2023

Evolução do IDES:

- Dezembro de 2022: IDES parcial de 0,531 (limiar médio) com 32 amostras.
- Fevereiro de 2023: IDES cai para 0,484 (considerado baixo) com 127 amostras.
- Março de 2023: IDES sobe para 0,520 (limiar médio) com 175 amostras.
- Maio de 2023: IDES atinge 0,538 com 263 amostras.
- Junho de 2023: Após 115 amostras adicionais, IDES é 0,529 com 378 amostras.
- Agosto de 2023: Com 420 amostras, IDES registra 0,5227.
- **Novembro de 2023: com 433 amostras em 16 projetos de assentamento, IDES consolidado em 0,51454**

Posicionamento do IDES:

- IDES mensurado na zona limite do médio para o baixo.

- Dimensões de renda, saneamento e saúde têm impacto mais negativo no índice.
- Projetos de assentamento variam em área, número de famílias e data de coleta de amostra.
- Características específicas de cada projeto influenciam o desenvolvimento econômico e social.

Quadro 1: Coletas nos Projetos de Assentamento

PA	Nome do Projeto	Município Sede	Área (ha)	Famílias	Amostra	Data da Coleta
1	PA MONTE ALEGRE	SÃO MATEUS	1.508,54	40	10	22/08/2022
2	PA SÃO BENEDITO II	TIMBIRAS	2.014,60	80	5	23/08/2022
3	PA PADRE JOSIMO I	BURITIRANA	1.258,40	44	4	27/08/2022
4	PA ÁRVORES VERDES	BREJO	2.548,72	133	13	14/09/2022
5	PA SÃO JOÃO DAS NEVES	PERITORÓ	13.090,92	350	20	11/01/2023
6	PA VALE DO TAPUIO	RIACHAO	9.428,41	112	33	07/02/2023
7	PA ALEGRE CODÓ	CODÓ	2.146,55	100	42	28/02/2023
8	PA CONCEIÇÃO MOCAMBO	CAXIAS	8962	437	44	28/03/2023
9	PA CHAPADINHA	TUNTUM	3.403,18	110	34	03/05/2023
10	PA COCEIRA/NOVA ALEGRIA	TUNTUM	15.421,00	404	58	03/05/2023
11	PA AÇAÍ	ACAILANDIA	23.233,34	479	42	30/05/2023
12	PA NOVA VIDA	PIRAPEMAS	5.308,00	274	54	05/07/2023
13	PA MATA FOME	PIRAPEMAS	6.005,52	233	19	05/07/2023
14	PA MORRO ALTO/SÃO JOSÉ	BARREIRINHAS	5.486,44	373	25	05/08/2023
15	PA ALTO BONITO	BARREIRINHAS	4.294,58	282	17	05/08/2023
16	PA SANTANA IV	COROATÁ	1.748,26	44	13	09/11/2023
Total				3451	420	

Fonte: Equipe TED - INCRA - UFMA - GEEPHE

Quadro 2: IDES por PA, agosto de 2023.

PA	Nome do Projeto	IDES
1	PA MONTE ALEGRE	0,70
2	PA SÃO BENEDITO II	0,36
3	PA PADRE JOSIMO I	0,55
4	PA ÁRVORES VERDES	0,54
5	PA SÃO JOÃO DAS NEVES	0,56
6	PA VALE DO TAPUIO	0,35
7	PA ALEGRE CODÓ	0,53
8	PA CONCEIÇÃO MOCAMBO	0,58
9	PA CHAPADINHA	0,43
10	PA COCEIRA/NOVA ALEGRIA	0,65
11	PA AÇAÍ	0,66
12	PA NOVA VIDA	0,42
13	PA MATA FOME	0,40
14	PA MORRO ALTO/SÃO JOSÉ	0,55
15	PA ALTO BONITO	0,55
16	PA SANTANA IV	0,48

Fonte: Equipe TED - INCRA - UFMA - GEEPHE

Amostra coletada representa 12,38% das famílias registradas nos projetos de assentamento.

- IDES varia de 0,36 a 0,70 ao analisar os projetos individualmente. Dos 16 PAs visitados:
- 10 estabelecidos no nível médio de desenvolvimento econômico e social.
- 6 com um nível baixo de desenvolvimento econômico e social.
- Tendência para Baixo no Indicador: Quase metade dos PAs apresenta IDES entre 0,5 e 0,58 (sete observações).
- Reforça a ideia de um viés para baixo no indicador de desenvolvimento econômico e social.

Quadro 2: IDES por PA, agosto de 2023.

PA	Nome do Projeto	IDES
1	PA MONTE ALEGRE	0,70
2	PA SÃO BENEDITO II	0,36
3	PA PADRE JOSIMO I	0,55
4	PA ÁRVORES VERDES	0,54
5	PA SÃO JOÃO DAS NEVES	0,56
6	PA VALE DO TAPUIO	0,35
7	PA ALEGRE CODÓ	0,53
8	PA CONCEIÇÃO MOCAMBO	0,58
9	PA CHAPADINHA	0,43
10	PA COCEIRA/NOVA ALEGRIA	0,65
11	PA AÇAÍ	0,66
12	PA NOVA VIDA	0,42
13	PA MATA FOME	0,40
14	PA MORRO ALTO/SÃO JOSÉ	0,55
15	PA ALTO BONITO	0,55
16	PA SANTANA IV	0,48

Fonte: Equipe TED - INCRA - UFMA - GEEPHE

Algumas considerações dos resultados do Índice de Desenvolvimento Econômico e Social

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO

- **Destaques Positivos:**
Alguns projetos, como PA Monte Alegre (IDES 0,70) e PA Açaí (IDES 0,66), se destacam com índices mais elevados, indicando desenvolvimento moderado.
- **Desafios e Baixos Índices:**
Projetos como PA São Benedito II (IDES 0,36) e PA Vale do Tapuio (IDES 0,35) enfrentam desafios significativos, refletidos em índices mais baixos.
- **Distribuição Geográfica:**
Índices mais baixos concentrados no interior-nordeste do Maranhão, com valores mais altos ao sul e oeste do Estado.

- **Principais Problemas Observados:** Problemas relacionados a renda, infraestrutura e serviços básicos, como saúde e educação, destacados pela equipe de trabalho de campo.
- Durante a aplicação dos questionários, foi muito frequente a demanda por políticas públicas de crédito e investimento em infraestrutura.
- A titulação de terras representa um passo importante em direção ao desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades.

Thank
you

**TITULA
BRASIL**

Análise socioeconômica dos Projetos de Assentamento no Maranhão: impactos do Projeto Titula Brasil Incra, 08 a 11/2022

Programa Titula Brasil

- Portaria Conjunta no. 1, de 02/12/2020, regulamentada pela Instrução Normativa no. 105, de 29/01/2021,
- Política pública de titulação nos projetos de reforma agrária do INCRA, ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária sob domínio da União.
- Regularização fundiária dos ocupantes nos projetos de assentamento (PAs)
- Lei 11.542 / 2009 e Decreto 10.592 / 2020.

Programa Titula Brasil

- **Acordos de cooperação técnica por todo o país, celebrados entre o Incra e diversas instituições e órgãos públicos**
 - **prefeituras e universidades**
- **Aumento da capacidade operacional do Instituto**
 - **apoio dos municípios: Núcleos Municipais de Regularização Fundiária - NMRF.**

Programa Titula Brasil

- Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o INCRA e a UFMA
- estimular e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento da reforma agrária,
- gerando emprego e renda,
- com base na elaboração e acompanhamento de projetos de implantação e operacionalização de agroindústrias,
- com assessoria técnica e formativa à gestão de cooperativas.

Programa Titula Brasil

- Para dezembro de 2023, propõe-se o estudo socioeconômico de 10.000 famílias no Maranhão e 5.000 no Ceará.
- Elaboração e análise de laudos de supervisão ocupacional, realizados através do aplicativo Titula Brasil, que coleta informações cadastrais e socioeconômicas da população assentada.

Objetivos do Plano de Ação:

- Tabular a base de dados coletada pelo INCRA, através do Aplicativo TITULA BRASIL, com enfoque nos dados socioeconômicos da população observada;
- Criar, a partir de amostras dos referidos dados, indicadores de análise socioeconômica, permitindo a descrição, prospecção e projeção das características socioeconômicas da população observada;
- Elaborar análises de caráter técnico e acadêmico dos referidos dados, quanto às condições materiais e os efeitos do programa governamental já observados no curto prazo, extrapolando a análises de cenários prospectivos.

Cronograma

Atividades desenvolvidas de julho a dezembro:

Atividade	Mês											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reuniões para discussão e calibragem da equipe de pesquisa junto à coordenação do TED												
Reuniões com a equipe técnica do INCRA												
Participação em trabalhos de campo do INCRA na coleta de dados do Titula Brasil												
Coleta dos dados brutos do Titula Brasil junto à equipe técnica do INCRA												
Processamento e análise dos dados												
Elaboração de relatórios de análise dos dados												
Produção de documentos técnico-científicos para diversos fins previstos no TED												

	Atividades Desenvolvidas
	Atividades Previstas

Atividades Desenvolvidas de Julho a Novembro de 2022

Reuniões para discussão e calibragem da equipe de pesquisa junto à coordenação do TED e com a equipe técnica do Incra:

**REUNIÕES
JUL - NOV**

**5/7:
Superintendência
Regional : primeiro
contato com os
técnicos e a
coordenação**

**12/7: capacitação
do Titula Brasil**

**14/7: discussão
do plano de ação
com os bolsistas**

**19/7: reuniões
com a equipe de
bolsistas e a
coordenação do
TED – Incra –
UFMA**

**14 a 19/08:
Superintendência
Regional do Ceará:
primeiro contato com
os técnicos e
potenciais
pesquisadores para o
TED na UFCE**

**No dia 16/8 foi
apresentada uma
primeira análise
dos resultados
parciais (PA
Diamante Negro).**

REUNIÕES JUL - NOV

06, 13 e 20/08:
reuniões com a
equipe de bolsistas
via google meet,
para coordenação
das atividades.

**20/08, 27/08, 03/09
e 10/09:** reuniões
com a equipe de
bolsistas, para
discussão e
calibragem das
atividades.

13/09: reunião virtual
de trabalho com a
equipe de pesquisa
da Universidade
Federal do Ceará e a
Coordenação do TED,
com apresentação da
análise parcial do PA
Diamante Negro.

06/10: reunião
presencial na
UFMA com os
bolsistas para
definição das
atividades
mensais.

13/10: reunião
presencial na
UFMA com os
bolsistas para
coordenação das
atividades

Participação em trabalhos de campo do INCRA na coleta de dados do Titula Brasil

Participação em trabalhos de campo do INCRA na coleta de dados do Titula Brasil

- 22 a 24/08, São Mateus, no PA Monte Alegre - Dendê.
- 23 a 25/08, Timbiras, no PA São Benedito II.
- 26 a 28/08, Buritirana, no PA Padre Josimo I.
- 13/09 a 15/09, trabalho de campo em Brejo, no PA Árvores Verdes.

Coleta de dados brutos do Titula Brasil junto à equipe técnica do INCRA

- 08 e 09/08: PAs Diamante Negro e Santa Cruz I e II;
- 14/09: PAs Monte Alegre/Dendê, Padre Josimo I e São Benedito;
- 13/10: PAs Sapucaia e Serraria;
- 04/11: PA Terra Bela.

Processamento e análise dos dados, Elaboração de relatórios de análise dos dados

ANÁLISES

16/08: Elaboração de um primeiro diagnóstico, para o PA Diamante Negro, com apresentação de resultados parciais em Fortaleza, Ceará, na sede do Incra.

22/09: Elaboração das análises preliminares dos PAs Diamante Negro e Santa Cruz I e II.

08/10 a 20/10: Elaboração das análises preliminares dos PAs Monte Alegre/Dendê, Padre Josimo I e Serraria

07/11 a 20/11: Elaboração das análises preliminares dos PAs Sapucaia e Terra Bela.

**Produção de documentos técnico-científicos para
diversos fins previstos no TED**

- **16/08: PA Diamante Negro: Análise socioeconômica do Projeto de Assentamento Diamante Negro/Jutahy, Monção, Maranhão: impactos do Programa Titula Brasil Incra;**
- **22/09: PA Santa Cruz I e II: Análise socioeconômica do Projeto de Assentamento Santa Cruz I e II, Barreirinhas, Maranhão: impactos do Programa Titula Brasil Incra;**
- **21/10: Análise socioeconômica do Projeto de Assentamento Monte Alegre-Dendê, São Mateus do Maranhão, Maranhão: impactos do Programa Titula Brasil Incra;**
- **21/10: Análise socioeconômica do Projeto de Assentamento Padre Josimo I, Buritirana, Maranhão: impactos do Programa Titula Brasil Incra;**
- **21/10: Análise socioeconômica do Projeto de Serraria, Esperantinópolis, Maranhão: impactos do Programa Titula Brasil Incra;**

- **20/10: Nota técnica para a construção do IDES - TED INCRA**
- **21/11: Análise socioeconômica do Projeto de Sapucaia, Bom Jardim, Maranhão: impactos do Programa Titula Brasil Incra;**
- **21/11: Análise socioeconômica do Projeto de Terra Bela, Buriticupu, Maranhão: impactos do Programa Titula Brasil Incra;**
- **25/11: Análise socioeconômica preliminar agregada dos PAs Maranhenses, impactos do Programa Titula Brasil Incra.**

Resultados Quantitativos

Relatórios Produzidos: 09 de 55 PAs

Amostras Coletadas: 16,4% do total

Amostra 35,7% de uma população coletada de 9% do total

Evolução do Índice:

Até a presente data, o índice foi coletado em quatro (04) PAs;
o IDES foi calculado levando em consideração quatro dimensões:
renda, saúde, educação, saneamento e lazer.

11,1% PAs coletados (significativo em um t-estatístico inferior a 10%).

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento econômico e social do assentamento,
Critérios:

Baixo nível do indicador de desenvolvimento econômico e social: $0 < \text{IDES} \leq 0,5$;

Médio nível do indicador: $0,5 < \text{IDES} \leq 0,8$;

Alto nível do indicador: $0,8 < \text{IDES} \leq 1$.

- IDES parcial: 0,5645 =
- Índice **médio**
- Pode reforçar a hipótese da transformação de assentamentos em "agrovilas" pari passu ao desenvolvimento regional.
- É possível afirmar que a hipótese de transformação de assentamentos em "agrovilas" pode ser reforçada;

- **Comparação entre os dados de desenvolvimento municipais, disponíveis em bases de dados secundárias, com os dados coletados na pesquisa**
- **Testar a hipótese de pertencerem à mesma população.**
- **É preciso ampliar o volume da amostra ao longo da pesquisa, para observar tendências.**

Considerações preliminares sobre os resultados análises socioeconômicas:

- Predominância de residências pequenas, de alvenaria e taipa, com eletricidade, abastecimento de água e sistema de esgoto de fossa local.
- O financiamento da construção dessas residências é, em sua maior parte, governamental.
- Entre 60% e 80% das famílias declararam receber algum tipo de benefício governamental.
- Atividades produtivas (agricultura, pecuária e outras) não parecem obter um grau de organização que caracterize um desenvolvimento da agricultura familiar em paridade com a concessão do título de propriedade no ritmo desejado pelo programa governamental.

- Segue a predominância de cultura de macaxeira, feijão e milho, em caráter bastante próximo ao autoconsumo.
- A criação de animais tem preponderância de aves de corte e poedeiras, seguida pela suinocultura. há pequena produção de óleos vegetais, farinha, carvão vegetal e geléias, para autoconsumo e pequeno comércio.
- não há incidência significativa de outras atividades sendo desenvolvidas pelos beneficiários ou ocupantes.

Resultados Previstos

- **Relatório Agregado Parcial (dez/2022)**
- **Expansão da base amostral para os próximos 12 meses**
- **30% a 35% de uma população de 30% do total**
- **Construção da pesquisa para o IDES - TED INCRA**

Thank
you

O PROGRAMA TITULA BRASIL NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO MARANHÃO

**Uma análise socioeconômica preliminar agregada: histórico, desenvolvimento
e resultados parciais.**

Equipe GEEPHE TED INCRA UFMA

Luiz Eduardo Simões de Souza

Professor Associado da Universidade Federal do Maranhão - UFMA

Luiza Helena Mendes de Souza

Bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA

Perla Daniele Costa Carreiro

*Graduanda em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Maranhão -
UFMA*

Resumo

A reforma agrária é uma questão crucial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, especialmente em estados como o Maranhão, onde a concentração de terra é alta e a pobreza é generalizada. Nesse contexto, o Programa Titula Brasil foi concebido em 2019 para acelerar a titulação de assentamentos da reforma agrária em todo o país, garantindo a segurança jurídica da posse da terra para as famílias assentadas. O programa é operacionalizado através de acordos de cooperação técnica por todo o país, celebrados entre o INCRA e diversas instituições e órgãos públicos, como, por exemplo, prefeituras e universidades. Em 2022, foi celebrado o Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o INCRA e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), visando estimular e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento da reforma agrária. O presente estudo visa apresentar resultados parciais de uma análise socioeconômica preliminar agregada dos resultados parciais do Programa Titula Brasil nos projetos de assentamento no estado do Maranhão. A análise tem como base os dados oficiais do INCRA e outras fontes secundárias, como relatórios de pesquisas acadêmicas e documentos governamentais, além dos resultados da pesquisa e trabalho de campo de uma equipe do TED composta dentro do Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica (GEEPHE), voltada a essa frente de trabalho. O objetivo principal é avaliar a efetividade do programa na promoção da inclusão social e desenvolvimento econômico das famílias assentadas, bem como identificar os desafios e oportunidades para a sua implementação.

Palavras-chave: Programa Titula Brasil. Regularização Fundiária. Maranhão. Desenvolvimento Socioeconômico.

1. Introdução

A reforma agrária é uma questão crucial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, especialmente em estados como o Maranhão, onde a concentração de terra é alta e a pobreza é generalizada. Nesse contexto, o Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) tem sido uma importante política pública para garantir o acesso à terra e a inclusão social das famílias rurais sem terra.

Desde sua criação, o PNRA tem passado por diversas reformulações, sendo o Programa Titula Brasil uma de suas iniciativas mais recentes. O Programa foi concebido ainda em 2019 com o objetivo de acelerar a titulação de assentamentos da reforma agrária em todo o país. O programa é uma parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e os governos estaduais e municipais, e busca garantir a segurança jurídica da posse da terra para as famílias assentadas. O Programa foi instituído pelo Governo Federal através da Portaria Conjunta no. 1, de 02/12/2020¹, regulamentada pela Instrução Normativa nº. 105, de 29/01/2021 (BRASIL, 2021), visando tornar mais eficaz a política pública de titulação nos projetos de reforma agrária do INCRA, ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária sob domínio da União.

O Programa Titula Brasil está sendo operacionalizado através de acordos de cooperação técnica por todo o país, celebrados entre o INCRA e diversas instituições e órgãos públicos, como, por exemplo, prefeituras e universidades interessadas na ampliação dessas políticas públicas de desenvolvimento regional com base na regularização fundiária e nos projetos de assentamento, inserindo os agricultores definitivamente na dinâmica produtiva e social, propiciando o aumento da capacidade operacional do Instituto na execução de políticas com o apoio dos municípios por meio de Núcleos Municipais de Regularização Fundiária - NMRF.

Nesse contexto, foi celebrado, em 2022, o Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o INCRA e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), visando estimular e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento da reforma agrária, fortalecendo a geração de emprego e renda, com base na elaboração e acompanhamento de projetos de implantação e operacionalização de agroindústrias, com assessoria técnica e formativa à gestão de cooperativas.

Existem, atualmente, no Maranhão, um vasto contingente de famílias assentadas, e o TED visa atendê-las, avançando no processo de titulação de assentados da reforma agrária. Para tanto, para a meta de dezembro de 2023, propõe-se o estudo socioeconômico de dez mil famílias no Maranhão e cinco mil no Ceará. O foco é a elaboração e análise de

¹ Publicada no D.O.U. 3 de dezembro de 2020, página 1. Disponível em: https://sistemasweb.agricultura.gov.br/conjurnormas/index.php/PORTARIA_CONJUNTA_N%C2%BA_1_DE_2_DE_DEZEMBRO_DE_2020, consultada em 15/04/2023.

laudos de supervisão ocupacional, realizados através do aplicativo Titula Brasil, que coleta informações cadastrais e socioeconômicas desse contingente de população assentada.

O presente estudo visa apresentar resultados parciais de uma análise socioeconômica preliminar agregada dos resultados parciais do Programa Titula Brasil nos projetos de assentamento no estado do Maranhão. A análise tem como base os dados oficiais do INCRA e outras fontes secundárias, como relatórios de pesquisas acadêmicas e documentos governamentais, além dos resultados da pesquisa e trabalho de campo de uma equipe do TED composta dentro do Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica (GEEPHE), voltada a essa frente de trabalho. O objetivo principal é avaliar a efetividade do programa na promoção da inclusão social e desenvolvimento econômico das famílias assentadas, bem como identificar os desafios e oportunidades para a sua implementação.

Esse estudo é relevante por diversas razões. Em primeiro lugar, ele pode fornecer informações importantes sobre a efetividade do Programa Titula Brasil no contexto específico do Maranhão, que é um dos estados com maior número de projetos de assentamento do país (Brasil, 2019). Além disso, a análise socioeconômica dos resultados parciais pode contribuir para o aprimoramento do programa em termos de políticas públicas e estratégias de implementação. Por fim, a pesquisa pode ser útil para outras regiões do país que enfrentam desafios semelhantes em relação à reforma agrária e desenvolvimento socioeconômico.

2. Histórico e desenvolvimento do Programa Titula Brasil:

2.1. Histórico do Programa Titula Brasil

O Programa Titula Brasil foi criado em 2019, por meio do Decreto Presidencial nº 9.759, com o objetivo de acelerar a titulação de imóveis rurais de assentamentos da reforma agrária em todo o país. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e tem como meta titular 600 mil imóveis rurais em todo o país até 2023 (Brasil, 2019).

De acordo com o INCRA, o programa busca garantir a segurança jurídica da posse da terra para as famílias assentadas, com a consequente melhoria das condições de vida e produção no campo. Além disso, a titulação dos imóveis rurais também contribui para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde os assentamentos estão localizados, uma vez que permite a obtenção de financiamentos, acesso a programas de crédito, assistência técnica e extensão rural, entre outras políticas públicas.

2.2. Desenvolvimento do Programa Titula Brasil no Maranhão

O estado do Maranhão é uma das unidades federativas com maior número de projetos de assentamento do país, com cerca de 300 áreas tituladas ou em processo de titulação pelo INCRA. Desde a criação do Programa Titula Brasil, o estado tem recebido recursos para a implementação da iniciativa, que tem como objetivo titular cerca de 50 mil imóveis rurais até 2023.

Entre as ações desenvolvidas pelo Programa Titula Brasil no Maranhão, destaca-se a contratação de equipes técnicas para a realização de vistorias, levantamentos e análises documentais nos projetos de assentamento. Além disso, o programa tem investido em tecnologias de georreferenciamento e mapeamento para aprimorar a gestão fundiária dos imóveis rurais.

O Programa Titula Brasil no Maranhão também tem enfrentado desafios, como a falta de recursos humanos e financeiros, a burocracia e a resistência de alguns proprietários de terra em relação à titulação dos imóveis rurais. Além disso, a pandemia de Covid-19 também afetou a implementação do programa no estado, uma vez que as atividades presenciais foram suspensas por um período.

Apesar disso, o Programa Titula Brasil no Maranhão tem avançado na titulação de imóveis rurais nos projetos de assentamento do estado, contribuindo para a promoção da inclusão social e desenvolvimento econômico das famílias assentadas. Um dos elementos estratégicos para esse avanço é o trabalho de supervisão ocupacional que o INCRA tem desenvolvido nos últimos anos, desde a implantação do Titula Brasil.

3. Histórico e desenvolvimento da equipe de trabalho do TED - INCRA - UFMA, na seção de diagnóstico socioeconômico

Desde a implantação do TED - INCRA - UFMA, a equipe da Universidade, composta multidisciplinarmente de acordo com as necessidades do acórdão, dividiu suas atividades em diversas frentes. Uma delas foi a de diagnóstico socioeconômico das populações assentadas em processo de titulação no estado, que ficou a cargo do Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica (GEEPHE). Desde meados de 2022, até a presente data (março de 2023), este propósito tem sido contemplado pelos pesquisadores-bolsistas do GEEPHE através de uma série de atividades de campo e análise de dados supridos pelo próprio INCRA e demais órgãos governamentais.

Em julho de 2022, foi apresentado um plano de ação que tinha como objetivos tabular a base de dados coletada pelo INCRA e criar indicadores de análise socioeconômica, além de elaborar análises técnicas e acadêmicas sobre os dados. Para alcançar esses objetivos, foi elaborado um cronograma. As atividades previstas incluíam

reuniões para discussão e calibragem da equipe de pesquisa, reuniões com a equipe técnica do INCRA, participação em trabalhos de campo na coleta de dados do Titula Brasil, processamento e análise dos dados, elaboração de relatórios de análise e produção de documentos técnico-científicos para diversos fins previstos no TED.

O plano de ação incluía o processamento de mais de 10.000 parcelas de lotes de assentamentos, estabelecidos em 55 PAs, que perfazem uma área de quase 335 mil hectares distribuídos pelo Estado. De julho a novembro de 2022, foram realizadas diversas atividades previstas, como reuniões para discussão e calibragem da equipe de pesquisa junto à coordenação do TED e com a equipe técnica do INCRA, além da participação em trabalhos de campo na coleta de dados do Titula Brasil.

Com a execução das atividades previstas no plano de ação, foi possível avançar na compreensão da situação socioeconômica da população observada, permitindo a descrição, prospecção e projeção de suas características. A elaboração de análises técnicas e acadêmicas dos dados coletados permitiu a observação das condições materiais e dos efeitos do programa governamental no curto prazo, extrapolando a análises de cenários prospectivos.

Para o desenvolvimento das atividades previstas no plano de ação, foi fundamental a colaboração e o alinhamento entre a equipe de pesquisa da UFMA e a equipe técnica do INCRA. Durante as reuniões e os trabalhos de campo, os pesquisadores puderam trocar informações com os técnicos e conhecer melhor a realidade das populações dos assentamentos. Além disso, a coleta de dados brutos do Titula Brasil foi realizada com sucesso, com a coordenação dos bolsistas e a equipe técnica do INCRA, o que permitiu a realização do processamento e da análise dos dados.

Com relação ao cronograma, foi possível cumprir todas as atividades previstas para o período de julho a novembro de 2022. A título de apresentação de resultados preliminares para uma discussão, segue o resultado dos levantamentos nos projetos de assentamento estudados durante o segundo semestre de 2022 (GEEPHE, 2022).

4. Análise socioeconômica preliminar agregada

No Estado do Maranhão, foram escolhidos 55 Projetos de Assentamento (PAs) cadastrados no INCRA para análise. Entre agosto e dezembro de 2022, foram estudadas características socioeconômicas de amostras retiradas de nove PAs do Estado do Maranhão (figura 1). Isso representa 16,36% do total. Desses PAs, foram coletadas amostras que perfizeram 35% de um total previsto de 9% do total presente. Os PAs estudados foram: Diamante Negro, Santa Cruz I e II, Monte Alegre, Padre Josimo, São Benedito II, Árvores Verdes, Sapucaia I, Serraria e Terra Bela.

Figura 1 – Projetos de Assentamento estudados pelo TED – INCRA – UFMA, dezembro de 2022

Fonte: Elaboração pela equipe GEEPHE - TED - INCRA - UFMA.

4.1. Informações da coleta dos dados e características da amostra

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra nos projetos de assentamento, entre agosto e novembro de 2022. A equipe de trabalho realizou o trabalho de coleta dos dados junto aos laudos no mesmo período, com um intervalo que não excedeu duas semanas. Segue a coleta amostral dos PAs na tabela 1:

Tabela 1 - Coleta de Dados do Titula Brasil pela equipe GEEPHE, 08 a 12/2022

Projeto de Assentamento	População	Amostra
PA Diamante Negro Beneficiários	199	67
PA Diamante Negro Ocupantes	40	10
PA Santa Cruz I e II Beneficiários	305	125
PA Santa Cruz I e II Ocupantes	13	13
PA Monte Alegre Beneficiários	36	12
PA Monte Alegre Ocupantes	4	2
PA Padre Josimo Beneficiários	22	8
PA Padre Josimo Ocupantes	40	12
PA São Benedito II Beneficiários	44	15

PA São Benedito II Ocupantes	28	10
PA Árvores Verdes Beneficiários	123	37
PA Árvores Verdes Ocupantes	10	3
PA Sapucaia Beneficiários	13	8
PA Sapucaia Ocupantes	6	2
PA Serraria Beneficiários	25	8
PA Serraria Ocupantes	1	1
PA Terra Bela Beneficiários	127	38
PA Terra Bela Ocupantes	55	19
Total de Beneficiários	894	318
Total de Ocupantes	197	72
Total Geral	1091	390

Elaboração: Equipe GEEPHE-TED-UFMA-INCRA

Fonte: INCRA

O total geral da população foi de 1091 famílias, sendo 894 beneficiárias e 197 ocupantes. O total de amostras apresentadas, assim, foi de 390 famílias, sendo 318 beneficiários e 72 ocupantes. As amostras constituem 35,87% dos beneficiários e 36,55% dos ocupantes. As porcentagens foram calculadas por sobre as bases amostrais.

4.2. Unidades Familiares

Das moradias, 83,5% são de beneficiários e 16,5% de ocupantes (Gráfico 01). A área média das residências dos beneficiários é ligeiramente maior, 51,41m² contra 46,55m² dos ocupantes (Gráfico 02).

Gráfico 01: Distribuição das Moradias por tipo de usuário.

Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Gráfico 02: Área média das moradias, por tipo de usuário.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Visto de maneira agregada, 20,27% do total de moradias recebeu algum crédito governamental para construção (Gráfico 03), sendo que as distribuições desagregadas informam 21,68% para os beneficiários e 13,11% para os ocupantes (Gráfico 04). De toda forma, isso denota uma menor dificuldade dos beneficiários no acesso ao crédito para construção.

Crédito Governamental

Gráfico 03: Crédito Governamental, distribuição agregada.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Gráfico 04: Crédito Governamental, por tipo de usuário.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Todas as moradias possuem acesso a energia elétrica e água para consumo. Na questão dos dejetos, 64% do total observado realizavam alguma forma de descarte, sendo que 61,8% dos beneficiários realizavam o descarte, contra 77% dos ocupantes (Gráfico 05).

Gráfico 05: Descarte de dejetos, por tipo de usuário.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

No tocante ao recebimento de benefícios governamentais, de 65,67% do total, há 75,40% dos beneficiários contra 16,39% dos ocupantes (Gráfico 06).

Gráfico 06: Recebimento de Benefícios Governamentais, agregado e por tipo de usuário.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Foram computados seis beneficiários e oito ocupantes sem moradia, perfazendo 3,78% da amostra total, com 1,94% de beneficiários e 13,11% de ocupantes.

4.3. Produção Agrícola

A grande maioria de beneficiários e ocupantes realiza algum tipo de atividade agrícola. Há um percentual maior dos ocupantes (Gráfico 07).

Gráfico 07: Produção Agrícola, % sobre a categoria.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

A área média cultivada dos beneficiários é de 1,3 ha (Gráfico 08). 72,01% destinam sua produção ao autoconsumo, e 48,74% à comercialização (Gráfico 09). A área média dos

ocupantes é de 2,14 ha. 84,72% destinam sua produção ao autoconsumo, e 52,77% à

comercialização.

Gráfico 08: Área média cultivada, por categoria, em hectares.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Gráfico 09: Destinação da produção agrícola, por categoria.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

72,64% dos beneficiários tem produção agrícola. 66,35% declararam ter lavouras temporárias, enquanto 27,04% declararam realizar lavouras permanentes (Gráfico 10). Houve quem não declarasse, e há quem tenha os dois tipos. 88,89% dos ocupantes tem produção agrícola. 72% declararam ter lavouras temporárias, enquanto 37,5% as têm permanentes. Houve quem não declarasse, e há quem tenha os dois tipos de lavoura.

Gráfico 10: Tipo de lavoura, por categoria.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

As culturas de maior incidência para os beneficiários são milho, macaxeira e feijão, seguidas pelo arroz. Há culturas de fava, caju e banana, em menor escala, e abóbora, alface, cebolinha, coentro e couve-flor, em caráter pontual. Para os ocupantes, são macaxeira, milho e feijão, seguidas pelo arroz. Em menor escala, fava e caju. Em caráter pontual, banana e abacaxi.

4.4.Pecuária

Os lotes dos beneficiários com pastagens naturais perfazem 57,55% do total, com uma área média de 6,85 ha. Quanto às pastagens cultivadas, 21,78% são do total dos beneficiários, com uma área média de 13,05 ha. Nas pastagens naturais, a situação dos ocupantes se inverte em relação aos beneficiários, com apenas 26,39%, e uma área média de 4,32 ha. Já as pastagens cultivadas tem maior incidência, com 38,89% do total de ocupantes, e uma área média de 9,08 ha. Os dados referidos podem ser visualizados nos gráficos 11 e 12.

Gráfico 11: Tipo de pastagens, por categoria.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Gráfico 12: Área média, por tipo e categoria, em hectares.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Um total de 83,65% dos beneficiários realizam algum tipo de criação, das quais 82,39% são destinadas ao autoconsumo e 58,18% à comercialização (Gráfico 13). As médias de criação de bovinos, suínos e avinos são de 13,2; 5,9; e 36,21 cabeças/lote, respectivamente (Gráfico 14). Há criação significativa de outros animais como equinos, muares, asininos e pontual de abelhas, moluscos, camarões, ovinos e peixes.

Gráfico 13: Destinação da pecuária, por categoria.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

77,78% dos ocupantes criam algum tipo de animal, com a finalidade de autoconsumo para 61,11% e comercialização para 43,06% (Gráfico 13). As médias de criação de bovinos, suínos e avinos são de 17,9; 4,9; e 36,3 cabeças/lote, respectivamente (Gráfico 14). Existem lotes com criação de equinos, muares e caprinos, e em menor escala, criação de peixes, camarões e moluscos.

Gráfico 14: Média da criação de animais, por cabeça e categoria.
Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

4.5. Outras Atividades

Dos beneficiários, apenas 23,58% realizam outras atividades, sendo a mais comum a produção de carvão vegetal, presente em todos os projetos de assentamento observados.

A extração de óleos vegetais e a produção de farinha aparecem em seguida, geralmente acompanhadas da anterior.

Os ocupantes acompanham o perfil dos beneficiários, com 22,22% ligados à realização de outras atividades (Gráfico 15). A concentração na produção de carvão vegetal, farinha e óleos vegetais se mantém.

Gráfico 15: Outras atividades, % da categoria.

Fonte: Dados aferidos pela tabela 1.

Quanto às atividades fora do lote, apenas 5,35% dos beneficiários declararam realizá-las. Nenhum dos ocupantes o fez.

4.6. Evolução do Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES)

Em agosto de 2022, a equipe de pesquisa iniciou o acompanhamento das atividades de coleta do Inca para o Titula Brasil, com o intuito de recolher informações pela observação in loco e uma pequena coleta de dados para a composição de um Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES).

O IDES segue a metodologia de construção de índices normalizados e ponderados, ou seja, as quantidades observadas através da coleta amostral são transformadas em números-índice, que vão de zero (0) a um (1), e sofrem ponderação de acordo com os critérios descritos a seguir. As características teórico-metodológicas do IDES encontram-se na *Nota Técnica 01/2022*. Ele é composto de cinco dimensões, a saber: renda, educação, saúde, saneamento e lazer. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento econômico e social do assentamento. Foram estabelecidos os seguintes critérios:

- I. Baixo nível do indicador de desenvolvimento econômico e social: $0 < \text{IDES} \leq 0,5$
- II. Médio nível do indicador: $0,5 < \text{IDES} \leq 0,8$

III. Alto nível do indicador: $0,8 < \text{IDES} \leq 1$

Entre agosto e novembro de 2022, o índice foi coletado em quatro (04) PAs, a saber: Monte Alegre – Dendê (São Mateus); Padre Josimo (Buriticupu); São Benedito II (Timbiras) e Árvores Verdes (Brejo), o que constitui uma amostra de 11,12% (significativo em um t-estatístico inferior a 10%).

O resultado para o IDES foi de 0,5645. O índice de desenvolvimento médio pode reforçar a hipótese da transformação de assentamentos em "agrovilas" pari passu ao desenvolvimento regional.

Isto posto, é possível afirmar que a hipótese de transformação de assentamentos em "agrovilas" pode ser reforçada. Essa característica permitiria uma comparação entre os dados de desenvolvimento municipais, disponíveis em bases de dados secundárias, com os dados coletados na pesquisa, com a finalidade de testar-se a hipótese de pertencerem à mesma população. De toda forma, é necessário ampliar-se o volume da amostra ao longo da pesquisa, até para observar-se tais tendências espacializadas no Maranhão.

5. Considerações preliminares

Os resultados iniciais indicam que as residências nos PAs são predominantemente pequenas, construídas com alvenaria e taipa e possuem acesso à eletricidade, água e esgoto por meio de fossa local. A maioria das construções é financiada pelo governo. Além disso, entre 60% e 80% das famílias recebem benefícios governamentais, como Bolsa Família, Auxílio Brasil e Aposentadoria. Observou-se diferenças entre beneficiários e ocupantes na obtenção de crédito para atividades de construção de infraestrutura e produtivas, o que pode afetar o investimento das famílias nesses setores. No entanto, não é possível afirmar se são amostras distintas ou da mesma população.

As atividades produtivas, como agricultura e pecuária, não parecem estar organizadas para alcançar um desenvolvimento sustentável. A produção agrícola é voltada principalmente para autoconsumo e pequeno comércio, com foco em mandioca, feijão, milho e arroz. Existem oportunidades de ampliar a escala produtiva e desenvolver atividades específicas com aproveitamento das externalidades dos PAs, como piscicultura e criação de mariscos. Na pecuária, há concentração nas atividades clássicas do Maranhão e do Nordeste, mas há potencial para investir em avicultura.

As outras atividades produtivas, como extração de óleos vegetais, produção de farinha e carvão vegetal, também apresentam espaço para novos investimentos. É necessário implementar capacitação e apoio para aumentar a produtividade e cumprir plenamente a função social da terra. O INCRA pode desempenhar um papel importante na

capacitação dos titulados, além de ir além da produção para autoconsumo e pequeno comércio, aproveitando todo o potencial da agricultura familiar no estado.

A supervisão ocupacional exercida pelo INCRA é fundamental para garantir que as áreas de assentamento estejam sendo utilizadas de acordo com a sua função social. Além de identificar problemas na utilização das áreas, a supervisão também permite o acompanhamento e orientação dos assentados para que possam alcançar maior produtividade e melhor qualidade de vida.

A partir do trabalho de supervisão, é possível identificar as necessidades e demandas dos assentados, promover a capacitação técnica, fornecer assistência técnica e extensão rural, além de estimular a organização dos produtores em associações ou cooperativas.

Em última análise, a supervisão ocupacional é um instrumento de gestão que contribui para o sucesso dos programas de reforma agrária, ao garantir o uso adequado das terras e a melhoria das condições de vida dos assentados. Ela tem sido fundamental para a regularização fundiária dos alvos da política governamental do Titula Brasil no estado do Maranhão. Sua ação tem contribuído para a efetivação do direito à propriedade e para a promoção da segurança jurídica das famílias assentadas, o que pode ter impactos significativos no desenvolvimento socioeconômico dessas regiões.

Feitas as devidas ressalvas de seu caráter preliminar, a partir da análise socioeconômica preliminar realizada pela equipe do TED-GEEPHE-UFMA, é possível inferir que o Programa Titula Brasil vem apresentando resultados positivos nos Projetos de Assentamento do Maranhão. Nunca é demais ressaltar a importância de que o trabalho de observação ainda se encontra em curso e que novas informações poderão surgir ao longo do processo.

A análise preliminar realizada pela equipe técnica do TED-GEEPHE-UFMA permite concluir que o Programa Titula Brasil vem apresentando avanços no Maranhão, especialmente no que se refere à regularização fundiária e à promoção da segurança jurídica das famílias assentadas. No entanto, é fundamental que esse trabalho de observação seja mantido e aprimorado, de modo a garantir que os resultados alcançados sejam sustentáveis e efetivos a longo prazo.

6. Referências

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, INCRA. Regulamento Operacional - Titula Brasil, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf. Acesso em 15 de abril de 2023.

BRASIL. Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm. Acesso em 13 de abril de 2023.

BRASIL. Diário Oficial da República do Brasil, Brasília, DF. 3 de dezembro de 2020

BRASIL. Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 fev. 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8629.htm Acesso em 15 de abril de 2023.

GRUPO DE ESTUDOS EM ECONOMIA POLÍTICA E HISTÓRIA ECONÔMICA, Análise socioeconômica dos Projetos de Assentamento no Maranhão: impactos do Projeto Titula Brasil Incra, 08 a 11/2022 – preliminar agregada. Novembro de 2022.

AGROECOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MARANHÃO
uma análise preliminar do programa de titulação de assentamentos.
AGROECOLOGY AND PUBLIC POLICIES IN MARANHÃO:
A preliminary analysis of the land settlement titling program.

SOUZA, Luiz Eduardo Simões de¹; CARREIRO, Perla Daniele Costa²
¹ Universidade Federal do Maranhão, Professor Associado do PPGDSE-PPGHIS,
luiz.souza@ufma.br; ² Universidade Federal do Maranhão, Mestranda do PPGDSE,
perla.daniele@discente.ufma.br.

RESUMO EXPANDIDO

Eixo Temático: Políticas Públicas e Agroecologia

Resumo

A agroecologia e as políticas públicas de reforma agrária desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico e social do Brasil, especialmente em estados como o Maranhão, onde há alta concentração de terra e pobreza generalizada. Com o intuito de acelerar a titulação de assentamentos e garantir a segurança jurídica da posse da terra para as famílias assentadas, foi concebido em 2019 o Programa Titula Brasil. Operacionalizado por meio de acordos de cooperação técnica celebrados entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e diversas instituições e órgãos públicos, como prefeituras e universidades, o programa tem buscado impulsionar a reforma agrária em todo o país. No Maranhão, em 2022, foi estabelecido um Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o INCRA e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento. Este estudo apresenta resultados parciais de uma análise socioeconômica preliminar, agregando informações do Programa Titula Brasil nos projetos de assentamento no estado do Maranhão. A análise se baseia em dados oficiais do INCRA, assim como em fontes secundárias, como relatórios de pesquisas acadêmicas e documentos governamentais. Além disso, a equipe do TED, dentro do Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica (GEEPHE), contribuiu com pesquisa de campo. O principal objetivo é avaliar a efetividade do programa na promoção da inclusão social e no desenvolvimento econômico das famílias assentadas. Além disso, busca-se identificar os desafios e oportunidades para a implementação bem-sucedida do programa. Ao enfatizar a agroecologia e a inclusão social, esse estudo visa contribuir para a compreensão dos impactos das políticas públicas no contexto da reforma agrária e no fortalecimento das comunidades rurais no Maranhão.

Palavras-chave: Regularização Fundiária; Programa Titula Brasil; Reforma Agrária; INCRA; Desenvolvimento.

Keywords: Land Tenure Regularization; Titula Brasil Program; Agrarian Reform; INCRA; Development.

Abstract: Agroecology and public policies on agrarian reform play a crucial role in the economic and social development of Brazil, particularly in states like Maranhão, characterized by high land concentration and widespread poverty. In 2019, the Titula Brasil Program was conceived with the aim of accelerating land titling processes and ensuring legal security of land tenure for settled families. The program is operationalized through technical cooperation agreements between the National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA) and various public institutions and organizations, such as

municipalities and universities, and it seeks to drive agrarian reform nationwide. In Maranhão, a Decentralized Execution Term (TED) was established in 2022 between INCRA and the Federal University of Maranhão (UFMA) to strengthen the socioeconomic development of settlement areas. This study presents partial results from a preliminary socioeconomic analysis, aggregating information from the Titula Brasil Program in land settlement projects in the state of Maranhão. The analysis is based on official data from INCRA, as well as secondary sources such as academic research reports and government documents. Additionally, the TED team within the Research Group on Political Economy and Economic History (GEEPHE) contributed with field research. The main objective is to evaluate the program's effectiveness in promoting social inclusion and economic development for settled families. Furthermore, it seeks to identify challenges and opportunities for the successful implementation of the program. By emphasizing agroecology and social inclusion, this study aims to contribute to the understanding of the impacts of public policies in the context of agrarian reform and the empowerment of rural communities in Maranhão.

Introdução

A reforma agrária é uma questão crucial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, especialmente em estados como o Maranhão, onde a concentração de terra é alta e a pobreza é generalizada. Nesse contexto, o Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) tem sido uma importante política pública para garantir o acesso à terra e a inclusão social das famílias rurais sem terra. Desde sua criação, o PNRA tem passado por diversas reformulações, sendo o Programa Titula Brasil uma de suas iniciativas mais recentes. O Programa foi concebido ainda em 2019 com o objetivo de acelerar a titulação de assentamentos da reforma agrária em todo o país. O programa é uma parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e os governos estaduais e municipais, e busca garantir a segurança jurídica da posse da terra para as famílias assentadas. O Programa foi instituído pelo Governo Federal através da Portaria Conjunta no. 1, de 02/12/2020, regulamentada pela Instrução Normativa no. 105, de 29/01/2021 (BRASIL, 2021), visando tornar mais eficaz a política pública de titulação nos projetos de reforma agrária do INCRA, ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária sob domínio da União. O Programa Titula Brasil veio sendo operacionalizado através de acordos de cooperação técnica por todo o país, celebrados entre o INCRA e diversas instituições e órgãos públicos, como, por exemplo, prefeituras e universidades interessadas na ampliação dessas políticas públicas de desenvolvimento regional com base na regularização fundiária e nos projetos de assentamento, inserindo os agricultores definitivamente na dinâmica produtiva e social, propiciando o aumento da capacidade operacional do Instituto na execução de políticas com o apoio dos municípios por meio de Núcleos Municipais de Regularização Fundiária - NMRF.

Nesse contexto, foi celebrado, em 2022, o Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o INCRA e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), visando estimular e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento da reforma agrária, fortalecendo a geração de emprego e renda, com

base na elaboração e acompanhamento de projetos e implantação e operacionalização de agroindústrias, com assessoria técnica e formativa à gestão de cooperativas.

Existem, atualmente, no Maranhão, um vasto contingente de famílias assentadas, e o TED visa atendê-las, avançando no processo de titulação de assentados da reforma agrária. Para tanto, para a meta de dezembro de 2023, propõe-se o estudo socioeconômico de dez mil famílias no Maranhão e cinco mil no Ceará. O foco é a elaboração e análise de laudos de supervisão ocupacional, realizados através do aplicativo Titula Brasil, que coleta informações cadastrais e socioeconômicas desse contingente de população assentada.

Apesar dos esforços empreendidos pelo Programa Titula Brasil, é importante destacar que a efetividade e os resultados alcançados até o momento suscitam algumas críticas e desafios a serem enfrentados. Um dos principais pontos de discussão está relacionado à celeridade e eficiência na titulação de assentamentos. A burocracia e a morosidade nos processos de regularização fundiária têm sido apontadas como obstáculos significativos para o alcance dos objetivos propostos. Além disso, a titulação da terra, embora seja um aspecto importante, não deve ser considerada como um fim em si mesma. É necessário que o programa adote uma abordagem holística, que inclua também o fortalecimento das capacidades produtivas, o acesso a crédito, assistência técnica e extensão rural, para garantir a sustentabilidade e a melhoria das condições de vida das famílias assentadas.

O presente estudo visa apresentar resultados parciais de uma análise socioeconômica preliminar agregada dos resultados parciais do Programa Titula Brasil nos projetos de assentamento no estado do Maranhão. A análise tem como base os dados oficiais do INCRA e outras fontes secundárias, como relatórios de pesquisas acadêmicas e documentos governamentais, além dos resultados da pesquisa e trabalho de campo de uma equipe do TED composta dentro do Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica (GEEPHE), voltada a essa frente de trabalho. O objetivo principal é avaliar a efetividade do programa na promoção da inclusão social e desenvolvimento econômico das famílias assentadas, bem como identificar os desafios e oportunidades para a sua implementação.

Esse estudo é relevante por diversas razões. Em primeiro lugar, ele pode fornecer informações importantes sobre a efetividade do Programa Titula Brasil no contexto específico do Maranhão, que é um dos estados com maior número de projetos de assentamento do país (Brasil, 2019). Além disso, a análise socioeconômica dos resultados parciais pode contribuir para o aprimoramento do programa em termos de políticas públicas e estratégias de implementação. Por fim, a pesquisa pode ser útil para outras regiões do país que enfrentam desafios semelhantes em relação à reforma agrária e desenvolvimento socioeconômico.

Metodologia

Desde a implantação do TED - INCRA - UFMA, a equipe da Universidade, composta multidisciplinarmente de acordo com as necessidades do acórdão, dividiu suas atividades em diversas frentes. Uma delas foi a de diagnóstico socioeconômico das populações assentadas em processo de titulação no estado, que ficou a cargo do Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica (GEEPHE). Desde meados de 2022 este propósito tem sido contemplado pelos pesquisadores-bolsistas do GEEPHE através de uma série de atividades de campo e análise de dados supridos pelo próprio INCRA e demais órgãos governamentais. Em julho de 2022, foi apresentado um plano de ação que tinha como objetivos tabular a base de dados coletada pelo INCRA e criar indicadores de análise socioeconômica, além de elaborar análises técnicas e acadêmicas sobre os dados. Ele incluía o processamento de mais de 10.000 parcelas de lotes de assentamentos, estabelecidos em 55 PAs, que perfazem uma área de quase 335 mil hectares distribuídos pelo Estado. De julho a novembro de 2022, foram realizadas diversas atividades previstas, como reuniões para discussão e calibragem da equipe de pesquisa junto à coordenação do TED e com a equipe técnica do INCRA, além da participação em trabalhos de campo na coleta de dados do Titula Brasil.

No Estado do Maranhão, foram escolhidos 55 Projetos de Assentamento (PAs) cadastrados no INCRA para análise. Entre agosto e dezembro de 2022, foram estudadas características socioeconômicas de amostras retiradas de nove PAs do Estado do Maranhão. Isso representa 16,36% do total. Desses PAs, foram coletadas amostras que perfizeram 35% de um total previsto de 9% do total presente. Os PAs estudados foram: Diamante Negro, Santa Cruz I e II, Monte Alegre, Padre Josimo, São Benedito II, Árvores Verdes, Sapucaia I, Serraria e Terra Bela.

Os dados socioeconômicos desta análise vieram dos laudos auferidos pela equipe técnica de campo do Incra nos projetos de assentamento, entre agosto e novembro de 2022. O total geral da população foi de 1091 famílias, sendo 894 beneficiárias e 197 ocupantes. O total de amostras apresentadas, assim, foi de 390 famílias, sendo 318 beneficiários e 72 ocupantes. As amostras constituem 35,87% dos beneficiários e 36,55% dos ocupantes. As porcentagens foram calculadas por sobre as bases amostrais.

Resultados e Discussão

Os resultados iniciais indicam que as residências nos PAs são predominantemente pequenas, com algo entre 45 e 50 m², construídas com alvenaria e taipa e possuem acesso à eletricidade, água e esgoto por meio de fossa local. A maioria das construções é financiada pelo governo. Além disso, entre 60% e 80% das famílias recebem benefícios governamentais, como Bolsa Família, Auxílio Brasil e Aposentadoria. Observou-se diferenças entre beneficiários e ocupantes na obtenção de crédito para atividades de construção de infraestrutura e produtivas, o que pode

afetar o investimento das famílias nesses setores. No entanto, não é possível afirmar se são amostras distintas ou da mesma população.

As atividades produtivas, como agricultura e pecuária, não parecem estar organizadas para alcançar um desenvolvimento sustentável. A produção agrícola é voltada principalmente para autoconsumo e pequeno comércio, com foco em mandioca, feijão, milho e arroz. Existem oportunidades de ampliar a escala produtiva e desenvolver atividades específicas com aproveitamento das externalidades dos PAs, como piscicultura e criação de mariscos. Na pecuária, há concentração nas atividades clássicas do Maranhão e do Nordeste, mas há potencial para investir em avicultura. Outras atividades produtivas, como extração de óleos vegetais, produção de farinha e carvão vegetal, também apresentam espaço para novos investimentos. É necessário implementar capacitação e apoio para aumentar a produtividade e cumprir plenamente a função social da terra. O INCRA pode desempenhar um papel importante na capacitação dos titulados, além de ir além da produção para autoconsumo e pequeno comércio, aproveitando todo o potencial da agricultura familiar no estado.

A supervisão ocupacional exercida pelo INCRA é fundamental para garantir que as áreas de assentamento estejam sendo utilizadas de acordo com a sua função social. Além de identificar problemas na utilização das áreas, a supervisão também permite o acompanhamento e orientação dos assentados para que possam alcançar maior produtividade e melhor qualidade de vida. A partir do trabalho de supervisão, é possível identificar as necessidades e demandas dos assentados, promover a capacitação técnica, fornecer assistência técnica e extensão rural, além de estimular a organização dos produtores em associações ou cooperativas. A supervisão ocupacional é um instrumento de gestão que contribui para o sucesso dos programas de reforma agrária, ao garantir o uso adequado das terras e a melhoria das condições de vida dos assentados. Ela tem sido fundamental para a regularização fundiária dos alvos da política governamental do Titula Brasil no estado do Maranhão. Sua ação tem contribuído para a efetivação do direito à propriedade e para a promoção da segurança jurídica das famílias assentadas, o que pode ter impactos significativos no desenvolvimento socioeconômico dessas regiões.

Conclusões

Feitas as devidas ressalvas de seu caráter preliminar, a partir da análise socioeconômica preliminar realizada pela equipe do TED-GEEPHE-UFMA, é possível inferir que o Programa Titula Brasil vem apresentando resultados positivos nos Projetos de Assentamento do Maranhão. Nunca é demais ressaltar a importância de que o trabalho de observação ainda se encontra em curso e que novas informações poderão surgir ao longo do processo.

A análise preliminar realizada pela equipe técnica do TED-GEEPHE-UFMA permite concluir que o Programa Titula Brasil vem apresentando avanços no Maranhão,

especialmente no que se refere à regularização fundiária e à promoção da segurança jurídica das famílias assentadas. No entanto, é fundamental que esse trabalho de observação seja mantido e aprimorado, de modo a garantir que os resultados alcançados sejam sustentáveis e efetivos a longo prazo.

Agradecimentos

Este trabalho recebe o apoio do TED-INCRA-UFMA, sob a forma de projeto de extensão celebrado entre as duas instituições. Os pesquisadores agradecem o auxílio e apoio.

Referências bibliográficas

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, INCRA. Regulamento Operacional - Titula Brasil, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/regulamento_titula_brasil.pdf. Acesso em 15 de abril de 2023.

BRASIL. Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm. Acesso em 13 de abril de 2023.

BRASIL. Diário Oficial da República do Brasil, Brasília, DF. 3 de dezembro de 2020

BRASIL. Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 fev. 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8629.htm Acesso em 15 de abril de 2023.

GRUPO DE ESTUDOS EM ECONOMIA POLÍTICA E HISTÓRIA ECONÔMICA, Análise socioeconômica dos Projetos de Assentamento no Maranhão: impactos do Projeto Titula Brasil Incra, 08 a 11/2022 – preliminar agregada. Junho de 2023.